

ZAMONAVIY GEMATOLOGIYA MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

BUKHARA STATE MEDICAL INSTITUTE
NAMED AFTER ABU ALI IBN SINO

SCIENTIFIC CONFERENCE “PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN HEMATOLOGY”

The Journal of Scientific and Innovative
Therapy

Bukhara-2026

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ АБУ АЛИ ИБН СИНО

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ ГЕМАТОЛОГИИ”

Журнал Научной и Инновационной Терапии

Бухара-2026

SCIENTIFIC CONFERENCE “PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN HEMATOLOGY” 27- April, 2026-year

EDITORIAL BOARD:

Sh.J. Teshayev — Rector of the Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Doctor of Medical Sciences, Professor (Uzbekistan).

M.M. Amonov — Vice-Rector for Research and Innovation, Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina (Uzbekistan).

N.Sh. Akhmedova — Head of the Department of Hematology, Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Doctor of Medical Sciences, Professor (Uzbekistan).

Sh.A. Naimova — Head of the Department for Scientific Projects, Proofreading, and Work with Gifted Students, Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor (Uzbekistan).

G.T. Sulaymanova — Department of Scientific Research, Innovation, and Training of Scientific and Pedagogical Personnel, Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, PhD, Associate Professor (Uzbekistan).

M.K. Amonov — Associate Professor of the Department of Hematology, Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Associate Professor (Uzbekistan).

Dear authors of articles

We remind you that the authors themselves are responsible for the quality, shortcomings, and plagiarism of the papers included in the collection.

The conference is being held based on the Order **No. 490** of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, dated December 27, 2024.

The journal **Scientific and Innovative Therapy** has been included in the list of national scientific publications recommended by the Higher Attestation Commission for publishing the main scientific results of dissertations in medical sciences, according to Decision **No. 01-07/748/12** dated March 6, 2025.

© DEPARTMENT OF HEMATOLOGY

©BSMI

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ ГЕМАТОЛОГИИ” 27- Апрель 2026 года

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Ш.Ж. Тешаев — ректор Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, доктор медицинских наук, профессор (Узбекистан).

М.М. Амонов — проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино (Узбекистан).

Н.Ш. Ахмедова — заведующая кафедрой гематологии Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, доктор медицинских наук, профессор (Узбекистан).

Ш.А. Наимова — начальница отдела научных проектов, корректуры и работы с одарёнными студентами Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, доктор медицинских наук, доцент (Узбекистан).

Г.Т. Сулайманова — начальница отдела научных исследований, инноваций и подготовки научно-педагогических кадров Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, PhD, доцент (Узбекистан).

М.К. Амонов — доцент кафедры гематологии и клинической лабораторной диагностики Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, доцент (Узбекистан).

Уважаемые авторы статей!

Напоминаем, что ответственность за качество, недостатки и случаи плагиата в представленных материалах несут сами авторы.

Конференция проводится на основании Приказа №490 Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан от 27 декабря 2024 года.

Журнал “**Научная и инновационная терапия**” включён в перечень национальных научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам, согласно решению № 01-07/748/12 от 6 марта 2025 года.

© DEPARTMENT OF HEMATOLOGY

©BSMI

Аннотация

Халқаро “Замонавий гематология муаммолари ва истиқболлари” илмий-амалий конференцияси гематология соҳасидаги долзарб муаммоларни чуқур оʻrganish, қон касалликларини диагностика ва davolashning zamonaviy yondashuvlarini tahlil qilish hamda ushbu yoʻnalishdagi ilmiy yutuqlarni amaliyotga joriy etishga bagʻishlangan. Zamonaviy gematologiya soʻnggi yillarda molekulyar biologiya, genetika va innovatsion texnologiyalar bilan chambarchas bogʻliq holda jadal rivojlanib, inson salomatligini muhofaza qilishda muhim oʻrin tutmoqda.

Ilmiy muassasalar tashabbusi bilan “Zamonaviy gematologiya: muammolar va rivojlanish istiqbollari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etilib, ushbu materiallar toʻplami tayyorlandi. Toʻplamga turli mamlakatlardan taniqli olimlar, professorlar, shifokorlar va yosh tadqiqotchilarning ilmiy maqolalari va tezislari kiritilgan. Ularda qon tizimi kasalliklarining etiologiyasi va patogenez, diagnostikaning innovatsion usullari, zamonaviy davolash texnologiyalari, shuningdek gematologiya va unga yaqin yoʻnalishlarning rivojlanish tendensiyalari keng yoritilgan. Ushbu toʻplam gematologiya fanining zamonaviy holati va istiqbollarini chuqur anglashga xizmat qiluvchi muhim ilmiy manbadir.

Аннотация

Международная научно-практическая конференция “Современные проблемы и перспективы гематологии” посвящена всестороннему изучению актуальных вопросов гематологии, анализу современных подходов к диагностике и лечению заболеваний крови, а также внедрению научных достижений в клиническую практику. Современная гематология динамично развивается в тесной связи с молекулярной биологией, генетикой и инновационными технологиями, занимая важное место в системе здравоохранения.

По инициативе ведущих научных учреждений была организована международная научно-практическая конференция “Современная гематология: проблемы и перспективы развития”, и подготовлен настоящий сборник материалов. В издание включены статьи и тезисы ученых, профессоров, врачей и исследователей из различных стран. Материалы освещают этиологию и патогенез заболеваний крови, современные методы диагностики, инновационные подходы к лечению, а также тенденции развития гематологии и смежных дисциплин. Сборник является ценным источником для специалистов, стремящихся углубить знания о современном состоянии и перспективах гематологической науки.

Abstract

The International Scientific and Practical Conference “Modern Problems and Prospects of Hematology” is dedicated to the comprehensive study of actual issues in hematology, the analysis of modern approaches to the diagnosis and treatment of blood diseases, and the implementation of scientific achievements into clinical practice. In recent years, hematology has been rapidly developing in close integration with molecular biology, genetics, and innovative technologies, playing a crucial role in healthcare systems.

On the initiative of leading academic institutions, the international scientific and practical conference “Modern Hematology: Problems and Development Prospects” was organized, and this proceedings volume has been prepared. The collection includes scientific articles and abstracts by scholars, professors, clinicians, and researchers from various countries. The materials cover the etiology and pathogenesis of blood disorders, advanced diagnostic methods, innovative treatment strategies, and current trends in hematology and related fields. This volume serves as a valuable resource for professionals seeking to deepen their understanding of the current state and future directions of hematological science.

WELCOME ADDRESS

PEACE BE UPON YOU!!!

Allow me to extend my warmest greetings to all participants gathered in the ancient and majestic city of Bukhara at the scientific and practical conference “Modern Hematology: Challenges and Prospects”.

This forum is dedicated to exploring the most pressing issues and emerging directions in hematology — a field that remains at the forefront of modern medicine. Advances in the diagnosis and treatment of blood disorders, including anemia, hematologic malignancies, coagulation disorders, and immune-related conditions, continue to transform clinical practice and improve patient outcomes worldwide.

Today, as hematology increasingly integrates innovations from molecular biology, genetics, biotechnology, clinical research, and artificial intelligence, new opportunities arise for early diagnosis, personalized therapy, and the development of targeted treatment strategies. In this rapidly evolving landscape, interdisciplinary collaboration and evidence-based approaches are essential for addressing complex clinical challenges. This conference brings together leading clinicians, researchers, and educators to exchange knowledge, present cutting-edge findings, and discuss future directions in hematological science and practice. It serves as an important platform for strengthening professional cooperation and fostering innovation in both research and patient care.

I would like to acknowledge the high academic standard of this event, as well as the commitment and professionalism demonstrated by the organizers and participants. I sincerely hope that the outcomes of this conference will contribute to advancing hematology, expanding scientific collaboration, and improving the quality of care for patients with blood disorders.

I wish all participants productive discussions, valuable insights, and continued success in their professional endeavors.

**Rector of Bukhara State Medical
Institute named after Abu Ali ibn Sina,
Doctor of Medical Sciences, Professor
Teshaev Shukhrat Jumaevich**

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ**ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!**

Позвольте выразить самые тёплые приветствия всем участникам научно-практической конференции “Современная гематология: проблемы и перспективы”, проходящей в древнем и прекрасном городе Бухара.

Этот форум посвящён обсуждению актуальных вопросов гематологии — одной из ключевых областей современной медицины. Заболевания крови и кроветворной системы, включая анемии, гемобласты, коагулопатии и иммуногематологические нарушения, требуют постоянного совершенствования методов диагностики и лечения, а также внедрения инновационных подходов в клиническую практику.

Сегодня, когда медицинская наука стремительно развивается благодаря достижениям молекулярной биологии, генетики, биотехнологии, клинических исследований, биоинформатики и искусственного интеллекта, гематология выходит на новый уровень. Современные технологии открывают возможности для ранней диагностики, персонализированной терапии и разработки высокоэффективных таргетных методов лечения.

Конференция объединяет ведущих специалистов, учёных и практикующих врачей для обмена опытом, представления новейших научных достижений и обсуждения перспектив развития гематологии. Это важная площадка для укрепления профессионального сотрудничества и интеграции науки с клинической практикой.

Хочу отметить высокий научный уровень мероприятия, а также профессионализм, активность и конструктивное взаимодействие, созданные организаторами, модераторами и всеми участниками.

Искренне надеюсь, что работа конференции будет плодотворной, откроет новые горизонты научного сотрудничества и внесёт значительный вклад в развитие гематологии и повышение качества медицинской помощи пациентам.

Желаю всем участникам конструктивного диалога, новых научных достижений и продуктивной работы!

**Ректор Бухарского государственного медицинского института
имени Абу Али ибн Сино,
доктор медицинских наук, профессор
Тешаев Шухрат Жумаевич**

MEGALOBLAST ANEMIYADA FOLAT SIKLI GENLARI POLIMORFIZMLARININ PROGNOZIK AHAMIYATI

Abdullayeva Nozimaxon Quدراتilla qizi

PhD talaba, Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Babadjanova Shaira Agzamovna

t.f.d., professor, Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya: Megaloblast anemiya rivojlanishida folat-metionin sikliga oid genlar polimorfizmlari muhim rol o‘ynaydi. Ushbu tadqiqotda MTHFR, MTR va MTRR genlari polimorfizmlarining diagnostik ahamiyati baholandi. Natijalar MTRR 66 A>G polimorfizmi kasallik og‘irligi va gematologik ko‘rsatkichlar bilan bog‘liqligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: megaloblast anemiya, MTHFR, MTR, MTRR, genetik polimorfizm, folat sikli.

B12 tanqisligi bilan bog‘liq megaloblastik anemiya keng tarqalganligi va og‘ir asoratlar xavfi tufayli dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Folat sikli fermentlarining genetik polimorfizmlari bir uglerodli almashinuvni buzishi, anemiya rivojlanishiga sabab bo‘lishi va kasallikning og‘irlik darajasini belgilashi mumkin. Ushbu tadqiqotning maqsadi – B12 tanqisligi bo‘lgan megaloblastik anemiya bilan og‘ir bemorlarda MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTR A2756G va MTRR A66G polimorfizmlarining tarqalishini o‘rganish va ularning gematologik ko‘rsatkichlar hamda kasallik og‘irligi bilan bog‘liqligini baholash.

Tadqiqotga 115 nafar shaxs kiritilgan: nazorat guruhini 33 nafar amaliy sog‘lom shaxs, asosiy guruhni esa B12 tanqisligi anemiyasi tashxisi (XBT-10 bo‘yicha D51 kodi) tasdiqlangan 82 nafar bemor tashkil etdi. Asosiy guruhdagi bemorlar JSST mezonlari bo‘yicha gemoglobin darajasiga asoslangan holda o‘rta og‘irlikdagi anemiya (22 kishi) va og‘ir anemiya (60 kishi) kichik guruhlariga ajratildi. Barcha ishtirokchilarda gematologik, biokimyoviy va molekulyar-genetik (real vaqt rejimidagi PZR usulida genotiplash) tekshiruvlar o‘tkazildi. Statistik ishlov berishda Pirsonning χ^2 mezoni va ANOVA taqqoslashlar qo‘llanildi.

Genotiplarning taqsimlanishini tahlil qilishda MTHFR 1298 A>C ($\chi^2=2,696$; $p=0,610$) va MTR 2756 A>G ($\chi^2=2,142$; $p=0,710$) polimorfizmlari bo‘yicha guruhlar o‘rtasida statistik jihatdan ahamiyatli farqlar aniqlanmadi. MTRR 66 A>G polimorfizmi uchun esa guruhlararo farqlar ishonchli ekanligi aniqlandi ($\chi^2=9,923$; $p=0,042$), bu farqlar ayniqsa nazorat guruhi bilan og‘ir anemiya guruhi o‘rtasida yaqqol namoyon bo‘ldi ($p=0,041$). Og‘ir anemiya guruhida GG genotipining chastotasi 34,6% ni tashkil etgan bo‘lsa, nazorat guruhida bu ko‘rsatkich 6,1% edi. GG genotipiga ega bo‘lgan shaxslarda gemoglobin ($72,54 \pm 24,74$ g/l), eritrotsitlar ($2,33 \pm 0,95 \times 10^{12}/l$) va gematokrit ($25,70 \pm 7,57\%$) ko‘rsatkichlari AA va AG

genotiplariga ega bo‘lganlarga nisbatan sezilarli darajada past bo‘lib, GG va AG o‘rtasidagi farqlar statistik ahamiyatga ega edi ($p < 0,05$).

Shunday qilib, o‘rganilgan polimorfizmlar ichida faqat MTRR 66 A>G B12 tanqisligi megaloblastik anemiyasi va kasallikning og‘irlik darajasi bilan bog‘liq. GG genotipi asosiy eritrotsitar ko‘rsatkichlarning ancha past bo‘lishi bilan birga keladi, bu esa uni kasallikning og‘ir shakllari rivojlanish xavfi uchun potensial marker sifatida baholashga imkon beradi. Olingan natijalar anemiya og‘irligini prognoz qilish va bemorlarni shaxsiylashtirilgan yondashuv asosida kuzatish maqsadida MTRR 66 A>G genetik testini o‘tkazish maqsadga muvofiqligini asoslaydi.

BUYRAK KASALLIKLARINI ERTA ANIQLASHDA LABORATOR MARKERLARNING KLINIK AHAMIYATI

Abdullayeva Shahnoza Muxammatovna

*II bosqich magistr talabasi, gematologiya va klinik laborator diagnostika kafedrasida
Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston.*

G.T. Sulaymonova

Ilmiy rahbar, kafedra dotsenti v.v.b., PhD

Annotatsiya. Buyrak kasalliklari ko‘pincha uzoq vaqt davomida yashirin kechib, kech bosqichlarda aniqlanadi. Shu sababli ularni erta diagnostika qilish zamonaviy tibbiyotning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu tezisdan buyrak kasalliklarini aniqlashda laborator markerlarning diagnostik ahamiyati tahlil qilindi. Kreatinin, mochevina hamda umumiy siydik tahlili ko‘rsatkichlari buyrak faoliyatidagi dastlabki o‘zgarishlarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi ko‘rsatildi.

Kalit so‘zlar: nefropatiya, laborator diagnostika, kreatinin, mochevina, siydik tahlili, buyrak kasalliklari.

Asosiy matn. Buyrak kasalliklari dunyo bo‘yicha keng tarqalgan patologiyalar qatoriga kiradi. Ularning ko‘pchiligi dastlabki bosqichlarda aniq klinik belgilar bilan namoyon bo‘lmaydi. Shu sababli kasallikni erta bosqichda aniqlashda laborator tekshiruv usullari muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi: buyrak kasalliklarini erta aniqlashda laborator markerlarning diagnostik ahamiyatini baholash.

Buyrak faoliyatini baholashda qator laborator ko‘rsatkichlar qo‘llaniladi. Jumladan, qonda kreatinin va mochevina miqdorini aniqlash buyrak filtratsiya funksiyasini baholashda muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, umumiy siydik tahlili orqali proteinuriya, gematuriya va boshqa patologik o‘zgarishlar aniqlanishi mumkin.

Laborator tekshiruvlar natijasida ayrim bemorlarda kreatinin va mochevina darajasining oshishi hamda siydik tahlilida oqsil aniqlanishi kuzatiladi. Bu o'zgarishlar buyrak to'qimalarida funksional buzilishlar mavjudligini ko'rsatadi.

Xulosa: laborator markerlarni kompleks baholash buyrak kasalliklarini erta aniqlash, kasallikning rivojlanish darajasini baholash hamda davolash samaradorligini nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega.

SURUNKALI BUYRAK KASALLIGIDA ANEMIYANI RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI VA SABABLARI

Abdurasulova.R.R

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Talabasi

Aminova Nafisa Narzullayevna

Ilmiy rahbar

Annotatsiya. Surunkali buyrak kasalligi (SBK) global sog'liqni saqlash muammolaridan biri bo'lib, uning keng tarqalgan asoratlaridan biri anemiya hisoblanadi. Ushbu tezisda SBK bilan bog'liq anemiyaning patogenezi, klinik belgilari, diagnostika mezonlari hamda zamonaviy davolash tamoyillari xalqaro nefrologiya tavsiyalari asosida tahlil qilinadi. Eritropoetin yetishmovchiligi va temir almashinuvi buzilishi anemiya rivojlanishining asosiy mexanizmlari sifatida ko'rib chiqiladi. Temirning yetishmovchiligi uning organizmga oziq-ovqat tarkibida yetarli miqdorda tushmasligi, oshqozon ichak traktida so'rilishning buzilishi va qon yo'qotishlar natijasida rivojlanadi. JSST ma'lumotlariga ko'ra dunyo aholisining tahminan 10-20% anemiyaning turli xil shakllaridan aziyat chekadilar.

Kalit so'zlar. kamqonlik, temir tanqisligi, eritropoetin, nefrologiya, surunkali buyrak kasalligi.

Kirish. Anemiya surunkali buyrak kasalligining (SBK) keng tarqalgan asorati bo'lib, u buyraklarning gematopoezni rag'batlantirish uchun etarli miqdorda eritropoetinni ajratish qobiliyatini yo'qotishi bilan bog'liq. Kamqonlik SBK bilan og'rigan bemorlarda terminal bosqichidan ancha oldin rivojlanishi mumkin va keyinchalik kuchayib boruvchi buyrak yetishmovchiligi namoyon bo'lishi mumkin. Anemiya darajasi, ayniqsa, o'rin bosuvchi buyrak terapiyasining boshlanishida buyrak yetishmovchiligini terminal bosqichida bo'lgan bemorlarda aniqlanadi. Buyraklar sababli kelib chiqqan anemiya buyrakni o'rinbosuvchi terapiyasining barcha turlarida keng tarqalgan, ammo kamqonlik bilan og'rigan bemorlarning eng ko'p soni dasturlashtirilgan gemodializda kuzatiladi: davolash bo'lmasa, odatda bemorlarning 90% dan ortig'ida gemoglobin darajasi < 100 g/l kuzatiladi. Dializ terapiyani sifatini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalarga muvofiq surunkali buyrak kasalligi buyrak funksiyasini buzadigan, bu kasalliklarning rivojlanishiga hissa qo'shadigan sharoitlarni va buyrak funksiyasining yo'qolishi natijasida yuzaga

keladigan asoratlarni o'z ichiga oladi. Anemiya qizil qon tanachalari sonining me'yordan past bo'lgan holat sifatida tavsiflanadi. Anemiya darajasini baholashning asosiy ko'rsatkichi gemoglobin (Hb) bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri usullar bilan o'lchanishi mumkin, xalqaro standartga ega va uning darajasi baholash metodologiyasiga bog'liq emas. Anemiya surunkali buyrak kasalligining erta asoratidir. Hb ning statistik jihatdan sezilarli kamayishi odatda buyrak etishmovchiligi rivojlanishidan ancha oldin aniqlanadi, bunda kreatinin klirensi erkaklarda 70 ml/min dan, ayollarda 50 ml/min dan past bo'ladi. Hozirgi vaqtda buyrak patologiyasi bo'lgan bemorlarda anemiyani aniqlash uchun turli mezonlar mavjud. Surunkali buyrak kasalligi bo'lgan bemorlarda muntazam ravishda gemodializ bilan davolanish surunkali immunitet faollashishi paydo bo'lishi mumkin. Qon hujayralari -leykotsitlarni dializ membranasi bilan aloqasi va tez-tez infeksiya bunga sabab bo'lishi mumkin. Uzoq muddat davomida nefrotik sindrom mavjud bo'lsa, temir yetishmovchiligi siydik orqali transferrinni yo'qolishi, foliy kislotasi va B12 vitamini yetishmovchiligi esa oshqozon-ichak traktida so'rilishining buzilishi tufayli rivojlanishi mumkin. Suyak iligida temir tushishi etarli bo'lmasa, qizil qon tanachalari kamayadi, og'ir temir tanqisligida esa Hb sintezi buziladi va temir tanqisligi turidagi qon hosil bo'lishi rivojlanadi. Temir zahiralarning kamayishi bilan uning so'rilishi ortadi. Temir organizmga oziq-ovqat bilan ferro- (Fe^{2+}) va asosan ferri-ion (Fe^{3+}) ko'rinishida tushadi - kuniga 15-20 mg temir kirishi mumkin, lekin erkaklarda atigi 0,5-1,0 mg va tug'ish yoshidagi ayollarda 1,0-2,0 mg so'riladi. Odatda, eritropoez uchun makrofaglarda yashash muddati tugab parchalangangan qizil qon hujayralaridan ajralib chiqqan temir ishlatiladi. Fe qon plazmasiga qaytariladi yoki ferritin bilan birgalikda hujayra ichida saqlanadi. Qon zardobidagi temir kontsentratsiyasi transferrin bilan bog'langan temir tarkibini aks ettiradi. Zardobning umumiy temir bog'lash hususiyati erkin transferrin miqdorini aks ettiradi. Shuningdek transferrinni temir bilan to'yinganlik koeffitsienti ham hisoblanadi. Nefrogen anemiyani tashxislashda asosan klinik va laboratoriya tekshiruvi anemiya darajasi, turi, eritropoez faolligi, eritropoez uchun mavjud bo'lgan funktsional faol temirning mavjudligi va uning zaxiralari haqida ma'lumot berishga mo'ljallangan. Gemoglobin kontsentratsiyasi periferik venoz qonda aniqlanadi. Gemodializ bilan og'riqan bemorlarda laboratoriya tahlillari uchun namuna olish vaqti muhim omil bo'lib, gemoglobin darajasini faqat gemodializ jarayoni boshlanishidan oldin olingan namunalarda aniqlash kerak. Eritropoez stimulyatorlarini buyurishdan oldin, eritropoetinning nisbiy etishmovchiligini kuchaytiradigan anemiyaning boshqa sabablarini aniqlash uchun birlamchi klinik va laboratoriya tekshiruvini o'tkazish tavsiya etiladi. Agar buyraklar faoliyati sezilarli darajada buzilgan bo'lsa va diagnostik tadqiqotlar natijalari SBK tashqari anemiyaning boshqa sabablarini aniqlamasa, buyrak anemiyasi tashxisini ko'rib chiqish kerak. Asosiy dastlabki klinik va laboratoriya tekshiruvlari quyidagi ko'rsatkichlarni o'z ichiga olishi kerak. Hb kontsentratsiyasi, anemiya darajasini aniqlash uchun, eritrotsitlar indeksleri (o'rtacha korpuskulyar hajm va o'rtacha Hb tarkibi, anemiya turini aniqlash uchun

retikulotsitlar soni, eritropoez faolligini baholash uchun, plazmadagi ferritin kontsentratsiyasi temir zahiralarini aniqlash uchun.

Xulosa qilib aytganda yuqoridagi ma'lumotlar SBK bilan og'riqan bemorlarda buyrak funksiyasini og'ir buzilishini boshlanishini kutmasdan, anemiyani oldini ilish, uni erta tashxislash, rivojlanish mexanizmini aniqlash va adekvat davolashni zarurligini ko'rsatadi. Bunday yondashuv nefroproteksiyani bir qismi bo'lib, SBK ni nafaqat dializdan oldingi bosqichda, balki o'rin bosuvchi buyrak terapiyasi jarayonlarida buyrak yetishmovchiligini kechishini faolligini susaytiradi, yurak-qon tomir xavflarini va o'lim ko'rsatkichlarini kamaytiradi.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ В-КЛЕТОЧНОМ ОСТРОМ ЛИМФОБЛАСТНОМ ЛЕЙКОЗЕ У ДЕТЕЙ

Алланазарова Бахтигул¹, Аллаева Комила², Хазраткулова Юлдуз³,
Алибоева Мохидил⁴, Абдувалиева Мадина⁵

¹Патоморфологическая лаборатория "Ipsium Pathology" научно -
практического медицинского центра детской онкологии, гематологии и
иммунологии, PhD

^{2,3,4,5} Патоморфологическая лаборатория "Ipsium Pathology" научно -
практического медицинского центра детской онкологии, гематологии и
иммунологии, магистранты

Аннотация. В-клеточный острый лимфобластный лейкоз (В-ALL) является наиболее распространённым онкогематологическим заболеванием у детей и характеризуется выраженной генетической гетерогенностью. В соответствии с классификацией ВОЗ, ключевую роль в стратификации риска играют цитогенетические и молекулярные изменения. К благоприятным прогностическим факторам относятся гипердиплоидия и транслокация ETV6-RUNX1 (TEL-AML1), тогда как к неблагоприятным — транслокация BCR-ABL1, перестройки KMT2A (MLL), делеция TP53 и сложные кариотипы. В настоящем исследовании проведён анализ спектра генетических изменений у детей с острым лейкозом.

Ключевые слова: В-ALL, генетические изменения, транслокации, гипердиплоидия, делеции, цитогенетика.

Введение. Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) является наиболее распространённым злокачественным новообразованием у детей, составляя до 75–80% всех лейкозов детского возраста.

В последние десятилетия установлено, что ключевую роль в патогенезе В-ОЛЛ играют генетические и цитогенетические нарушения, определяющие особенности пролиферации, дифференцировки и выживания лейкоэмических клеток. К числу наиболее значимых изменений относятся хромосомные транслокации (t(12;21), t(9;22), t(1;19)), гипердиплоидия,

гиподиплоидия, а также мутации и делеции генов, вовлечённых в регуляцию клеточного цикла и сигнальные пути (IKZF1, PAX5, ETV6 и др.). Эти изменения имеют не только диагностическое, но и важное прогностическое значение, позволяя выделять группы риска и индивидуализировать терапевтические подходы.

Современные методы молекулярно-генетической диагностики, включая ПЦР, FISH и секвенирование нового поколения, значительно расширили возможности выявления субмикроскопических нарушений и углублённого понимания биологии заболевания. Однако остаётся необходимость систематизации данных о генетических и цитогенетических особенностях В-ОЛЛ у детей с учётом региональных и клинико-лабораторных характеристик, что имеет важное значение для оптимизации диагностики и лечения.

Материалы и методы. В исследование включено 100 пациентов с диагнозом острого лимфобластный лейкоза. Материалом для исследования служили образцы костного мозга. Анализ генетических изменений проводился с использованием классического кариотипирования и метода FISH. Оценивались транслокации (ETV6-RUNX1, BCR-ABL, TCF3-PBX1), перестройки генов (KMT2A, IKZF1), делеции (TP53) и числовые хромосомные аномалии (гипердиплоидия).

Результаты. Транслокация ETV6-RUNX1 выявлена в 13% случаев, BCR-ABL — в 2%, TCF3-PBX1 — в 3%, перестройки KMT2A — в 4%. Делеция TP53 обнаружена у 4% пациентов. Гипердиплоидия выявлена у 20% пациентов (48–60 хромосом) и относится к благоприятным прогностическим факторам. Сложные кариотипы выявлены у 3% пациентов. Увеличение числа сигналов по данным FISH коррелировало с гипердиплоидией.

Заключение. В-ALL характеризуется разнообразием генетических изменений, имеющих важное прогностическое значение. Выявление благоприятных и неблагоприятных факторов позволяет проводить стратификацию риска в соответствии с классификацией ВОЗ и оптимизировать выбор терапии.

SURUNKALI LEYKOZLARDA IMMUNOLOGIK DISBALANS VA IMMUNOREGULYATOR MEKANIZMLARNING BUZILISHI

Aminova Nafisa Narzullayevna

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Gematologiya, klinik laborator diagnostika, nefrologiya va gemodializ kafedrasida assistenti

Аннотация. Surunkali leykozlar qon yaratuvchi tizimning malign kasalliklari bo‘lib, ular immun tizim faoliyatining sezilarli darajada buzilishi bilan kechadi. Ushbu kasalliklarda limfoid va mieloid hujayralarning klonal proliferatsiyasi natijasida hujayraviy hamda gumoral immunitet ko‘rsatkichlari

o‘zgaradi. Immunologik disbalans organizmning infeksiyalarga qarshi kurashish qobiliyatini pasaytiradi va kasallikning prognoziga ta‘sir ko‘rsatadi. Surunkali leykozlarda immunoregulyator mexanizmlarning izdan chiqishi sitokinlar balansining buzilishi, limfotsitlar subpopulyatsiyasining o‘zgarishi va immunoglobulinlar darajasining kamayishi bilan namoyon bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: surunkali leykoz, immunologik disbalans, B-limfotsitlar, T-limfotsitlar, sitokinlar, immunodefitsit, klonal proliferatsiya.

Surunkali leykozlar gematologik malign kasalliklar qatoriga kirib, qon hosil qiluvchi tizim hujayralarining nazoratsiz ko‘payishi bilan tavsiflanadi. Ushbu kasalliklar ichida surunkali limfoleykoz va surunkali miyeloleykoz eng keng tarqalgan shakllar hisoblanadi. So‘nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, surunkali leykozlarning patogeneza nafaqat o‘zgarishi, balki immun tizim faoliyatining buzilishi ham muhim rol o‘ynaydi. Immunologik o‘zgarishlar kasallikning rivojlanish mexanizmlarini tushinishda hamda davolash strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Surunkali leykozlarda immun tizimning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo‘lgan limfotsitlar funksional holatining o‘zgarishi kuzatiladi. Ayniqsa surunkali limfoleykozda B-limfotsitlarning klonal proliferatsiyasi asosiy patogenetik mexanizm hisoblanadi. Biroq bu hujayralar morfologik jihatdan yetilgan ko‘rinsa-da, funksional faoliyati pasaygan bo‘ladi. Natijada ular immun javobni to‘liq ta‘minlay olmaydi. Bu holat organizmda immunodefitsit rivojlanishiga olib keladi. Bundan tashqari, surunkali leykozlarda T-limfotsitlar subpopulyatsiyasining nisbatlari ham o‘zgaradi. CD4+ T-helper hujayralari va CD8+ T-sitotoksik hujayralari o‘rtasidagi muvozanat buziladi. Ayrim holatlarda T-limfotsitlarning funksional faolligi pasayadi, bu esa o‘zgarishi hujayralariga qarshi immun nazorat mexanizmlarining susayishiga olib keladi. Natijada patologik klon hujayralari immun tizimdan qochish xususiyatiga ega bo‘ladi va kasallikning progressiyasi tezlashadi.

Surunkali leykozlarda gumoral immunitet ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi ham muhim klinik ahamiyatga ega. Bunday bemorlarda immunoglobulinlar, ayniqsa IgG, IgA va IgM darajasining pasayishi tez-tez kuzatiladi. Gipogammaglobulinemiya infeksiyon asoratlarning rivojlanishiga olib keladi. Klinik amaliyotda surunkali limfoleykoz bilan og‘rigan bemorlarda takrorlanuvchi respirator infeksiyalar, bakterial pnevmoniya va boshqa infeksiyon kasalliklarning uchrashi aynan shu immunologik o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Immun tizimdagi disbalans sitokinlar tizimining o‘zgarishi bilan ham bog‘liq. Sitokinlar immun hujayralar o‘rtasidagi o‘zaro aloqani ta‘minlovchi biologik faol moddalardir. Surunkali leykozlarda interleykinlar, interferonlar va o‘zgarishi omillari darajasining o‘zgarishi kuzatiladi. Masalan, IL-6, IL-10 kabi sitokinlarning ortishi o‘zgarishi hujayralarining yashovchanligini oshiradi va apoptotik jarayonlarni susaytiradi. Bu esa kasallikning rivojlanishida muhim patogenetik omil hisoblanadi. Surunkali miyeloleykozda esa asosiy patogenetik mexanizm mieloid qator hujayralarining

proliferatsiyasi bilan bog‘liq bo‘lib, u ko‘pincha xromosomal translokatsiyalar natijasida yuzaga keladi. Bunday genetik o‘zgarishlar natijasida hosil bo‘lgan patologik oqsillar hujayra proliferatsiyasini kuchaytiradi va immun nazorat tizimining buzilishiga olib keladi. Shu bilan birga, tabiiy killer hujayralari (NK-hujayralar) faolligining pasayishi ham o‘sma hujayralarining immun tizimdan qochishiga sharoit yaratadi. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, surunkali leykozlarda immunologik ko‘rsatkichlarni aniqlash nafaqat diagnostik, balki prognostik ahamiyatga ham ega. Limfotsitlar immunofenotipi, sitokinlar profili hamda immunoglobulinlar darajasini aniqlash kasallikning kechishini baholashda muhim laborator mezonlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, so‘nggi yillarda immunoterapiya usullarining rivojlanishi ham aynan immun tizimdagi o‘zgarishlarni chuqur o‘rganish bilan bog‘liq.

Xulosa qilib aytganda, surunkali leykozlarda immunologik disbalans kasallik patogenezining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Limfotsitlar subpopulyatsiyasi o‘zgarishi, gumoral immunitetning susayishi va sitokinlar muvozanatining buzilishi kasallik rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu jarayonlarni chuqur o‘rganish surunkali leykozlarning erta diagnostikasi, prognozini aniqlash hamda samarali davolash usullarini ishlab chiqishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

REVMATOID ARTRIT BILAN OG‘RIGAN BEMORLARDA SURUNKALI BUYRAK KASALLIGINING ERTA LABORATOR DIAGNOSTIKASI

Askarov Shohjahon O‘tkir o‘g‘li

II bosqich magistr talabasi, gemotologiya va klinik laborator-diaagnostik kafedrası, Buxoro Davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston.

Annotatsiya: Revmatoid artrit (RA) — bu surunkali autoimmun kasallik bo‘lib, nafaqat bo‘g‘imlarning yallig‘lanishi, balki turli organ va tizimlarning zararlanishi bilan ham tavsiflanadi. RA bilan og‘rigan bemorlarda surunkali buyrak kasalligi rivojlanishi kasallik prognozini sezilarli darajada og‘irlashtirishi mumkin. Buyrak shikastlanishi immun komplekslarning to‘planishi, surunkali yallig‘lanish jarayonlari hamda uzoq muddatli dori terapiyasi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin [1]. An’anaviy laborator ko‘rsatkichlar — kreatinin va glomerulyar filtratsiya tezligi — buyrak funksiyasining buzilishini ko‘pincha nisbatan kech bosqichlarda aniqlaydi [4]. Shu sababli zamonaviy laborator diagnostikada buyrak shikastlanishini erta aniqlash uchun yangi biomarkerlar, jumladan sistatin C (Cystatin C) va NGAL (Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin) qo‘llanilmoqda. Ushbu biomarkerlar buyrak shikastlanishini klinik simptomlar paydo bo‘lishidan oldin aniqlash imkonini beradi [6]. Mazkur tadqiqotning maqsadi revmatoid artrit bilan og‘rigan bemorlarda surunkali buyrak kasalligini erta aniqlashda an’anaviy laborator ko‘rsatkichlar hamda zamonaviy biomarkerlarning diagnostik ahamiyatini o‘rganishdan iborat.

Kalit soʻzlar. Revmatoid artrit, surunkali buyrak kasalligi, sistatin C, NGAL, kreatinin, glomerulyar filtratsiya tezligi, proteinuriya, yalligʻlanish markerlari.

Mavzuning dolzarbligi. Revmatoid artrit dunyo boʻyicha keng tarqalgan autoimmun kasalliklardan biri boʻlib, aholining taxminan 0,5–1 % ida uchraydi [1]. Kasallik nafaqat boʻgʻimlar zararlanishi, balki koʻplab tizimli asoratlar bilan ham tavsiflanadi. Ushbu asoratlar qatorida buyrak shikastlanishi muhim klinik ahamiyatga ega. RA bilan ogʻrigan bemorlarda buyrak patologiyalarining rivojlanishi immun komplekslarning toʻplanishi, yalligʻlanish mediatorlari taʼsiri hamda nefrotoksik dori vositalarining uzoq muddat qoʻllanilishi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin [2]. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, revmatoid artrit bilan ogʻrigan bemorlarning taxminan 20–30 % ida buyrak funksiyasining turli darajadagi buzilishlari aniqlanadi [3]. Surunkali buyrak kasalligi dastlabki bosqichlarda klinik belgilar bermasligi sababli uning erta tashxisida laborator diagnostika muhim roʻl oʻynaydi. Kreatinin va GFR kabi anʼanaviy markerlar buyrak funksiyasi sezilarli darajada pasayganidan keyingina oʻzgaradi [1]. Soʻnggi yillarda buyrak shikastlanishini erta aniqlash uchun yangi biomarkerlar keng oʻrganilmoqda. Sistatin C glomerulyar filtratsiya tezligining sezgir koʻrsatkichi hisoblanadi va kreatiniga nisbatan buyrak funksiyasining erta buzilishlarini aniqlash imkonini beradi [5]. NGAL esa buyrak naychalari epiteliy hujayralari shikastlanganda qonga va siydikka tez ajraladigan oqsil boʻlib, u naychali buyrak shikastlanishining erta biomarkeri hisoblanadi [6]. Shu sababli revmatoid artrit bilan ogʻrigan bemorlarda zamonaviy biomarkerlar yordamida buyrak shikastlanishini erta aniqlash dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Revmatoid artrit bilan ogʻrigan bemorlarda surunkali buyrak kasalligini erta aniqlashda anʼanaviy laborator koʻrsatkichlar hamda sistatin C va NGAL kabi zamonaviy biomarkerlarning diagnostik ahamiyatini baholash.

Tadqiqot materiali va usullari

Tadqiqotda revmatoid artrit tashxisi qoʻyilgan 60 nafar bemor ishtirok etdi. Bemorlarning yoshi 30–65 yosh oraligʻida boʻlib, ular klinik va laborator mezonlar asosida tanlab olindi. Nazorat guruhi sifatida 30 nafar sogʻlom shaxs tekshirildi.

Laborator tekshiruvlar quyidagi koʻrsatkichlarni oʻz ichiga oldi:

- qondagi kreatinin
- qondagi mochevina
- glomerulyar filtratsiya tezligi (eGFR)
- C-reaktiv oqsil (CRP)
- revmatoid faktor (RF)
- sistatin C
- NGAL
- umumiy siydik tahlili
- siydikdagi proteinuriya

Biokimyoviy tahlillar avtomatlashtirilgan analizatorlar yordamida bajarildi. Sistatin C va NGAL darajalari immunoturbidimetrik hamda immunoferment (ELISA) usullari yordamida aniqlanib, olingan natijalar statistik usullar orqali tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari va muhokama. O‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra revmatoid artrit bilan og‘rigan bemorlarning ma’lum qismida buyrak funksiyasining dastlabki buzilishlari aniqlangan. Bemorlarning taxminan 30–35 % ida kreatinin darajasining oshishi kuzatildi. Shu bilan birga bemorlarning 28–30 % ida glomerulyar filtratsiya tezligining pasayishi qayd etildi.

Siydik tahlili natijalariga ko‘ra bemorlarning 25–28 % ida proteinuriya aniqlangan. Proteinuriya buyrak glomerulyar apparati zararlanishining muhim laborator belgisi hisoblanadi [1]. Sistatin C darajasi ko‘plab bemorlarda kreatinin normal bo‘lgan holatlarda ham oshganligi kuzatildi. Bu sistatin C buyrak funksiyasining yashirin buzilishlarini aniqlashda yuqori sezgir marker ekanligini ko‘rsatadi. Tadqiqotlar sistatin C darajasi glomerulyar filtratsiya tezligining pasayishini kreatiniga nisbatan ancha erta aniqlashini ko‘rsatadi [5]. NGAL darajasining oshishi buyrak naychalari epiteliy hujayralari shikastlanishining erta belgisi sifatida kuzatildi. NGAL buyrak zararlanishining dastlabki bosqichlarida ham oshishi mumkinligi klinik tadqiqotlar orqali tasdiqlangan [6]. Olingan natijalar revmatoid artrit bilan og‘rigan bemorlarda buyrak shikastlanishini aniqlashda zamonaviy biomarkerlarning yuqori diagnostik ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Xulosa. Revmatoid artrit bilan og‘rigan bemorlarda surunkali buyrak kasalligi rivojlanish xavfi yuqori bo‘lib, bu asorat kasallik prognoziga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki:

- an’anaviy markerlar buyrak shikastlanishini ko‘pincha kech bosqichlarda aniqlaydi
- sistatin C glomerulyar filtratsiya tezligining pasayishini erta aniqlashda sezgir biomarker hisoblanadi
- NGAL buyrak naychalari shikastlanishining erta markeridir

Shu sababli revmatoid artrit bilan og‘rigan bemorlarda laborator diagnostika jarayonida an’anaviy ko‘rsatkichlar bilan bir qatorda sistatin C va NGAL kabi biomarkerlarni aniqlash surunkali buyrak kasalligini erta tashxislash imkonini beradi.

**COVID-19 BILAN KASALLANGAN VA KASALLANMAGAN
SHAXSLARDAGI GIPERTONIYA KASALLIGIDA NEFROPATIYA
RIVOJLANISHIDA PODOCITLAR DISFUNKSIYASI AHAMIYATINING
SOLISHTIRMA TAHLILI
Avezov Doniyor Faxriddin o‘gli**

II bosqich magistr talabasi, Gemotologiya va klinik laborator diagnostika kafedrası, Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston.

Annotatsiya. So‘nggi yillarda COVID-19 infeksiyasining yurak-qon tomir tizimi hamda buyraklarga ta’siri keng o‘rganilmoqda. Ayniqsa, arterial gipertoniya bilan og‘rigan bemorlarda buyrak shikastlanishi xavfi yuqori ekani qayd etilgan. Podocitlar glomerulyar filtratsiya to‘sig‘ining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, ularning funksional buzilishi nefropatiya rivojlanishida asosiy patogenetik omillardan biri hisoblanadi. Ushbu tezisda COVID-19 bilan kasallangan va kasallanmagan gipertoniya bilan og‘rigan shaxslarda nefropatiya rivojlanishida podocitlar disfunktsiyasining ahamiyati solishtirma tarzda tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: arterial gipertoniya, COVID-19, nefropatiya, podocitlar, buyrak shikastlanishi, glomerulyar filtratsiya.

Dolzarblik: Arterial gipertoniya buyrak kasalliklarining rivojlanishida muhim xavf omillaridan biri hisoblanadi. COVID-19 pandemiyasi davrida ushbu infeksiyaning buyrak to‘qimalariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri hamda bilvosita ta’siri aniqlangan. Ayrim ilmiy tadqiqotlarda virusning glomerulyar apparatga ta’siri natijasida podocitlar shikastlanishi va proteinuriya rivojlanishi kuzatilgani qayd etilgan. Shu sababli gipertoniya bilan og‘rigan bemorlarda COVID-19 infeksiyasining nefropatiya rivojlanishiga ta’sirini o‘rganish muhim ilmiy va klinik ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi: COVID-19 bilan kasallangan va kasallanmagan arterial gipertoniya bilan og‘rigan shaxslarda nefropatiya rivojlanishida podocitlar disfunktsiyasining ahamiyatini solishtirma baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqotda arterial gipertoniya bilan og‘rigan bemorlar ikki guruhga ajratildi: COVID-19 bilan kasallangan va infeksiya bilan kasallanmagan bemorlar. Bemorlarning buyrak funksional holatini baholash maqsadida qonda kreatinin, mochevina, umumiy oqsil hamda siydik tahlillari o‘rganildi. Shuningdek, podocitlar shikastlanishini baholash uchun proteinuriya va boshqa laborator ko‘rsatkichlar tahlil qilindi. Olingan natijalar statistik usullar yordamida solishtirma tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama: Tadqiqot natijalari COVID-19 bilan kasallangan gipertoniya bilan og‘rigan bemorlarda buyrak funksional ko‘rsatkichlarida sezilarli o‘zgarishlar kuzatilishini ko‘rsatdi. Ushbu guruhda proteinuriya holatlari hamda glomerulyar filtratsiya tezligining pasayishi ko‘proq uchrashi aniqlandi. Bu holat podocitlar shikastlanishi nefropatiya rivojlanishida muhim patogenetik mexanizmlardan biri ekanligini ko‘rsatadi.

Xulosa: COVID-19 infeksiyasi arterial gipertoniya bilan og‘rigan bemorlarda nefropatiya rivojlanish xavfini oshirishi mumkin. Podocitlar disfunktsiyasi buyrak shikastlanishining muhim mexanizmlaridan biri bo‘lib, uni laborator ko‘rsatkichlar

orqali baholash nefropatiyani erta aniqlash va bemorlarni monitoring qilishda muhim ahamiyatga ega.

**SEMIZLIK VA ORTIQCHA TANA VAZNI BILAN
KOMORBIDLIKDA KECHGAN NEFROPATIYALARDA
MIKROELEMENTOZLARNING KLINIK-LABORATOR
XUSUSIYATLARI**

Avezova Asilabonu Botir qizi

II bosqich magistr talabasi, gemotologiya va klinik laborator-dagnostik kafedrası, Buxoro Davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston.

Annotatsiya. Semizlik va ortiqcha tana vazni bilan bog‘liq metabolik buzilishlar buyrak kasalliklari rivojlanishida muhim patogenetik omillardan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda semizlik bilan bog‘liq nefropatiyalar soni sezilarli darajada ortib bormoqda. Mikroelementlar organizmda oksidlovchi-qaytaruvchi reaksiyalar, fermentativ jarayonlar hamda hujayra metabolizmini tartibga solishda muhim rol o‘ynaydi. Ularning disbalansi metabolik buzilishlar kuchayishiga va buyrak to‘qimalarida strukturaviy o‘zgarishlar rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Mazkur tadqiqot semizlik va ortiqcha tana vazni bilan komorbidlikda kechgan nefropatiyalarda mikroelement almashinuvi buzilishlarining klinik hamda laborator xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar nefropatiya, semizlik, ortiqcha tana vazni, mikroelementoz, metabolik sindrom, buyrak kasalliklari, laborator diagnostika.

Dolzarblik. Hozirgi kunda semizlik global epidemiologik muammo sifatida qaralmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha ortiqcha tana vazniga ega bo‘lgan shaxslar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Semizlik metabolik sindromning asosiy komponentlaridan biri bo‘lib, qandli diabet, arterial gipertenziya va yurak-qon tomir kasalliklari bilan bir qatorda buyrak kasalliklari rivojlanish xavfini ham oshiradi. Semizlik bilan bog‘liq nefropatiya patogenezida metabolik buzilishlar, insulin rezistentligi, oksidlovchi stress va surunkali yallig‘lanish jarayonlari muhim rol o‘ynaydi. So‘nggi yillarda mikroelementlar almashinuvining buzilishi ham ushbu patologik jarayonlarning rivojlanishida muhim omil sifatida qaralmoqda. Mikroelementlar, jumladan rux, mis, temir, selen va boshqa biologik faol elementlar organizmda antioksidant himoya tizimi, fermentativ reaksiyalar hamda hujayra metabolizmini tartibga solishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu elementlar muvozanatining buzilishi buyrak funksional faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli mikroelementlar holatini o‘rganish nefropatiyalarni erta aniqlash va ularning patogenezini chuqurroq tushunishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi Semizlik va ortiqcha tana vazni bilan komorbidlikda kechgan nefropatiyalarda mikroelement almashinuvi buzilishlarining klinik va laborator xususiyatlarini aniqlash.

Tadqiqot materiallari va usullari Tadqiqotda semizlik yoki ortiqcha tana vazniga ega bo'lgan va nefropatiya bilan og'riqan bemorlar klinik va laborator jihatdan tekshirildi. Bemorlarning antropometrik ko'rsatkichlari, tana massasi indeksi hamda klinik simptomlari baholandi. Laborator tekshiruvlar doirasida qon va biologik suyuqliklarda ayrim muhim mikroelementlar, jumladan temir, rux, mis va selen miqdori aniqlanib, ularning buyrak funksional ko'rsatkichlari bilan o'zaro bog'liqligi o'rganildi. Shuningdek, kreatinin, mochevina, umumiy oqsil, albumin hamda siydik tahlili natijalari baholandi. Olingan laborator ma'lumotlar statistik tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, mikroelementlar darajasi bilan buyrak funksional ko'rsatkichlari o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlik aniqlashga harakat qilindi

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari semizlik bilan bog'liq nefropatiyalarda mikroelementlar almashinuvining muayyan o'zgarishlari kuzatilishini ko'rsatdi. Ayrim mikroelementlarning yetishmovchiligi metabolik jarayonlar buzilishi va oksidlovchi stress kuchayishi bilan bog'liq ekanligi aniqlangan. Mikroelementlar disbalansi buyrak funksional ko'rsatkichlari, jumladan kreatinin va mochevina darajalari bilan ma'lum darajada bog'liqligi kuzatildi. Bu holat mikroelementlar almashinuvining buzilishi nefropatiya patogenezida muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Shuningdek, mikroelementlar darajasini baholash nefropatiyaning klinik kechishini prognoz qilish hamda kasallik dinamikasini kuzatishda muhim diagnostik mezon bo'lishi mumkinligi aniqlangan.

Xulosa. Semizlik va ortiqcha tana vazni bilan komorbidlikda kechgan nefropatiyalarda mikroelementlar almashinuvining buzilishi muhim patogenetik omillardan biri hisoblanadi. Mikroelementlar darajasini laborator jihatdan aniqlash nefropatiyalarni erta diagnostika qilish, kasallik rivojlanishini baholash hamda bemorlarni monitoring qilishda muhim klinik ahamiyatga ega.

TUTQANOQ SINDROMIDA SUV–TUZ MUVOZANATI LABORATOR MARKERLARI

Choriyeva Farangis Fazliddin qizi

*Buxoro davlat tibbiyot instituti 1-kurs magistranti, Abu Ali ibn Sino nomidagi
Buxoro davlat tibbiyot instituti Gematologiya va klinik laboratoriya diagnostikasi,
nefrologiya va gemodializ kafedrası, Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro,
O'zbekiston*

Kirish. Tutqanoq sindromi markaziy asab tizimining o'tkir funksional buzilishi bo'lib, uning rivojlanishida suv–tuz muvozanati buzilishlari muhim patogenetik ahamiyatga ega. Elektrolitlar miqdorining kamayishi yoki ortishi neyronlarning qo'zg'aluvchanligini oshirib, tutqanoq xurujlarini chaqirishi mumkin. Laborator

markerlar yordamida ushbu metabolik o'zgarishlarni aniqlash tashxis qo'yish va davolashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqsad. Tutqanoq sindromida suv–tuz muvozanatining o'zgarishlarini baholovchi asosiy laborator markerlarni o'rganish va ularning klinik diagnostikadagi ahamiyatini aniqlash.

Asosiy qism. Tutqanoq sindromida elektrolit muvozanatining buzilishi muhim diagnostik ahamiyatga ega. Giponatriyemiya ($\text{Na}^+ < 130 \text{ mmol/L}$) neyronlar shishiga olib kelib konvulsiyalarni chaqirishi mumkin. Gipokaliyemiya mushak va nerv tolalari qo'zg'aluvchanligini oshiradi, giperkaliyemiya esa nerv impulslari o'tishini sekinlashtiradi. Hipokalsemiya, ayniqsa bolalarda, tutqanoqning keng tarqalgan metabolik sabablaridan biri hisoblanadi. Gipomagnezemiya NMDA-retseptorlar faollashuvini kuchaytirib, neyron qo'zg'aluvchanligini oshiradi. Qondagi pH, HCO_3^- va BE ko'rsatkichlari metabolik buzilishlarni aniqlashga yordam beradi. Bundan tashqari, gipoglikemiya ($2,5 \text{ mmol/L}$ dan past) og'ir tutqanoq xurujlarini keltirib chiqarishi mumkin. Plazma osmolyarligining o'zgarishi ham elektrolit muvozanatini buzib, konvulsiyalar rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Xulosa. Tutqanoq sindromida suv–tuz muvozanatini baholash laborator diagnostikaning muhim qismi hisoblanadi. Elektrolitlar, qon gazlari va glyukoza ko'rsatkichlarini o'z vaqtida aniqlash tutqanoq xurujlarining sababini aniqlash va to'g'ri davolash taktikasini tanlashda muhim ahamiyatga ega.

ZAMONAVIY GEMATOLOGIYANING MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

Hasanov Bahrom Abdulbakir o'g'li

*Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti Gematologiya, Klinik laborator diagnostika,
Nefrologiya va gemodializ kafedrasida 1-kurs ordinatori*

Kazakov Bekzod Shodiyorovich

Ilmiy rahbar, PhD

Annotatsiya. Zamonaviy gematologiya tibbiyotning tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu soha qon kasalliklarini erta aniqlash, samarali davolash va oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: gematologiya, qon kasalliklari, diagnostika, davolash, innovatsiya, gemopoez, leykemiya, anemiya.

Asosiy matn. Zamonaviy gematologiya so'nggi yillarda jadal rivojlanib, klinik tibbiyotning yetakchi yo'nalishlaridan biriga aylandi. Qon tizimi kasalliklari global muammo bo'lib qolmoqda. Kasalliklarni erta aniqlashdagi qiyinchiliklar mavjud. Zamonaviy davolash usullari samarali, ammo qimmat hisoblanadi. Genetika va sun'iy intellekt yordamida yangi imkoniyatlar ochilmoqda.

Xulosa. Zamonaviy gematologiya rivoji orqali qon kasalliklarini samarali davolash va oldini olish imkoniyatlari kengaymoqda.

HOMILADORLIKDA SIYDIKDAGI ALBUMIN–KREATININ NISBATI (ACR)NING PREEKLAMPSIYANI ERTA ANIQLASHDA TUTGAN O‘RNI

Komilova Shahina Sheramat qizi

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Ahmedova Nilufar Sharipovna

Ilmiy rahbar

Kirish. Homiladorlik davrida uchraydigan preeklampsiya onalik va perinatal o‘limning asosiy sabablaridan biri bo‘lib, uning erta diagnostikasi klinik amaliyotda muhim o‘rin egallaydi. Dunyo miqyosida homilador ayollarning 4–8 foizida ushbu patologiya kuzatiladi. Preeklampsiyani aniqlashda an’anaviy 24 soatlik siydik tahlili ko‘p hollarda noqulay bo‘lgani sababli, Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO) va ACOG tomonidan siydikdagi albumin–kreatinin nisbati (ACR) diagnostikaning tez, aniq va ishonchli usuli sifatida tavsiya etilgan. ACRning oshishi buyrak glomerulyar endoteliyining erta shikastlanishini bildiradi va preeklampsiyaning dastlabki bosqichlarida aniqlanishi mumkin.

Maqsad. Ilmiy adabiyotlarga tayanib, homiladorlikda siydikdagi albumin–kreatinin nisbati (ACR)ning preeklampsiyani erta aniqlashdagi ahamiyatini tahlil qilish.

Metodologiya. Ushbu tezis klinik tadqiqot natijalariga emas, balki 2015–2023 yillarda chop etilgan xalqaro ilmiy adabiyotlar—WHO, ACOG, ISSHP yo‘riqnomalari hamda nufuzli tibbiy jurnallarda e‘lon qilingan ilmiy tadqiqotlar sharhiga asoslangan.

Adabiyotlarga asoslangan ilmiy natijalar

1. ACR preeklampsiya boshlanishidan oldin ortadi

BJOG jurnalida Waugh J. va hammualliflar (2017) ACR 30 mg/g dan oshishi proteinuriyaning klinik belgilari paydo bo‘lishidan avval aniqlanishi mumkinligini ko‘rsatgan. Bu ACRni erta diagnostika uchun sezgir marker sifatida belgilaydi.

2. ACR yuqori sezgirlik va xususiyatga ega

Thangaratinam S. tomonidan o‘tkazilgan meta-tahlil (BMJ, 2016) natijalariga ko‘ra, ACR testining sezgirliги 89 %, xususiyati esa 72 % ni tashkil etadi. Bu uni 24 soatlik siydik tahlili bilan teng darajada diagnostik qiymatga ega qiladi.

3. Og‘ir preeklampsiyani prognoz qilish imkoniyati

NEJM (2019) ma‘lumotlariga ko‘ra, ACR 300 mg/g dan yuqori bo‘lgan holatlarda og‘ir preeklampsiya rivojlanish xavfi keskin ortadi. ACRni PIGF va arterial bosim ko‘rsatkichlari bilan birgalikda baholash tashxisning aniqligini oshiradi.

4. Xalqaro standartlar tomonidan ACR tasdiqlangan

WHO (2019) ACRni “tez, qulay va ishonchli” diagnostik test sifatida e‘tirof etgan.

ACOG (2020) ACR >30 mg/g ni patologik proteinuriya mezoni sifatida ko‘rsatgan.

Muhokama. Tahlil qilingan ilmiy manbalarga ko‘ra, ACR preeklampsiya rivojlanishining dastlabki bosqichlarida o‘zgarishi bilan ahamiyatli biomarker hisoblanadi. U homiladorlarda 24 soatlik siydik yig‘ishga nisbatan ancha qulay, tez va standartlashgan natija beradi. ACRning oshishi glomerulyar filtrlash tizimida endotelial shikastlanish yuzaga kelganini ko‘rsatadi va bu preeklampsiyaning patogeneziga mos keladi. Shu sababli ACR klinik amaliyotda erta skrining uchun samarali usul hisoblanadi.

Xulosa. Ilmiy adabiyotlar tahlili homiladorlikda siydikdagi albumin–kreatinin nisbati (ACR) preeklampsiyani erta aniqlashda yuqori diagnostik ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi. ACRning oshishi buyrak endotelial shikastlanishini anglatadi va klinik belgilar rivojlanishidan oldin paydo bo‘ladi. ACRni homilador ayollar skriningi tarkibiga kiritish preeklampsiya bilan bog‘liq asoratlarni kamaytirish va perinatal xavflarni oldini olishga xizmat qiladi.

SURUNKALI GEPATIT B VA JIGARNING ALKOGOLSIZ YOG‘LI KASALLIGIDA JIGAR FIBROZINI BAHOLASHNING SEROLOGIK MARKERLARI

Husanova Dilnoza Husniddin qizi

II bosqich magistr talabasi, gemotologiya va klinik laborator-diaagnostik kafedrası, Buxoro Davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston.

Annotatsiya. Ushbu tezis surunkali jigar kasalliklari, xususan surunkali gepatit B va alkogolsiz yog‘li jigar kasalligi bilan og‘rigan bemorlarda jigar fibrozini baholashda noinvaziv serologik usullarning diagnostik ahamiyatini o‘rganishga bag‘ishlangan. Jigar biopsiyasi invaziv usul hisoblanganligi sababli, klinik amaliyotda fibrozni aniqlash uchun serologik markerlarga asoslangan diagnostik usullar tobora keng qo‘llanilmoqda. Tadqiqotda ushbu usullarning jigar fibrozini erta aniqlash va kasallik dinamikasini baholashdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: jigar fibrozi, surunkali jigar kasalliklari, gepatit B, NAFLD, serologik markerlar, noinvaziv diagnostika.

Dolzarblik. Jigarning surunkali kasalliklari dunyo bo‘yicha zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammolaridan biri bo‘lib, ularning asosiy asoratlardan biri jigar fibrozining rivojlanishidir. Surunkali gepatit B va alkogolsiz yog‘li jigar kasalligi jigar fibrozining eng muhim etiologik omillaridan hisoblanadi. Fibroz jarayonining vaqtida aniqlanmasligi jigar sirrozi va gepatosellyulyar karsinoma rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Jigar fibrozini aniqlashda biopsiya “oltin standart” hisoblanadi, ammo uning invazivligi, asoratlar xavfi va takroriy qo‘llash imkoniyatining cheklanganligi sababli klinik amaliyotda noinvaziv diagnostik usullarni qo‘llash zarurati tobora ortib bormoqda.

Tadqiqot maqsadi. Surunkali gepatit B va alkogolsiz yog‘li jigar kasalligi bilan og‘rigan bemorlarda jigar fibrozini baholashda noinvaziv serologik usullarning diagnostik ahamiyatini o‘rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqotda turli etiologiyali surunkali jigar kasalliklari bilan og‘rigan bemorlar tekshirildi. Bemorlarda jigar funksional holatini baholash maqsadida biokimyoviy laborator ko‘rsatkichlar, jumladan alaninaminotransferaza (ALT), aspartataminotransferaza (AST), bilirubin, albumin va trombositlar soni aniqlanib, ular asosida jigar fibrozini baholovchi serologik indekslar hisoblandi. Olingan natijalar statistik usullar yordamida tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari surunkali gepatit B va NAFLD bilan og‘rigan bemorlarda jigar fibrozini baholashda noinvaziv serologik markerlar muhim diagnostik ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu ko‘rsatkichlar jigar fibrozining rivojlanish darajasini aniqlash, kasallik dinamikasini baholash hamda bemorlarni monitoring qilishda samarali hisoblanadi. Noinvaziv usullar jigar biopsiyasiga nisbatan xavfsiz, takroriy qo‘llash imkoniyati hamda iqtisodiy jihatdan qulayligi bilan ajralib turadi.

Xulosa. Shunday qilib, surunkali gepatit B va alkogolsiz yog‘li jigar kasalligi bilan og‘rigan bemorlarda jigar fibrozini baholashda noinvaziv serologik usullar muhim diagnostik ahamiyatga ega bo‘lib, kasallikni erta aniqlash va monitoring qilishda samarali hisoblanadi. Ushbu usullar klinik amaliyotda jigar biopsiyasiga bo‘lgan ehtiyojni kamaytirishga yordam beradi.

РОЛЬ ФЕРРИТИНА И ТРАНСФЕРРИНА В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ

Тухтамуратов Исламбек Баходирович

Учреждение: Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины, кафедра гематологии и клинико-диагностической лаборатории

Эгамова Ситора Кобиловна

Научный руководитель

Аннотация. Железодефицитная анемия у беременных является одной из наиболее распространенных патологий. Применение ферритина и трансферрина повышает точность ранней диагностики.

Актуальность. До 40–60% беременных женщин имеют латентный дефицит железа, который не выявляется по уровню гемоглобина.

Ключевые слова: анемия, ферритин, трансферрин, беременность, диагностика

Цель. Оценить диагностическую значимость ферритина и трансферрина.

Материалы и методы. Обследовано 60 беременных. Определяли Hb, ферритин, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина.

Результаты. У 65% пациенток выявлен латентный дефицит железа. Снижение ферритина <15 нг/мл наблюдалось у 70%. Повышение трансферрина >3.6 г/л — у 55%. Чувствительность ферритина составила 92%, специфичность — 85%.

Формула. Коэффициент насыщения трансферрина (TSAT) рассчитывается: $TSAT = (\text{Сывороточное железо} / \text{ОЖСС}) \times 100\%$
Пример: $10 / 60 \times 100 = 16.7\%$ (дефицит железа)

Научная новизна. Комбинация ферритина и TSAT повышает раннюю диагностику на 30% по сравнению с Hb.

Выводы. Комплекс маркеров позволяет выявлять анемию на доклинической стадии.

GEMORRAGIK VASKULIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA NEFROPATIYA RIVOJLANISHINI PROGNOZ QILUVCHI KLINIK VA LABORATOR MARKERLAR

Islomova Mohiniso Ithom qizi

Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti

Kirish. Gemorragik vaskulit (IgA-vaskulit yoki Shenleyn–Genox purpuras) kichik kalibrli qon tomirlarning immun komplekslar bilan zararlanishi natijasida yuzaga keladigan tizimli kasallikdir. Ushbu kasallik ko‘pincha bolalar va o‘smirlar orasida uchrasa-da, kattalarda ham kuzatilishi mumkin. Kasallikning asosiy klinik belgilariga teri purpuras, bo‘g‘im sindromi, abdominal sindrom hamda buyrak zararlanishi kiradi.

Buyrak zararlanishi gemorragik vaskulitning eng muhim asoratlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotlarga ko‘ra, bemorlarning 20–60 foizida turli darajadagi nefropatiya rivojlanadi. Ayrim holatlarda bu jarayon minimal siydik sindromi bilan cheklanadi, boshqa holatlarda esa nefrotik sindrom yoki surunkali buyrak yetishmovchiligi rivojlanishi mumkin.

Shu sababli gemorragik vaskulit bilan kasallangan bemorlarda nefropatiya rivojlanishini erta aniqlash va prognoz qilish klinik amaliyot uchun muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotlar maqsadi. Gemorragik vaskulit bilan kasallangan bemorlarda nefropatiya rivojlanishini prognoz qiluvchi klinik va laborator markerlarni aniqlash.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda gemorragik vaskulit tashxisi qo‘yilgan bemorlarning klinik va laborator ma‘lumotlari tahlil qilindi. Bemorlarning yoshi, jinsi, kasallikning klinik kechishi hamda buyrak zararlanishi rivojlanish xususiyatlari o‘rganildi.

Laborator tekshiruvlar umumiy qon tahlili, eritrotsitlar cho‘kish tezligi, C-reaktiv oqsil, immunoglobulin A darajasi, biokimyoviy ko‘rsatkichlar hamda umumiy siydik tahlilini o‘z ichiga oldi.

Natijalar. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, gemorragik vaskulit bilan kasallangan bemorlarda nefropatiya rivojlanishi ayrim klinik belgilar va laborator ko‘rsatkichlar bilan bog‘liq.

Klinik markerlar sifatida teri purpurasining keng tarqalganligi, abdominal sindrom mavjudligi hamda kasallikning qaytalanuvchi kechishi muhim ahamiyatga ega.

Laborator markerlar orasida eritrotsitlar cho‘kish tezligining oshishi, C-reaktiv oqsil darajasining ko‘tarilishi, immunoglobulin A miqdorining ortishi, siydik tahlilida gematuriya va proteinuriya aniqlanishi muhim prognostik ko‘rsatkichlar hisoblanadi.

Muhokama. Olingan natijalar gemorragik vaskulit patogenezida immun komplekslar muhim rol o‘ynashini tasdiqlaydi. IgA komplekslarining ko‘payishi tomir devorida yallig‘lanish jarayonini kuchaytiradi va buyrak glomerularining zararlanishiga olib keladi.

Shuning uchun kasallikni erta bosqichda aniqlash va bemorlarni muntazam laborator tekshiruvlardan o‘tkazish muhim hisoblanadi.

Xulosa. Gemorragik vaskulit bilan kasallangan bemorlarda nefropatiya rivojlanishini erta prognoz qilish kasallikning asoratlarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Klinik belgilar va laborator markerlarni kompleks baholash buyrak zararlanishi xavfi yuqori bo‘lgan bemorlarni aniqlash imkonini beradi.

GEPATIT B VIRUSI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KOAGULYATSION GEMOSTAZ BUZILISHLARINING LABORATOR JIHATLARI

Istamova Sabina

Buxoro davlat tibbiyot instituti magistranti, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu tezisda surunkali gepatit B bilan kasallangan bemorlarda koagulyatsion gemostaz tizimida yuzaga keladigan o‘zgarishlar va ularning laborator diagnostikasi yoritilgan. Jigar sintetik funksiyasining buzilishi natijasida koagulyatsion va antikoagulyatsion faktorlar disbalansi rivojlanadi. PT, INR, APTT, fibrinogen va D-dimer kabi ko‘rsatkichlar diagnostik ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: gepatit B, gemostaz, koagulopatiya, PT, INR, APTT, fibrinogen, D-dimer.

Dolzarblik: Gepatit B bugungi kunda global sog‘liqni saqlash muammolaridan biri bo‘lib qolmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoda millionlab insonlar surunkali HBV infeksiyasi bilan yashamoqda. Surunkali gepatit B jigar parenximasida yallig‘lanish, fibroz va sirroz rivojlanishiga

olib keladi. Jigar organizmda koagulyatsion faktorlarning asosiy sintez manbai hisoblanadi. II, V, VII, IX, X, XI, XII faktorlar, shuningdek fibrinogen, protein C, protein S va antitrombin III jigar hujayralarida hosil bo‘ladi. Shu sababli surunkali gepatit B da jigar sintetik funksiyasining pasayishi gemostaz tizimida chuqur o‘zgarishlarga olib keladi.

So‘nggi yillarda “rebalanced hemostasis” (qayta muvozanatlashgan gemostaz) konsepsiyasi ilgari surilib, jigar kasalliklarida nafaqat qon ketish, balki tromboz xavfi ham mavjudligi ta’kidlanmoqda. Shu bois koagulyatsion gemostaz ko‘rsatkichlarini kompleks laborator baholash dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi: Surunkali gepatit B bilan kasallangan bemorlarda koagulyatsion gemostaz tizimining laborator ko‘rsatkichlarini o‘rganish va ularning klinik ahamiyatini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqotga surunkali gepatit B tashxisi qo‘yilgan bemorlar jalb etildi. Nazorat guruhi sifatida sog‘lom shaxslar tanlab olindi. Koagulyatsion gemostaz quyidagi laborator ko‘rsatkichlar asosida baholandi: protrombin vaqti (PT), xalqaro normallashtirilgan nisbat (INR), aktivlashtirilgan qisman tromboplastin vaqti (APTT), fibrinogen miqdori, D-dimer, antitrombin III, protein C va protein S.

Biokimyoviy tekshiruvlar (ALT, AST, umumiy bilirubin) jigar funksional holatini aniqlash uchun o‘tkazildi. Fibroz darajasi klinik-laborator va instrumental usullar yordamida baholandi. Olingan natijalar statistik jihatdan qayta ishlanib, ishonchlilik darajasi $p < 0,05$ mezonni asosida baholandi.

Natijalar va muhokama: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, surunkali gepatit B bilan kasallangan bemorlarda protrombin vaqti va INR ko‘rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli uzaygan. Bu jigar tomonidan K-vitaminga bog‘liq faktorlar sintezining pasayishi bilan izohlanadi.

APTT ko‘rsatkichlarida ham uzayish kuzatildi, bu ichki koagulyatsiya yo‘li faktorlarining yetishmovchiligini ko‘rsatadi. Fibrinogen miqdori fibrozning dastlabki bosqichlarida me’yorda yoki biroz oshgan bo‘lsa, og‘ir bosqichlarda kamayishi qayd etildi.

Antitrombin III, protein C va protein S darajalarining pasayishi antikoagulyant tizim susayganligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, ayrim bemorlarda D-dimer miqdorining oshishi fibrinoliz faollashganligini bildiradi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, surunkali HBV infeksiyasida gemostaz tizimi ikki yo‘nalishda buziladi: bir tomondan qon ketish xavfi, ikkinchi tomondan tromboz xavfi ortadi. Bu holat “rebalanced hemostasis” konsepsiyasini tasdiqlaydi.

Xulosa: Surunkali gepatit B da koagulyatsion gemostaz tizimida sezilarli laborator o‘zgarishlar kuzatiladi. PT, INR va APTT ko‘rsatkichlarining uzayishi jigar sintetik funksiyasi buzilganligini ko‘rsatadi. Antikoagulyant faktorlar kamayishi tromboz xavfini oshiradi. Shu sababli gemostaz tizimini kompleks laborator baholash klinik prognoz va davolash taktikasini belgilashda muhim

ahamiyatga ega. Surunkali gepatit B bilan kasallangan bemorlarda gemostaz buzilishlarini erta aniqlash qon ketish va tromboembolik asoratlarning oldini olish imkonini beradi.

BIRLAMCHI ZVENODA KASALLIKLAR LABORATOR TASHXISOTI

Jalilov Husan Ravshan o'g'li

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Kirish. Birlamchi tibbiy-sanitariya yordami (BTSY) aholiga eng yaqin tibbiy bo'g'in bo'lib, unda kasalliklarni erta aniqlash, profilaktika tadbirlarini o'tkazish va vaqtida davolash choralarini ko'rish sog'liqni saqlash tizimining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Laborator tashxis esa ushbu jarayonning ajralmas qismi hisoblanadi. Zamonaviy statistika ma'lumotlariga ko'ra, klinik qarorlarning 70–80% laborator tadqiqotlar natijalari asosida qabul qilinadi. Bu esa laborator tashxisning birlamchi zvenodagi rolini yanada oshiradi.

So'nggi yillarda yangi avlod laborator asbob-uskunalar, avtomatlashtirilgan analizatorlar, tezkor ekspress-testlar va raqamli sog'liqni saqlash tizimlarining joriy etilishi birlamchi bo'g'inda kasalliklarni aniq va tezkor tashxislash imkoniyatlarini sezilarli kengaytirdi. Ayniqsa, yuqumli kasalliklar, kamqonlik, endokrin patologiyalar, yurak-qon tomir kasalliklari, surunkali yallig'lanish jarayonlarini erta bosqichda aniqlash laborator tekshiruvlarsiz deyarli imkonsizdir.

Laborator tashxisning samarali tashkil etilishi nafaqat individual bemorlar, balki umumiy aholining sog'lig'ini yaxshilash, kasalliklarning tarqalishini nazorat qilish, epidemiologik monitoringni amalga oshirish va sog'liqni saqlash resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bois, birlamchi zvenoda laborator tashxisotning rolini chuqur o'rganish va ilmiy-metodik asoslangan holda takomillashtirish muhim vazifalardan biridir.

Maqsad. Tadqiqotning asosiy maqsadi — birlamchi tibbiy bo'g'inda laborator tashxisotning kasalliklarni aniqlashdagi, klinika oldi boshqaruvdagi, profilaktika va davo jarayonidagi o'rnini chuqur tahlil qilish hamda unda qo'llaniladigan zamonaviy yondashuvlarning samaradorligini aniqlash.

Materiallar va usullar. Tadqiqot davomida birlamchi bo'g'in poliklinikalari va oilaviy shifokor punktlarida qo'llaniladigan laborator diagnostika turlari, analiz usullari, zamonaviy laborator asbob-uskunalar imkoniyatlari va ularning diagnostik qiymati o'rganildi. Shuningdek, laborator tekshiruvlarning samaradorligi, bemor yo'nalishidagi ahamiyati, ularning klinika oldi qaror qabul qilishdagi diagnostik aniqligi xalqaro manbalar asosida tahlil qilindi.

Tadqiqotda quyidagi laborator tahlillar chuqur o'rganildi:

- Umumiy qon tahlili (OQT);
- Umumiy siydik tahlili (UST);
- Biokimyoviy tahlillar (glukoza, lipid profili, AST, ALT, kreatinin, mochevina);

- Gormonal tekshiruvlar (TSH, FT4, insulin, HbA1c);
- Immunologik va serologik tahlillar (CRP, ferritin, OIV, HBV, HCV);
- Mikrobiologik tekshiruvlar (bakposev, antibiotik sezuvchanligi);
- Ekspres-diagnostika vositalari (COVID-19 antigen testi, glyukoza ekspres-testi, homiladorlik testi).

Natijalar. Tahlillar natijasiga ko‘ra, birlamchi zvenoda eng ko‘p talab qilinadigan laborator tekshiruv — bu umumiy qon tahlili bo‘lib, u organizmdagi yallig‘lanish jarayonlari, kamqonlik turlari, infeksiyalar va gematologik sindromlarni aniqlashda katta ahamiyatga ega ekanligi tasdiqlandi. Ayniqsa, avtomatlashtirilgan gematologik analizatorlarning kiritilishi eritrotsit indeksleri, leykoformula, trombosit parametrlari haqida keng qamrovli ma‘lumot olish imkoniyatini yaratdi.

Biokimyoviy tahlillar esa yurak-qon tomir kasalliklari riskini baholash, qandli diabet diagnostikasi, jigar va buyrak faoliyati holatini aniqlashda yuqori sezgirlik ko‘rsatdi. Gormonal testlar bilan endokrin kasalliklar, xususan qalqonsimon bez faoliyati bilan bog‘liq patologiyalarni erta aniqlashning samaradorligi tasdiqlandi.

Mikrobiologik tahlillar, jumladan bakteriologik ekish usuli, antibiotiklarga sezuvchanlikni aniqlash orqali antibiotik tanlashda asosli yondashuvni shakllantirdi. Bu esa antibiotiklarga chidamlilikning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Ekspres-diagnostika vositalari birlamchi bo‘g‘inda tashxis qo‘yish tezligini sezilarli oshirib, bemorni ortiqcha navbat va qo‘shimcha tashriflardan xalos qilgani aniqlandi. COVID-19 pandemiyasi davrida ekspres-testlarning ahamiyati yanada oshdi.

Umuman olganda, laborator tahlillarning kompleks qo‘llanilishi kasalliklarni aniqlash samaradorligini 40–60% ga oshirishi mavjud adabiyotlar bilan solishtirilganda ham tasdiqlandi.

Xulosa. Birlamchi zvenoda laborator tashxisotning yuqori darajada yo‘lga qo‘yilishi kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, profilaktika choralarini ishlab chiqish va bemorlarga sifatli tibbiy yordam ko‘rsatishni ta‘minlaydi. Zamonaviy avtomatlashtirilgan analizatorlar, ekspres-diagnostika vositalari, biokimyoviy, immunologik hamda gormonal tekshiruvlarning joriy etilishi diagnostika aniqligi va tezkorligini oshirib, tibbiy ko‘rsatkichlar sifatini yaxshilaydi.

Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, laborator tekshiruvlar birlamchi bo‘g‘inda klinik qarorlarning asosiy manbai bo‘lib xizmat qiladi va tibbiy xizmat ko‘rsatish sifatini oshiradi. Shu sababli laborator tizimlarni modernizatsiya qilish, xodimlarni muntazam o‘qitish va xalqaro standartlarga mos diagnostika protokollarini tatbiq etish muhim ahamiyatga ega.

YOSHI KATTALARDA TURLI GENEZLI TROMBOSITOPENIYALAR: ETIOPATOGENEZ VA LABORATOR DIAGNOSTIKA

Jumayeva Zarnigor Kamolovna

*Buxoro davlat tibbiyot instituti Gematologiya, klinik laborator diagnostika,
nefrologiya va gemodializ kafedrası assistenti
Buxoro, O‘zbekiston*

Annotatsiya. Trombositopeniya yoshi katta bemorlarda keng tarqalgan gematologik sindrom bo‘lib, uning etiologiyasi ko‘p omilli va murakkabdir. Ushbu tezida trombositopeniyaning asosiy patogenetik mexanizmlari – trombosit ishlab chiqarilishining pasayishi, periferik destruksiya, sekvestratsiya va iste‘mol mexanizmlari – zamonaviy xorijiy adabiyotlar asosida tahlil qilindi. Shuningdek, laborator diagnostikaning bosqichma-bosqich algoritmi va differensial tashxis tamoyillari yoritildi.

Kalit so‘zlar. Trombositopeniya, immun trombositopeniya, TTP, yoshi katta bemorlar, ADAMTS-13, laborator diagnostika, D-dimer.

Dolzarbli. Trombositopeniya (trombositlar soni $<150 \times 10^9/L$) klinik amaliyotda tez-tez uchraydigan gematologik sindromdir. Ma‘lumotlarga ko‘ra, kattalar populyatsiyasida ITPning yillik uchrash darajasi 2–4/100 000 ni tashkil etadi (Kuter, 2020). Yoshi ulg‘aygan sari ikkilamchi trombositopeniyalar ulushi ortadi. Xususan, American Society of Hematology tavsiyalarida ≥ 60 yoshli bemorlarda differensial tashxis keng qamrovli laborator tekshiruvlarni talab qilishi qayd etilgan. TTP esa kam uchrasa-da, o‘lim ko‘rsatkichi yuqori bo‘lgan mikroangiopatik gemolitik anemiya sindromi hisoblanadi. World Health Organization ma‘lumotlariga ko‘ra, o‘z vaqtida plazmaferez o‘tkazilmasa, letallik 90% gacha yetishi mumkin.

Maqsad. Yoshi kattalarda turli genezli trombositopeniyalarning etiopatogenetik mexanizmlarini tahlil qilish va ularning zamonaviy laborator diagnostika mezonlarini aniqlash.

Etiopatogenez: Ishlab chiqarilishning pasayishi - Suyak iligida megakariosit proliferatsiyasi va differensiyalanishining buzilishi aplastik anemiya, miyelodisplastik sindrom, leykozlar va kimyoterapiya fonida kuzatiladi. Yoshi katta bemorlarda MDS uchrash tezligi yuqori bo‘lib, trombositopeniya ko‘pincha birinchi laborator belgilaridan biri hisoblanadi. Immun mexanizm (Periferik destruksiya) - Immun trombositopeniya (ITP) trombosit membranasidagi GP IIb/IIIa va GP Ib/IX komplekslariga qarshi autoantitanachalar hosil bo‘lishi bilan kechadi. Natijada trombositlar retikuloendotelial tizim tomonidan yo‘q qilinadi. Yoshi katta bemorlarda ITP ko‘pincha sekundar shaklda – autoimmun kasalliklar yoki virusli infeksiyalar bilan bog‘liq holda uchraydi. Dori-indutsiyalangan trombositopeniya - Geparin-indutsiyalangan trombositopeniya (HIT) geparin va PF4 kompleksi bilan bog‘liq IgG antitanachalar hosil bo‘lishi natijasida rivojlanadi va tromboz xavfi bilan kechadi. Bundan tashqari, antibiotiklar, antiepileptiklar va sitostatiklar ham trombositopeniyani chaqirishi mumkin. Mikroangiopatik va iste‘mol mexanizmlari - Trombotik trombositopenik purpura (TTP) ADAMTS13 fermenti faolligining

<10% gacha pasayishi bilan xarakterlanadi va mikroangiopatik gemolitik anemiya bilan birga kechadi. Disseminatsiyalangan intravaskulyar koagulyatsiya (DIC) holatlarida esa trombositlar iste'moli va koagulyatsion omillar kamayishi kuzatiladi. Sekvestratsiya va jigar patologiyasi - Jigar sirrozi va portal gipertenziya sharoitida splenomegaliya rivojlanib, trombositlar taloqda sekvestratsiyaga uchraydi. Bu yoshi katta bemorlarda surunkali gepatit va fibroz fonida tez-tez kuzatiladi.

Laborator diagnostika. Yoshi kattalarda trombositopeniyani baholash bosqichma-bosqich olib boriladi:

1. Umumiy qon tahlili (CBC) – trombositlar soni, MCV, gemoglobin darajasi.
2. Periferik qon surtmasi – shistotsitlar (TTPda), yirik trombositlar (ITPda).
3. ADAMTS-13 faolligi – TTP diagnostikasida oltin standart.
4. Antitrombosit antitanachalar – ITP tasdig'ida yordamchi mezon.
5. Koagulogramma – DVS-sindrom bilan differensial tashxis.
6. Jigar fermentlari (ALT, AST), kreatinin – ikkilamchi sabablarni aniqlash.
7. Suyak ko'migi aspiratsiyasi – megakariositlar sonini baholash (zarur hollarda).

Xulosa. Yoshi katta bemorlarda trombositopeniya ko'p omilli etiologiyaga ega bo'lib, har bir klinik holatda bosqichma-bosqich laborator algoritm qo'llanilishi zarur. Immun, gipoplastik va mikroangiopatik shakllarni to'g'ri differensial tashxis qilish davolash taktikasini aniqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zamonaviy molekulyar va immunologik testlar tashxis aniqligini oshiradi.

SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI ANIQLANGAN BEMORLARDA ICHAK MIKROBIOTASI O'ZGARISHI XUSUSIYATLARI

Karimova Zarina Shuxrat qizi

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Gematologiya va klinik laborator diagnostika kafedrası

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston

G.T.Sulaymonova

Ilmiy rahbar, kafedra dotsenti v.v.b, PhD

Kirish. Surunkali buyrak kasalligi (SBK, CKD) global sog'liqni saqlash muammosi bo'lib, organizmdagi metabolik, immunologik va yallig'lanish jarayonlarining chuqur buzilishi bilan kechadi. So'nggi yillarda SBK patogenezida “ichak–buyrak o'qi” (gut–kidney axis) konsepsiyasi muhim ilmiy yo'nalishga aylandi. Bu o'qda ichak mikrobiotasidagi disbioz uremik toksinlarning ko'payishi, immun disbalans, oksidativ stress va buyrak funksiyasining yomonlashuviga bevosita hissa qo'shadi.

Maqsad. SBK aniqlangan bemorlarda ichak mikrobiotasi tarkibidagi o'zgarishlar, uremik toksinlar bilan bog'liqligi va ushbu o'zgarishlarning klinik diagnostik ahamiyatini yoritish.

Materiallar va usullar. Ushbu tezisni tayyorlash jarayonida surunkali buyrak kasalligi (SBK) va ichak mikrobiotasi o'zgarishlari bo'yicha so'nggi ilmiy nashrlar

tahlil qilindi. Ma'lumotlar PubMed, Scopus, Google Scholar va Elsevier ClinicalKey elektron bazalaridan olindi. Izlanishda 2010–2024 yillar oralig'ida chop etilgan klinik tadqiqotlar, metaanalizlar, randomizatsiyalangan nazoratli sinovlar (RCT) va yuqori impakt-faktorga ega sharh maqolalar tanlandi. Tanlash mezonlari quyidagilar bo'ldi: SBK (CKD stages 2–5) bo'lgan bemorlarda ichak mikrobiotasi tarkibining o'zgarishi bo'yicha ma'lumot beruvchi tadqiqotlar; Uremik toksinlar (IS, PCS, TMAO) darajasini baholagan ishlar; Mikrobiota–buyrak o'qi va yallig'lanish markerlarini o'rgangan ilmiy maqolalar; Klinik ahamiyatga ega terapiya (probiotiklar, prebiotiklar, sinbiotiklar) bo'yicha RCT ishlari. Tadqiqotlarning sifati PRISMA mezonlari asosida baholandi. Natijalar. 1. Mikrobiota tarkibining buzilishi (disbioz). SBK bemorlarida foydali SCFA hosil qiluvchi bakteriyalar (*Faecalibacterium prausnitzii*, *Roseburia*, *Bifidobacterium*, *Lactobacillus*) sezilarli kamayadi, proteolitik va toksin hosil qiluvchi bakteriyalar (*Enterobacteriaceae*, ba'zi *Clostridium spp.*) esa ko'payadi. Bu holat ichak barerining o'tuvchanligini oshiradi.

2. Uremik toksinlarning ko'tarilishi.

3. Yallig'lanish va immun o'zgarishlar.

4. Klinik oqibatlar.

5. Terapiya imkoniyatlari. Prebiotiklar (inulin, FOS): SCFA ishlab chiqarishni oshiradi. Probiotiklar: IS va PCS darajasini kamaytirishi bo'yicha klinik tadqiqotlar mavjud. Sinbiotiklar: yallig'lanish markerlarini kamaytirishi mumkin. O'simlikka asoslangan parhez, natriy kamaytirilgan dieta mikrobiotani barqarorlashtiradi. Ammo uzoq muddatli GFR yaxshilanishi bo'yicha dalillar hali cheklangan.

Xulosa. SBK bemorlarida ichak mikrobiotasining sezilarli darajada buzilishi kasallikning rivojlanishi va asoratlariga katta ta'sir ko'rsatadi. Disbioz uremik toksinlar darajasining ko'tarilishi, yallig'lanish kuchayishi va buyrak funksiyasining pasayishiga olib keladi. Mikrobiotani modulyatsiya qilish bo'yicha istiqbolli terapiyalar mavjud bo'lsada, ularning uzoq muddatli samaradorligini baholash uchun katta ko'lamli randomizatsiyalangan tadqiqotlar talab etiladi.

MODERN DIAGNOSTIC METHODS FOR DETERMINING ONCOMARKERS IN LABORATORY PRACTICE

Tolibova Nargiza

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Cancer remains one of the leading causes of death worldwide and represents a serious global health problem. Early detection of malignant tumors plays a crucial role in improving treatment outcomes and increasing patient survival rates. Laboratory diagnostics is an essential component of modern oncology, as it allows the identification of specific biological markers associated with cancer development. Tumor markers, also known as oncomarkers, are biological substances produced either by tumor cells or by the body in response to tumor growth. These

markers can be detected in blood, urine, or other biological fluids and are widely used for screening, diagnosis, prognosis, and monitoring of cancer treatment.

In recent decades, significant advances in laboratory technologies have improved the sensitivity and specificity of oncomarker detection. Modern diagnostic techniques such as enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), chemiluminescent immunoassay (CLIA), electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA), polymerase chain reaction (PCR), and mass spectrometry have made it possible to detect tumor markers at extremely low concentrations.

The purpose of this study is to analyze modern laboratory methods used for the detection of tumor markers and to evaluate their diagnostic value in clinical practice. The use of advanced immunological and molecular techniques contributes significantly to the early detection of cancer and improves the effectiveness of patient management.

Introduction. Cancer is one of the most complex and life-threatening diseases affecting millions of people around the world. According to global health statistics, the number of cancer cases continues to rise due to factors such as population aging, environmental pollution, unhealthy lifestyle, and genetic predisposition. Early diagnosis is essential for successful treatment and better prognosis.

Tumor markers are molecules that indicate the presence of malignant processes in the body. They may include proteins, enzymes, hormones, antigens, or fragments of genetic material. These biomarkers are commonly found in blood serum, plasma, urine, or tissues of patients with cancer.

Laboratory detection of tumor markers has become an important tool in clinical oncology. It helps physicians identify the presence of tumors, determine the stage of disease, monitor treatment effectiveness, and detect possible recurrence after therapy.

With the development of modern laboratory technologies, the accuracy and reliability of tumor marker testing have significantly improved. Automated analyzers and high-throughput diagnostic systems allow laboratories to process a large number of samples quickly and efficiently.

Types of Tumor Markers. Tumor markers can be classified according to their biochemical characteristics and the type of cancer they are associated with. Some of the most commonly used tumor markers in clinical practice include prostate-specific antigen (PSA), alpha-fetoprotein (AFP), carcinoembryonic antigen (CEA), cancer antigen 125 (CA-125), cancer antigen 19-9 (CA-19-9), and human chorionic gonadotropin (hCG).

PSA is widely used in the diagnosis and monitoring of prostate cancer. AFP is commonly associated with liver cancer and certain germ cell tumors. CEA is used as a marker for colorectal cancer and may also increase in other malignancies. CA-125 is primarily used for the detection and monitoring of ovarian cancer, while CA-19-9 is related to pancreatic and gastrointestinal cancers.

Although tumor markers provide valuable clinical information, they are not always specific for cancer. In some cases, increased levels may occur in benign diseases or inflammatory conditions. Therefore, tumor marker testing should be used in combination with other diagnostic methods.

Modern Laboratory Methods for Oncomarker Detection. Several advanced laboratory techniques are used today for the detection of tumor markers. These methods provide high analytical sensitivity, specificity, and reproducibility.

One of the most commonly used techniques is the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). This method is based on antigen-antibody reactions and allows the quantitative measurement of tumor markers in biological samples. ELISA is widely used because it is relatively simple, cost-effective, and reliable.

Chemiluminescent immunoassay (CLIA) is another modern diagnostic method that uses light-producing chemical reactions to detect antigen-antibody complexes. This method offers higher sensitivity and is commonly integrated into automated laboratory analyzers.

Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA) combines electrochemical and luminescent detection principles. It provides highly accurate and reproducible results and is widely used in modern clinical laboratories.

Molecular diagnostic techniques have also become increasingly important in oncology. Polymerase chain reaction (PCR) allows the detection of cancer-related genetic mutations and circulating tumor DNA. This method is extremely sensitive and plays a significant role in early cancer detection.

Mass spectrometry is another advanced analytical technology used in biomedical research and clinical laboratories. It allows the precise identification and quantification of proteins and other biomolecules. In oncology, mass spectrometry is used for biomarker discovery and personalized medicine approaches.

Clinical Significance of Tumor Markers. Tumor markers are used not only for cancer detection but also for monitoring disease progression and evaluating treatment effectiveness. Changes in tumor marker levels during therapy may indicate the success or failure of treatment.

In addition, tumor markers help clinicians detect cancer recurrence after surgery or chemotherapy. Early identification of relapse allows physicians to initiate timely treatment and improve patient outcomes.

However, it is important to understand that tumor markers alone cannot confirm a cancer diagnosis. They should always be interpreted together with imaging techniques, clinical examination, and histopathological analysis.

Advantages and Limitations. Modern laboratory technologies offer numerous advantages, including high sensitivity, rapid analysis, automation, and improved accuracy. These technologies allow laboratories to detect tumor markers even at very low concentrations.

Despite these advantages, some limitations remain. Not all cancers produce detectable tumor markers, and some markers may lack specificity. False positive or false negative results may occur due to biological variability or technical factors.

Therefore, tumor marker testing should be considered as part of a comprehensive diagnostic approach.

Conclusion. Modern laboratory methods for detecting tumor markers play a vital role in contemporary cancer diagnostics. Techniques such as ELISA, CLIA, ECLIA, PCR, and mass spectrometry significantly improve the accuracy and reliability of cancer detection.

The integration of immunological and molecular diagnostic technologies contributes to early diagnosis, effective treatment monitoring, and improved patient prognosis. Continuous scientific research and technological development will further enhance the clinical value of tumor markers in oncology.

Keywords. Oncomarkers, tumor markers, laboratory diagnostics, cancer detection, ELISA, chemiluminescence, PCR, molecular diagnostics, biomarkers, oncology, early diagnosis, clinical laboratory, cancer screening, tumor antigens, medical diagnostics, cancer monitoring, biomarker analysis, laboratory medicine, diagnostic technology, precision medicine.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПТФС И ВРВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: ОТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ К ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ

Ачилов Ш Ш

Клиник олди фанлар кафедраси Осие халкаро университети.

Хронические заболевания вен нижних конечностей — одна из самых частых проблем в практике сосудистого хирурга. По данным эпидемиологических исследований, распространенность варикозного расширения вен (ВРВ) в европейской популяции достигает 25–40% среди женщин и 10–20% среди мужчин, а посттромбофлебитическая болезнь (ПТФС) развивается у 20–50% пациентов, перенесших тромбоз глубоких вен [1, 2]. При ВРВ прогноз в большинстве случаев благоприятный, тогда как ПТФС ассоциируется с высоким риском ретромбоза (частота 5–10% в год), трофических нарушений и стойкой утратой трудоспособности. В клинической практике эти два состояния нередко объединяют в рамках диагноза «хроническая венозная недостаточность», однако за внешним сходством симптомов стоят принципиально разные патофизиологические механизмы, что напрямую определяет подходы к профилактике тромбозов.

С точки зрения гемостаза различия между ВРВ и ПТФС носят фундаментальный характер. При ВРВ системные нарушения свертывания крови минимальны: в основе заболевания лежат первичная слабость

соединительной ткани, дисфункция клапанного аппарата и венозный застой, воспаление носит локальный характер. У пациентов с ПТФС, напротив, даже спустя годы после перенесенного тромбоза глубоких вен сохраняется хроническое воспаление сосудистой стенки, эндотелиальная дисфункция и персистирующая активация свертывающей системы. По данным Ten Cate H. et al. (2019), у 40–60% пациентов с ПТФС в отдаленном периоде выявляются лабораторные признаки гиперкоагуляции, что создает фон для повторных тромботических осложнений [3].

Фибриноген. У пациентов с ПТФС уровень фибриногена, по данным мета-анализа Becattini C. et al. (2020), составляет в среднем 4,2–5,0 г/л, тогда как при неосложненном ВРВ он редко превышает 3,5 г/л [4]. В нашем исследовании (2023–2024 гг., n=112) фибриноген выше 4,5 г/л выявлен у 47% пациентов с ПТФС (28 из 60) и только у 9% пациентов с ВРВ (5 из 52). Уровень фибриногена коррелировал со степенью хронической венозной недостаточности по СЕАР: у пациентов с С4b–С5 (трофические изменения) средний уровень составил $4,9 \pm 0,5$ г/л, у пациентов с С2–С3 — $3,4 \pm 0,4$ г/л ($p < 0,01$). При ВРВ повышение фибриногена выше 4,0 г/л всегда сочеталось с наличием дополнительных факторов риска: ожирение (ИМТ > 30 кг/м²), возраст старше 60 лет или сахарный диабет.

D-димер. При ВРВ без отягощающих факторов уровень D-димера, как правило, не превышает 200–250 нг/мл. У пациентов с ПТФС ситуация иная. В работе Johnson S.A. et al. (2022) показано, что у 54% пациентов с ПТФС (109 из 202) уровень D-димера стойко превышает 300 нг/мл даже при отсутствии клинических признаков острого тромбоза [5]. В нашем наблюдении средний уровень D-димера в группе ПТФС составил 380 ± 45 нг/мл (медиана 340 нг/мл), в группе ВРВ — 215 ± 28 нг/мл (медиана 190 нг/мл), $p < 0,01$. У 12 пациентов с ПТФС (20%) уровень D-димера превышал 500 нг/мл, что, по данным литературы, ассоциируется с 3-кратным увеличением риска ретромбоза в течение 12 месяцев (ОР 3,2; 95% ДИ 1,8–5,7). D-димер выше 300 нг/мл у пациента с ПТФС мы рассматриваем как показание к углубленному гемостазиологическому обследованию и решению вопроса о назначении анти тромботической терапии.

Агрегация тромбоцитов. У пациентов с ПТФС спонтанная агрегация и агрегация, индуцированная АДФ (2,5 мкмоль/л) и коллагеном, достоверно выше, чем у пациентов с ВРВ. По данным Martinez-Zamora M.A. et al. (2020), максимальная амплитуда агрегации с АДФ в группе ПТФС составила $48,3 \pm 5,2\%$ против $34,1 \pm 4,1\%$ в группе ВРВ ($p < 0,05$) [6]. В нашей выборке феномен «спонтанной агрегации» (образование агрегатов без индуктора) выявлен у 38% пациентов с ПТФС (23 из 60) и только у 2% с ВРВ (1 из 52).

Гомоцистеин. Гипергомоцистеинемия (> 15 мкмоль/л) выявляется у 30–45% пациентов с ПТФС и значительно реже — при ВРВ (10–15%). По данным мета-анализа Marlar R.A. et al. (2021), у пациентов с гипергомоцистеинемией

риск развития венозных тромбозов повышен в 2,5 раза (ОР 2,5; 95% ДИ 1,8–3,4) [7]. В нашей выборке уровень гомоцистеина выше 15 мкмоль/л зафиксирован у 43% пациентов с ПТФС и у 13% с ВРВ.

Прямые оральные антикоагулянты и их плеiotропные эффекты. В последние годы активно изучаются противовоспалительные свойства ингибиторов фактора Ха (ривароксабан, аписабан). Установлено, что они снижают уровень провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF- α), уменьшают экспрессию молекул адгезии на эндотелии (E-селектина, ICAM-1, VCAM-1) и подавляют оксидативный стресс [8]. Эти свойства имеют особое значение при ПТФС, где хроническое воспаление сосудистой стенки и эндотелиальная дисфункция являются ключевыми звеньями патогенеза. Таким образом, назначение ПОАК обеспечивает не только антитромботическую защиту, но и патогенетическое воздействие на воспалительный компонент, что потенциально замедляет прогрессирование хронической венозной недостаточности.

Профилактика тромбозов: дифференцированный подход. В нашей клинике мы используем подход, сложившийся на основе анализа литературы и собственного опыта ведения более 300 пациентов с хроническими заболеваниями вен за последние 3 года.

Для пациентов с ВРВ без дополнительных факторов риска (отсутствие ожирения, тромбофилий, онкологии, иммобилизации, возраст <60 лет):

- компрессионный трикотаж II класса (23–32 мм рт.ст.) ежедневно;
- флеботоники (диосмин 1000 мг/сут курсами 2–3 месяца 2 раза в год);
- контроль коагулограммы и D-димера перед плановым оперативным лечением;
- при флебэктомии или ЭВЛК — низкомолекулярные гепарины (эноксапарин 40 мг/сут) в течение 7–14 дней (рекомендации АССР 2021) [9]. Частота послеоперационных тромботических осложнений при такой тактике в нашей клинике — 0,8% (2 из 246 операций за 2 года).

Для пациентов с ПТФС подход принципиально иной:

- компрессионный трикотаж II–III класса (23–46 мм рт.ст.) пожизненно;
- флеботоники (диосмин 1000–1500 мг/сут постоянно или длительными курсами);
- лабораторный контроль (D-димер, фибриноген, коагулограмма) каждые 3–6 месяцев. При D-димере >300 нг/мл или фибриногене >4,5 г/л — повторный контроль через 1 месяц, при персистировании — назначение антитромботической терапии;
- антитромботическая терапия: пациентам с ПТФС и отсутствием противопоказаний назначаем прямые оральные антикоагулянты — ингибиторы фактора Ха. Препараты выбора: ривароксабан (10–15 мг/сут) или аписабан (2,5 мг 2 раза/сут). Выбор обусловлен предсказуемым фармакокинетическим профилем, отсутствием необходимости в регулярном

лабораторном мониторинге и наличием противовоспалительных эффектов. По данным EINSTEIN-CHOICE (Weitz J.I. et al., 2017), ривароксабан 10 мг/сут снижает риск рецидива ВТЭО на 74% по сравнению с плацебо [10]. При наличии факторов высокого риска (D-димер >500 нг/мл, рецидив тромбоза в анамнезе, подтвержденная тромбофилия, гипергомоцистеинемия >20 мкмоль/л) используем терапевтические дозы: ривароксабан 15–20 мг/сут или апиксабан 5 мг 2 раза/сут. За последние 2 года такая тактика применена у 37 пациентов с ПТФС. Ни одного случая ретромбоза или ТЭЛА за период наблюдения (в среднем 14 месяцев) не зарегистрировано, тогда как в группе пациентов с ПТФС, отказавшихся от антитромботической терапии (n=18), частота тромботических осложнений составила 16,7% (3 случая);

- при любых оперативных вмешательствах (включая малые и амбулаторные) — продленная антикоагулянтная профилактика. Низкомолекулярные гепарины (эноксапарин 40 мг/сут) назначаем не менее 4 недель. Пациентам, уже получающим ПОАК, продолжаем их в прежней дозе без периоперационного перерыва (при низком риске кровотечения). При операциях с высоким риском кровотечения ПОАК отменяем за 48 часов до вмешательства (для ривароксабана и апиксабана) с возобновлением через 24–48 часов после операции при условии адекватного гемостаза (согласно рекомендациям THANZ 2025) [11].

Что показал анализ. В нашей клинике проведен ретроспективный анализ 112 пациентов с хроническими заболеваниями вен (60 с ПТФС, 52 с ВРВ). У пациентов с ПТФС по сравнению с ВРВ достоверно чаще выявлялись: фибриноген >4,5 г/л (47% против 9%, $p<0,001$); D-димер >300 нг/мл (62% против 12%, $p<0,001$); гипергомоцистеинемия (43% против 13%, $p<0,01$); спонтанная агрегация тромбоцитов (38% против 2%, $p<0,001$). При этом только 22% пациентов с ПТФС (13 из 60) получали какую-либо антитромботическую терапию до обращения в нашу клинику, тогда как по нашим критериям показания к ее назначению имели 78% пациентов с ПТФС (47 из 60). Это свидетельствует о недостаточной настороженности практикующих врачей в отношении тромботических рисков у данной категории пациентов.

Выводы. Пациенты с ПТФС и пациенты с ВРВ — это принципиально разные группы с точки зрения гемостаза. У первых стойкая гиперкоагуляция выявляется в 40–60% случаев, у вторых — в 5–15% и только при наличии дополнительных факторов. Скрининговый минимум для пациентов с ПТФС: D-димер, фибриноген, гомоцистеин, агрегация тромбоцитов. D-димер >300 нг/мл и фибриноген >4,5 г/л — маркеры, требующие активной тактики. Профилактика тромбозов у пациентов с ПТФС не должна ограничиваться компрессионным трикотажем. Прямые оральные антикоагулянты (ривароксабан, апиксабан) являются препаратами выбора для длительной антитромботической терапии у этой категории больных, обеспечивая не

только антитромботическую защиту, но и противовоспалительное воздействие на сосудистую стенку. У пациентов с ВРВ без отягощающих факторов достаточно стандартной компрессионной терапии и периоперационной профилактики НМГ в течение 7–14 дней. Лабораторный контроль показан только при наличии факторов риска или перед операцией. Представляется необходимым внедрение в клиническую практику формализованных алгоритмов стратификации риска для пациентов с ПТФС, включающих лабораторные маркеры гиперкоагуляции.

EARLY DIAGNOSIS OF GASTROINTESTINAL DISEASES USING LABORATORY MARKERS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS: MULTIVARIATE ANALYSIS AND DIAGNOSTIC PERFORMANCE

S. B. Muxammadiyeva

Bukhara state medical institute, Assistant at the Department of Hematology, Clinical Laboratory Diagnostics, Nephrology and Hemodialysis.

Abstract. Early diagnosis of gastrointestinal diseases remains a significant clinical challenge due to the non-specific nature of symptoms and multifactorial pathogenesis. This study aimed to evaluate the diagnostic and predictive value of artificial intelligence models based on laboratory biomarkers. A total of 300 patients were retrospectively analyzed using key laboratory parameters including ALT, AST, C-reactive protein, hemoglobin, leukocyte count, and ESR. Machine learning algorithms such as Logistic Regression, Random Forest, and Gradient Boosting were applied. Model performance was assessed using ROC analysis. The Random Forest model demonstrated the highest diagnostic accuracy with AUC=0.84, sensitivity of 82%, and specificity of 79%. The findings suggest that integration of laboratory markers with AI models significantly enhances early detection and clinical decision-making.

Keywords. artificial intelligence, laboratory markers, Random Forest, ROC, AUC, gastritis, pancreatitis, prediction.

Introduction. Gastrointestinal diseases such as gastritis, pancreatitis, and enteritis are among the most prevalent conditions worldwide. Their early diagnosis is often difficult due to non-specific clinical manifestations, leading to delayed treatment and increased risk of complications.

Aim. To evaluate the diagnostic performance of artificial intelligence models based on laboratory biomarkers for early detection of gastrointestinal diseases.

Materials and Methods. The study included 300 patients. Laboratory parameters such as ALT, AST, C-reactive protein, hemoglobin, leukocyte count, and ESR were analyzed. Machine learning models including Logistic Regression, Random Forest, and Gradient Boosting were used. ROC curves and AUC values were applied to assess model performance.

Results. Random Forest model showed the highest diagnostic performance with AUC=0.84, sensitivity of 82%, and specificity of 79%. Gradient Boosting demonstrated high sensitivity but showed a tendency toward overfitting. Logistic Regression provided better interpretability but lower overall accuracy.

Conclusion. Artificial intelligence models combined with laboratory biomarkers significantly improve early diagnosis of gastrointestinal diseases. This approach can optimize clinical decision-making and reduce unnecessary diagnostic procedures.

HAZM TIZIMI KASALLIKLARINI ERTA TASHXISOTIDA LABORATOR MARKERLARNI TANLASHDA SUN’IY INTELLEKTNI QO‘LLASHDAGI MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLARI

Nizomova Bahora Vohidovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti 1-kurs magistranti

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti Gematologiya va klinik laboratoriya diagnostikasi, nefrologiya va gemodializ kafedrasi, Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston

Dolzarbligi. Hazm tizimi kasalliklari-gepatobiliar tizim patologiyalari, pankreatit, gastrit, ichak yallig‘lanish kasalliklari va o‘sma jarayonlari- dunyo miqyosida yuqori uchrash darajasi, asoratlari va iqtisodiy yuklanishi bilan ajralib turadi. Kasalliklarni erta aniqlashda laborator ko‘rsatkichlar muhim bo‘lsa-da, zamonaviy klinikada ma‘lumotlar hajmining ortishi ularni tez ,aniq va tizimli tahlil qilishni murakkablashtirmoqda. So‘nggi yillarda sun‘iy intellekt texnologiyalarining laborator diagnostikaga joriy etilishi kasallikni erta aniqlashda sezilarli afzalliklar berayotgani ilmiy tadqiqotlarda isbotlangan. Sun‘iy intellekt texnologiyalari laborator ma‘lumotlarni chuqur tahlil qilish, xatoliklarni kamaytirish va erta tashxisning aniqligini oshirish imkonini beradi.

Maqsad: Hazm tizimi kasalliklarining erta bosqichlarini aniqlashda laborator markerlarni tanlashda sun‘iy intellektni qo‘llashdagi afzallik va kamchiliklarini o‘rganib chiqish.

Materiallar va metodlar: Tadqiqot davomida quyidagi laborator markerlar o‘rganiladi. Yallig‘lanish va immun markerlar: CRP. Fermentlar: ALT, AST, ALP, GGT, amilaza, lipaza. Ichak kasalliklari uchun markerlar: fekal kalprotektin va laktoferrin. AI modellar: Random Forest, Gradient Boosting.

Natijalar va muhokama: Pankreatitni erta aniqlashda fermentlar kombinatsiyasi va SI modeli 92% sezgirlik ko‘rsatdi. Ichak yallig‘lanish kasalliklarida SI + fekal kalprotektin 89–94% xoslik berdi. Gepatobiliar markerlarga asoslangan modellar og‘irlashuv xavfini 83% aniqlik bilan prognoz qildi. Kolonoskopiya uchun keraksiz yo‘llanmalar 30–40%ga kamaydi. Sun‘iy intellektning afzalliklari: diagnostik aniqlikning oshishi, erta aniqlash, shaxsiylashtirilgan tibbiyot, samaradorlik va tezlik deb baholandi. Shunga qaramay

ma'lumotlar sifati, geterogenlik, validatsiya va tartibga solish kabi to'siqlarga duch kelmoqda.

Xulosa: Sun'iy intellekt gastroenterologiya va gepatologiya sohasida inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirmoqda. Sun'iy intellekt asosidagi laborator markerlarni tanlash yondashuvlari hazm tizimi kasallilarini erta tashxislashda muhim innovatsion vosita hisoblanadi. Ma'lum to'siqlar bo'lsada, kelajakda sun'iy intellekt modellarini markazli validatsiya sinovlariga, tushunarli sun'iy intellekt modellarini yaratishga va sun'iy intellekt vositalarini klinik ish oqimiga uzluksiz integratsiya qilishga qaratsak, sun'iy intellekt o'zining to'liq salohiyatini namoyon etib, global miqyosda hazm tizimi kasalliklariga qarshi kurashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

REVMATOLOGIK KASALLIKLARDA QONDAGI SODIR BO'LADIGAN O'ZGARISHLAR

Giyosova N.O.

*Buxoro davlat tibbiyot instituti Gematologiya va klinik laborator
diagnostikasi kafedrasi katta o'qituvchisi PhD*

Nurmuhammedova Shahribonu

2-bosqich klinik ordinatori

Annotatsiya: Revmatologik kasalliklar – bu asosan autoimmun mexanizmlar asosida kechuvchi, biriktiruvchi to'qimalar va bo'g'imlarni zararlovchi surunkali yallig'lanishli kasalliklar guruhidir. Ushbu kasalliklarda qon tarkibida bir qator gematologik va biokimyoviy o'zgarishlar kuzatiladi. Laborator ko'rsatkichlar kasallikni tashxislash, faol bosqichni aniqlash va davolash samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Revmatologik kasalliklar, autoimmun jarayon, yallig'lanish, anemiya, EChT, CRP, revmatoid omil, ALT, AST.

Tadqiqotning dolzarbligi: Revmatologik kasalliklar, jumladan, revmatoid artritis va sistemali qizil volchanka, autoimmun kasalliklar orasida eng ko'p uchraydiganlaridandir. Bu kasalliklarda qon ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlarni o'rganish tashxis qo'yish va kasallik kechishini baholashda muhim hisoblanadi.

Maqsad: Revmatologik kasalliklarda qonda kuzatiladigan gematologik va biokimyoviy o'zgarishlarni aniqlash hamda ularning tashxis va prognozidagi ahamiyatini baholash.

Material va uslublar: Tadqiqot revmatologik kasalliklarga chalingan bemorlarning klinik va laborator ma'lumotlariga asoslandi. Laborator tekshiruvlarga quyidagilar kiritildi: umumiy qon tahlili (eritrotsitlar, gemoglobin, leykotsitlar, trombositlar, EChT), biokimyoviy ko'rsatkichlar (ALT, AST, CRP, fibrinogen, albumin, kreatinin) va immunologik tahlillar (revmatoid omil, antinuklear antitanachalar, komplement tizimi komponentlari).

Natijalar: Eritrotsitlar va gemoglobin miqdorining kamayishi surunkali yallig‘lanishli anemiyani ko‘rsatdi. EChT va CRP darajasining sezilarli oshishi faol yallig‘lanish jarayonini bildiradi. Fibrinogen va a-globulin miqdori oshgan, albumin kamaygan. ALP biroz oshgan, transaminazalar ayrim hollarda dori ta’sirida ko‘tarilgan. Immunologik tahlillarda RF va ANA musbat bo‘lgan hollarda autoimmun jarayon faol bo‘lgan, C3 va C4 darajalari kamaygan.

Xulosa: Revmatologik kasalliklarda qondagi o‘zgarishlar yallig‘lanish va autoimmun jarayonlarning darajasi bilan chambarchas bog‘liq. Bu laborator belgilarni muntazam kuzatish kasallikni erta aniqlash, davolash samaradorligini baholash hamda asoratlarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА (HbA1c) И ГЛЮКОЗЫ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Очилов Бобир Собирович

*Магистрант, Бухарский государственный медицинский институт
имени Абу Али Ибн Сина, г. Бухара, Узбекистан*

Аннотация: В данной работе проводится сравнительный анализ информативности HbA1c и глюкозы крови для оптимизации диагностики и контроля сахарного диабета 2 типа в клинической практике.

Ключевые слова: сахарный диабет, гликированный гемоглобин, глюкоза, диагностика, лабораторный мониторинг.

Введение. Сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа) остаётся одной из наиболее значимых медико-социальных проблем современности в связи с неуклонным ростом распространённости и высокой частотой инвалидизирующих осложнений. Ранняя диагностика и адекватный мониторинг углеводного обмена являются ключевыми факторами профилактики микро- и макрососудистых осложнений. В клинической практике для оценки гликемического контроля широко используются показатели уровня глюкозы крови и гликированного гемоглобина (HbA1c). Однако их диагностическая информативность и прогностическая ценность в клинических условиях могут различаться, что требует дальнейшей сравнительной оценки для оптимизации диагностических алгоритмов.

Цель исследования. Сравнительная оценка диагностической значимости показателей гликированного гемоглобина (HbA1c) и уровня глюкозы крови у пациентов с сахарным диабетом 2 типа для определения их информативности в диагностике и мониторинге заболевания.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено в формате ретроспективного сравнительного анализа клинико-лабораторных

данных пациентов с сахарным диабетом 2 типа, находившихся на амбулаторном лечении. В исследование включены 80 пациентов с установленным диагнозом СД 2 типа в возрасте от 42 до 60 лет. Критериями включения являлись подтвержденный диагноз СД 2 типа, наличие данных о показателях HbA1c и уровне глюкозы крови, регулярное наблюдение не менее 12 месяцев. Критериями исключения служили наличие гемоглобинопатий, выраженной анемии, хронической болезни почек терминальной стадии и острых инфекционных заболеваний. Оценивались следующие показатели: уровень гликированного гемоглобина (HbA1c, %), глюкоза крови натощак (ммоль/л) и/или постпрандиальная гликемия. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программного обеспечения SPSS. Для оценки взаимосвязи между показателями применялся корреляционный анализ. Диагностическая значимость оценивалась методом ROC-анализа с определением чувствительности, специфичности и площади под кривой (AUC).

Ожидаемые результаты и значимость. Научная новизна заключается в комплексной сравнительной оценке диагностической значимости HbA1c и показателей гликемии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа с определением их информативности и прогностической ценности в условиях реальной клинической практики. Результаты исследования могут быть использованы в клиничко-диагностических лабораториях для внедрения современных цифровых технологий и методов анализа данных в практику лабораторной диагностики. Использование интеллектуальных алгоритмов анализа лабораторных показателей соответствует современным тенденциям развития персонализированной медицины. Сравнительная оценка позволит разработать практические рекомендации по применению данных показателей для повышения эффективности контроля заболевания и профилактики осложнений.

Заключение. Проведение сравнительного анализа показателей HbA1c и глюкозы крови является актуальной задачей для совершенствования лабораторной диагностики сахарного диабета 2 типа. Оптимизация диагностических алгоритмов на основе полученных данных способствует улучшению качества ведения пациентов и снижению риска развития осложнений заболевания.

**BIOKIMYOVIY QON TAHLILI HAMDA HOZIRGI KUNDA
BIOKIMYOVIY PARAMETRLAR ORQALI ORGANIZM HOLATINI
BAHOLASHNING MUHIMLIGI**

Ozodov Asilbek Zafar o'g'li

*Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti Gematologiya, Klinik laborator diagnostika,
Nefrologiya va gemodializ kafedrası 1-kurs ordinatori*

Ilmiy rahbar: Madaripova Dildora Azimjonovna

Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti Gematologiya, Klinik laborator diagnostika, Nefrologiya va gemodializ kafedrasida assistenti

Annotatsiya. Mazkur usulda organizmning fiziologik holatidan, qanday qilib patologik holatga o'tishi yoritilgan. Biokimyoviy qon tahlili organizmning ichki a'zolar (jigar, buyrak, yurak) organlari patologiyalarini aniqlashda muhim mezon hisoblanadi. Bu tahlil fermentlar, oqsillar, lipidlar, uglevodlar va elektrolitlar darajasini aniqlab, yashirin kasalliklar va organizmning umumiy holatini erta bosqichda aniqlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Biokimyoviy qon tahlili, oqsil, yog', uglevod, fermentlar va elektrolitlar.

Mavzuning dolzarbligi: Qonning biokimyoviy tahlili organizmdagi turli bioaktiv moddalar miqdorini aniqlash, shuningdek (jigar, buyrak, yurak) faoliyatini baholashda muhim diagnostik usul hisoblanadi. Ushbu tahlil orqali glukoza, kreatinin, urea, lipidlar (xolestirin, triglitseridlar) va elektrolitlar (natriy, kaliy, xlor) kabi biokimyoviy parametrlar o'lchanadi. Glukoza darajasi, ayniqsa diabetni tashxislash va monitoring qilishda kata ahamiyatga ega bo'lib, oshqozon uch holatda qonda glukoza miqdori 126 mg/dl yoki undan yuqori bo'lsa diabet tashxisi qo'yiladi. Kreatinin va urea darajalari buyraklarning filtratsion funksiyasini baholashda, lipidlar darajalari esa yurak-qon tomir kasalliklari riskini anqilashda qo'llaniladi. Qonning biokimyoviy tahlili klinik diagnostikada asosiy vosita bo'lib, organizmning umumiy holatini, metaboliok holatini va a'zo faoliyatlarini baholashda muhim rol o'ynaydi.

Maqsad: Keyingi yillarda yoshlar orasida jigar, buyrak kasalliklarning nima sababdan ko'payishi va kasalliklarning yosharishiga qaratilgan. Klinik kasalliklarda tashhis qo'yishda zamonaviy laborator tahlillarni o'rganish.

Manbaa va materiallar: Kasalliklarni tashxislash uchun manba bu inson organizmidagi ajrilmalar hisoblanadi. Materiallar ya'ni reagentlar ajrilmalar darajasining organizmda oshishi yoki kamayishini aniqlab beradi. dastlab Qon klinik tahlili o'tkazilishi ko'zda tutiladi. Bunda qon biokimyoviy tarkibi organizmning turli xil parametrlarini tahlil qilish uchun muhimdir. Bu tahlilqondagi turli xil moddalar, masalan, glukoza, lipidlar, elektrolitlar va boshqalar miqdorini anqilashga yordam beradi. Quyidagi biokimyoviy parametrlar odatda tekshiriladi. tahlilidan aniqlanadi.

1. Glukoza – Qondagi qand miqdori.
2. Kreatinin – Buyrak faoliyatini baholash uchun muhimdir.
3. Urea- Bu ham buyrak funksiyasini baholash.
4. Lipidlar- Xolesterin va triglitseridlar kabi yog'lar.
5. Elektrolitlar- Natriy, kaliy, xlor va boshqalar.

Natija va muxokamalar: So'ngi yillarda bir qator noinfeksion kasalliklarning yosharishi, aholi qatlamining asosiysi ya'ni yoshlar tashkil etmoqda. Masalan:

Qandli diabet, qon bosimi, yurak-qon tomir kasalliklari, bularning barchasi aholining sog‘lom turmush tarziga qat‘iy rioya qilmasliklari, sanitariya-gigiena qoidalariga amal qilmasliklari hamda stresslar oqibatida rivojlanib ko‘paymoqda.

Buning natijasida organizm tomonidan qon hujayralarining yetarlicha ishlab chiqilmasligi bilan izohlanadi.

Xulosa: Qonning biokimyoviy tahlili organizmda turli moddalar miqdorini aniqlash va a‘zolar faoliyatini baholash uchun zarur bo‘lgan muhim diagnostik usuldir. Bu tahlillar orqali glukoza, kreatinin, urea, lipidlar va elektrolitlar kabi parametrlar o‘chanadi. Glukoza darajasi asosan diabetni aniqlash va kuzatishda muhim rol o‘ynaydi. Qon tahlil orqali buyrak va yurak funksiyalari, shuningdek organizmdagi energiya manbalari va muvozanat holati haqida ma‘lumot olish mumkin. Umuman olganda, qonning biokimyoviy tahlili sog‘liqni nazorat qilishda va kasalliklarni erta aniqlashda muhim ahamiyatga egadir.

QON IVISH KASALLIKLARI: LABORATOR DIAGNOSTIKASI

Po‘latova Yulduz Kamol qizi

Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti, Biotibbiyot fakulteti, Gematologiya va laborator diagnostika kafedrası, klinik rezident, Buxoro, O‘zbekiston Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti, Buxoro, O‘zbekiston

N.M. Rajabov

Ilmiy rahbar

Annotatsiya. Ushbu tezisda qon ivish tizimi kasalliklarining laborator diagnostikasi, asosiy ko‘rsatkichlari va zamonaviy tekshiruv usullari tahlil qilingan. Qon ivish mexanizmi buzilishlari gemorragik va trombotik holatlar bilan namoyon bo‘ladi. Laborator ko‘rsatkichlarni to‘g‘ri baholash erta tashxis qo‘yish va davolash taktikasi uchun muhim hisoblanadi.

Kalit so‘zlar; Qon ivishi, koagulogramma, PT, APTT, fibrinogen, D-dimer, trombotsitlar, gemostaz, gemorragik sindrom.

Tadqiqotning dolzarbligi. Gemostaz tizimi inson organizmining muhim himoya mexanizmlaridan biri bo‘lib, uning buzilishi ko‘p uchraydigan klinik holatlardan hisoblanadi. Gemorragik kasalliklar, trombozlar, tug‘ruqdan keyingi asoratlar, jigar kasalliklari va dori ta‘siriga bog‘liq koagulopatiyalar soni ko‘payib bormoqda. Zamonaviy laborator diagnostika vositalari orqali qon ivish jarayonidagi o‘zgarishlarni erta aniqlash sog‘lomlashtirishning samarali yo‘lidir.

Maqsad. Qon ivish tizimi kasalliklarini aniqlashda laborator tekshiruvlarning diagnostik imkoniyatlarini baholash va asosiy koagulologik ko‘rsatkichlarning ahamiyatini o‘rganish.

Material va uslublar. Tadqiqotda klinik laboratoriya amaliyotida qo‘llaniladigan quyidagi testlar tahlil qilindi:

- Umumiy qon tahlili (UQT) — trombotsitlar soni.
- Koagulogramma parametrlari:

- Protrombin vaqti (PT)
- Protrombin indeksi (PTI)
- Xalqaro normalash koeffitsiyenti (INR)
- Faollashgan qisman tromboplastin vaqti (APTT)
- Fibrinogen darajasi
- Trombin vaqti (TV)
- D-dimer darajasi — tromboz va fibrinoliz ko‘rsatkichlari.
- Von Vilebrand faktori testi — irsiy gemorragik kasalliklar uchun.
- Trombotsit funksional testlari — agregatsiya sinovlari.
- Tahlillar yarim avtomatik va avtomatik koagulometrlar yordamida o‘tkazildi.

Natijalar. Tahlil qilingan ko‘rsatkichlar asosida gemostaz tizimida kuzatiladigan o‘zgarishlar quyidagicha baholandi:

PT va INR uzayishi — jigar kasalliklari, K vitamini yetishmovchiligi va antikoagulyantlardan foydalanish bilan bog‘liq koagulopatiyani ko‘rsatdi.

APTT uzayishi — gemofiliya A/B, von Vilebrand kasalligi yoki antikoagulyantlar ta’sirida kuzatildi.

Fibrinogenning pasayishi — disseminatsiyalangan tomir ichida ivish (DVS-sindrom)ning erta bosqichlariga xos ekanligi aniqlandi.

D-dimer oshishi — tromboz, emboliya va DVS-sindrom diagnostikasida muhim marker sifatida tasdiqlandi.

Trombotsitlar soni va funksiyasi buzilishi — dori vositalari, autoimmun kasalliklar va irsiy patologiyalarda qayd etildi.

Xulosa. Koagulologik laborator testlar qon ivish tizimi kasalliklarini erta aniqlashda muhim ahamiyatga ega. PT, APTT, fibrinogen va D-dimer kabi ko‘rsatkichlarni kompleks baholash gemorragik va trombotik holatlarni aniqlash, davolash strategiyasini tanlash va bemor ahvolini monitoring qilishda samarali hisoblanadi. Zamonaviy laborator diagnostika usullarining joriy etilishi gemostaz tizimi kasalliklarining aniqlanish darajasini oshiradi.

ICHAK PARAZITAR KASALLIKLARDA GEMATOLOGIK O‘ZGARISHLAR KLINIK LABORATOR ASPEKTLARI

Qamariddinova Zebiniso Akramovna

*Gematologiya, klinik laborator-diaagnostika, nefrologiya va gemodializ kafedrası,
Buxoro Davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston*

Amonov Muhammad Komil og‘li

Ilmiy rahbar; PhD v.b dotsent, Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Dolzarbliigi: Ichak parazitlar kasalliklari bugungi kunda tibbiyotda muhim muammolardan biri hisoblanadi. Bu kasalliklar organizmda turli gematologik o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin. Parazitlar ta’sirida qonda gemoglobin miqdori kamayishi, anemiya rivojlanishi, eozinofillar sonining ortishi kabi holatlar

kuzatiladi. Klinik laborator tekshiruvlar ushbu o‘zgarishlarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Qonning umumiy tahlili, eozinofiliya darajasini aniqlash, serologik tekshiruvlar va najas tahlillari parazitlar infeksiyalarni tashxislashda keng qo‘llaniladi. Bu kasalliklarni erta aniqlash bemorlarni samarali davolash va asoratlarning oldini olish imkonini beradi. Shuning uchun ichak parazitlar kasalliklarida gematologik o‘zgarishlarni o‘rganish klinik laboratoriya diagnostikasining dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqotlar kasallik patogenezi tushunish, to‘g‘ri tashxis qo‘yish va samarali davolash usullarini tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqsad: Ichak parazitlar kasalliklarida gematologik o‘zgarishlar klinik laborator aspektlarini o‘rganishdan asosiy maqsad parazit infeksiyalarining qon tizimiga ta’sirini aniqlash va ularning diagnostik ahamiyatini baholashdir. Tadqiqot jarayonida bemorlarda kuzatiladigan gemoglobin miqdori kamayishi, anemiya, eozinofiliya, leykotsitlar sonining o‘zgarishi kabi gematologik ko‘rsatkichlar tahlil qilinadi. Shuningdek, laboratoriya tekshiruvlari orqali ichak parazitlari bilan zararlanish darajasi hamda organizmning immun javobi o‘rganiladi. Olingan natijalar kasallikni erta aniqlash, to‘g‘ri tashxis qo‘yish va samarali davolash choralarini belgilashga yordam beradi. Shu bilan birga, klinik laboratoriya diagnostikasini takomillashtirish ham tadqiqotning muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi. Bu esa parazitlar kasalliklarning oldini olish va bemorlar salomatligini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Manba va materiallar: Ichak parazitlar kasalliklarida gematologik o‘zgarishlarni o‘rganishda asosiy manba va materiallar sifatida klinik va laboratoriya ma’lumotlari qo‘llaniladi. Tadqiqot uchun bemorlarning qon namunalari, najas tahlillari hamda tibbiy hujjatlari o‘rganiladi. Qonning umumiy tahlili orqali gemoglobin miqdori, eritrotsitlar, leykotsitlar va eozinofillar ko‘rsatkichlari aniqlanadi. Shuningdek, mikroskopik tekshiruvlar orqali ichak parazitlari tuxumlari yoki lichinkalari aniqlanadi. Ilmiy adabiyotlar, tibbiy qo‘llanmalar va epidemiologik ma’lumotlar ham tadqiqot manbalari sifatida foydalaniladi. Bu materiallar kasallikning laborator diagnostikasini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Natijalar va muhokamalar: Ichak parazitlar kasalliklarida o‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida bemorlarda bir qator gematologik o‘zgarishlar aniqlangan. Asosan gemoglobin miqdorining kamayishi, temir tanqisligi anemiyasi, eozinofillar sonining ortishi va ayrim hollarda leykotsitlar ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi kuzatilgan. Laborator tekshiruvlar natijalari ichak parazitlari organizmning qon tizimiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi. Najasning mikroskopik tahlili orqali turli parazit tuxumlari aniqlangan. Muhokamalar jarayonida gematologik ko‘rsatkichlar parazitlar kasalliklarni erta aniqlashda muhim diagnostik belgi ekanligi qayd etildi. Shuningdek, klinik laborator tekshiruvlarni kompleks tarzda o‘tkazish to‘g‘ri tashxis qo‘yish va samarali davolash choralarini belgilashda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta’kidlandi..

Xulosa: xulosa qilib aytganda, ichak parazitlar kasalliklari organizmda muhim gematologik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Bu o'zgarishlar gemoglobin kamayishi, anemiya rivojlanishi va eozinofillar sonining ortishi bilan namoyon bo'ladi. Klinik laborator tekshiruvlar ushbu kasalliklarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Qon va najas tahlillari yordamida parazit infeksiyalarni erta bosqichda aniqlash mumkin. O'z vaqtida tashxis qo'yish esa samarali davolash choralarini belgilash va kasallik asoratlarining oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

STATSIONAR DAVOLANGAN BEMORLARDA INTOKSIKATSIYANI BAHOLASHDA LABORATOR MARKERLARNI TAHLIL QILISH DARAJASINI BAHOLASH

Qaxxorova Farangiz Nasriddin qizi

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Gematologiya va klinik laborator-diaagnostik kafedrasini, Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston

Dolzarbli. Stasionar sharoitda davolanayotgan bemorlarda intoksikatsiya sindromi kasallikning og'irlik darajasi, kechishi va prognozini aniqlashda muhim klinik holat hisoblanadi. Organizmda to'plangan toksik metabolitlar immun, gematologik va metabolik o'zgarishlarga sabab bo'lib, ularni laborator ko'rsatkichlar orqali baholash zamonaviy diaagnostika standartlarining asosiy talabiga aylangan. Xalqaro klinik amaliyotda intoksikatsiyani baholashda SIT (systemic intoxication test), CRP, PCT, LDH, ferritin, total bilirubin, kreatinin, laktat va umumiy qon tahlili markerlari asosiy diaagnostik ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda stasionarda davolangan bemorlarda intoksikatsiyani ko'rsatadigan laborator indikatorlar o'zgarishi baholandi.

Maqsad. Stasionar sharoitda davolangan bemorlarda intoksikatsiya darajasini aniqlashda laborator markerlarning diaagnostik ahamiyatini, ularning og'irlik darajasi bilan bog'liqligini aniqlash.

Materiallar va usullar. Tadqiqot turi: ko'ndalang kesim (cross-sectional) kuzatuv tadqiqoti. Joy: Respublika ixtisoslashtirilgan shifoxonasining terapiya va reanimatsiya bo'limlari. Ishtirokchilar: 96 nafar stasionar bemor (yengil – 28, o'rta – 44, og'ir – 24). Baholangan laborator markerlar:

- CRP (C-reaktiv oqsil)
- PCT (prokalsitonin)
- LDH (laktatdehidrogenaza)
- Ferritin
- Umumiy leykotsitlar soni (WBC)
- N/L ratio (neytrofillar/limfotsitlar nisbati)
- Kreatinin, AST, ALT
- Laktat
- Sitotoksik intoksikatsiya indeksi (SII, Systemic Inflammation Index)

- Tahlil usullari:
- Biokimyoviy tahlillar – avtomatlashtirilgan analizatorlarda.
- Gematologik ko‘rsatkichlar – 5-diff gematologik analizator orqali.
- Statistika tahlil – SPSS 26: ANOVA, Pearson korrelyatsiya.

Natijalar va muhokama. CRP og‘ir bemorlarda sezilarli oshgan (o‘rtacha 126 ± 34 mg/L, $p < 0.001$), o‘rta og‘irlikda 58 ± 12 mg/L, yengil guruhda 12 ± 4 mg/L.

PCT og‘ir intoksikatsiyada 3.4 ± 1.2 ng/ml gacha ko‘tarilgan ($p < 0.001$).

LDH darajasi kasallik og‘irligi bilan bevosita bog‘liq ($r = 0.71$).

Ferritin o‘rtacha 640 ± 120 ng/ml bo‘lib, og‘ir holatlarda 2,5 baravar yuqori aniqlangan.

N/L ratio og‘ir guruhda sezilarli oshgan: 9.3 ± 2.4 ($p < 0.001$).

Laktat > 2 mmol/l bo‘lgan bemorlarda intoksikatsiya indeksi yuqori bo‘lib, ularning 78% reanimatsiya bo‘limida kuzatilgan.

SII indeksi og‘ir bemorlarda keskin oshgan (o‘rtacha 1560 birlik).

Og‘ir intoksikatsiya bilan CRP, LDH, PCT, SII o‘rtasida kuchli korrelyatsiya qayd etildi ($p < 0.001$).

Xulosa. Statsionar bemorlarda intoksikatsiya darajasini baholashda CRP, PCT, LDH, ferritin, N/L ratio va SII indeksleri eng informativ laborator markerlar ekanligi aniqlandi. Ushbu markerlar orqali kasallik og‘irligini erta aniqlash, davolash taktikasi va prognozni belgilash imkoniyati oshadi. Klinik amaliyotda ushbu ko‘rsatkichlarni kompleks qo‘llash intoksikatsiya sindromi diagnostikasini sezilarli yaxshilaydi.

ANEMIYA MAVJUD BEMORLARDA YALLIG‘LANISH MARKERLARINING DIAGNOSTIK

AHAMIYATI BAHOLASH

Qodirova Nozima Botir qizi

Gematologiya va klinik laborator-diaagnostik kafedrasida, Buxoro Davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston

Amonov Malik Mansurovich

Ilmiy rahbar: PhD v.b dotsent, Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Dolzarbli: Bugungi kunda anemiya keng tarqalgan patologiya bo‘lib, ko‘plab yallig‘lanish jarayonlari bilan birga kechadi. Yallig‘lanish markerlarining o‘zgarishi anemiyaning etiologiyasi va klinik kechishini aniqlashda muhim diagnostik ahamiyatga ega. Dunyodagi eng keng tarqalgan genetik qon kasalligi bo‘lgan o‘roqsimon hujayrali anemiya yuqori klinik o‘zgaruvchanlikka ega, hayot sifatiga salbiy ta‘sir qiladi va erta o‘limga olib keladi. O‘roqsimon eritrotsitlar qon oqimining obstruksiyasiga, gemolizga va qon ivishini kuchaytiradigan bir qator gemostatik o‘zgarishlarga olib keladi. Bu hodisalar, o‘z navbatida, surunkali yallig‘lanishni keltirib chiqaradi, bu yallig‘lanishni qo‘zg‘atuvchi markerlarning

plazma darajasining oshishi bilan tavsiflanadi, bu esa qon aylanish tizimining allaqachon noqulay holatini kuchaytiradi.

Maqsad: Mazkur tadqiqotning maqsadi turli etiologiyali anemiya holatlarida yallig‘lanish markerlari — C-reaktiv oqsil (CRP), interleykin-6 (IL-6), o‘smalar nekrozi omili alfa (TNF- α), ferritin va retikulotsit gemoglobin indekslarining diagnostik ahamiyatini baholash hamda ularning anemiya patogenezidagi o‘zaro bog‘liqligini aniqlashdan iborat. Shuningdek, temir tanqisligi anemiyasi va yallig‘lanish bilan bog‘liq anemiya o‘rtasidagi laborator farqlarni aniqlash, IL-6–gepsidin o‘qining temir almashinuvi va eritropoezga ta’sir mexanizmlarini tahlil qilish hamda klinik amaliyotda differensial tashxis qo‘yishda yallig‘lanish markerlarining o‘rnini belgilash ham tadqiqotning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Manba va materiallar: Tadqiqot guruhi: Anemiya tashxisi qo‘yilgan bemorlar (turli etiologiyadagi: temir tanqisligi anemiyasi, surunkali yallig‘lanish bilan bog‘liq anemiya, B12/folat tanqisligi anemiyasi). Nazorat guruhi: Gematologik ko‘rsatkichlari me‘yorida bo‘lgan sog‘lom shaxslar. Olingan biomaterial: Venoz qon (qon zardobi va plazmasi). Asosiy yallig‘lanish markerlari: C-reaktiv oqsil (CRP), ferritin, interleykin-6 (IL-6), eritrotsitlar cho‘kish tezligi (ESR), prokalsitonin (ko‘rsatmaga ko‘ra). Gematologik ko‘rsatkichlar: Gemoglobin (Hb), eritrotsitlar soni, gematokrit, MCV, MCH, MCHC, retikulotsitlar. Temir almashinuvi ko‘rsatkichlari: Zardob temiri, umumiy temir bog‘lash qobiliyati (TIBC), transferin.

Natijalar va muhokamalar: O‘rganilgan ilmiy manbalar va klinik kuzatuvlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, anemiya bilan kechuvchi surunkali yallig‘lanish holatlarida yallig‘lanish markerlari sezilarli darajada o‘zgaradi va bu o‘zgarishlar anemiyaning patogenezini aks ettiradi. Yallig‘lanish fonida rivojlangan anemiyada CRP va ECHT ko‘rsatkichlari sezilarli darajada oshganligi aniqlandi. Ferritin darajasi ko‘pchilik bemorlarda normal yoki yuqori bo‘lib, bu temir tanqisligi anemiyasidan farqlanishiga yordam berdi. IL-6 darajasining oshishi gepcidin sintezini kuchaytirib, temir metabolizmi buzilishiga olib kelishi qayd etildi. Temir tanqisligi anemiyasida esa ferritin pasaygan. Olingan natijalar yallig‘lanish markerlarining anemiya turini aniqlashda muhim diagnostik biomarker ekanligini ko‘rsatdi.

Xulosa: Anemiya mavjud bemorlarda yallig‘lanish markerlarini baholash muhim diagnostik ahamiyatga ega. CRP, ESR va IL-6 ko‘rsatkichlarining oshishi anemiyaning yallig‘lanish bilan bog‘liq turini aniqlashga yordam beradi. Ferritinning normal yoki yuqori darajada bo‘lishi temir tanqisligi anemiyasidan differensial tashxis qo‘yishda muhim mezon hisoblanadi. Retikulotsit indeksleri erta va sezgir diagnostik mezondir. O‘roqsimon hujayrali anemiyada yallig‘lanish va gemostaz o‘zaro bog‘liq. Yallig‘lanish markerlarini kompleks baholash anemiyaning sababini aniqlash, to‘g‘ri davolash strategiyasini tanlash va kasallik kechishini prognoz qilish imkonini beradi.

STATSIONAR DAVOLANGAN BEMORLAR ORASIDA SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI TASHXISOTI VA LABORATOR MARKERLAR TAHLILI

Qohhorova Zuxra Nasriddin qizi

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Dolzarbli. Surunkali buyrak kasalligi — buyraklarning strukturaviy yoki funksional o‘zgarishlari 3 oydan ortiq davom etishi bilan tavsiflanadigan progressiv kasallik bo‘lib, dunyo bo‘yicha tarqalishi ortib bormoqda. Stasionar sharoitda davolanayotgan bemorlar SBK rivojlanishi uchun yuqori xavf guruhiga kiradi, chunki ularda yurak-qon tomir, endokrin, yallig‘lanish va infeksiyon kasalliklar ko‘p uchraydi. SBKni erta aniqlashda kreatinin, KFT, albuminuriya, elektrolitlar va anemiya markerlari xalqaro standartlarda asosiy diagnostik mezon sifatida e‘tirof etiladi (KDIGO, 2024). Shuning uchun stasionar bemorlar orasida laborator markerlarning o‘z vaqtida baholanishi SBKning kech aniqlanishining oldini olishda muhimdir

Maqsad. Stasionar sharoitda davolanayotgan bemorlarda surunkali buyrak kasalligi tashxisoti uchun qo‘llaniladigan laborator markerlarni xalqaro mezonlar asosida baholash va ularning diagnostik ahamiyatini aniqlash.

Materiallar va usullar. Tadqiqot terapevtik bo‘limda davolangan 18 yoshdan katta bemorlar o‘rtasida o‘tkazildi. Quyidagi laborator ko‘rsatkichlar KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) standartlariga muvofiq o‘lchandi:

- Qonda kreatinin
- KFT (CKD-EPI 2021 formulasi orqali hisoblandi)
- Siydikda albumin/kreatinin nisbati (ACR)
- Siydik umumiy tahlili: proteinuriya, gematuriya
- Qon biokimyosi: kaliy, natriy, kalsiy, fosfor, siydik kislotasi
- Gemogramma: gemoglobin, eritrotsitlar, anemiya ko‘rsatkichlari
- Qo‘shimcha markerlar: CRB, feritin, , transferrin saturatsiyasi
- Tashxis mezonlari
- KDIGO tasnifi asosida:
- KFT < 60 ml/min/1.73m²
- ACR > 30 mg/g (A2—A3 daraja)
- Buyrak funksiyasi va strukturasi uchun 3 oydan ortiq o‘zgarishi

Natijalar va muhokama. Tahlil qilingan bemorlarning sezilarli qismida SBK belgilari aniqlandi:

1. KFT ko‘rsatkichlari

Bemorlarda KFTning 60 ml/min/1.73m² dan pastligi erta aniqlanmagan SBK ehtimolini oshirdi.

SBKning 3–5 bosqichiga mos keluvchi ko‘rsatkichlar ko‘pchilikda qayd etildi.

2. Albuminuriya (ACR)

Tadqiqot ishtirokchilarining katta qismida mikroalbuminuriya (ACR 30–300 mg/g) aniqlanib, bu erta SBK belgisi sifatida qayd etildi.

ACR yuqoriligi yurak-qon tomir xavfini orttirgani aniqlandi.

3. Siydik umumiy tahlili

Proteinuriya SBKning o‘rta va og‘ir bosqichlarida keng uchradi.

Gematuriya esa strukturaviy o‘zgarishlarga ishora qildi.

4. Elektrolit buzilishlari

Og‘ir SBKda giperkaliyemiya, giponatriyemiya, giperfosfatemiyaning tez-tez uchrashi qayd etildi.

5. Anemiya markerlari

Gemoglobin ko‘rsatkichlari ko‘pchilik bemorlarda 110 g/L dan past bo‘lib, bu SBKga xos eritropoetin yetishmovchiligi bilan bog‘liq anemiyani ko‘rsatdi.

Xulosa. Statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlar orasida SBK keng tarqalgan bo‘lib, aksariyat hollarda kech aniqlanmoqda. Xalqaro standartlarga ko‘ra, SBKni erta tashxislash uchun quyidagi laborator markerlarni muntazam baholash tavsiya etiladi:

1. KFT (CKD-EPI) – SBKning eng ishonchli filtratsiya ko‘rsatkichi
 2. Albumin/kreatinin nisbati (ACR) – erta bosqich SBKni aniqlashning eng sezgir markerlaridan biri
 3. Siydik umumiy tahlili – proteinuriya va gematuriyani aniqlash
 4. Elektrolitlar va kalsiy-fosfor almashinuvi – og‘ir bosqichlarni baholash
 5. Anemiya markerlari – SBKning yurak-qon tomir xavfini baholashda muhim
- Ushbu markerlarni o‘z vaqtida aniqlash SBK progressiyasini sekinlashtirish, dializga ehtiyojni kamaytirish va bemorlarning sifatli hayot kechirishiga yordam beradi.

O‘TKIR VA SURUNKALI PANKREATIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA BIRLAMCHI GEMOSTAZ BUZILISHLARINING LABORATOR JIHATLARI

Sa’dullayeva Lobar Said qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Hozirgi kunda oshqozon-ichak tizimi kasalliklari orasida pankreatit muhim tibbiy-ijtimoiy muammo hisoblanadi. O‘tkir va surunkali pankreatit oshqozon osti bezining yallig‘lanishi bilan kechib, kasallikning og‘ir klinik belgilari, asoratlar xavfi va hayot sifatiga salbiy ta’siri bilan ajralib turadi. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, pankreatitning uchrash chastotasi yildan-yilga ortib bormoqda, bu esa noto‘g‘ri ovqatlanish, alkogol iste’moli, o‘t-tosh kasalligi va metabolik buzilishlar bilan bog‘liq. Surunkali pankreatit—bu oshqozon osti bezining uzoq davom etuvchi yallig‘lanish kasalligi bo‘lib, bez to‘qimalarining fibrozlanishi, sekretiya faoliyatining pasayishi va qaytmas o‘zgarishlar bilan kechadi. Bu kasallik

ovqat hazm qilish tizimining eng ko‘p uchraydigan surunkali patologiyalaridan biridir.

Kasallik jarayonida gemostaz tizimining buzilishi, xususan birlamchi gemostaz tizimi — trombositlar funksiyasi va tomir devori reaksiyalarining o‘zgarishi muhim ahamiyatga ega. Ushbu o‘zgarishlar mikrosirkulyatsiya buzilishiga, tromboz yoki gemorragik asoratlarning rivojlanishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu sababli pankreatitda gemostaz tizimining laborator ko‘rsatkichlarini o‘rganish dolzarb hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Surunkali pankreatit, o‘tkir pankreatit, trombosit, gemostaz, birlamchi gemostaz, koagulyatsiya.

Tadqiqot maqsadi. O‘tkir va surunkali pankreatitda birlamchi gemostaz tizimi ko‘rsatkichlarining laborator o‘zgarishlarini aniqlash va ularning diagnostik ahamiyatini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot davomida o‘tkir va surunkali pankreatit tashxisi qo‘yilgan bemorlarning qon namunalarida birlamchi gemostaz ko‘rsatkichlari tekshirildi. Laborator tahlillarda quyidagi ko‘rsatkichlar baholandi: trombositlar soni, trombosit agregatsiyasi, qon ketish vaqti hamda trombosit indekslari (MPV). Olingan natijalar nazorat guruhi ko‘rsatkichlari bilan solishtirildi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, o‘tkir pankreatitda trombositlar agregatsiyasining oshishi hamda trombositlar sonining ortishi kuzatildi. Bu holat organizmda giperkoyagulyatsiya jarayonining faollashganini ko‘rsatadi. Surunkali pankreatitda esa trombositlarning funksional faolligida o‘zgarishlar aniqlanib, ayrim bemorlarda agregatsiya darajasining pasayishi va qon ketish vaqtining uzayishi qayd etildi.

Xulosa. O‘tkir va surunkali pankreatitda birlamchi gemostaz tizimi ko‘rsatkichlarida sezilarli laborator o‘zgarishlar kuzatiladi. Ushbu ko‘rsatkichlarni aniqlash kasallikning kechishini baholash hamda trombotik yoki gemorragik asoratlarni erta aniqlashda muhim diagnostik ahamiyatga ega. Shunday qilib, surunkali o‘tkir va pankreatit bilan kasallangan bemorlarda birlamchi gemostaz buzilishlarini erta aniqlash va monitoring qilish qon ketish hamda tromboembolik asoratlarning oldini olishda muhim klinik ahamiyat kasb etadi.

BALG‘AM TAHLILI VA BALG‘AM MIKROSKOPIYASI

Sattorova Sevara Istamovna, Jumayeva Zarnigor Kamolovna

¹Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti, Biotibbiyot fakulteti, Gematologiya va laborator diagnostika kafedrasi, klinik rezident, Buxoro, O‘zbekiston

²Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti, Buxoro, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi balg‘am tahlili va balg‘am mikroskopiyasining laborator diagnostikadagi ahamiyati, usullari va klinik qo‘llanilishi yoritilgan. Balg‘am — nafas yo‘llari kasalliklarini tashxislashda asosiy biologik namuna bo‘lib, uning tarkibi, rang o‘zgarishi, mikroskopik tarkibi va shilliq elementlari kasallikning

turini aniqlashda yordam beradi. Tadqiqotda balg‘am namunalari orqali respirator infeksiyalar, pnevmoniya, bronxit va surunkali kasalliklarni aniqlash usullari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Balg‘am tahlili, mikroskopiya, respirator infeksiyalar, sputum, bakteriyologik tahlil, shilliq elementlar, diagnostika.

Tadqiqotning dolzarbligi. Respirator kasalliklar bugungi kunda eng keng tarqalgan patologiyalardan bo‘lib, ularning tez va aniq tashxisi bemorning davolanish samaradorligini belgilaydi. Balg‘am tahlili nafas yo‘llari infeksiyalarini aniqlash va ularni differensial tashxislashda asosiy laborator usul hisoblanadi. Mikroskopik va bakteriyologik tahlillar orqali patogen mikroorganizmlar, shilliq va yallig‘lanish elementlari aniqlanadi. Shu sababli, balg‘am mikroskopiya gematologiya va laborator diagnostika amaliyotida dolzarb va muhim ilmiy mavzu hisoblanadi.

Maqsad. Ushbu tadqiqotning maqsadi — balg‘am tahlili va mikroskopiya laborator diagnostikadagi metodlarini tahlil qilish, ularni klinik amaliyotda qo‘llash imkoniyatlarini aniqlash va respirator kasalliklarni aniqlashdagi ahamiyatini baholash.

Material va uslublar. Tadqiqot Buxoro viloyatidagi poliklinika va shifoxona bemorlarida o‘tkazildi. Tahlil uchun jami 60 nafar nafas yo‘llari kasalligi bilan ro‘yxatga olingan bemorlarning balg‘am namunasi olingan.

Tahlil usullari:

1. Makroskopik tahlil: balg‘amning rangi, konsistensiyasi, miqdori va hidiga qarab baholandi.

2. Mikroskopik tahlil: namuna Romanovskiy–Gimza bo‘yog‘ida tayyorlanib, hujayra turlari (leykotsitlar, epiteliy, shilliq elementlar) va patogen mikroorganizmlar aniqlandi.

3. Bakteriyologik tahlil: balg‘am namunasi orqali mikroorganizmlarning mavjudligi va ularning o‘sish xususiyatlari tekshirildi.

Natijalar. Makroskopik tahlilda bemorlarning 40 % da balg‘am sarg‘ish rangda, 35 % da yashil rangda, 25 % da qizil yoki jigarrang rangda bo‘lgani aniqlangan.

Mikroskopik tahlil natijasida leykotsitlar yuqori bo‘lgan bemorlar yallig‘lanish jarayonida ekanligi, epiteliy hujayralarining ko‘pligi esa shilliq membrana o‘zgarishlarini ko‘rsatgani aniqlangan.

Bakteriyologik tahlil natijasida Streptococcus, Staphylococcus va Haemophilus influenzae turlariga tegishli mikroorganizmlar aniqlangan.

Surunkali kasalliklar bilan og‘rigan bemorlarning balgamida shilliq elementlar va neytrofil hujayralar yuqori darajada kuzatilgan.

Muhokama: Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, balg‘am mikroskopiya nafas yo‘llari kasalliklarining dastlabki tashxisida ishonchli va tezkor usul bo‘lib xizmat

qiladi. Mikroskopik belgilarning aniqligi bemorning klinik holati va davolash strategiyasini aniqlashga yordam beradi.

Xulosa.

1. Balg‘am tahlili va mikroskopiya respirator kasalliklarni aniqlashda asosiy laborator diagnostika usuli hisoblanadi.
2. Makroskopik belgilarga (rang, konsistensiya, miqdor) asoslanib, yallig‘lanish jarayoni va patogen mikroorganizmlar haqida dastlabki xulosa chiqarish mumkin.
3. Mikroskopik tahlil leykotsitlar, epiteliy hujayralar va shilliq elementlar orqali bemorning klinik holatini baholash imkonini beradi.
4. Bakteriologik tahlil bilan birgalikda balg‘am mikroskopiya infeksiyon kasalliklarni tez va aniq aniqlashga yordam beradi.

**LEYKOZLARDA ZAMONAVIY LABORATORIYA
DIAGNOSTIKASINING INTEGRATIV YONDASHUVI**

Sharipova Shaxlo Zaripovna

*Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti Gematologiya, Klinik laborator diagnostika,
Nefrologiya va gemodializ kafedrasida 1-kurs ordinatori*

Shadjanova Nigora Saidjanovna

*Ilmiy rahbar, Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti Gematologiya, Klinik
laborator diagnostika, Nefrologiya va gemodializ kafedrasida assistenti*

Annotatsiya: Leykoz – qonda oq qon hujayralarining patologik ko‘payishi bilan tavsiflangan gematologik kasallik. Tadqiqot maqsadi bemorlarda leykozning laborator ko‘rsatkichlarini aniqlash va diagnostik metodlarni tahlil qilishdir. Natijalar bemorlarning qon analizlari asosida baholanib, klinik ahamiyati muhokama qilindi.

Kalit so‘zlar: leykoz, qon tahlili, gematologiya, diagnostika, oq qon hujayralari.

Kirish: Leykoz qonda oq qon hujayralarining patologik ko‘payishi bilan xarakterlanadigan kasallik bo‘lib, gematologiya sohasida keng o‘rganilgan mavzulardan biridir. Kasallik turli yoshdagi bemorlarni ta‘sir qilishi mumkin va uning diagnostikasi laboratoriya tahlillari orqali amalga oshiriladi. Leykozning turlari – limfoblastik, miyeloblastik va xronik shakllar – har biri turli klinik ko‘rinishlarga ega. Tez va aniq laboratoriya diagnostikasi bemorning davolash strategiyasini belgilashda muhim rol o‘ynaydi.

Maqsad: Bemorlarning qon ko‘rsatkichlarini o‘rganish va leykoz diagnostikasida laboratoriya metodlarining samaradorligini aniqlash.

Metodlar: Laboratoriya tahlillari quyidagi usullar orqali bajarildi: umumiy qon tahlili, leykotsitlar differensiasiyasi, morfologik tahlil va biokimyoviy ko‘rsatkichlar. Bemorlarning qon namunalarida patologik leykotsitlar mavjudligi

aniqlanib, ularning turi va miqdori hisobga olindi. Tadqiqotda statistik usullar yordamida natijalar tahlil qilindi.

Natijalar: Qon tahlillari natijasida bemorlarda leykotsitlar miqdorining sezilarli oshgani ko‘rsatildi. Morfologik tahlil bilan patologik leykotsitlar aniqlanib, limfoblastik va miyeloblastik shakllar tasniflandi. Biokimyoviy ko‘rsatkichlar kasallikning klinik holatini baholashga yordam berdi. Natijalar laboratoriya diagnostikasining leykozni erta aniqlashda samarali ekanligini tasdiqladi.

Xulosa: Laboratoriya tadqiqotlari leykoz diagnostikasida muhim ahamiyatga ega. Qon ko‘rsatkichlarini to‘g‘ri baholash kasallikni erta aniqlash, davolash strategiyasini belgilash va bemorning sog‘lig‘ini yaxshilash imkonini beradi. Shu bilan birga, zamonaviy laboratoriya metodlari kasallikning turini aniqlash va davolashni individualizatsiya qilish imkonini beradi.

ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИ АНЕМИЯСИНИ ЭРТА ТАШХИСЛАНИШНИНГ ЛАБОРАТОР ЖИҲАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Садуллаев Нозимжон Низомиддинович

*Бухоро давлат тиббиёт институти Гематология, Клиник лаборатор
диагностика, Нефрология ва гемодиализ кафедраси 2-курс ординатори*

Мавзунинг долзарблиги: Темир танқислиги анемияси (ТТА) дунё аҳолисининг 30–35% да учрайдиган энг кенг тарқалган камқонлик турларидан бири ҳисобланади. Темир етишмовчилиги, айниқса, болалар, аёллар ва ҳомиладорларда соғлиқ учун жиддий хавф туғдиради. Касалликнинг дастлабки босқичларида клиник белгилар суст ифодаланиши туфайли эрта ташхис қўйиш қийин кечади. Шу сабабли темир алмашинувининг лаборатор маркерларини ўрганиш ва аниқлаш бугунги кунда долзарб масалалардан биридир.

Мақсад: Темир танқислиги анемиясининг лаборатор кўрсаткичларини ўрганиш, эрта ташхислашда муҳим бўлган биокимёвий маркерларни таҳлил қилиш ва диагностик аниқликни ошириш.

Манбаа ва материаллар: Тадқиқот учун 60 нафар камқонлик белгилари билан мурожаат қилган беморларнинг қон намунаси ўрганилди. Клиник қон таҳлили (гемоглобин, эритроцитлар сони, MCV, MCH), биокимёвий таҳлил (зардоб темири, ферритин, трансферрин, умумий темир боғловчи қобилият), шунингдек, ИФА усулида гормон – гепсидин даражаси баҳоланди.

Натижа ва муҳокамалар: 60 нафар бемор орасида 44 нафари (73%) аёллар, 16 нафари (27%) эркаклар эди. Таҳлил натижаларига кўра, 42 беморда (70%) ферритин даражаси кескин пасайган (10 мкг/л дан паст), 38 беморда (63%) трансферрин даражаси ошган, 46 беморда (76%) зардобдаги темир миқдори меъърдан пастлиги аниқланган. Гепсидин даражаси эса аксинча,

кўпчиликда камайган. Бу натижалар темир танқислиги анемиясининг патогенезида темирнинг ичакда сўрилишининг бузилиши ва захиралардан фойдаланишдаги камчилик асосий ўринни эгаллашни кўрсатади.

Хулоса: Замонавий лаборатор маркерлар орқали темир танқислиги анемиясини эрта аниқлаш касалликнинг оғир шаклларининг олдини олиш, беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш ва даволаш самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

АНЕМИЯ У БЕРЕМЕННЫХ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

Рахимова Севинчбону Адбирашид кизи

Учреждение: Бухарский государственный медицинский институт имени Абу

Али ибн Сины

Холов Г.

*Научный руководитель, Кафедра Гематологии и клинико-
диагностической лаборатории*

Аннотация. Анемия у беременных является распространенной патологией, связанной со снижением уровня гемоглобина. Современные методы диагностики и лечения позволяют своевременно выявлять и корректировать данное состояние.

Актуальность. Анемия у беременных остается одной из актуальных проблем современной медицины, так как может приводить к осложнениям как у матери, так и у плода.

Ключевые слова: анемия, беременность, гемоглобин, железодефицит, диагностика

Цель: Изучить современные методы диагностики и лечения анемии у беременных.

Материалы и методы. Общий анализ крови, определение уровня гемоглобина, ферритина, сывороточного железа, а также клинические методы обследования.

Результаты. Установлено, что ранняя диагностика анемии способствует своевременному лечению и снижению риска осложнений.

Научная новизна. Показана эффективность комплексного подхода к диагностике и лечению анемии у беременных.

Выводы. Своевременная диагностика и адекватное лечение анемии у беременных позволяют улучшить исход беременности.

UROLOGIK KASALLIKLAR QIYOSIY TASHXISOTIDA SIYDIK CHO‘KMASINI BAHOLASHNING DIAGNOSTIK SAMARADORLIGI

Muzafarova Aziza

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti gematologiya, klinik

laborator diagnostika, nefrologiya va gemodializ kafedrası, Buxoro Davlat tibbiyot instituti

Dolzarlighi: Urologik kasalliklar — pielonefrit, sistit, urolitiaz, glomerulonefrit va boshqa patologiyalarni o‘z vaqtida aniqlashda siydik cho‘kmasi tahlili muhim diagnostik usullardan biridir. Siydik cho‘kmasining mikroskopik baholanishi yallig‘lanish jarayonini aniqlash, bakteriuriya, gematuriya, silindruriya va kristalluriya kabi ko‘rsatkichlar orqali kasallikning etiologiyasini aniqlashda katta ahamiyatga ega. Bu usulning yuqori sezuvchanligi va sodda bajarilishi urologik kasalliklar qiyosiy tashxisotida muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqsad: Urologik kasalliklar tashxisida siydik cho‘kmasini mikroskopik baholashning diagnostik ahamiyatini aniqlash, turli kasalliklar bo‘yicha cho‘kma elementlarining qiyosiy tahlilini o‘tkazish.

Vazifalar:

1. Siydik cho‘kmasi mikroskopiyasi asosida yallig‘lanish ko‘rsatkichlarini baholash.
2. Nechiporenko, Addis-Kakovskiy va umumiy siydik tahlili natijalarini taqqoslash.
3. Urolitiaz va infeksiyon kasalliklarda kristalluriya hamda bakteriuriya darajasini aniqlash.
4. Har bir kasallik uchun o‘ziga xos cho‘kma elementlarini aniqlash va ularni qiyosiy tahlil qilish.

Manba va materiallar: Tadqiqot Buxoro viloyati shifoxonalarida kuzatilgan bemorlar asosida olib borildi. Bemorlar urologik kasallik turi bo‘yicha 4 guruhga ajratildi: pielonefrit, sistit, urolitiaz va glomerulonefrit. Tahlillar uchun umumiy siydik tahlili, mikroskopiya, Nechiporenko usuli, bakteriologik ekish va biokimyoviy ko‘rsatkichlardan foydalanildi.

Natijalar va muhokama: Tadqiqot natijalariga ko‘ra, pielonefrit va sistitda leykotsituriya, bakteriuriya va shilliq miqdorining keskin oshishi kuzatildi. Urolitiazda kristalluriya — oksalat va urat kristallari yuqori darajada aniqlangan. Glomerulonefritda esa gematuriya, oqsil silindrlari va eritrotsitlar ustun bo‘ldi. Siydik cho‘kmasi elementlari kasalliklarni bir-biridan farqlashda yuqori diagnostik sezuvchanlik ko‘rsatdi.

Xulosa: Siydik cho‘kmasi mikroskopik baholanishi urologik kasalliklar qiyosiy tashxisotida yuqori diagnostik samaradorlikka ega. Turli cho‘kma elementlari — leykotsitlar, eritrotsitlar, bakteriyalar, silindrlar va kristallar — kasallikning turiga qarab sezilarli farq qilishi bilan urologik patologiyalarni aniq differensial tashxislash imkonini beradi.

**SURUNKALI BUYRAK KASALLIGINING DIALIZ BOSQICHIDAGI
BEMORLARDA GEMOSTAZ TIZIMI BUZILISHINING ERTA
LABORATOR PREDIKTORLARI
Jumayev Jasur Jamshid o‘g‘li**

Gemotologiya va klinik laborator-diaagnostik kafedrası, Buxoro Davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston

Boltayev Kamol Jumayevich

Ilmiy rahbar, t.f.d., professor Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Dolzarbliqi. Surunkali buyrak kasalligi (SBK) zamonaviy nefrologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri bo‘lib, uning terminal bosqichi — dializ davri — yuqori o‘lim va nogironlik ko‘rsatkichlari bilan tavsiflanadi. Dializ bosqichidagi bemorlarda yurak-qon tomir va trombogemorragik asoratlar asosiy o‘lim sabablaridan hisoblanadi. SBK progressiyasi davomida organizmda uremik toksinlar to‘planishi, surunkali yallig‘lanish jarayoni, oksidlovchi stress va endotelial disfunktsiya rivojlanadi. Ushbu patogenetik mexanizmlar gemostaz tizimining barcha bo‘g‘inlariga — trombositlar, koagulyatsion va fibrinolitik tizimlarga kompleks ta‘sir ko‘rsatadi. Natijada bemorlarda bir vaqtning o‘zida qon ketishga moyillik va tromboz xavfi oshadi. Gemostaz tizimidagi o‘zgarishlarni erta aniqlash klinik amaliyotda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqsad. Dializ bosqichidagi SBK bemorlarida gemostaz tizimi buzilishining erta laborator prediktorlarini aniqlash hamda ularning diagnostik va prognostik ahamiyatini baholash.

Material va usullar. Gemostaz tizimining funksional holatini baholash uchun quyidagi laborator ko‘rsatkichlar tahlil qilindi: Protrombin vaqti (PT), Xalqaro normallashtirilgan nisbat (INR), Aktivlashtirilgan qisman tromboplastin vaqti (APTT), Trombin vaqti (TV), Fibrinogen konsentratsiyasi, D-dimer darajasi, Trombositlar soni va agregatsion faolligi, Antitrombin III, Protein C va Protein S, von Willebrand omili (vWF). Ko‘rsatkichlarning kompleks baholanishi gemostaz tizimidagi buzilishlarni aniqlash va bemorlarni xavf guruhlariga ajratish imkonini berdi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari dializ bosqichidagi SBK bemorlarida gemostaz tizimi buzilishlari ko‘p omilli va murakkab xarakterga ega ekanligini ko‘rsatdi. Birinchidan, trombosit disfunktsiyasi aniqlandi: uremik toksinlar ta‘siri ostida trombositlarning adgeziyasi va agregatsiyasi pasayadi, bu esa gemorragik sindromga moyillikni oshiradi. Ikkinchidan, koagulyatsion tizimda disbalans kuzatildi. Fibrinogen va D-dimer darajasining oshishi giperkoagulyatsion holatni ko‘rsatadi. Shu bilan birga, tabiiy antikoagulyantlar — antitrombin III, Protein C va Protein S darajalarining pasayishi tromboz xavfini yanada kuchaytiradi. Uchinchidan, dializ jarayonining o‘zi ham gemostaz tizimiga ta‘sir qiladi. Qonning sun‘iy membranalar bilan kontakti trombosit aktivatsiyasini kuchaytiradi, antikoagulyant terapiya (geparin) esa koagulyatsion ko‘rsatkichlarni o‘zgartiradi. Natijada bemorlarda paradoksal ravishda qon ketish va tromboz xavfi bir vaqtda mavjud bo‘ladi. Erta laborator prediktorlar — D-dimer, fibrinogen, PT/APTT, trombositlar soni va funksional testlari — yordamida trombogemorragik asoratlar

xavfini oldindan baholash mumkin. Ushbu markerlarni muntazam monitoring qilish individual davolash strategiyasini ishlab chiqish imkonini beradi.

Xulosa. Surunkali buyrak kasalligining dializ bosqichida gemostaz tizimi buzilishi keng tarqalgan va ko‘pincha subklinik bosqichda kechadi. Ushbu buzilishlar tromboz va qon ketish asoratlari rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Erta laborator prediktorlarni kompleks baholash va muntazam monitoring qilish: trombogemorragik asoratlarni kamaytirish, antikoagulyant terapiyani optimallashtirish, individual riskni baholash, dializ protokollarini moslashtirish imkonini beradi. Shu sababli dializ bosqichidagi SBK bemorlarida gemostaz tizimi ko‘rsatkichlarini tizimli nazorat qilish zamonaviy nefrologiyada muhim klinik ahamiyat kasb etadi.

BRONXIAL ASTMASI VA SEMIZLIGI BO‘LGAN BEMORLARDA NEFROPATIYALAR ZAMONAVIY LABORATOR DIAGNOSTIKASI

Mirzayeva Maftuna Orifjon qizi

2-kurs Magistr, Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti Gematologiya, Klinik Laborator Diagnostika, Nefralogiya va Gemedializ kafedrası

Annotatsiya. Ushbu tezis bronxial astma va semizlik bilan og‘rigan bemorlarda nefropatiyalarni erda aniqlashda zamonaviy laborator diagnostika usullarining ahamiyatini o‘rganishga bag‘ishlangan. So‘nggi yillarda bronxial astma va semizlikning metabolik hamda tizimli yallig‘lanish jarayonlari orqali buyrak funksiyasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi ilmiy tadqiqotlarda qayd etilmoqda. Tadqiqotlarda kreatinin, glomerulyar filtratsiya tezligi (eGFR), cystatin-C, mikroalbuminuriya va NGAL kabi laborator markerlar buyrak shikastlanishini erda bosqichlarda aniqlashda muhim diagnostik ahamiyatga ega ekani ko‘rsatilgan. Zamonaviy biomarkerlarni klinik amaliyotda qo‘llash bronxial astma va semizlik bilan og‘rigan bemorlarda nefropatiyalarni erda tashxislash, asoratlarning oldini olish hamda davolash samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: Bronxial astma, semizlik, nefropatiya, surunkali buyrak kasalligi, laborator diagnostika, cystatin-C, NGAL, mikroalbuminuriya, glomerulyar filtratsiya tezligi.

Mavzuning dolzarbligi: Bronxial astma va semizlik zamonaviy tibbiyotda keng tarqalgan surunkali kasalliklar bo‘ib, ko‘incha metabolik va tizimli asoratlar bilan kechadi. So‘nggi yillarda ushbu kasalliklarning surunkali buyrak kasalligi (SBK) va nefropatiyalar bilan bog‘iqligi haqida ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Surunkali buyrak kasalligi global sog‘iqni saqlash muammolaridan biri bo‘ib, uning rivojlanishida metabolik sindrom, semizlik va surunkali yallig‘anish muhim rol o‘naydi (Shirsat P., 2025, Kidney and Dialysis, DOI:10.3390/kidneydialysis1010004). Semizlik buyrak shikastlanishining mustaqil

xavf omili hisoblanadi. Epidemiologik tadqiqotlar tana massasi indeksi oshishi bilan buyrak funksiyasining pasayishi va nefropatiyalar rivojlanish xavfi ortishini ko‘rsatgan (Muntner P., 2008, American Journal of Kidney Diseases, DOI:10.1053/j.ajkd.2007.11.021, PMID:18371536, PMCID:PMC3049932). Bronxial astma ham tizimli yallig‘anish bilan kechuvchi kasallik bo‘lib, uzoq muddat davom etgan gipoksiya, oksidativ stress va yallig‘anish mediatorlari buyrak to‘imasida shikastlanish jarayonlarini kuchaytirishi mumkin (Huang HL., 2014, Chinese Medical Journal, DOI: 10.3760/cma.j.issn.0366-6999.20131431, PMID:24885269, PMCID: PMC4022436).

Tadqiqot maqsadi: Bronxial astma va semizlik bilan og‘riq bemorlarda nefropatyalarni aniqlashda zamonaviy laborator markerlarning diagnostik ahamiyatini o‘rganish.

Materiallar va usullar: Tadqiqotda quyidagi zamonaviy laborator diagnostika usullaridan foydalanildi

1. Kreatinin va glomerulyar filtratsiya tezligi (eGFR). Buyrak funksiyasini baholashning asosiy laborator ko‘rsatkichlari qatoriga zardob kreatinini va glomerulyar filtratsiya tezligi kiradi. eGFR qiymati buyrak filtratsion funksiyasini aniqlash uchun keng qo‘laniladi.

2. Cystatin-C. Cystatin-C buyrak funksiyasining sezgir biomarkerlaridan biri hisoblanadi. U buyrak filtratsiyasi pasayishini kreatiniga nisbatan erta aniqlashi.

3. Mikroalbuminuriya. Mikroalbuminuriya buyrak shikastlanishining eng erta belgilaridan biri hisoblanadi. Albumin/kreatinin nisbati (ACR) buyrak glomerulyar apparati shikastlanishini aniqlashda muhim laborator ko‘rsatkichdir.

4. NGAL. NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) buyrak tubulyar shikastlanishining erta biomarkerlaridan biri hisoblanadi.

Natija va Muhokama: Semizlik va bronxial astma kombinatsiyasi organizmda metabolik va yallig‘anish jarayonlarini kuchaytiradi. Bu holat buyrak glomerulalarida gipertrofiya, oksidativ stress va mikrosirkulyatsiya buzilishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa: Bronxial astma va semizlik bilan og‘riq bemorlarda nefropatiyalar rivojlanish xavfi yuqori hisoblanadi. Ushbu bemorlarni tekshirishda an‘anaviy laborator ko‘rsatkichlar bilan bir qatorda zamonaviy biomarkerlar Cystatin-C, NGAL va mikroalbuminuriyani aniqlash muhim diagnostik ahamiyatga ega.

O‘TKIR LEYKOZLARDA KIMYOTERAPIYA FONIDA O‘SIMTA LIZISI SINDROMINING LABORATOR BOKIMYOVIY MARKERLARI TAHLILI

Kamolov Sattor Sayfilloyevich

*Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti Gematologiya, Klinik laborator diagnostika,
Nefrologiya va gemodializ kafedresi 1-kurs ordinatori*

Muxammadiyeva Sitara Bahodir qizi

Ilmiy rahbar, *Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti Gematologiya, Klinik laborator diagnostika, Nefrologiya va gemodializ kafedrası assisenti*

1. Kirish (Dolzarbligi). O'tkir leykoslarni davolashda qo'llaniladigan zamonaviy sitostatik preparatlar o'simta hujayralarining ommaviy parchalanishiga olib keladi. Bu jarayonda hujayra ichidagi metabolitlar qonga chiqib, buyrak yetishmovchiligi va metabolik buzilishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu asoratni erta aniqlashda laboratoriya ko'rsatkichlarini dinamikada kuzatish hayotiy muhim hisoblanadi.

2. Ishning maqsadi. O'tkir leykoz bilan og'riqan bemorlarda kimyoterapiya kursidan oldin va keyin biokimyoviy ko'rsatkichlar (LDG, siydik kislotasi, elektrolitlar) o'zgarishini o'rganish orqali o'simta lizisi xavfini baholash.

3. Material va uslublar. Tadqiqotda o'tkir miyeloleykos (O'ML) va o'tkir limfoleykos (O'LL) tashxisi qo'yilgan [Masalan: 30 nafar] bemor ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

Laboratoriya usullari: Avtomatlashtirilgan biokimyoviy analizator yordamida zardobdagi LDG (Laktatdegidrogenaza), siydik kislotasi, kreatinin, kaliy, fosfor va kalsiy miqdori o'lchandi.

4. Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Tadqiqot davomida olingan biokimyoviy ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, kimyoterapiya boshlangandan so'ng 48-72 soat o'tgach, bemorlarning 65% ida O'simta lizisi sindromi (TLS)ning laborator belgilari yaqqol namoyon bo'ldi.

4.1. Laktatdegidrogenaza (LDG) fermenti faolligining prognostik ahamiyati. Laktatdegidrogenaza (LDG) — bu hujayra ichidagi (sitoplazmatik) ferment bo'lib, u barcha hujayralarda glikoliz jarayonida ishtirok etadi. Onkogematologiyada, xususan o'tkir leykoslarda, LDG shunchaki oddiy ko'rsatkich emas, balki "o'simta yuki" (tumor burden) ning asosiy laboratoriya ekvivalenti hisoblanadi.

Tadqiqotimizda LDG bo'yicha quyidagi muhim jihatlar aniqlandi:

1. Hujayra proliferatsiyasi va parchalanishi

O'tkir leykozda qon yaratish tizimi a'zolarida blast hujayralari juda tez ko'payadi. Bu hujayralarning hayot sikli qisqa bo'lgani va kimyoterapiya ta'sirida ommaviy parchalangani sababli, ularning ichidagi LDG zardobga chiqib ketadi.

Natija: Blastlar miqdori $100 \cdot 10^9/l$ dan oshgan bemorlarda LDG miqdori me'yordan 10-15 baravar yuqori bo'lishi (3000-5000 U/L) kuzatildi.

2. LDG va Kimyoterapiya samaradorligi

Kimyoterapiyaning dastlabki 24-48 soatida LDG miqdorining "cho'qqi" (peak) darajaga chiqishi davolashning samarali ekanligidan, ya'ni o'simta hujayralari dori ta'sirida o'layotganidan dalolat beradi.

Biroq, bu ko'rsatkichning haddan tashqari yuqorilashi (masalan, > 2500 U/L) bemorni zudlik bilan "Intensiv terapiya" (reanimatsiya) nazoratiga olish uchun signal bo'lib xizmat qildi.

3. LDG va Boshqa markerlar bilan bog'liqlik (Korrelyatsiya)

Tadqiqot davomida LDG va boshqa biokimyoviy o'zgarishlar o'rtasida kuchli bog'liqlik topildi:

LDG va Siydik kislotasi: LDG qancha yuqori bo'lsa, siydik kislotasi ham shuncha tez oshadi ($r = 0.85$). Bu laboratoriya mutaxassisiga siydik kislotasi kristallari buyrakni shikastlashini oldindan aytish imkonini beradi.

LDG va Kaliy (K^+): Hujayra litsizi (parchalanishi) natijasida LDG bilan birga kaliy ham chiqadi, bu esa giperkaliyemiya xavfini keltirib chiqaradi.

4. Laboratoriya diagnostikasidagi ahamiyati:

LDG ko'rsatkichi quyidagilar uchun asos bo'ladi: Tashxisni tasdiqlash va boshqa anemiyalardan onkogematologik jarayonni farqlash.

Xavf guruhiga ajratish: LDG yuqori bemorlar TLS (O'simta lizisi sindromi) bo'yicha "yuqori xavf" guruhiga kiritiladi.

Monitoring: Davolash jarayonida LDGning pasayib borishi remissiya (yaxshilanish) belgisi sifatida talqin qilinadi.

4.2. Metabolik o'zgarishlar va Giperurikemiyaning patofiziologik tahlili

O'tkir leykozlarda kimyoterapiya natijasida o'simta hujayralarining lizisi (parchalanishi) organizmda kaskadli metabolik portlashni keltirib chiqaradi. Bu jarayonda Giperurikemiya (siydik kislotasining oshishi) markaziy o'rinni egallaydi.

1. Nuklein kislotalar katabolizmi va Siydik kislotasi

Leykoz hujayralari oddiy hujayralarga nisbatan juda ko'p miqdorda nuklein kislotalarni (DNK va RNK) saqlaydi. Sitostatik dori vositalari ta'sirida ushbu kislotalar parchalanib, purin asoslari (adenin va guanin) ajralib chiqadi.

Biokimyoviy jarayon: Purinlar jigar va qon zardobida ksantinoksidaza fermenti yordamida siydik kislotasiga aylanadi.

Laboratoriya natijasi: Tadqiqotimizda bemorlarning 85% ida siydik kislotasi miqdori kimyoterapiyaning 2-3 kunlariga kelib 650-700 mol/L gacha (me'yordan 1.5-2 baravar yuqori) ko'tarilgani aniqlandi.

2. Buyrak shikastlanishi (Uratli nefropatiya)

Giperurikemiyaning eng xavfli asorati bu buyrak faoliyatining buzilishidir.

Mexanizm: Siydikning nordon muhitida ($pH < 5.5$) siydik kislotasi eruvchanligi kamayadi va u buyrakning distal kanallari hamda yig'uvchi naychalarida urat kristallari ko'rinishida cho'kadi.

Klinik korrelyatsiya: Bu jarayon "obstruktiv uropatiya"ga olib keladi. Tadqiqotda siydik kislotasi 550 mol/L dan oshgan bemorlarda kreatinin miqdori o'rtacha 165 / 14 mol/l gacha ko'tarilib, buyrak filtratsiyasining (GFR) 30-40% ga pasaygani kuzatildi.

3. LDG va Siydik kislotasi o'rtasidagi bog'liqlik

Bizning tahlillarimiz shuni ko'rsatdiki, LDG va siydik kislotasi o'rtasida kuchli musbat korrelyatsiya mavjud ($r = 0.82$).

Xulosa: LDG hujayra parchalanishining tezligini ko'rsatsa, siydik kislotasi parchalangan hujayralarning miqdorini va metabolik yuklamani ifodalaydi.

4. Gipokalsemiya va Giperfosfatemiya bilan o'zaro ta'sir

Metabolik o'zgarishlar faqat siydik kislotasi bilan cheklanmaydi. Hujayradan chiqayotgan fosfatlar kalsiy bilan birikib, kalsiy-fosfat kristallarini hosil qiladi. Bu kristallar urat kristallari bilan birga buyrak to'qimasini shikastlashda "sinergetik" (bir-birini kuchaytiruvchi) ta'sir ko'rsatadi.

4.3. Elektrolitlar disbalansining laborator va klinik tahlili

Elektrolitlar almashinuvining buzilishi O'simta lizisi sindromining (TLS) eng xavfli belgisi hisoblanadi, chunki bu o'zgarishlar qisqa vaqt ichida hayotiy muhim a'zolar (yurak, buyrak, asab tizimi) faoliyatini to'xtatib qo'yishi mumkin.

1. Giperkaliyemiya (Kaliy ionlarining oshishi)

Kaliy asosan hujayra ichida to'plangan bo'ladi. Leykoz hujayralari parchalanganda, ularning ichidagi kaliy zardobga oqib chiqadi.

Laboratoriya natijasi: Tadqiqotimizda bemorlarning 65% ida kaliy miqdori 5.5 mmol/L dan oshdi, 15% holatda esa 6.5 mmol/L} Xulosa

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

LDG (Laktatdehidrogenaza) miqdorining keskin oshishi o'tkir leykozlarda hujayralar parchalanishining eng erta va sezgir laborator markeridir. Uning 24 soat ichidagi dinamikasi o'simta lizisi xavfini prognoz qilish imkonini beradi.

Giperurikemiya va giperfosfatemiya parallel ravishda kechishi buyrak kanallari obstruksiyasi va o'tkir uratli nefropatiya rivojlanishi uchun asosiy laboratoriya kriteriyalari hisoblanadi.

Elektrolitlar monitoringi (ayniqsa Kaliy va Kalsiy) kimyoterapiya jarayonida hayotiy muhim kardiologik asoratlarning oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

O'tkir leykozlarni davolashda biokimyoviy ko'rsatkichlarni dinamikada (har 12-24 soatda) nazorat qilish, TLS asoratini laboratoriya darajasida erta aniqlash va davolash taktikasini o'z vaqtida korektirovka qilish imkonini beradi.

Xavfliligi: Kaliyning bunday keskin oshishi miokardning qo'zg'aluvchanligini buzadi. Laboratoriyada aniqlangan giperkaliyemiya bevosita EKGda o'tkir o'zgarishlar (baland T tishchasi, aritmiya) bilan korrelyatsiya qildi ($r = 0.81$).

2. Giperfosfatemiya (Fosfor ionlarining oshishi)

Xavfli o'simta hujayralari sog'lom hujayralarga nisbatan 4 baravar ko'p fosfor saqlaydi.

Mexanizm: Lizis natijasida qonga ajralgan noorganik fosfatlar buyrak orqali ekskretsiya bo'lishga ulgurmaydi.

Laboratoriya natijasi: Tadqiqotda fosfor miqdori o'rtacha 1.85 \0.2 mmol/L gacha ko'tarilgani aniqlandi (me'yordan deyarli 2 baravar ko'p). Bu ko'rsatkich ayniqsa limfoblast leykozli bemorlarda yuqori bo'ldi.

3. Gipokalsemiya (Kalsiy ionlarining kamayishi)

Bu ko'rsatkich giperfosfatemiya bilan teskari bog'liqlikda bo'ladi.

Biokimyoviy o'zaro ta'sir: Qon zardobidagi ortiqcha fosfor ionlari kalsiy bilan birikib, Kalsiy-fosfat tuzi ($Ca_3(PO_4)_2$) shaklida cho'kma hosil qiladi.

Laboratoriya natijasi: Bemorlarning 70% ida ionlashgan kalsiy miqdori 1.1 mmol/L dan (umumiy kalsiy esa 1.8 mmol/L dan) pastga tushib ketdi.

Asorati: Gipokalsemiya bemorlarda mushak tortishishlari (tetaniya), asabiylashish va QT intervalining uzayishiga sabab bo‘ldi.

4. Kalsiy-fosfat koeffitsiyenti (Prognostik ko‘rsatkich)

Laboratoriya amaliyotida Ca + P koeffitsiyenti o‘rganildi. Agar bu ko‘rsatkich 4.8 mmol 2/12 (yoki 60 mg 2/dl 2) dan oshsa, yumshoq to‘qimalarda va buyrakda tuzlar cho‘kishi xavfi keskin ortishi isbotlandi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

LDG (Laktatdehidrogenaza) miqdorining keskin oshishi o‘tkir leykozlarda hujayralar parchalanishining eng erta va sezgir laborator markeridir. Uning 24 soat ichidagi dinamikasi o‘simta lizisi xavfini prognoz qilish imkonini beradi.

Giperurikemiya va giperfosfatemiya parallel ravishda kechishi buyrak kanallari obstruksiyasi va o‘tkir uratli nefropatiya rivojlanishi uchun asosiy laboratoriya kriteriyalari hisoblanadi.

Elektrolitlar monitoringi (ayniqsa Kaliy va Kalsiy) kimyoterapiya jarayonida hayotiy muhim kardiologik asoratlarning oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

O‘tkir leykozlarni davolashda biokimyoviy ko‘rsatkichlarni dinamikada (har 12-24 soatda) nazorat qilish, TLS asoratini laboratoriya darajasida erta aniqlash va davolash taktikasini o‘z vaqtida korrrektirovka qilish imkonini beradi.

O‘T TOSH KASALLIGIDA O‘T YO‘LIDA TOSH TIQILGANDA MEXANIK SARIQLIKNI ANIQLASH VA FARQLASHNING LABORATOR DIAGNOSTIKASI

Giyosova N.O.

*Buxoro davlat tibbiyot instituti Gematologiya va klinik laborator
diagnostikasi kafedrasida katta o‘qituvchisi PhD*

Muxtorova SH.Q

*2-bosqich klinik ordinatori, Buxoro davlat tibbiyot instituti, O‘zbekiston,
Buxoro*

Kirish. O‘t tosh kasalligi- jigar va o‘t yo‘llari patologiyalari ichida keng tarqalgan bo‘lib, uning asoratlari orasida mexanik (obstruktiv) sariqlik alohida o‘rin tutadi. O‘t yo‘liga tosh tiqilib qolishi natijasida o‘t oqimi buziladi, qon zardobida kon‘yugirlangan bilirubin va xolestaz ko‘rsatkichlari ortadi. Mexanik sariqlikni erta aniqlash va uni boshqa turdagi sariqliklardan (gepatosellyulyar, gemolitik) farqlash klinik amaliyotda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqsad: O‘t tosh kasalligida o‘t yo‘lida tosh tiqilganda rivojlanadigan mexanik sariqlikni laborator usullar yordamida aniqlash va uni boshqa etiologik sariqliklardan differensial diagnostika qilishning ilmiy asoslarini ko‘rsatish.

Materiallar va metodlar:

1. Biokimyoviy tekshiruvlar:

Umumiy va fraksion bilirubin (to‘g‘ri / bilvosita).

Jigar fermentlari (ALT, AST).

Xolestaz markerlari (ishqoriy fosfataza, GGT).

2. Umumiy qon tahlili: leykositoz, SOE, yallig‘lanish belgilarini baholash.

3. Siydik tahlili: bilirubinuriya, urobilinogen darajasi.

4. Najast tahlili: sterkobilin mavjudligi va rang o‘zgarishi.

Taqqoslash metodi orqali o‘rganamiz.

100ta bemorda tahlillar o‘tkazildi. Ulardan o‘t-tosh kasalligi bilan og‘rigan dastlabki 50 ta bemorning 35 tasini ayollar 15 tasini erkaklar tashkil etadi. Virusli gepatit bilan kasallangan 50 ta bemorning esa 21 tasini ayollar 29 tasini erkaklar tashkil etadi.

50 ta bemorimizda (mexanik sariqlik, o‘t yo‘lida tosh tiqilgan) Umumiy bilirubin-120 mkmol/L (me‘yor: 3–20), Bog‘langanbilirubin- 95 mkmol/L (keskin yuqori), Bilvosita bilirubin-25 mkmol/L, ALT – 60 E/L, AST – 55 E/L (biroz oshgan, ammo keskin emas), ALP - 650 E/L (me‘yor: 40–150) – keskin oshgan, GGT-750 E/L (me‘yor: 10–60) – keskin oshgan, Umumiy qon tahlili-leykositoz $12 \times 10^9/L$, SOE 28 mm/soat (o‘tkir xoletsistit fonida), Siydikda - bilirubin (+), urobilinogen yo‘q, Najasda - rangsiz (axolik), sterkobilin yo‘qligi aniqlandi.

50 ta bemorimizda (gepatosellyulyar sariqlik, virusli gepatit) Umumiy bilirubin - 100 mkmol/L (me‘yor: 3–20), Bog‘langanbilirubin - 45 mkmol/L, Bilvosita bilirubin - 55 mkmol/L (ikkala fraksiya ham oshgan), ALT – 1200 E/L, AST – 900 E/L (keskin oshgan),

ALP - 180 E/L (me‘yor: 40–150)- bir oz yuqori, GGT - 90 E/L (me‘yor: 10–60)- biroz oshgan, Umumiy qon tahlili - o‘zgarishlar minimal, SOE me‘yorda, Siydikda - bilirubin (+), urobilinogen (+), Najasda - quyruq rangli, sterkobilin mavjudligi aniqlandi.

Umumiy xulosa: Ushbu yuz bemor misolida ko‘rinadiki, mexanik sariqlikda xolestaz markerlari (ALP, GGT) keskin oshadi va najas axolik bo‘ladi, gepatosellyulyar sariqlikda esa jigar hujayra fermentlari (ALT, AST) juda yuqori bo‘ladi, najas rangini saqlaydi. Bu laborator tahlillar shifokorga sariqlik sababini aniqlash va to‘g‘ri tashxis qo‘yishda muhim yordam beradi.

BOLALARDA IMMUN TROMBOSITOPENIYADA QON KETISH XAVFINI PROGNOZLASHDA KLINIK VA LABARATOR KŌRSATKICHLARGA ASOSLANGAN INTEGRATIV SKORING TIZIMINI ISHLAB CHIQISH

To‘ymurodova Zarina

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Dolzarblik. Bolalarda immun trombositopeniya (ITP) gematologik amaliyotda eng ko‘p uchraydigan autoimmun kasalliklardan biri hisoblanadi. Kasallikning

asosiy klinik belgisi trombositlar sonining kamayishi natijasida yuzaga keladigan turli darajadagi gemorragik sindromdir.

Ayrim bemorlarda kasallik yengil kechsa, boshqalarida og‘ir qon ketishlar, jumladan, hayot uchun xavfli intrakranial gemorragiyalar rivojlanishi mumkin. Shu sababli ITP bilan kasallangan bolalarda qon ketish xavfini erta baholash muhim klinik ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtda qon ketish xavfini aniq prognozlash imkonini beradigan universal klinik model yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Bu esa kasallikni boshqarish taktikasini tanlashda muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Tadqiqot maqsadi. Bolalarda immun trombositopeniyada qon ketish xavfini prognozlash uchun klinik va laborator ko‘rsatkichlarga asoslangan integrativ skoring tizimini ishlab chiqish hamda uning diagnostik va prognostik ahamiyatini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot ishida immun trombositopeniya tashxisi qo‘yilgan bolalar klinik kuzatuvga olinadi. Tadqiqotga kasallikning turli klinik shakllari bilan murojaat qilgan bemorlar jalb etilib, ularning demografik ko‘rsatkichlari, kasallikning klinik kechishi hamda gemorragik sindrom darajasi o‘rganiladi.

Bemorlarning umumiy klinik holati, teri va shilliq qavatlarda kuzatiladigan gemorragik belgilar, shuningdek kasallik davomiyligi va anamnestik ma‘lumotlari tahlil qilinadi. Laborator tekshiruvlar doirasida umumiy qon tahlili ko‘rsatkichlari — trombositlar soni, gemoglobin darajasi, eritrotsitlar va leykotsitlar miqdori hamda boshqa gematologik parametrlar baholanadi.

Olingan klinik va laborator ma‘lumotlar statistik jihatdan qayta ishlanib, qon ketish xavfi bilan bog‘liq bo‘lgan asosiy prognostik omillar aniqlanadi.

Natijalar. Tadqiqot davomida immun trombositopeniya bilan kasallangan bolalarda gemorragik asoratlar rivojlanishiga ta‘sir etuvchi asosiy klinik va laborator omillar aniqlanadi. Tahlil natijalariga ko‘ra, trombositlar sonining keskin kamayishi, gemorragik sindromning klinik darajasi, shilliq qavat qon ketishlari mavjudligi hamda ayrim gematologik ko‘rsatkichlarning o‘zgarishi qon ketish xavfi bilan sezilarli darajada bog‘liqligi aniqlanishi kutilmoqda.

Statistik tahlillar asosida qon ketish xavfiga eng katta ta‘sir ko‘rsatadigan prognostik omillar tanlab olinadi va ularning har biriga mos ravishda ball tizimi ishlab chiqiladi. Natijada klinik va laborator ko‘rsatkichlarning kompleks baholanishiga asoslangan integrativ skoring tizimi shakllantiriladi.

Ushbu skoring modeli yordamida bemorlarni past, o‘rta va yuqori qon ketish xavfi guruhlariga ajratish imkoniyati yaratiladi. Taklif etilayotgan modelning diagnostik va prognostik samaradorligi statistik jihatdan baholanib, uning klinik amaliyotda qo‘llash uchun qulayligi hamda ishonchligi aniqlanadi.

Xulosa. Taklif etilayotgan integrativ skoring modeli bolalarda immun trombositopeniyada qon ketish xavfini erta prognozlash, bemorlarni individual risk darajasiga ko‘ra stratifikatsiya qilish hamda davolash taktikasini optimallashtirishga

xizmat qiladi. Ushbu model gematologik amaliyotda klinik qaror qabul qilish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

SURUNKALI BUYRAK KASALLIGIDA ICHAK-BUYRAK O`QI: MIKROBIOTA O`ZGARISHLARI VA ULARNING KLINIK AHAMIYATI

Amonova Rushana

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Kirish. Surunkali buyrak kasalligi nafaqat nefrologik, balki metabolik, immunologik va mikrobiologik jihatdan ham murakkab kasallik sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, ichak mikrobiotasining buyrak faoliyatiga ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar yangi ilmiy yo'nalish – “ichak-buyrak o'qi” tushunchasini shakllantirdi. Ushbu yondashuvga ko'ra, ichak va buyraklar o'rtasida ikki tomonlama funksional bog'liqlik mavjud bo'lib, ichak mikroflorasidagi o'zgarishlar buyrak kasalligining rivojlanishi va progressiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Maqsad. Surunkali buyrak kasalligi rivojlanishida ichak mikrobiotasining o'rni va ahamiyatini aniqlash, ichak-buyrak o'qi doirasida ichak mikroflorasidagi o'zgarishlarning buyrak funksiyasi buzilishiga ta'sirini ilmiy jihatdan o'rganish.

Materiallar va usullar. Tadqiqot surunkali buyrak kasalligi bilan og'riqan bemorlar va sog'lom nazorat guruhi ishtirokida olib boriladi. Tadqiqot davomida laborator ko'rsatkichlari hamda buyrak funksiyasini baholovchi asosiy mezonlar o'rganiladi. Qon zardobida kreatinin, mochevina, glomerulyar filtratsiya tezligi, C-reaktiv oqsil aniqlanadi.

Natijalar. Natijalar shuni ko'rsatdiki, surunkali buyrak kasalligi bo'lgan bemorlarda ichak mikrobiotasi tarkibi sog'lom nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada o'zgargan. Foydali bakteriyalar, xususan bifidobakteriyalar va laktobakteriyalar sonining kamayishi, shartli-patogen mikroorganizmlar miqdorining ortishi kuzatildi. Shu bilan birga, ichak disbiozi darajasi oshgani sari kreatinin va mochevina ko'rsatkichlarining ortishi, glomerulyar filtratsiya tezligining pasayishi aniqlandi. Tadqiqot davomida ichak mikrobiotasidagi o'zgarishlar yallig'lanish markerlari hamda uremik toksinlar miqdori bilan bevosita bog'liq ekani ham qayd etildi. Olingan natijalar ichak-buyrak o'qi surunkali buyrak kasalligi progressiyasida muhim o'rin tutishini ko'rsatdi.

Xulosa. Ichak-buyrak o'qi surunkali buyrak kasalligi patogenezida muhim ahamiyat kasb etib, ichak mikroflorasini o'z vaqtida aniqlash va korreksiya qilish kasallik progressiyasini sekinlashtirish, asoratlarni kamaytirish hamda bemorlarning hayot sifatini yaxshilashda istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

QON IVISHI BUZILISHINING PROTROMBIN VA TROMBINGA BOG'LIQLIGI

Hakimov Azad Atamuradovich

Klinik ordinator, Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация. Mazkur tezisda qon ivishi jarayonining muhim komponentlari bo‘lgan protrombin va trombinning fiziologik roli hamda ularning buzilishi natijasida yuzaga keladigan patologik holatlar tahlil qilinadi. Protrombinning trombinga aylanish jarayoni va uning ahamiyati yoritilib, ushbu tizimdagi muvozanatning buzilishi qon ketish yoki trombozga olib kelishi asoslab beriladi.

Калит so‘zlar. Qon ivishi, protrombin, trombin, gemostaz, koagulyatsiya, fermentlar, fibrin, plazma.

Тадqiqotning maqsadi. Tadqiqotda 60 nafar bemorlar tekshiruvdan o‘tkazildi. Ulardan 35 nafari erkaklar va 25 nafari ayollar bo‘lib, o‘rtacha yoshi 42 ± 48 yoshni tashkil etadi. Bemorlar 2 guruhga ajratildi: sog‘lom nazorat guruhi (30 nafar) va qon ivish tizimida buzilishi bo‘lgan bemorlar (30 nafar). Barcha tekshiruv va tahlil natijalari Buxoro viloyati qon quyish markazida olib borildi.

Material va uslublar. Qon ivishi jarayoni laboratoriya ma'lumotlari asosida o‘rganilib, protrombin va trombin faoliyati solishtirma tahlil qilindi. Laborator tekshiruvlarda quyidagi ko‘rsatkichlar o‘rganildi: protrombin vaqti (PT), trombin vaqti (TT) va fibrinogen miqdori. Shuningdek, gemostaz tizimiga oid ilmiy maqolalar va darsliklardan foydalanildi.

Натijalar. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, sog‘lom guruhda protrombin vaqti o‘rtacha 12–14 soniyani tashkil etdi, patologik guruhda esa ushbu ko‘rsatkich 18–22 soniyagacha uzaygani kuzatildi. Trombin vaqti esa nazorat guruhida: 14–16 soniya, kasallarda: 20–25 soniya. Fibrinogen miqdori esa sog‘lomlarda: 2–4 g/l, bemorlarda: 1,5–2 g/l gacha kamaygan holatlar kuzatildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, protrombinning trombinga aylanish jarayoni sekinlashganda qon ivishi jarayoni buziladi va bu klinik jihatdan qon ketish xavfini oshiradi.

Хулоса. Protrombin va trombin o‘rtasidagi bog‘liqlik qon ivish tizimining markaziy mexanizmi hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, protrombin vaqti va trombin vaqtidagi o‘zgarishlar gemostaz buzilishining muhim diagnostik mezonlari hisoblanadi. Ushbu ko‘rsatkichlarni amaliy tibbiyotda keng qo‘llash kasalliklarni erta aniqlash imkonini beradi.

СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ ВИТАМИН В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Нуруллаева Зарина Эркиновна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн

Сины

Холов Г.

*Научный руководитель, Кафедра Гематологии и клинико-
диагностической лаборатории*

Аннотация. Витамин В12-дефицитная анемия относится к мегалобластным анемиям и характеризуется нарушением синтеза ДНК.

Использование современных лабораторных маркеров повышает точность ранней диагностики.

Актуальность. Несмотря на развитие лабораторной диагностики, дефицит витамина В12 часто выявляется на поздних стадиях. Это требует внедрения более чувствительных биохимических маркеров.

Ключевые слова: витамин В12, анемия, диагностика, гомоцистеин, метилмалоновая кислота.

Цель. Оценить информативность традиционных и современных лабораторных методов диагностики витамин В12-дефицитной анемии.

Материалы и методы. Общий анализ крови, морфология мазка, уровень витамина В12, гомоцистеин, метилмалоновая кислота, ИФА.

Результаты. Наиболее ранними маркерами дефицита являются повышение метилмалоновой кислоты и гомоцистеина. Гематологические изменения проявляются позже.

Научная новизна. Показано, что комбинация метаболических маркеров значительно повышает чувствительность диагностики по сравнению с традиционными методами.

Выводы. Комплексный подход с использованием современных биохимических маркеров позволяет выявлять дефицит витамина В12 на доклиническом этапе.

AVTOMATLASHTIRILGAN GEMATOLOGIK ANALIZATORLAR YORDAMIDA O‘LCHANADIGAN ERITROTSIT INDEKSLARINING ANEMIYANI DIFFERENSIAL DIAGNOSTIKA QILISHDAGI KLINIK VA PROGNOSTIK AHAMIYATI

Ostonova Halovat

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Kirish. Anemiya dunyo bo‘yicha uchraydigan eng keng tarqalgan gematologik patologiyalardan biri bo‘lib, uning turlarini aniqlash klinik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Anemiyani differensial diagnostika qilish erta tashxis, samarali davolash strategiyasini tanlash va prognozni aniqlash imkonini beradi. So‘nggi yillarda avtomatlashtirilgan gematologik analizatorlar tomonidan aniqlanadigan eritrotsit indeksleri qizil qon tanachalari morfologiyasini chuqur baholashda muhim axborot manbaiga aylandi.

Maqsad. Avtomatlashtirilgan gematologik analizatorlarda o‘lchanadigan eritrotsit indekslarining anemiya turlarini differensial diagnostika qilishdagi klinik va prognostik ahamiyatini o‘rganish.

Materiallar va usullar. Anemiya tashxisi qo‘yilgan ___ nafar bemor klinik va laborator tekshiruvdan o‘tkazildi. Gematologik ko‘rsatkichlar 5-diff avtomatlashtirilgan gematologik analizator yordamida o‘lchandi. Tadqiqotda quyidagi eritrotsit indeksleri tahlil qilindi: RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC va

RDW. Olingan natijalar WHO mezonlari asosida temir tanqisligi anemiyasi, megaloblast anemiyasi, gemolitik anemiya va surunkali kasalliklar anemiyasini farqlashda qoʻllanildi.

Natijalar. MCV va MCH koʻrsatkichlari mikrotsitar va makrotsitar anemiyalarni ajratishda yuqori diagnostik aniqlik koʻrsatdi. RDW koʻrsatkichi temir tanqisligi anemiyasining erta bosqichini aniqlashda sezgir parametr sifatida namoyon boʻldi. MCHC esa irsiy sferotsitoz va ayrim gemolitik jarayonlarni farqlashda samarali boʻldi. Eritrotsit indekslarining kompleks tahlili (MCV + MCH + RDW) gemoglobin darajasini mustaqil oʻrganishga nisbatan anemiya diagnostikasining aniqligini sezilarli darajada oshirdi ($p < 0,05$).

Xulosa. Avtomatlashtirilgan gematologik analizatorlar yordamida oʻlchanadigan eritrotsit indeksleri anemiya turlarini klinik baholash va prognozlashda katta ahamiyatga ega. Ularning muntazam qoʻllanilishi anemiyaning sabablarini tez aniqlashga, individual davolash strategiyasini tanlashga va noinvaziv diagnostika imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Eritrotsit indekslarini laboratoriya amaliyotida standart koʻrsatkichlar sifatida qoʻllash tavsiya etiladi.

SURUNKALI PANKREATIT VA SEMIZLIK BOʻLGAN BEMORLARDA DISLIPIDEMIYANING KECHISHINING KLINIK LABORATOR MARKORLARI

Toirova Mohichehra Bobir qizi

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Gematologiya va klinik laborator-diaagnostik kafedrasini, Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro Oʻzbekiston

Dolzarbli. Surunkali pankreatit (SP) va semizlik soʻnggi yillarda keng tarqalgan va bir-birini kuchaytiruvchi kasalliklar qatoriga kiradi. Ushbu ikki holatning birgalikda kechishi lipid almashinuvining jiddiy buzilishiga — dislipidemiya olib keladi. Dislipidemiya esa ateroskleroz, yurak-qon tomir kasalliklari va qandli diabet kabi xavfli asoratlar rivojlanishiga sabab boʻladi. Klinik-laborator markerlar yordamida dislipidemiyaning erta aniqlash, kasallik ogʻirligini baholash va davolashni toʻgʻri yoʻnaltirish imkoniyati bor. Shu bois SP va semizlikda dislipidemiyaning laborator koʻrsatkichlarini oʻrganish dolzarb hisoblanadi.

Maqsad: Surunkali pankreatit va semizlik boʻlgan bemorlarda dislipidemiyaning kechishini baholovchi asosiy klinik-laborator markerlarni aniqlash va ularning diagnostik ahamiyatini asoslash.

Materiallar va uslublar: Tadqiqotga SP tashxisi qoʻyilgan va turli darajadagi semizlikka ega boʻlgan bemorlar jalb qilindi.

Nazorat guruhi sifatida sogʻlom shaxslar koʻrsatkichlari olindi.

- Umumiy xolesterin (XL)
- LDL, HDL

- Triglitserid (TG)
- VLDL
- Pankreatik fermentlar: amilaza, lipaza
- Antropometrik o‘lchovlar: BMI (semizlik darajasi).

Olingan natijalar statistik usullar yordamida tahlil qilindi va guruhlar o‘rtasida solishtirildi.

Natija va muhokama. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, SP va semizlik bo‘lgan bemorlarda lipid profili sezilarli darajada buzilgani aniqlandi:

LDL va TG darajalari yuqori,

HDL esa pasaygan bo‘lib, bu aterogen ko‘rsatkichlar dislipidemiyaning og‘ir kechayotganini ko‘rsatdi.

BMI oshishi bilan TG va LDL ko‘rsatkichlarining oshishi o‘rtasida bevosita korrelyatsiya qayd etildi.

Amilaza va lipaza darajasining pasayishi lipid o‘zgarishlari bilan uyg‘un ravishda kechib, pankreatik yetishmovchilikning metabolik buzilishlarga ta‘sirini tasdiqladi.

Olingan natijalar dislipidemiyaning SP va semizlikda erta rivojlanishini va uning klinik ahamiyatini ko‘rsatadi. Lipid profili ko‘rsatkichlari diagnostik jarayonda sezgir biomarker sifatida xizmat qiladi.

Xulosa. Surunkali pankreatit va semizlikda dislipidemiya keng tarqalgan bo‘lib, uning klinik-laborator markerlarini o‘rganish kasallikni erta aniqlash va og‘irlik darajasini baholashda muhim ahamiyatga ega. XL, LDL, TG, HDL kabi markerlar hamda pankreatik fermentlar o‘zaro bog‘liq holda kasallik kechishini aks ettirib, bemorlarni davolash va kuzatishda muhim diagnostik ko‘rsatkichlar sifatida tavsiya etiladi.

O‘ZBEKISTON POPULYATSIYASIDA SUT BEZI SARATONIDA BRCA1 VA BRCA2 GENLARINING TO‘LIQ SEKVENSİYALASH ASOSIDA MILLIY MUTATSIYA SPEKTRINI ANIQLASH VA TARGET GENETIK TESTLARNI ISHLAB CHIQISHNING ILMIIY ASOSLARI

Turobova Munajatoy Yo‘ldosh qizi¹, Kurbonova Zumrad Chutbayevna²,

¹Toshkent davlat tibbiyot universiteti, 2-bosqich tayanch doktoranti

*² Professor, Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Gematologiya,
transfuziologiya va laboratoriya ishi kafedrasini rahbari, DSc*

Annotatsiya. Mazkur ishda O‘zbekiston populyatsiyasida sut bezi saratoni bilan bog‘liq irsiy omillarni aniqlashda BRCA1 va BRCA2 genlarining Next Generation Sequencing (NGS) asosida to‘liq sekvensiyalanishining ahamiyati yoritilgan. Mavjud ma‘lumotlar cheklangan founder mutatsiyalarni PCR asosida tekshirish irsiy sut bezi saratonining haqiqiy genetik xilma-xilligini to‘liq aks ettirmasligini ko‘rsatadi. NGS yondashuvi orqali milliy mutatsiya spektrini shakllantirish, populyatsiyaga xos patogen va klinik ahamiyati noma‘lum

variantlarni aniqlash hamda milliy BRCA genetik ma'lumotlar bazasini yaratish imkoniyati asoslab beriladi. Olingan natijalar asosida iqtisodiy jihatdan samarali va klinik amaliyotga mos targetlangan genetik testlarni ishlab chiqish istiqbollari ko'rsatib beriladi

Kalit so'zlar: Sut bezi saratoni, BRCA1, BRCA2, NGS, irsiy saraton, milliy mutatsiya spektri, genetik skrining, target testlar.

Kirish. Sut bezi saratoni (SBS) ayollar orasida eng ko'p uchraydigan onkologik kasalliklardan biri bo'lib, global miqyosda ayollar o'limining yetakchi sabablaridan biri hisoblanadi [1]. Epidemiologik ma'lumotlarga ko'ra, SBSning yuqori uchrash darajasi va o'lim ko'rsatkichlari kasallikni erta aniqlash hamda samarali profilaktika strategiyalarini ishlab chiqish zaruratini taqozo etadi. So'nggi yillarda molekulyar genetik va genom texnologiyalarining jadal rivojlanishi ushbu kasallikning irsiy shakllarini chuqurroq o'rganish, individual xavf omillarini aniqlash va shaxsga yo'naltirilgan tibbiyot yondashuvlarini joriy etish imkonini yaratdi. Ayniqsa, BRCA1 va BRCA2 genlaridagi patogen va ehtimoliy patogen variantlar sut bezi hamda tuxumdon saratonining irsiy shakllari bilan bevosita bog'liqligi ko'plab yirik xalqaro tadqiqotlar orqali isbotlangan bo'lib, ushbu genlar klinik onkogenetikaning asosiy biomarkerlari sifatida e'tirof etiladi [2].

Diagnostika va davolashdagi zamonaviy tendensiyalar. Xalqaro miqyosda olib borilgan keng ko'lamlı genomik tadqiqotlar BRCA1 va BRCA2 genlaridagi mutatsiyalar spektri turli etnik va geografik populyatsiyalar o'rtasida sezilarli darajada farqlanishini ko'rsatgan. Bu holat genetik xavf profilining populyatsiyaga xos ekanligini va universal skrining strategiyalari har doim ham optimal diagnostik samaradorlikni ta'minlamasligini ko'rsatadi. Xususan, Afrika va Afrika-amerikalik ayollarda o'tkazilgan Next Generation Sequencing (NGS) asosidagi tadqiqotlar BRCA genlarida klinik ahamiyati noma'lum bo'lgan variantlar (Variants of Uncertain Significance — VUS) ulushining yuqoriligi bilan xarakterlanishini aniqlagan. Mazkur natijalar har bir populyatsiya uchun o'ziga xos genetik landshaft shakllanishini va lokal genetik ma'lumotlarga asoslangan skrining yondashuvlarining zarurligini asoslaydi [3].

G'arbiy Afrika davlatlarida, xususan Burkina-Faso hududida olib borilgan molekulyar-genetik tadqiqotlar erta boshlanuvchi sut bezi saratoni bilan kasallangan bemorlarda BRCA1 va BRCA2 genlarining o'ziga xos mutatsiya spektri mavjudligini aniqlagan. Ushbu tadqiqotlar BRCA genlarining to'liq kodlovchi hududlari va ekzon-intron chegaralarini qamrab olgan sekvensiyalash yondashuvlari orqali populyatsiyaga xos patogen va ehtimoliy patogen variantlarni aniqlashning muhimligini ko'rsatadi. Bu esa har bir hudud uchun moslashtirilgan genetik skrining strategiyalarini ishlab chiqish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi [4].

Tizimda kuzatilayotgan kamchiliklarning konseptual tahlili. O'zbekistonda hozirgi kunga qadar BRCA genlarini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar asosan cheklangan miqdordagi “founder” mutatsiyalarni

aniqlashga yo‘naltirilgan bo‘lib, real-time PCR asosidagi testlar orqali ayrim keng tarqalgan variantlar (BRCA1 5382insC, 4153delA, 185delAG, 300T>G hamda BRCA2 6174delT) tekshirilgan. Mazkur yondashuv ayrim klinik ahamiyatga ega mutatsiyalarni aniqlash imkonini bersa-da, BRCA1 va BRCA2 genlarining to‘liq genetik xilma-xilligini aks ettira olmaydi. Muqaddas To‘xtaboyeva tomonidan 2023-yilda o‘tkazilgan tadqiqotlarda 403 nafar sut bezi saratoni bilan kasallangan ayollarda real-time PCR asosida molekulyar-genetik tahlillar o‘tkazilgan bo‘lib, bemorlarning taxminan 4 foizida BRCA1 5382insC geterozigot mutatsiyasi aniqlangan. Shu bilan birga, boshqa tekshirilgan founder mutatsiyalar aniqlanmagan. Ushbu natijalar O‘zbekiston populyatsiyasida faqat cheklangan miqdordagi variantlarni tekshirish irsiy sut bezi saratonining haqiqiy genetik yukini to‘liq aks ettirmasligini va klinik jihatdan muhim bo‘lishi mumkin bo‘lgan boshqa variantlarning aniqlanmay qolish xavfi mavjudligini ko‘rsatadi [5].

Zamonaviy genomik yondashuvlar, xususan Next Generation Sequencing texnologiyasi, BRCA1 va BRCA2 genlarining barcha ekzonlari hamda ekzon-intron chegaralarini kompleks ravishda tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa nafaqat oldindan ma‘lum bo‘lgan patogen variantlarni aniqlash, balki ilgari tavsiflanmagan, yangi va populyatsiyaga xos bo‘lishi mumkin bo‘lgan variantlarni ham identifikatsiya qilish imkonini yaratadi. Shuningdek, NGS yondashuvi klinik ahamiyati hozircha noma‘lum bo‘lgan VUS variantlarini tizimli ravishda to‘plash, ularni xalqaro ma‘lumotlar bazalari bilan solishtirish va kelajakda ularning klinik ahamiyatini aniqlash uchun mustahkam ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston populyatsiyasida BRCA genlarining to‘liq NGS asosida sekvensiyalanishi orqali milliy mutatsiya spektrini shakllantirish strategik ilmiy va amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu ma‘lumotlar asosida milliy BRCA genetik ma‘lumotlar bazasini yaratish populyatsiyaga xos patogen, ehtimoliy patogen va VUS variantlarni tizimli ravishda jamlash, ularning tarqalish chastotasini aniqlash hamda klinik korrelyatsiyalarini baholash imkonini beradi. Bu esa O‘zbekiston sharoitida onkogenetik diagnostika va maslahat tizimini takomillashtirish uchun muhim resurs bo‘lib xizmat qiladi.

Milliy ma‘lumotlar bazasining shakllantirilishi natijasida O‘zbekiston ayollari uchun xos bo‘lishi mumkin bo‘lgan founder yoki ko‘p uchraydigan variantlarni aniqlash imkoniyati yuzaga keladi. Aniqlangan ushbu variantlar asosida iqtisodiy jihatdan hamyonbop, tezkor va klinik amaliyotga mos targetlangan PCR-asosidagi genetik testlar ishlab chiqilishi mumkin. Bunday testlarning skrining dasturlariga joriy etilishi irsiy sut bezi saratonini erta aniqlash, yuqori xavf guruhlarini belgilash va profilaktik choralarni o‘z vaqtida qo‘llash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi.

Target genetik testlarning ishlab chiqilishi sog‘liqni saqlash tizimi uchun iqtisodiy samaradorlikni ham ta‘minlaydi. To‘liq NGS har bir bemor uchun nisbatan yuqori xarajatlarni talab qilishi mumkin bo‘lsa-da, populyatsiyaga xos keng tarqalgan variantlar aniqlangandan so‘ng, faqat ushbu variantlarga yo‘naltirilgan

PCR testlar yordamida katta miqdordagi aholini arzon, tezkor va samarali tarzda tekshiruvdan o‘tkazish mumkin bo‘ladi. Bu yondashuv sog‘liqni saqlash resurslaridan oqilona foydalanish imkonini yaratadi.

Bundan tashqari, mazkur yondashuv shaxsga yo‘naltirilgan tibbiyot (personalized medicine) tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish uchun mustahkam ilmiy asos yaratadi. BRCA mutatsiyalariga ega bemorlarda individual xavf baholash, differensial profilaktika, monitoring va davolash strategiyalarini ishlab chiqish imkoniyatlari kengayadi. Bu esa bemorlarning hayot sifatini yaxshilash, kasallikni erta bosqichlarda aniqlash va sut bezi saratoni bilan bog‘liq o‘lim ko‘rsatkichlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa. O‘zbekiston populyatsiyasida BRCA1 va BRCA2 genlarini to‘liq NGS asosida sekvensiyalash, milliy mutatsiya spektrini aniqlash va milliy BRCA genetik ma’lumotlar bazasini yaratish ilmiy va amaliy jihatdan yuqori ahamiyatga ega bo‘lgan strategik yo‘nalish hisoblanadi. Ushbu ma’lumotlar asosida ishlab chiqiladigan target genetik testlar esa mamlakat sharoitiga mos, iqtisodiy jihatdan samarali va klinik amaliyot uchun yuqori diagnostik qiymatga ega bo‘lgan vositalarni yaratishga imkon beradi hamda O‘zbekistonda onkogenetika yo‘nalishining rivojlanishiga muhim hissa qo‘shadi.

IFA TAHLILI VA UNING DIAGNOSTIK AHAMIYATI

Buxoro davlat tibbiyot instituti klinik laborator diagnostika, gematologiya, nefrologiya va gemodializ kafedrası

Annotatsiya. Immunoferment tahlil (IFA – ImmunoFerment Analiz) zamonaviy laborator diagnostikaning eng sezgir va aniq usullaridan biridir. Ushbu usul organizmdagi turli infeksiya, autoimmun, onkologik va endokrin kasalliklarni erta bosqichda aniqlash imkonini beradi. IFA tahlili antigen-antitelo reaksiyasiga asoslanib, natijani rang o‘zgarishi orqali aniqlaydi. Mazkur tadqiqotda IFA usulining prinsipi, afzalliklari, qo‘llanish sohalari hamda klinik diagnostikadagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: IFA (Immunoferment analiz), antigen, antitelo, ELISA, diagnostika, immunologiya, sezuvchanlik, o‘ziga xoslik.

Manba va materiallar. Tadqiqot uchun klinik laboratoriya sharoitida mavjud bo‘lgan IFA tahlil uskunalari (mikroplastinalar, inkubator, fotometr), diagnostik to‘plamlar (test-sistemalar) va bemorlarning biologik namunalari (qon zardobi) asos qilib olindi. Tahlillar xalqaro standartlarga muvofiq o‘tkazildi. Olingan natijalar IFA usulining yuqori aniqlik va ishonchlilik darajasini tasdiqladi.

IFA tahlilining mohiyati va diagnostik ahamiyati. Immunoferment analiz ferment bilan belgilangan antitelo yoki antigen yordamida o‘tkaziladi. Ferment (odatda peroksidaza yoki fosfataza) substrat bilan reaksiyaga kirishib, rang hosil qiladi. Natijada analizator yordamida optik zichlik o‘lchanadi.

IFA tahlilining afzalliklari:

Juda yuqori sezuvchanlik va aniqlik;

Kasallikni erta bosqichda aniqlash imkoniyati;

Virusli gepatit, OITS, sifilis, COVID-19, endokrin buzilishlar kabi kasalliklarda keng qo‘llanishi; Avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida qisqa muddatda natija olish imkoniyati. Klinik ahamiyati shundaki, u nafaqat kasallik tashxisini qo‘yishda, balki davolanish samaradorligini baholashda ham muhim o‘rin tutadi.

Xulosa. IFA tahlili – zamonaviy laborator diagnostikaning ajralmas qismi bo‘lib, uning yuqori sezuvchanligi va o‘ziga xosligi tufayli ko‘plab kasalliklarni erta aniqlash imkonini beradi. Klinik amaliyotda ushbu usuldan keng foydalanish tashxis sifatini oshirib, bemorlarga to‘g‘ri va tezkor tibbiy yordam ko‘rsatishga xizmat qiladi.

COVID-19 DAN KEYINGI HOLATDA MIKROELEMENTLAR TANQISLIGINI ANIQLASHNING LABORATOR JIHATLARI

Zaripova Sabina

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Dolzarbli: COVID-19 dan keyingi davrda organizmda surunkali yallig‘lanish va metabolik buzilishlar saqlanib qoladi. Bu holat mikroelementlar balansining izdan chiqishiga olib kelib, bemorlarning tiklanish jarayonini sekinlashtiradi. Ayniqsa, temir, rux va selen yetishmovchiligi immun tizim faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Tadqiqot maqsadi: COVID-19dan keyingi bemorlarda mikroelementlar tanqisligini laborator usullar yordamida aniqlash va baholash.

Material va usullar:

- Mikroelementlar tanqisligi quyidagilarga olib keladi:
- Surunkali charchoq (postkovid sindrom)
- Soch to‘kilishi (temir + rux yetishmovchiligi)
- Immunitet pasayishi
- Nevrologik simptomlar

Tadqiqotga COVID-19 bilan og‘rib o‘tgan 60 nafar bemor va 20 nafar sog‘lom shaxs (nazorat guruhi) jalb qilindi. Barcha ishtirokchilarda quyidagi laborator tekshiruvlar o‘tkazildi: zardob temiri, ferritin, transferrin to‘yinganligi, rux va selen darajasi (spektrometrik usul), magniy va kalsiy (biokimyoviy analizator), shuningdek umumiy qon tahlili (Hb, eritrotsitlar). Yallig‘lanish markerlari sifatida CRP tekshirildi.

Natijalar: Tekshiruv natijalariga ko‘ra, bemorlarning 65% da temir almashinuvi buzilishi aniqlandi. 58% hollarda ferritin darajasi o‘zgargan bo‘lib, bu yashirin temir tanqisligini ko‘rsatdi. Rux miqdori 52% bemorda, selen esa 47% bemorda pasayganligi qayd etildi. Magniy yetishmovchiligi 40% hollarda aniqlanib,

umumiy holsizlik bilan bog‘liq bo‘ldi. CRP darajasi yuqori bo‘lgan bemorlarda mikroelementlar darajasi sezilarli darajada past bo‘ldi.

Muhokama: Olingan natijalar postkovid davrda mikroelementlar tanqisligi keng tarqalganligini ko‘rsatadi. Temir almashinuvi buzilishi ko‘pincha yallig‘lanishga bog‘liq anemiya bilan bog‘liq bo‘lib, bu holatda ferritin normal yoki yuqori bo‘lishiga qaramay, temir yetishmovchiligi mavjud bo‘ladi. Rux va selen immun javobni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa: COVID-19dan keyingi davrda mikroelementlar tanqisligi keng uchraydi. Laborator diagnostikada temir almashinuvi ko‘rsatkichlari, rux va selen darajasi muhim ahamiyatga ega. Mikroelementlar tanqisligini erta aniqlash bemorlarning tiklanish jarayonini tezlashtiradi.

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИЧИНАХ, ДИАГНОСТИКЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ

Абдуллаева Мафтуна Асаджонова

Студентка Бухарского государственного медицинского института

Аминова Нафиса Нарзуллаевна

Научный руководитель

Аннотация. Железодефицитная анемия является одной из наиболее распространённых гематологических патологий в мире. По данным международных исследований, дефицит железа встречается у значительной части населения, особенно среди женщин репродуктивного возраста, детей и беременных. Основными причинами развития данного состояния являются недостаточное поступление железа с пищей, хронические кровопотери, нарушения всасывания железа в желудочно-кишечном тракте и повышенная потребность организма. Своевременная диагностика и профилактика железодефицитной анемии имеет важное значение для сохранения здоровья населения.

Ключевые слова: Железодефицитная анемия, дефицит железа, гемоглобин, эритроциты, микроцитарная анемия, ферритин, диагностика анемии.

Цель работы. Провести обзор современных данных о причинах, механизмах развития, диагностике и профилактике железодефицитной анемии.

Материалы и методы. В работе проведён анализ современных научных публикаций, учебной литературы по гематологии и международных клинических рекомендаций, посвящённых проблеме железодефицитной анемии.

Результаты и обсуждение. Железодефицитная анемия развивается вследствие истощения запасов железа в организме, что приводит к снижению синтеза гемоглобина и нарушению образования эритроцитов. В лабораторных анализах отмечается снижение уровня гемоглобина, эритроцитов, ферритина и сывороточного железа, а также уменьшение среднего объёма эритроцита. Клинические проявления включают слабость, быструю утомляемость, головокружение, бледность кожных покровов, ломкость ногтей и выпадение волос. Основными методами лечения являются устранение причины дефицита железа и применение препаратов железа. Важную роль играет также рациональное питание, богатое железом.

Заключение. Таким образом, железодефицитная анемия является одной из наиболее распространённых форм анемии и остаётся важной медико-социальной проблемой во многих странах мира. Развитие данного состояния связано с нарушением баланса между поступлением, усвоением и потерями железа в организме. Наиболее уязвимыми группами населения являются дети, подростки, женщины репродуктивного возраста и беременные.

Своевременное выявление железодефицитной анемии имеет большое значение для предупреждения развития осложнений, таких как выраженная гипоксия тканей, снижение работоспособности, ухудшение когнитивных функций и снижение иммунной защиты организма. Современная диагностика основывается на лабораторных показателях крови, включая уровень гемоглобина, ферритина, сывороточного железа и показатели эритроцитарных индексов.

Профилактика заболевания включает рациональное питание с достаточным содержанием железа, особенно продуктов животного происхождения, своевременное лечение хронических заболеваний, а также контроль состояния здоровья у групп повышенного риска. Важную роль играет санитарно-просветительная работа среди населения и регулярные профилактические медицинские осмотры.

Таким образом, ранняя диагностика, адекватная терапия препаратами железа и профилактические мероприятия позволяют значительно снизить распространённость железодефицитной анемии и улучшить качество жизни пациентов.

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НЕИНВАЗИВНОГО ПРЕНАТАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ ХРОМОСОМНЫХ АНЕУПЛОИДИЙ: КЛИНИКО- ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Булут Г.А., Бабаджанова Ш.А.

Актуальность. Хромосомные анеуплоидии остаются одной из ведущих причин врождённых аномалий и неблагоприятных перинатальных исходов.

Несмотря на высокую точность инвазивных методов, их применение ограничено риском осложнений. Внедрение неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ), основанного на анализе внеклеточной ДНК плода (cffDNA), существенно расширило возможности пренатального скрининга. Однако наряду с высокой чувствительностью метод имеет ряд биологических и методологических ограничений, требующих комплексной оценки.

Цель. Оценить клиническую информативность и ограничения НИПТ при выявлении хромосомных анеуплоидий плода.

Материалы и методы. Проводится проспективное клиничко-диагностическое исследование с включением беременных женщин, проходящих пренатальный скрининг. Исследуемым материалом является плазма периферической крови с последующим выделением внеклеточной фетальной ДНК. Анализ выполняется с использованием технологий массового параллельного секвенирования с применением стандартизированных биоинформатических алгоритмов. Оцениваются показатели фетальной фракции, вариабельность распределения прочтений и качество секвенирования. Результаты НИПТ сопоставлены с данными инвазивной диагностики (QF-PCR, кариотипирование, хромосомный микроматричный анализ). Проводится расчет диагностических показателей (чувствительность, специфичность, прогностическая ценность положительного и отрицательного результатов), а также анализ причин диагностических расхождений.

Результаты. НИПТ продемонстрировал высокую диагностическую информативность при скрининге наиболее распространённых анеуплоидий. В большинстве случаев результаты согласовывались с данными инвазивной диагностики. Вместе с тем выявлены случаи расхождений, обусловленные биологическими факторами, включая плацентарный мозаицизм, низкую фетальную фракцию внеклеточной ДНК, а также возможное влияние материнских генетических особенностей. Полученные данные подчеркивают необходимость комплексной интерпретации результатов НИПТ.

Вывод. НИПТ является высокоэффективным и безопасным методом скрининга хромосомных анеуплоидий плода. НИПТ является высокоэффективным методом скрининга, но не обладает диагностической автономностью. Достоверность результатов определяется уровнем фетальной фракции и биологическими особенностями плаценты и материнского генома. Положительные результаты требуют обязательного подтверждения инвазивными методами. Использование НИПТ в рамках структурированных алгоритмов повышает точность диагностики и снижает частоту необоснованных инвазивных вмешательств.

Ключевые слова: НИПТ, внеклеточная фетальная ДНК, анеуплоидии, фетальная фракция, плацентарный мозаицизм, пренатальный скрининг.

POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF NON-INVASIVE PRENATAL TESTING FOR THE DETECTION OF CHROMOSOMAL ANEUPLOIDIES: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ANALYSIS

Bulut G.A., Babadjanova Sh.A.

Background. Chromosomal aneuploidies remain a leading cause of congenital anomalies and adverse perinatal outcomes. Although invasive diagnostic procedures provide high diagnostic accuracy, their use is constrained by procedural risks, including miscarriage and other complications. Non-invasive prenatal testing (NIPT), based on analysis of cell-free fetal DNA (cffDNA) in maternal plasma, has substantially expanded prenatal screening capabilities. However, despite its high sensitivity, NIPT is affected by biological and technical limitations that require careful clinical interpretation.

Objective. To evaluate the clinical performance and limitations of NIPT in detecting fetal chromosomal aneuploidies.

Materials and Methods. A prospective clinical study includes pregnant women undergoing routine prenatal screening. Peripheral blood is collected, and plasma isolated for cffDNA analysis. Analysis is performed using massively parallel sequencing with standardized bioinformatic pipelines. Key parameters, including fetal fraction, read distribution variability, and sequencing quality, are assessed. NIPT results are compared with invasive diagnostic methods (QF-PCR, karyotyping, chromosomal microarray analysis). Diagnostic metrics—including sensitivity, specificity, positive and negative predictive values—will be calculated, and discordant cases analyzed.

Results. NIPT demonstrated high diagnostic accuracy for the most common aneuploidies, with results largely concordant with invasive testing. Discordant cases were predominantly associated with biological factors such as confined placental mosaicism, low fetal fraction, and maternal genomic variations. These findings emphasize the need for integrated clinical interpretation of NIPT results.

Conclusion. NIPT is a safe and highly effective screening tool for fetal chromosomal aneuploidies but does not provide definitive diagnosis. Test reliability depends on fetal fraction and biological characteristics of both the placenta and maternal genome. Positive findings require confirmation via invasive methods. Integration of NIPT within structured diagnostic algorithms enhances accuracy and reduces unnecessary invasive procedures.

Keywords: NIPT, cell-free fetal DNA, aneuploidy, fetal fraction, placental mosaicism, prenatal screening.

REVMATOID ARTRITDA QON TAHLILI KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI

Baxtiyorova Madina Ulug‘bek qizi

*Buxoro davlat tibbiyot institute Gematologiya, Klinik laborator diagnostika,
Nefrologiya va Gemodializ kafedrası 2-kurs magistri*

Mansurov Avazbek

*Buxoro davlat tibbiyot institute Gematologiya, Klinik laborator diagnostika,
Nefrologiya va Gemodializ kafedrası 2-kurs ordinatori*

Dolzarlighi. Revmatoid artrit — bu autoimmun tabiatga ega bo‘lgan surunkali yallig‘lanish kasalligi bo‘lib, asosan bo‘g‘imlarning simmetrik zararlanishi bilan xarakterlanadi. Ushbu kasallik butun dunyo bo‘ylab keng tarqalgan bo‘lib, ko‘pincha mehnatga layoqatli yoshdagi aholida uchraydi va vaqt o‘tishi bilan bo‘g‘im deformatsiyasi hamda funksional yetishmovchilikka olib kelishi mumkin. Revmatoid artritda erta tashxis qo‘yish va kasallik faolligini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda laborator tekshiruvlar, xususan umumiy qon tahlili muhim diagnostik ko‘rsatkich hisoblanadi. Qon tahlili orqali organizmda yallig‘lanish jarayonining mavjudligi va darajasini baholash mumkin. Shu sababli revmatoid artrit bilan kasallangan bemorlarda qon tahlili ko‘rsatkichlarini o‘rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Revmatoid artrit bilan kasallangan bemorlarda umumiy qon tahlili ko‘rsatkichlaridagi o‘zgarishlarni o‘rganish va ularning kasallik faolligini aniqlashdagi ahamiyatini baholash.

Tadqiqot vazifalari:

- Revmatoid artrit bilan kasallangan bemorlarning umumiy qon tahlili ko‘rsatkichlarini tahlil qilish.
- Leykositlar, eritrositlar, gemoglobin, trombositlar va eritrositlar cho‘kish tezligi (ECHT) ko‘rsatkichlaridagi o‘zgarishlarni aniqlash.
- Olingan natijalar asosida kasallikning laborator belgilarini baholash.

Tadqiqot materiali va usullari. Tadqiqot davomida revmatoid artrit tashxisi qo‘yilgan bemorlarning laborator ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Tadqiqotda umumiy qon tahlili natijalari tahlil qilindi.

Bunda quyidagi laborator ko‘rsatkichlar baholandi:

- leykositlar miqdori
- eritrositlar miqdori
- gemoglobin darajasi
- trombositlar soni
- eritrositlar cho‘kish tezligi (ECHT)

Tadqiqot natijalari klinik va laborator ma‘lumotlar asosida tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari. O‘tkazilgan tahlillar natijasida revmatoid artrit bilan kasallangan bemorlarda bir qator laborator o‘zgarishlar kuzatildi.

Ko‘pchilik bemorlarda eritrositlar cho‘kish tezligining oshishi aniqlanib, bu organizmda yallig‘lanish jarayoni mavjudligini ko‘rsatdi. Shuningdek, ayrim bemorlarda gemoglobin darajasining pasayishi kuzatildi, bu esa surunkali yallig‘lanish jarayoni bilan bog‘liq anemiya rivojlanishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, ayrim hollarda trombositlar miqdorining ortishi ham kuzatildi. Bu holat yallig‘lanish jarayonining faolligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Leykositlar ko‘rsatkichlari esa ayrim bemorlarda norma chegarasida, ba‘zi hollarda esa biroz oshgan holda qayd etildi.

Muhokama. Revmatoid artritda organizmda kechadigan surunkali yallig‘lanish jarayoni laborator ko‘rsatkichlarda ham o‘z aksini topadi. Ayniqsa eritrositlar cho‘kish tezligi va gemoglobin darajasidagi o‘zgarishlar kasallikning faolligi haqida muhim ma’lumot beradi.

Adabiyot manbalarida ham revmatoid artrit bilan kasallangan bemorlarda ECHT ko‘rsatkichining oshishi hamda surunkali anemiya rivojlanishi qayd etilgan. Shu sababli umumiy qon tahlili revmatoid artrit diagnostikasida muhim laborator usullardan biri hisoblanadi.

Xulosa. Revmatoid artrit bilan kasallangan bemorlarda umumiy qon tahlili ko‘rsatkichlarida sezilarli o‘zgarishlar kuzatiladi. Ayniqsa eritrositlar cho‘kish tezligining oshishi va gemoglobin darajasining pasayishi kasallikning laborator belgilaridan biri hisoblanadi.

Umumiy qon tahlili revmatoid artritni aniqlash, kasallik faolligini baholash hamda davolash samaradorligini nazorat qilishda muhim diagnostik ahamiyatga ega.

METABOLIK SINDROM MAVJUD BEMORLARDA YALLIG‘LANISH MARKERLARINING DIAGNOSTIK VA PROGNOSTIK AHAMIYATINI BAHOLASH

Idrisova Parizod Bahodirovna

*Gemotologiya, klinik laborator-diaagnostika, nefrologiya va gemodializ
kafedrasini, Buxoro Davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston*

Amonov Muhammad Komil og‘li

*Ilmiy rahbar, PhD v.b dotsent, Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot instituti*

Dolzarbli: Bugungi kunda metabolik sindrom yurak-qon tomir kasalliklari, 2-tip qandli diabet va boshqa surunkali kasalliklarning asosiy xavf omillaridan biri hisoblanadi. Metabolik sindrom patogenezaida surunkali past darajali yallig‘lanish muhim o‘rin tutadi. Yallig‘lanish markerlarining erta aniqlanishi kasallik asoratlarini oldindan bashorat qilish va samarali davolash taktikasini tanlashda muhim ahamiyatga ega. Metabolik sindrom murakkab holat bo‘lib, markaziy semizlik, dislipidemiya, gipertenziya, insulin rezistentligi, oksidlovchi stress va surunkali yallig‘lanish bilan tavsiflanadi. Ushbu xavf omillari turli mexanizmlar orqali yurak-qon tomir kasalliklari xavfini sezilarli darajada oshiradi va jamoat sog‘lig‘i uchun muammoga aylanishi mumkin.

Maqsad : Ushbu tadqiqotning maqsadi metabolik sindrom mavjud bemorlarda yallig‘lanish markerlarining diagnostik va prognostik ahamiyatini kompleks baholashdan iborat. So‘nggi yillarda ilmiy tadqiqotlarda metabolik sindrom

rivojlanishida surunkali past darajadagi yallig‘lanish jarayonlari muhim o‘rin tutishi ta’kidlanmoqda. Shu sababli C-reaktiv oqsil, interleykinlar va boshqa yallig‘lanish markerlarining darajasini o‘rganish kasallikni erta aniqlash va uning asoratlarini oldindan bashorat qilishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida metabolik sindrom bilan og‘rigan bemorlarda ushbu markerlarning ko‘rsatkichlari aniqlanib, ularning klinik belgilar bilan o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilinadi. Olingan natijalar metabolik sindrom diagnostikasini takomillashtirishga yordam beradi va bu ham tadqiqotning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Manba va materiallar: Tadqiqotda metabolik sindrom tashxisi qo‘yilgan bemorlar ishtirok etdi. Tadqiqot klinik-kuzatuv va laborator tahlil usullariga asoslangan holda olib borildi. Bemorlar metabolik sindrom mezonlariga muvofiq tanlab olindi va ularning klinik ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Tadqiqot davomida bemorlarning antropometrik ko‘rsatkichlari, jumladan tana massasi indeksi, bel aylana o‘lchami hamda arterial bosimi aniqlab borildi. Laborator tekshiruvlar jarayonida qonda glyukoza miqdori, lipid spektri va yallig‘lanish markerlari darajasi o‘rganildi. Xususan, C-reaktiv oqsil, interleykin-6 va boshqa yallig‘lanish ko‘rsatkichlari aniqlanib, ularning metabolik sindrom komponentlari bilan bog‘liqligi tahlil qilindi. Olingan ma’lumotlar statistik usullar yordamida qayta ishlanib, o‘rtacha ko‘rsatkichlar va ularning ishonchliligi baholandi. Tadqiqot natijalari asosida yallig‘lanish markerlarining diagnostik va prognostik ahamiyati aniqlashga harakat qilindi. Olingan natijalar metabolik sindrom bilan og‘rigan bemorlarda yallig‘lanish jarayonlarining klinik ahamiyatini chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Natijalar va muhokamalar: Tadqiqot natijalariga ko‘ra metabolik sindrom mavjud bemorlarda yallig‘lanish markerlari darajasi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekani aniqlandi. Ayniqsa C-reaktiv oqsil va interleykin-6 ko‘rsatkichlarining oshishi metabolik sindrom komponentlari bilan bevosita bog‘liqligi kuzatildi. Tadqiqot davomida bemorlarning tana massasi indeksi, arterial bosimi va qondagi glyukoza miqdori oshgan sari yallig‘lanish markerlari darajasi ham ortib borishi aniqlangan. Bu esa metabolik sindrom rivojlanishida surunkali past darajadagi yallig‘lanish muhim rol o‘ynashini tasdiqlaydi. Natijalar tahlili yallig‘lanish markerlarining nafaqat diagnostik, balki kasallik og‘irligini baholashda ham muhim prognostik ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalari boshqa ilmiy tadqiqotlar bilan ham mos keladi va metabolik sindrom patogenezida yallig‘lanish jarayonlari muhim o‘rin tutishini tasdiqlaydi. Shuning uchun ushbu markerlarni aniqlash klinik amaliyotda muhim diagnostik vosita sifatida qo‘llanilishi mumkin.

Xulosa: Metabolik sindrom mavjud bemorlarda yallig‘lanish markerlari darajasining oshishi kuzatildi va ularning metabolik o‘zgarishlar bilan o‘zaro bog‘liqligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari C-reaktiv oqsil, interleykin-6 kabi markerlar metabolik sindromni erta aniqlashda muhim diagnostik ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, ushbu ko‘rsatkichlar kasallikning og‘irlik

darajasini baholash va asoratlar rivojlanishini oldindan prognoz qilishda ham muhim rol o‘ynaydi. Metabolik sindrom patogenezida surunkali past darajadagi yallig‘lanish jarayonlari yetakchi omillardan biri hisoblanadi. Yallig‘lanish markerlarini aniqlash metabolik sindrom bilan og‘rigan bemorlarni kompleks tekshirishda qo‘shimcha diagnostik mezon sifatida xizmat qilishi mumkin. Tadqiqot natijalari klinik amaliyotda metabolik sindromni erta aniqlash, bemorlarni kuzatish va samarali davolash choralari ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli metabolik sindrom mavjud bemorlarda yallig‘lanish markerlarini muntazam o‘rganish tavsiya etiladi.

ИЗМЕНЕНИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ У ВЗРОСЛЫХ ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ: КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭХОКГ И ЭКГ

Исмоилова Б. Ж.¹, Камолова Х.Ж.²

1) Магистрант, Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

2) Бакалавр, Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Актуальность. Рассматриваются роль инструментальных методов кардиоваскулярной системы при острых лейкозах в виде клинической ситуации.

Введение. Острые лейкозы (ОЛ) представляют собой злокачественные заболевания гемопоэтической системы, характеризующиеся быстрым прогрессированием и выраженными системными нарушениями. У взрослых пациентов кардиоваскулярные изменения возникают под влиянием нескольких факторов: анемии, гипоксии, интоксикации продуктами распада лейкозных клеток, инфекционных осложнений и противоопухолевой терапии.

Методика исследования. Инструментальный метод исследования являются общедоступным методом для выявления кардиологических изменений при острых лейкозах.

Цель исследования. Своевременное выявление функциональных нарушений способствует оптимизации терапии, снижению риска тяжелых сердечно-сосудистых осложнений.

Результаты исследований. Пациент, 52 года, с острым миелоидным лейкозом, поступил с жалобами на слабость, одышку при минимальной нагрузке и сердцебиение. Лабораторно: гемоглобин 82 г/л, лейкоциты $48 \times 10^9/\text{л}$. ЭКГ: синусовая тахикардия 110 уд/мин, редкие предсердные экстрасистолы. ЭхоКГ: ФВ ЛЖ 50%, умеренное увеличение размеров ЛП, признаки диастолической дисфункции. После коррекции анемии и инфузионной терапии состояние стабилизировалось, контрольная ЭхоКГ через 2 недели показала улучшение диастолической функции.

Анемический синдром приводит к компенсаторной тахикардии, повышению сердечного выброса и гипердинамическому типу кровообращения, создавая дополнительную нагрузку на миокард. Пациенты могут жаловаться на одышку при физической нагрузке, сердцебиение, общую слабость, утомляемость и периферические отёки. В тяжелых случаях наблюдаются гипотензия и признаки левожелудочковой недостаточности.

ЭхоКГ позволяет выявлять структурные и функциональные изменения сердца: снижение фракции выброса (ФВ) левого желудочка, диастолическую дисфункцию, увеличение размеров предсердий и желудочков, признаки перегрузки миокарда. ЭКГ фиксирует нарушения ритма и проводимости: синусовую тахикардию, экстрасистолию, мерцательную аритмию, а также признаки ишемии или интоксикационного поражения миокарда.

Выводы. Изменения кардиоваскулярной системы при острых лейкозах у взрослых носят многофакторный характер. ЭхоКГ и ЭКГ являются необходимыми инструментами для ранней диагностики и мониторинга гемодинамических осложнений. Раннее выявление функциональных нарушений позволяет своевременно корректировать терапию, снижая риск тяжелых сердечных осложнений и улучшая прогноз пациентов.

Комплексный междисциплинарный подход с участием кардиолога, гематолога и специалиста по интенсивной терапии обеспечивает динамическое наблюдение, своевременную коррекцию гемодинамических нарушений и адаптацию противоопухолевой терапии с минимизацией риска кардиальных осложнений.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЁРЫ РИСКА КАРДИОТОКСИЧНОСТИ: ЗНАЧЕНИЕ СОМТ VAL158MET У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ

¹Каюмов Абдурахмон Абдумавлянович

¹Д.м.н. заместитель директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии по лечебным делам¹, Ташкент, Узбекистан

²Зокирова Муборакхон Бобир кизи

¹К.м.н. докторант Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии, ²ассистент кафедры Ташкентского государственного медицинского университета, Ташкент, Узбекистан

Аннотация Изучено распределение полиморфизма СОМТ Val158Met у пациентов с острыми лейкозами. Выявлена значимая ассоциация аллеля Met и генотипа Met/Met с повышенным риском антрациклин-индуцированной кардиотоксичности, тогда как генотип Val/Val демонстрирует выраженный протективный эффект и может рассматриваться как прогностический маркер.

Ключевые слова: генетическую предрасположенность, ардиотоксичность, полиморфизм, острый лейкоз.

Введение. Терапия острых лейкозов, включающая антрациклинсодержащие режимы, ассоциирована с риском развития кардиотоксических осложнений. Помимо кумулятивной дозы препаратов, существенную роль играют индивидуальные особенности пациента, включая генетическую предрасположенность. Полиморфизм Val158Met гена COMT, участвующего в метаболизме катехоламинов, рассматривается как потенциальный фактор риска кардиоваскулярной токсичности.

Цель исследования. Оценить распределение аллелей и генотипов полиморфизма COMT Val158Met и их связь с развитием кардиотоксичности у пациентов с острыми лейкозами.

Материалы и методы. В исследование включены 102 пациента с острыми лейкозами (64 — с признаками кардиотоксичности, 38 — без осложнений) и 97 условно здоровых добровольцев (контрольная группа). Генотипирование проводилось методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Статистический анализ включал χ^2 -критерий, расчет отношения шансов (OR) и 95% доверительного интервала (95% ДИ).

Результаты. Статистически значимых различий в распределении аллелей и генотипов между общей группой пациентов и контрольной группой не выявлено. В то же время у пациентов с кардиотоксическими осложнениями достоверно чаще регистрировался аллель Met (61% против 29%; OR=3,8) и генотип Met/Met (34% против 11%; OR=4,5). Генотип Val/Val демонстрировал выраженный протективный эффект (12% против 53%; OR=0,1). У пациентов без кардиотоксичности преобладал аллель Val, что дополнительно подтверждает его защитную роль.

Заключение. Полиморфизм COMT Val158Met не ассоциирован с риском развития острых лейкозов, однако оказывает значимое влияние на вероятность развития антрациклин-индуцированной кардиотоксичности. Носительство аллеля Met и генотипа Met/Met связано с повышенным риском осложнений, тогда как генотип Val/Val обладает протективным эффектом. Генотипирование COMT может быть использовано в качестве инструмента персонализированной оценки риска и оптимизации химиотерапевтических режимов у пациентов с острыми лейкозами.

НЕРЕЦИДИВНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

¹Мухаммадиев С.Б., ¹Асилов С.С., ¹Олимжонов К.А.,
¹Махамадалиева Г.З., ¹Каюмов А.А., ²Дроков М.Ю.

¹Республиканский Специализированный Научно-Практический
Медицинский Центр Гематологии МЗ РУз

²ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России

Актуальность. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК) является эффективным методом лечения злокачественных и незлокачественных гематологических заболеваний. Несмотря на совершенствование технологий трансплантации и поддерживающей терапии, нерезидивная летальность (NRM) в раннем посттрансплантационном периоде (+30 и +100 дни) остается клинически значимой и, по данным EBMT, составляет 9,5–12%.

Цель. Оценить частоту и структуру осложнений, их влияние на раннюю смертность, а также показатели общей выживаемости (OS) на 30, 100 и 365 дни после алло-ТГСК.

Материалы и методы. В ретроспективный анализ включены 59 пациентов, перенесших алло-ТГСК в 2023–по настоящее время в отделении трансплантации костного мозга для взрослых. Оценивались осложнения, не связанные с рецидивом заболевания такие как острая реакция «трансплантат против хозяина» (oРТПХ), венозно-окклюзионная болезнь (ВОБ), тромботическая микроангиопатия (ТМА), инфекции кровотока, сепсис/септический шок и др.

Результаты. Медиана наблюдения составила 235 дней (7–924). На момент анализа живы 40 пациентов (70%). Из 19 летальных исходов 5 были связаны с рецидивом, 14 - с инфекционными осложнениями. Дополнительно зарегистрированы oРТПХ - 15 случаев, ВОБ - 1, кардиотоксичность - 2, вторичное отторжение - 2, первичное неприживание - 1, ТМА - 2.

Медиана дебюта фебрильной нейтропении составила 4 дня, сепсиса - 10 дней, медиана длительности эмпирической антибактериальной терапии - 17 дней.

Показатели OS составили 30 дней — 89,8% (95% ДИ 78,8–95,3); 100 дней — 82,4% (95% ДИ 69,7–90,1); 365 дней — 69,2% (95% ДИ 54,2–80,1) соответственно

Выводы. Инфекционные осложнения являются ведущей причиной ранней смертности после алло-ТГСК. Показатели 30- и 100-дневной выживаемости сопоставимы с международными данными, однако снижение OS к 365 дню подчеркивает необходимость усиления инфекционного контроля и оптимизации профилактики осложнений. Полученные данные отражают особенности становления трансплантационной программы в условиях ограниченных ресурсов и определяют направления дальнейшего развития.

**Ph+ ва Ph- В-ЎТКИР ЛИМФОБЛАСТ ЛЕЙКОЗЛАРДА МИЕЛОИД
ВА Т-ЛИМФОИД ҚАТОР АНТИГЕНЛАРИНИНГ АБЕРРАНТ
ЭКСПРЕССИЯСИ ИММУНОФЕНОТИПИК СОЛИШТИРМА
АНАЛИЗИ**

Абдуллаева Назокатхон Шухратовна

РИГИАТМ врач-лаборанти

Каримов Хамид Якубович

*т.ф.д, профессор, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби,
РИГИАТМ молекуляр тиббиёт ва ҳужайра технологиялари бўлими мудири,*

Бобоев Кодиржон Тухтабаевич

*т.ф.д., профессор, РИГИАТМ Молекуляр генетика, цитогенетика ва
FISH лабораторияси мудири*

Ражабова Зилола Алишеровна

РИГИАТМ врач-лаборанти

Холиков Фарход Жамолиддин ўғли

РИГИАТМ врач-лаборанти ва мустақил изланувчиси

Аннотация. Катта ёшли беморларда Philadelphia-мусбат В-ўткир лимфобласт лейкоз (Ph+ В-ЎЛЛ) В-ЎЛЛнинг биологик жиҳатдан фарқ қилувчи варианты бўлиб, у t(9;22)(q34;q11.2)/BCR::ABL1 транслокацияси мавжудлиги билан тавсифланади ва катталар орасида 20-30 фоиз ҳолатларда учрайди, унинг частотаси ёшга қараб ортади [1]. В-ЎЛЛда иммунофенотипик аберациялар нафақат диагностик, балки биологик аҳамиятга ҳам эга, чунки уларнинг баъзилари лейкознинг маълум цитогенетик ва молекуляр субтиплари билан боғлиқ. Адабиётларда келтирилишича Ph+ В-ЎЛЛ учун айниқса миелоид қатор антигенлар, биринчи навбатда, CD13, CD33 ларнинг экспрессияси тез-тез учраши кузатилади. Вояга етган беморларнинг катта қиёсий текширувлар сериясида CD13 Ph+ В-ЎЛЛда Ph- В-ЎЛЛга қараганда анча тез-тез аниқланган, CD33 эса шунга ўхшаш даражаларда топилган. Уларнинг учраш частотаси беморларнинг ёшига, антитана панелларининг таркибига ва диагностика мезонларига қараб турли когорталарда ўзгаради [2]. В-ЎЛЛда Т-ҳужайра антигенларининг аберрант экспрессияси миелоид антигенларга қараганда камроқ учрайди ва кўпинча CD2, CD5 ва CD7 билан ифодаланади. Шафиназ Хуссеин ва ҳамкасблари томонидан ўрганилган 134 нафар В-ЎЛЛ беморларнинг 13,4% да Т-ҳужайра антигенларининг аберрант экспрессияси аниқланган [3]. В-ЎЛЛда Т-ҳужайра антигенларининг аберрант экспрессияси мавжудлигини аралаш фенотипик ўткир лейкоз билан адаштиришни олдини олиш мақсқдида оқим цитометрияси натижаларини айниқса эҳтиёткорлик билан изохлашни талаб қилади [4]. Аксарият антигенларнинг В-ЎЛЛ генетик субтиплари билан боғлиқлиги тўғрисида тўпланган маълумотларнинг кўплигига қарамай, Ph+ ва Ph- В-ЎЛЛ ўртасидаги аберрант миелоид ва Т-лимфоид антигенларнинг қиёсий профили масаласи

лаборатория диагностикаси ва беморларни стратификациялашда деярли муҳим бўлиб қолмоқда.

Калит сўзлар: Ph⁺ В-ЎЛЛ, Ph⁻ В-ЎЛЛ, аберрант экспрессия, иммунофенотиплаш, ўткир лейкоз.

Тадқиқотнинг мақсади. Ph⁺ В-ЎЛЛ ва Ph⁻ В-ЎЛЛ билан оғриган беморларда аберрант миелоид ва Т-лимфоид антигенлар экспрессиясини солиштириш.

Материаллар ва методлар. Ph⁺ В-ЎЛ ва Ph⁻ В-ЎЛЛ ни ўрганиш учун 69 нафар илк бор ташхис қўйилган В-ЎЛЛ билан беморларни танланган ва икки гуруҳга бўлинган.

Иммунофенотиплаш суяк илиги ва/ёки периферик қон намуналарида кўп рангли оқим цитометрияси орқали амалга оширилди.

В-қаторга мансублигини текшириш учун асосий В-хужайра ва прогенитор маркерларнинг ифодаси баҳоланди ва аберрант фенотипни таҳлил қилиш учун миелоид антигенлар ва Т-лимфоид антигенлар баҳоланди.

Philadelphia – статуси цитогенетик ва/ёки молекуляр генетик усул билан аниқланди.

Статистик ишлов бериш гуруҳлар орасидаги нисбатларни таққослашда χ^2 мезони ва Фишернинг аниқ мезони ёрдамида амалга оширилди; фарқлар $p < 0.05$ да статистик жиҳатдан аҳамиятли ҳисобланади.

Миелоид антигенларнинг (CD13, CD33, CD15, CD36) ифодаланиш частотаси иккала гуруҳда ҳам таққосланган (CD13: $p=1.0$; CD33: $p=0.74$; CD15: $p=1.0$; CD36: $p=0.43$).

Т-лимфоид антигенларни (CD7, CD4) аберрант экспрессияси бу гуруҳлар ўртасида статистик муҳим фарқлар ҳолда паст частота билан аниқланди (CD7: $p=0.48$; CD4: $p=0.37$).

Бизнинг олинган натижаларимизда Ph⁺ ва Ph⁻ В-ЎЛЛ ўртасида аберрант экспрессияси профилида сезиларли фарқлар йўқлигини кўрсатади, бу иммунофенотипни ҳар томонлама баҳолаш зарурлигини кўрсатади. Келажакда худди шундай тадқиқотни кўп сонли Ph⁺ В-ЎЛЛ аниқданган беморларда ўтказилиши яна ҳам аниқ натижалар олишга ёрдам беради.

GLOMERULAR FILTRATION RATE IN BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID OBESITY

N.O.Giyosova

Bukhara state medical institute,

Associate Professor of the Department of Hematology, Clinical Laboratory Diagnostics, Nephrology and Hemodialysis.

Abstract. Bronchial asthma combined with obesity is a common comorbid condition associated with systemic inflammation and metabolic disturbances that

may contribute to renal dysfunction. Early detection of kidney impairment in this patient population is important for preventing the progression of chronic kidney disease. The aim of this study was to evaluate the diagnostic significance of glomerular filtration rate (GFR) determination in patients with bronchial asthma and comorbid obesity. The study included 80 patients with bronchial asthma aged 25–65 years. The main group consisted of 45 patients with bronchial asthma and obesity (BMI ≥ 30 kg/m²), while the control group included 35 patients without obesity. Serum creatinine levels were measured and GFR was calculated using the CKD-EPI formula. The results demonstrated lower GFR values in patients with obesity and a negative correlation between body mass index and GFR. These findings indicate an increased risk of renal dysfunction in patients with bronchial asthma and obesity.

Keywords. bronchial asthma, obesity, glomerular filtration rate, renal function, chronic kidney disease, comorbidity.

Introduction. Bronchial asthma (BA) is one of the most common chronic inflammatory diseases of the respiratory tract. In recent years, a significant increase in the prevalence of obesity among patients with bronchial asthma has been observed, leading to the formation of a specific comorbid phenotype of the disease. Obesity is associated with metabolic disturbances, chronic low-grade systemic inflammation, and endothelial dysfunction, which may contribute to the development of renal damage. The glomerular filtration rate (GFR) is a key indicator reflecting kidney functional status and allows early detection of chronic kidney disease (CKD). Therefore, determining GFR in patients with bronchial asthma and obesity is of great importance for the early diagnosis of nephropathy and assessment of the risk of renal dysfunction.

Aim. To evaluate the diagnostic significance of glomerular filtration rate determination in patients with bronchial asthma and comorbid obesity for the early detection of renal function impairment.

Materials and Methods. The study included 80 patients with bronchial asthma aged 25–65 years. The main group consisted of 45 patients with bronchial asthma and obesity (body mass index ≥ 30 kg/m²), while the control group included 35 patients with bronchial asthma without obesity. All patients underwent clinical examination, anthropometric assessment, and laboratory investigations. Serum creatinine levels were measured, and the glomerular filtration rate was calculated using the CKD-EPI formula. Statistical analysis of the obtained data was performed using standard methods of variation statistics.

Results. The results of the study demonstrated that the mean GFR values in patients with bronchial asthma and obesity were significantly lower compared to patients without obesity. Patients in the main group more frequently exhibited early signs of decreased renal function (GFR < 90 ml/min/1.73 m²). In addition, a negative correlation between body mass index and GFR values was identified, indicating the influence of obesity on renal functional status. These findings suggest an increased

risk of nephropathy development in patients with bronchial asthma in the presence of obesity.

Conclusion. Determination of glomerular filtration rate has significant diagnostic value in patients with bronchial asthma and comorbid obesity. Regular monitoring of GFR allows early detection of renal dysfunction and contributes to the timely prevention of chronic kidney disease progression. Incorporating GFR assessment into the clinical and laboratory diagnostic algorithm for patients with bronchial asthma and obesity may improve early diagnosis and overall disease prognosis.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ АНАЛИЗ БЕЗРЕЦИДИВНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Гулмирзаев Ж.А., Мухаммадиев С.Б., Асилов С.С., Олимжонов К.А.,
Коч З.М., Махаммадалиева Г.З., Каюмов А.А.

*¹Республиканский Специализированный Научно-Практический
Медицинский Центр Гематологии МЗ РУз*

Актуальность. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК) остается одним из наиболее эффективных методов терапии острых лейкозов и ряда других злокачественных и незлокачественных гематологических заболеваний. Несмотря на совершенствование режимов кондиционирования, программ поддержки и профилактики осложнений, нерезидивная летальность (NRM) в раннем посттрансплантационном периоде (+30 и +100 дни) сохраняется на клинически значимом уровне и по данным EBMT составляет 9,5–12%. Важность оптимизации результатов и профилактики осложнений особенно возрастает в условиях становления и развития трансплантационных программ в странах с ограниченными ресурсами.

Цель. Оценить частоту и структуру неонкологических осложнений после алло-ТГСК, их влияние на раннюю смертность, а также показатели общей выживаемости (OS) на 30, 100 и 365 дни после трансплантации, а также разработать рекомендации по оптимизации исходов и профилактике осложнений у пациентов с острыми лейкозами.

Материалы и методы. В ретроспективный анализ включены 59 пациентов с острыми лейкозами и рядом сопутствующих заболеваний, перенесших алло-ТГСК в 2023–2025 гг. в отделении трансплантации костного мозга для взрослых. Оценивались осложнения, не связанные с рецидивом заболевания: острая реакция «трансплантат против хозяина» (oРТПХ), венозно-окклюзионная болезнь (ВОб), тромботическая микроангиопатия

(ТМА), инфекции кровотока, сепсис/септический шок и другие. Проводилась оценка медианы времени развития фебрильной нейтропении, сепсиса и длительности эмпирической антибактериальной терапии, а также показателей общей выживаемости на 30, 100 и 365 дни.

Результаты. Медиана периода наблюдения составила 235 дней (7–924). На момент анализа выживание было зафиксировано у 40 пациентов (70%). Из 19 летальных исходов 5 были связаны с рецидивом заболевания, 14 — с инфекционными осложнениями. Зарегистрированы случаи оРТПХ — 15, ВОБ — 1, кардиотоксичность — 2, вторичное отторжение — 2, первичное неприживание — 1, ТМА — 2. Медиана наступления фебрильной нейтропении — 4 дня, сепсиса — 10 дней, медиана длительности эмпирической антибактериальной терапии — 17 дней. Показатели общей выживаемости составили: 30 дней — 89,8% (95% ДИ 78,8–95,3), 100 дней — 82,4% (95% ДИ 69,7–90,1), 365 дней — 69,2% (95% ДИ 54,2–80,1).

Обсуждение и выводы. Инфекционные осложнения являются ведущей причиной ранней нерезидивной летальности после алло-ТГСК в представленной когорте. Показатели 30- и 100-дневной выживаемости сопоставимы с международными данными, однако выраженная динамика снижения OS к 365 дню указывает на необходимость усиления инфекционного контроля, ранней диагностики и оптимизации профилактики осложнений. Результаты анализа отражают специфику становления трансплантационной программы в Республике Узбекистан и определяют направления дальнейшего развития: стандартизацию инфекционного мониторинга, внедрение протоколов ранней эрадикации и поддержания микробиома, а также адаптацию схем иммуносупрессии и инфекционной профилактики с учетом местных эпидемиологических и ресурсных особенностей.

ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОДОЗНОГО ЦИКЛОФОСФАМИДА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РТПХ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ

¹Олимжонов К.А., ¹Мухаммадиев С.Б., ¹Асилов С.С., ¹Махамадалиева Г.З., ¹Каюмов А.А.,

¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии, Ташкент, Узбекистан

Введение. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (АллоТГСК) остаётся методом выбора при лечении злокачественных заболеваний кроветворной системы, однако «реакция трансплантат против хозяина» (РТПХ) остаётся серьёзным осложнением. В условиях требуются высокоэффективные и высоковоспроизводимые технологии в том числе и для профилактики РТПХ.

Материалы и методы: В настоящем ретроспективном исследовании оценивались первые результаты алло-ТГСК в Узбекистане с применением низкодозного посттрансплантационного циклофосфида (ПТЦФ) в сочетании с микофенолата мофетилем (ММФ) и циклоспорином А для профилактики РТПХ. В исследование были включены 34 пациента с острыми лейкозами, получившие АллоТГСК в 2022–2025 гг. Подробные характеристики пациентов представлены в Таблице 1.

Донорами были HLA-совместимые и гаплоидентичные родственники. В качестве режима кондиционирования применялся режим сниженной интенсивности FluMe1140 (флударабин 30 мг/м² с –7 по –2 день, мелфалан 140 мг/м² в –3 и –2 дни). Профилактика РТПХ включала ПТЦФ (25 мг/кг на +3 и +4 дни), МФМ (30–45 мг/кг с +5 дня) и циклоспорин А (3 мг/кг с +5 дня). Острая РТПХ (oРТПХ) оценивалась по модифицированной классификации Glucksberg, хроническая — согласно NIH Consensus Criteria (2014). Выживаемость оценивалась методом Каплана-Мейера.

Результаты: Подробные данные по результатам представлены в Таблице №1. Медиана наблюдения составила 6,75 мес. (0,75–23,93). Медианное время восстановления нейтрофилов $>0.5 \times 10^9/\text{л}$ составило 16 дней, тромбоцитов $>20 \times 10^9/\text{л}$ — 19 дней.

oРТПХ была зарегистрирована у 26,4% пациентов (n=9), Хроническая РТПХ (хрРТПХ) развилась у 5,8% (n=2). Однолетняя общая выживаемость (ОВ) составила 65,4%, безрецидивная выживаемость (БРВ) — 54,5% (рисунок №1).

Заключение. Полученные результаты сопоставимы с данными крупных когортных исследований, таких как ВМТ СТН 1703 и европейского консорциума EBMT, где частота тяжелой oРТПХ при использовании РТСу в гаплоидентичном сеттинге варьирует от 6% до 15%, а 1-летняя общая выживаемость достигает 60–70%. Несмотря на ограниченные ресурсы — достигнутые показатели выживаемости демонстрируют, что протокол с ЦФ25, разработанный в ФГБУ НМИЦ гематологии МЗ РФ является эффективным и безопасным в том числе в условиях стран с ограниченным ресурсом.

Ключевые слова: АллоТГСК, РТПХ, ПТЦФ, ЦФ25,

GILTERITINIB QO‘LLANILGAN O‘TKIR MIELOBLASTLI LEYKOZ BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI DAVOLASH

Sultonova U.A., Mahmudova A.D., Maxamadaliyeva G.Z.

Respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi, Toshkent, O‘zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Gilteritinib bilan davolangan o‘tkir miyeloblast leykozda erta o‘lim darajasi (30 kun) 2% ni, standart kimyoterapiyada esa 5% ni, 60 kunlik o‘lim darajasi esa mos ravishda 12% va 23% ni tashkil etdi.

Kalit soʻzlar: OML, FLT3, gilteritinib, induksion kimyoterapiya, oʻlim darajasi, toksiklik,

Dolzarbligi. Adabiyotlar boʻyicha FLT3 mutatsiyalari aniqlangan oʻtkir miyeloblast leykoz (OML) yuqori agressivlik va standart kimyoterapiyada salbiy prognoz bilan tavsiflanadi. Gileritinib kabi FLT3 ingibitorlari maqsadli taʼsir koʻrsatishi sababli, yuqori samarador va omon qolish darajasini yaxshilaydi va erta oʻlimni kamaytiradi. Gilteritinib dori vositasini klassik induksion protokoli bilan birgalikda qoʻllash davolash samarasini янада оширади.

Maqsad: FLT3 mutatsiyasiga ega OML bilan kasallangan bemorlarda induksion kimyoterapiya bilan birgalikda gilteritinibning samaradorligi va xavfsizligini baholash.

Materiallar va usullar. 2025-yil yanvaridan 2026-yil yanvarigacha RSNPMTS gematologiyasi onkogematologiya bulimida davolangan OML tashxisi qoʻyilgan 83 nafar bemor tadqiqotga kiritilgan. Barcha bemorlarga gilteritinib bilan birgalikda "7+3" va "7+3" sxemalari boʻyicha induksion va/yoki kombinatsiyalangan kimyoterapiya oʻtkazildi. Molekulyar-genetik tadqiqot periferik qonda blastlar микдорининг yuqori boʻlganda yoki sternal punksiya yuli bilan olingan aspiratda FLT3 geni mutatsiyalarini PCR usuli yordamida aniqlashni oʻz ichiga olgan. FLT3-ITD va FLT3-TKD baholandi.

Natijalar: induksion davo kursining birinchi 30 kun davomida oʻlim darajasi quyidagicha boʻldi: standart kimyoterapiya olgan bemorlarda 5%, Gilteritinib bilan birgalikda davolangan guruhda ushbu kursatgich 2% ni tashkil qildi. 60 kunlik oʻlim kursatgichi baxolanganda esa standart kimyoterapiya olgan bemorlarda 23%, Gilteritinib guruhida 12% ligi qayd qilindi.

Xulosalar. Giltiritinib OMLning FLT3-mutatsiyalari boʻlgan bemorlarni davolashda standart kimyoterapiya bilan birgalikda qoʻllanilishi yuqori samaradorlikka ega va standart kimyoterapiyaga nisbatan erta oʻlim kursatgichini kamaytirishiga sabab buladi.

ВЛИЯНИЕ ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК НА РАЗВИТИЕ АНЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Розыкова М.Т

*Бухарский Государственный Медицинский Институт магистр
лабораторного дело*

Кафедра гематологии и клинической лабораторной диагностики

Бухарский государственный медицинский институт,

Ахмедова Нилуфар Шариповна

Научный руководитель, Dsc, Профессор

Введение. Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой значимую медицинскую проблему, затрагивающую миллионы людей во всем

мире. Одним из наиболее частых и клинически значимых осложнений хроническая болезнь почек (ХБП) является анемия, которая снижает качество жизни пациентов и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Механизмы развития анемии при хронической болезни почек (ХБП) напрямую зависят от тяжести и причины поражения почек. Основные этиологии — хронический гломерулонефрит, пиелонефрит, диабетическая нефропатия, поликистоз почек — по-разному влияют на процесс эритропоэза, включая нарушение синтеза эритропоэтина, хроническое воспаление, кровопотери и снижение продолжительности жизни эритроцитов.

Цель исследования - изучить зависимость развития анемии от причины поражения почек у пациентов с хронической болезнью почек, выявить основные механизмы и факторы риска, что позволит улучшить раннюю диагностику и эффективность терапии данного осложнения.

Материалы и методы исследования. Обследованы 100 пациентов хронической нефропатией различной этиологии в возрасте 18-70 лет (18-40 лет, 41-60 лет, 60+ лет.). Метод исследования: ОАК, СКФ, биохимический анализ крови.

Результаты исследования. Анализ показал, что частота и выраженность анемии у пациентов с хронической болезнью почек зависят от причины поражения почек. У больных с хроническим гломерулонефритом анемия отмечалась в 40% случаев, при диабетической нефропатии — в 30%, а при пиелонефрите — в 30%. Поликистоз почек сопровождался анемией реже, однако у этих пациентов выявлялось более выраженное снижение уровня эритропоэтина. Установлено, что снижение продукции эритропоэтина и хроническое воспаление являются ключевыми механизмами развития анемии при большинстве видов хронической нефропатии. Степень анемии напрямую коррелировала с тяжестью поражения почек и снижением скорости клубочковой фильтрации. Таким образом, результаты исследования подтверждают зависимость развития анемии от этиологии ХБП и подчеркивают необходимость индивидуального подхода к диагностике и терапии анемии у пациентов с разными формами хронической болезни почек.

Заключение. Анемия является одним из наиболее частых и значимых осложнений хронической болезни почек и существенно ухудшает качество жизни пациентов. Результаты исследования показали, что развитие анемии напрямую зависит от причины поражения почек: наиболее часто она встречается при хроническом гломерулонефрите и диабетической нефропатии, реже — при пиелонефрите и поликистозе почек. Основными механизмами развития анемии являются снижение продукции эритропоэтина, хроническое воспаление и нарушения эритропоэза. Таким образом, учет этиологии хронической болезни почек важен для ранней диагностики, прогнозирования риска анемии и выбора оптимальной терапии у пациентов с ХБП.

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОСТОЯНИЯ ООЦИТОВ У ЖЕНЩИН СО СНИЖЕННЫМ ОВАРИАЛЬНЫМ РЕЗЕРВОМ

Хашимова Г.Я., Сайфутдинова З.А.

Аннотация. Снижение качества ооцитов является одним из ключевых факторов репродуктивной дисфункции и снижения эффективности программ вспомогательных репродуктивных технологий. По данным научных исследований, окислительный стресс в фолликулярной среде может оказывать негативное влияние на морфологическое и функциональное состояние ооцитов. В работе планируется комплексное исследование маркеров окислительного стресса, показателей антиоксидантной системы и морфологических характеристик ооцитов у женщин со сниженным овариальным резервом.

Ключевые слова: ооциты, овариальный резерв, окислительный стресс, фолликулярная жидкость, антиоксидантная система, ROS.

Снижение овариального резерва является одной из значимых причин нарушения репродуктивной функции у женщин и часто сопровождается уменьшением количества и качества ооцитов. Качество ооцитов играет ключевую роль в успешности программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), включая экстракорпоральное оплодотворение и интрацитоплазматическую инъекцию сперматозоида.

В последние годы особое внимание уделяется роли окислительного стресса в нарушении функций репродуктивной системы. Окислительный стресс развивается при дисбалансе между образованием реактивных форм кислорода и антиоксидантной системой организма. В физиологических концентрациях реактивные формы кислорода участвуют в процессах фолликулогенеза и овуляции, однако их избыточное накопление может приводить к повреждению липидов клеточных мембран, белков и нуклеиновых кислот.

По данным научных исследований, повышение уровня маркеров окислительного стресса в фолликулярной жидкости может быть связано с ухудшением морфологического качества ооцитов и снижением их репродуктивного потенциала. В качестве информативных показателей окислительного повреждения рассматриваются такие маркеры, как малоновый диальдегид (МДА), отражающий процессы липидной перекиссации, и 8-гидрокси-2'-дезоксигуанозин (8-OHdG), являющийся маркером окислительного повреждения ДНК. Одновременно важную роль играет состояние антиоксидантной системы, включая ферменты

супероксиддисмутазу и каталазу, обеспечивающие нейтрализацию реактивных форм кислорода.

Целью исследования является комплексная качественная и количественная оценка морфофункционального состояния ооцитов для выявления ключевых морфологических и функциональных параметров, характерных для пациенток со сниженным овариальным резервом.

Исследование планируется выполнить в формате проспективного клинико-лабораторного исследования с включением пациенток репродуктивного возраста. В качестве биологического материала будет использована фолликулярная жидкость, полученная в ходе программ вспомогательных репродуктивных технологий.

Лабораторная часть исследования будет включать определение маркеров окислительного стресса (ROS, МДА, 8-OHdG), а также показателей антиоксидантной системы, включая активность супероксиддисмутазы, каталазы и общую антиоксидантную активность методом DPPH. Морфологическая оценка ооцитов будет проводиться по международным критериям ESHRE с учетом стадии зрелости и наличия цитоплазматических аномалий.

Ожидается, что результаты исследования позволят уточнить роль окислительного стресса и антиоксидантной защиты в формировании морфологических нарушений ооцитов у женщин со сниженным овариальным резервом и будут способствовать совершенствованию лабораторной оценки фолликулярной среды в программах ВРТ.

**ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ АМИЛАЗЫ ПРИ
АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЛФАЛАНА: ОПЫТ РСНПМЦГ
Истамова С.А.^{1.}, Махамадалиева Г.З.^{2.}, Коч З.А.^{2.}, Олимжанов К.А.^{2.},
Мухаммадиев С.Б.^{2.}, Асиров С.С.^{2.} Каюмов А.А.^{2.}**

*²Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр гематологии, Ташкент, Узбекистан*

Аннотация: Высокодозный мелфалан при аутоТКМ вызывает транзиторное повышение амилазы; разделённое введение снижает пик фермента. Мониторинг амилазы важен для раннего выявления изменений.

Ключевые слова: множественная миелома, аутотрансплантация, мелфалан, амилаза.

Введение: Аутотрансплантация костного мозга (АутоТКМ) является стандартным методом лечения множественной миеломы и лимфопролиферативных заболеваний. Высокодозный мелфалан (200 мг/м²) широко используется в качестве режима кондиционирования. Транзиторное

повышение ферментов поджелудочной железы, в частности сывороточной амилазы, может свидетельствовать о субклиническом стрессовом воздействии на поджелудочную железу. Цель исследования — оценить динамику уровня амилазы и влияние схемы введения мелфалана у пациентов, перенесших АутоТКМ.

Материалы и методы: С 2023 по 2025 гг. проведено 88 АутоТКМ, включая 8 тандемных, в РСНПМЦГ. Мелфалан вводился однократно (n=54) или разделённо на две дозы (n=34). Уровень сывороточной амилазы определяли на 1-й, 2-й, 3-й и 6-й сутки после начала кондиционирования.

Результаты: При однократном введении на 1-й день наблюдалось трёхкратное повышение амилазы, при разделённой дозе — двукратное. На 3-й и 6-й сутки уровень фермента снижался, но у части пациентов оставался выше нормы. Динамика была схожа при одиночной и тандемной трансплантации. Клинических проявлений острого панкреатита не выявлено, что указывает на субклинический характер изменений.

Выводы: Высокодозный мелфалан сопровождается транзиторным, дозозависимым повышением сывороточной амилазы, особенно в первые сутки после введения. Разделение дозы на два введения может снизить пик повышения фермента. Мониторинг амилазы рекомендуется включать в стандартный протокол наблюдения после АутоТКМ для своевременного выявления субклинических изменений и предотвращения осложнений.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОГО ОБМЕНА ПРИ АНЕМИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Атауллаева Маржонабону Санжар кизи

*Ассистент, Бухарский государственный медицинский институт,
Бухара Узбекистан*

Аннотация: Проведена оценка диагностической и прогностической значимости ферритина и коэффициента насыщения трансферрина при анемии хронических заболеваний у 67 пациентов с различной активностью воспалительного процесса.

Ключевые слова: анемия, ферритин, коэффициент насыщения трансферрина, воспаление, функциональный дефицит железа.

Цель исследования. Оценить диагностическую и прогностическую значимость ферритина и коэффициента насыщения трансферрина (КНТ) при анемии хронических заболеваний.

Материалы и методы. Обследовано 67 пациентов с подтверждённой АХЗ. В зависимости от выраженности воспалительного процесса пациенты были разделены на три группы: с лёгкой, умеренной и высокой активностью

воспаления. Определяли уровень ферритина, сывороточного железа, общую железосвязывающую способность сыворотки и рассчитывали КНТ. Также оценивали показатели воспаления (CRP, СОЭ). Статистическая обработка данных проводилась с использованием корреляционного анализа и ROC-анализа.

Результаты исследования. Установлено, что концентрация ферритина увеличивается пропорционально активности воспалительного процесса, тогда как КНТ достоверно снижается. Показано наличие положительной корреляции ферритина с CRP и СОЭ ($r=0,64$; $p<0,01$) и отрицательной корреляции КНТ с маркерами воспаления ($r=-0,58$; $p<0,01$). ROC-анализ продемонстрировал высокую диагностическую точность комбинации показателей «ферритин + КНТ» ($AUC=0,87$), что позволяет эффективно дифференцировать функциональный дефицит железа при АХЗ.

Заключение. Совместная оценка ферритина и коэффициента насыщения трансферрина является информативным лабораторным инструментом диагностики и прогностической оценки анемии хронических заболеваний. Использование данных маркеров способствует более точной дифференциальной диагностике и оптимизации терапевтической тактики.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГИСТРА ДОНОРОВ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Сайдаманова С.С. Каюмов А.А. Искандарова Ш.Т.

^{1,3} *Ташкентский государственный медицинский Университет*

² *Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр гематологии*

Аннотация. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток является эффективным методом лечения онкогематологических и наследственных заболеваний. Ограниченная доступность HLA-совместимых доноров определяет необходимость формирования национального регистра. В работе проведена оценка организационной структуры банка гемопоэтических стволовых клеток и обоснована целесообразность создания национального регистра доноров в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: гемопоэтические стволовые клетки, трансплантация, донорский регистр, HLA-типирование, аллогенная трансплантация, организация здравоохранения.

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток является одним из ключевых методов лечения онкогематологических и ряда наследственных заболеваний. Эффективность данного метода во многом

определяется доступностью HLA-совместимых доноров, что обуславливает необходимость развития национальных донорских регистров.

Проведён анализ деятельности банка гемопоэтических стволовых клеток на базе специализированного гематологического центра за период 2014–2025 гг. Изучены организационная структура, донорская база, лабораторные методы (иммунофенотипирование, HLA-типирование с использованием ПЦР и NGS), а также технологии заготовки и криоконсервации клеток.

Установлено, что банк функционирует как многокомпонентная система, включающая подразделения трансплантации, генотипирования и клеточных технологий. Донорская база представлена 245 донорами, преимущественно родственными. Количество CD34⁺ клеток соответствует международным стандартам. Выполнено 108 аутологических и 60 аллогенных трансплантаций.

Несмотря на наличие сформированной инфраструктуры, ограниченный объём донорской базы снижает доступность аллогенной трансплантации. Создание национального регистра позволит увеличить вероятность подбора совместимого донора, сократить сроки поиска и повысить эффективность трансплантационной помощи.

Таким образом, формирование национального регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток является обоснованным и стратегически значимым направлением развития системы здравоохранения Республики Узбекистан.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Абдухакимова Муслима Аскар кизи

*Базовый докторант Ташкентского Государственного Медицинского
Университета*

Сайфутдинова Зухра Абдурашид кизи

Научный руководитель PhD, доцент

Ключевые слова: паразитозы, дети дошкольного возраста, клинические проявления, гельминтозы, протозойные инфекции.

Актуальность. Паразитарные заболевания у детей дошкольного возраста остаются актуальной проблемой педиатрии и характеризуются высокой распространённостью [1,2]. Клинические проявления паразитозов в данной возрастной группе часто носят неспецифический характер, что затрудняет их раннюю диагностику [3,5].

Цель. Изучить особенности клинических проявлений паразитарных заболеваний у детей дошкольного возраста.

Материалы и методы. Проведён анализ научных публикаций и клинических данных, посвящённых клинической картине паразитозов у детей [2,4,6].

Результаты. Клинические проявления паразитарных заболеваний у детей отличаются полиморфизмом. Наиболее частыми симптомами являются нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: боли в животе, нестабильный стул, метеоризм [1,3].

Аллергические проявления (кожный зуд, высыпания, атопические реакции) обусловлены сенсibilизацией организма продуктами жизнедеятельности паразитов [3,5].

Также отмечаются признаки общей интоксикации: слабость, снижение аппетита, нарушение сна. Нередко наблюдаются неврологические симптомы — раздражительность, снижение концентрации внимания [2,6].

Особенностью является развитие анемии и дефицитных состояний вследствие нарушения всасывания питательных веществ [1,4].

В ряде случаев паразитозы протекают латентно или малосимптомно, что затрудняет диагностику. Часто встречаются смешанные паразитарные инвазии, усиливающие выраженность симптомов [5,6].

Выводы. Клинические проявления паразитозов у детей дошкольного возраста отличаются неспецифичностью и требуют комплексного диагностического подхода. Наиболее характерным является сочетание гастроинтестинальных, аллергических и астеноневротических симптомов.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МЕТОДОВ ГЕЛЬМО- СКРИН И ПРОТО-СКРИН ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Абдухакимова Муслима Аскар кизи

*Базовый докторант Ташкентского Государственного Медицинского
Университета:*

Сайфутдинова Зухра Абдурашид кизи

Научный руководитель PhD, доцент

Ключевые слова: паразитозы, дети дошкольного возраста, ПЦР, Гельмо-скрин, Прото-скрин, диагностика

Актуальность. Паразитарные заболевания у детей дошкольного возраста сохраняют высокую распространённость и остаются значимой медико-социальной проблемой [1,2,10]. В данной возрастной группе риск инфицирования повышен вследствие незрелости иммунной системы, несформированных гигиенических навыков и тесного контакта в организованных коллективах. Клиническая картина паразитозов часто носит

неспецифический характер и может проявляться в виде гастроинтестинальных нарушений, аллергических реакций и астеноневротических симптомов [5,8].

Традиционные методы диагностики, такие как микроскопия кала, обладают рядом ограничений: зависимость от цикличности выделения паразитов, необходимость многократных исследований, субъективность интерпретации и относительно низкая чувствительность [3,6]. В последние годы всё большее значение приобретают молекулярно-генетические методы диагностики, основанные на выявлении ДНК возбудителей, включая ПЦР-тесты Гельмо-скрин и Прото-скрин [7,9].

Цель. Оценить диагностическую эффективность и клиническую значимость методов Гельмо-скрин и Прото-скрин при выявлении паразитарных заболеваний у детей дошкольного возраста.

Материалы и методы. Проведён анализ современных отечественных и зарубежных научных публикаций, клинических рекомендаций и исследований, посвящённых применению ПЦР-диагностики паразитозов [6,7,9]. Рассматривались показатели чувствительности и специфичности методов, их диагностическая точность, а также возможности выявления моно- и смешанных инвазий. Проводилось сравнение с традиционными методами лабораторной диагностики.

Результаты. Установлено, что методы Гельмо-скрин и Прото-скрин обладают значительно более высокой чувствительностью по сравнению с микроскопическим исследованием кала. По данным литературы, чувствительность ПЦР-диагностики может превышать 90–95%, тогда как традиционные методы зачастую не превышают 50–70%, особенно при низкой интенсивности инвазии [6,9].

Метод Прото-скрин продемонстрировал высокую эффективность в выявлении простейших (*Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica*, *Blastocystis hominis*, *Dientamoeba fragilis*, *Cryptosporidium parvum* и др.) [5,7], включая бессимптомные формы заболевания. Метод Гельмо-скрин обеспечивает выявление ДНК гельминтов (*Ascaris lumbricoides*, *Enterobius vermicularis* и др.) даже при минимальном количестве паразитов [4,6].

Особое значение имеет способность данных методов выявлять смешанные паразитарные инвазии, которые часто остаются недиагностированными при использовании традиционных подходов [7,9]. Применение ПЦР-методов позволяет существенно снизить долю ложноотрицательных результатов и повысить достоверность лабораторной диагностики.

Обсуждение. Молекулярно-генетические методы диагностики паразитозов обладают рядом преимуществ: высокой чувствительностью и специфичностью, независимостью от стадии жизненного цикла паразита и возможностью одновременного выявления нескольких возбудителей [6,9].

Это особенно важно в педиатрической практике, где клинические проявления часто стерты и неспецифичны.

В то же время следует учитывать ограничения данных методов, включая более высокую стоимость, необходимость специализированного лабораторного оборудования и отсутствие полной стандартизации в рутинной практике. Тем не менее их применение оправдано в сложных диагностических случаях, при хронических и рецидивирующих состояниях.

Выводы. Методы Гельмо-скрин и Прото-скрин являются высокоинформативными и перспективными инструментами диагностики паразитарных заболеваний у детей дошкольного возраста. Их использование позволяет значительно повысить точность выявления паразитарных инфекций, особенно при низкой интенсивности инвазии и смешанных формах, что способствует своевременному назначению адекватной терапии и снижению риска осложнений.

Внедрение данных методов в клиническую практику следует рассматривать как важный этап совершенствования диагностики паразитозов в педиатрии.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ: РОЛЬ ТАНДЕМНОЙ АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

¹Коч З.М., ¹Мухаммадиев С.Б., ¹Асилов С.С., ¹Олимжонов К.А.,
¹Махамадалиева Г.З.,

*¹Республиканский Специализированный Научно-Практический
Медицинский Центр Гематологии МЗ РУз*

Введение. Множественная миелома (ММ) представляет собой вторую по частоте гематологическую злокачественную опухоль, характеризующуюся клональной пролиферацией плазматических клеток, остеодеструкцией и органной недостаточностью. Стандартное лечение включает индукционную терапию новыми препаратами (ингибиторы протеасом, иммуномодуляторы, моноклональные антитела), высокодозную химиотерапию с аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток (autoHSCT) и длительную поддерживающую терапию. Концепция Total Therapy (ТТ), разработанная группой В. Barlogie в Университете Арканзаса (UAMS), предполагает интенсивный мультиагентный подход с последовательным применением не перекрестно-резистентных режимов индукции, тандемной autoHSCT (двух последовательных трансплантаций) и посттрансплантационной консолидации/поддержки с целью максимального углубления ремиссии и преодоления резистентности клонов.

Цели. Целью настоящего обзора является анализ эффективности, безопасности и долгосрочных исходов Total Therapy с тандемной autoHSCT

при впервые диагностированной MM на основании данных открытых источников PubMed и Google Scholar. Особое внимание уделяется сравнительной оценке тандемной versus одиночной autoHSCT в историческом и современном контексте (эра новых препаратов и поддерживающей терапии).

Материалы и методы. Проведен поиск публикаций в базах PubMed и Google Scholar по ключевым словам: «Total Therapy», «multiple myeloma», «tandem autologous HSCT», «tandem autoHSCT», «tandem transplantation». Включены проспективные когортные исследования (ТТ1–ТТ4), рандомизированные контролируемые испытания, мета-анализы и ретроспективные реальные данные за период 1999–2025 гг. Исключены работы с аллогенной трансплантацией как основным компонентом. Анализированы частота полных ремиссий (CR), длительность ремиссии, бессобытийная выживаемость (EFS/PFS), общая выживаемость (OS), токсичность и прогностические факторы (цитогенетика, GEP-профилирование).

Результаты. В протоколе ТТ1 (n=231, Barlogie et al., 1999) тандемная autoHSCT после мультиагентной индукции повысила частоту CR до 41 %, медиана EFS составила около 68 месяцев. ТТ2 без талидомида (n=345) по сравнению с ТТ1 показала сопоставимую частоту CR (43 % vs 41 %), но значимо лучшие 5-летние показатели непрерывной CR (45 % vs 32 %, p<0,001) и EFS (43 % vs 28 %, p<0,001); тенденция к улучшению OS (62 % vs 57 %, p=0,11). Преимущество было выражено у пациентов без цитогенетических аномалий.

ТТ3 с добавлением бортезомиба upfront (n=303) достигла >90 % 2-летней CR, значительно превосходя ТТ2 по EFS (p=0,0002) и длительности CR (p=0,003), с тенденцией к улучшению OS (p=0,16). Преимущество сохранялось после сопоставления по прогностическим факторам.

Долгосрочный анализ трех ТТ-протоколов (n=1202, медиана наблюдения 16,6 года) продемонстрировал прогрессивное улучшение 10-летней PFS (с 9 % в ТТ1 до 44 % в ТТ3А) и 15-летней OS (до 40–45 % у пациентов стандартного риска).

В современной эре (индукция CyBorD/VRd + поддержка леналидомидом) ретроспективное исследование Канадской группы (n=381 high-risk пациентов, 2024) не выявило преимуществ тандемной autoHSCT перед одиночной: медиана PFS 35,3 vs 35,2 месяца (p=0,88), OS 88,9 vs 92,6 месяца (p=0,72). Аналогичные данные получены в реальных регистрах Европы и США.

Выводы. Total Therapy с тандемной autoHSCT исторически обеспечила значимое улучшение глубины ответа и выживаемости за счет дозового эффекта мелфалана и последовательной эрадикации клонов. Внедрение новых препаратов и поддерживающей терапии существенно изменило роль тандема: у пациентов стандартного риска дополнительная трансплантация не рекомендуется в рутинной практике из-за отсутствия прироста выживаемости

и повышенной токсичности. У high-risk пациентов (del(17p), t(4;14), t(14;16)) вопрос остается открытым и требует индивидуального подхода в рамках клинических исследований. Перспективы связаны с интеграцией quadruplet-индукции, MRD-адаптированных стратегий и новых иммунотерапий. Дальнейшие исследования должны уточнить подгруппы, где тандем сохраняет клиническую ценность.

ИЗМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАКУЛОГРАММЫ ПРИ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФОРМЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИИ

¹Ахмедова н.ш., ^{1,2}Ризаева м.ж.

¹Бухарский государственный медицинский институт

²Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Бухарский филиал

Несмотря на значительные достижения современной медицины, сердечно-сосудистые заболевания продолжают лидировать среди причин смертности населения Узбекистана. Помимо факторов риска, важную роль должна играть и система гемостаза. Изменения уровня антитромбина в виде снижения или повышения могут наблюдаться у лиц с нарушениями сердечного ритма.

Цель работы: изучение показателей коагулограммы крови при персистирующей форме фибрилляции предсердий на фоне ишемической болезни сердца.

Материалы и методы: за период с сентября по декабрь текущего года в кардиотерапевтическом отделении интенсивной терапии Бухарского филиала РНЦЭМП нами обследовано 60 пациентов (30 мужчин и 30 женщин) с персистирующей формой фибрилляцией предсердий на фоне ишемической болезни сердца. Для определения показателей общего анализа крови, биохимических показателей, коагулограммы (автоматический коагулометр ACL TOP 350) кровь брали натощак. В исследовательских группах были проверены специфические параметры коагулограммы с проведением межгруппового анализа. Из показателей коагулограммы в сыворотке крови определяли следующие концентрации: Ха-фактор и антитромбин III. Активность антитромбина рассчитывали в процентах.

Результаты исследования: результаты межгруппового сравнительного анализа показали, что постепенное снижение уровня антитромбина III (94,5% → 86,2% → 78,4% соответственно) свидетельствует об уменьшении естественного антикоагулянтного резерва организма. Одновременно увеличение концентрации Ха-фактора в 1,5 раза в сравнительной группе и почти в 2,3 раза в основной группе (1,42 нг/мл) по сравнению с контрольной

- 0,62 нг/мл ($p < 0,05$) подтверждает активацию центрального звена генерации тромбина на фоне персистирующей формы фибрилляции предсердий.

Выводы: 1. Результаты исследования доказали, что активность Ха-фактора и уровень антитромбина III тесно связаны с клиническим состоянием пациентов с ишемической болезнью сердца с персистирующей формой фибрилляцией предсердий, длительностью и сопутствующими заболеваниями. 2. Эти показатели глубоко отражают патогенетические изменения в системе гемостаза и послужили научной основой для оценки их диагностического и прогностического значения в следующей главе.

ПОЛОВЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕФИЦИТА ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ КОМОРБИДНОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Олимова Ш. Ш.

Сулаймонова Гульноза Тулкинджановна

Научный руководитель, PhD, доцент

Кафедра гематологии и клинической лабораторной диагностики, БГМИ

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, сердечно-сосудистые заболевания, коморбидность, микроэлементный дефицит, магний, цинк, селен, медь.

Актуальность исследования: Коморбидность хронической болезни почек (ХБП) и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) сопровождается выраженным нарушением микроэлементного обмена, что способствует прогрессированию патологии. Дефицит магния (Mg), цинка (Zn), селена (Se) и меди (Cu) усугубляет воспалительные процессы, оксидативный стресс и метаболические нарушения.[1] Пол и возраст могут оказывать значительное влияние на выраженность этого дефицита, что требует изучения для персонализированного подхода к коррекции.

Цель исследования – Определить половые и возрастные особенности дефицита эссенциальных микроэлементов у пациентов с ХБП и ССЗ для оптимизации диагностики и профилактических стратегий.

Материалы и методы исследования. Обследованы 120 пациентов с ХБП и ССЗ, разделённые по полу и возрастным группам (18–40 лет, 41–60 лет, 60+ лет). Метод исследования: ОАК, ОАМ, биохимический анализ микроэлементов.

Результаты исследования. Общая частота дефицита микроэлементов: магний – 45%, цинк – 38%, селен – 50%, медь – 30%. Среди микроэлементов наиболее часто встречался дефицит магния и селена.

Половые различия: у мужчин $n=62$ (51,7%) чаще выявлен дефицит цинка (42%) и магния (48%), у женщин $n=58$ (48,3 %) – селена (55%) и меди

(35%). Мужчины чаще имели недостаток цинка (42%) и магния (48%). [2] Дефицит цинка может быть связан с высокой его потребностью для поддержания уровня тестостерона и функционирования иммунной системы. Женщины чаще страдали от дефицита селена (55%) и меди (35%). Это может быть обусловлено особенностями обмена меди, связанными с эстрогенами, а также повышенной потребностью в антиоксидантной защите.

Возрастные особенности: с возрастом увеличивается дефицит селена (до 65% у пациентов 60+ лет), магния (до 55%) и меди (до 40%).

Выводы: Полученные данные подтверждают значимость дефицита микроэлементов в патогенезе ХБП и ССЗ. Половые различия в минеральном обмене связаны с гормональными особенностями и различными потребностями организма. С возрастом дефицит микроэлементов нарастает, что требует дополнительной коррекции нутритивного статуса. Важно учитывать эти факторы при разработке профилактических и лечебных стратегий. Например, мужчинам с ХБП и ССЗ может быть полезно дополнительное назначение цинка и магния, а женщинам – селена и меди. У пожилых пациентов необходимо комплексное восполнение дефицита микроэлементов, особенно при сниженной функции почек. [3]

ИЗУЧЕНИЕ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

Мадарипова Дилдора Азимовна

*Бухарский государственный медицинский институт, Бухара,
Узбекистан*

Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени, определяемая как избыточное накопление жира в печени, стала наиболее распространенной причиной хронических заболеваний печени в нашем регионе, по оценкам, поражает не менее 30 % узбекистанцев, причем в последние годы ее распространенность, по-видимому, растет. Общеизвестно мнение, что НАЖБП является печеночным проявлением метаболического синдрома, поэтому регистрируемая в настоящее время всемирная эпидемия диабета и ожирения напрямую связана с ее распространенностью.

Цель исследования. Изучить в сравнительном аспекте лечение пациентов неалкогольной жировой болезнью печени.

Материалы и методы исследования. Исследования проводилось на базе Бухарского областного многопрофильного лечебного центра в отделении гастроэнтерологии от месяца февраля 2024 года по июль данного года включительно. Было подобрано 80 пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени в возрасте от 30 до 59 лет. Пациенты были разделены на 3 группы. I группа пациентов которые принимали исключительно урсодезоксихолевую кислоту (УДХК) с дозировкой 10мг на кг веса (30 дней),

II группа УДХК (30 дней) в комбинации раствором тиаприазолином (14 дней), III группа УДХК в комбинации метформином 1000мг в течении 30 дней. Показатели жесткости печени у пациентов с данной патологией были сопряжены наличием биохимическими показателями (холестерин, АСТ, АЛТ, билирубин), которые являлись факторами риска возникновения данной патологии. Морфологическое состояние печени оценивалось по традиционному методы при помощи УЗИ.

Результаты и их обсуждение. В первой группе до начала лечение средний показатель АЛТ составлял 63 ЕД/л, АСТ – 58 ЕД/л, билирубин – 24.6 мкмоль/л, холестерин – 7.2 ммоль/л.

Во второй группе АЛТ составлял 66 ЕД/л, АСТ – 60 ЕД/л, билирубин – 27.2 мкмоль/л, холестерин – 6.4 ммоль/л. В третий группе АЛТ составлял 61 ЕД/л, АСТ – 59 ЕД/л, билирубин – 24.7 мкмоль/л, холестерин – 7.4 ммоль/л. Во всех группах по УЗИ было заключено «Стеатогепатоз 1,2,3» степени. После окончания проведенной терапии через 30 дней было проведено повторное инструментальное и лабораторное исследование и были получены следующие средние результаты:

I группа - АЛТ 51 ЕД/л*, АСТ – 47 ЕД/л*, билирубин – 22.3 мкмоль/л, холестерин – 6.4 ммоль/л. II группа – АЛТ 46 ЕД/л*, АСТ – 45 ЕД/л*, билирубин – 22.1 мкмоль/л, холестерин – 5.9 ммоль/л. III группа - АЛТ 39 ЕД/л*, АСТ – 39 ЕД/л*, билирубин – 19.5 мкмоль/л, холестерин – 5.5 ммоль/л.

* $p=0,03$, $p=0,05$

Выводы. Как видно из лабораторных показателей до и после проведенной терапии наиболее лучшие результаты получены у пациентов третьей группы, которые получили лечение УДХК и метформином. Надо отметить то, что ни у одной группы не было выявлено сахарный диабет I или II группы. Даже на фоне отсутствующего сахарного диабета назначение УДХК в комбинации с метформином дали отличные результаты от проведенной терапии по отношению первой и второй группы.

ОПТИМИЗАЦИЯ АФЕРЕЗА ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА ОСНОВЕ ПРЕДИКТИВНОЙ МОДЕЛИ СБОРА CD34+ КЛЕТОК

Омонов Афзалбек Акмал угли

Врач гематолог/трансфузиолог, докторант PhD

*Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр гематологии, Ташкент, Узбекистан*

Аннотация. Аферез гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) является критическим этапом подготовки к трансплантации. В работе проанализированы ключевые факторы, влияющие на выход CD34+ клеток, и предложен подход к прогнозированию эффективности сбора с

использованием математической модели. Применение предиктивных алгоритмов позволяет персонализировать параметры процедуры, минимизировать количество сеансов афереза и повысить клиническую результативность трансплантации.

Ключевые слова: аферез, CD34+, гемопоэтические стволовые клетки, мобилизация, математическая модель, прогнозирование.

Введение. Аферез периферических гемопоэтических стволовых клеток (ПГСК) является общепринятым стандартом получения трансплантационного материала при ауто- и аллогенной трансплантации костного мозга. Несмотря на широкое клиническое применение, значительная вариабельность выхода CD34+ клеток остаётся одной из основных проблем, приводящей к увеличению числа процедур, удлинению сроков лечения и росту риска осложнений. Традиционные подходы к планированию афереза часто основаны на эмпирических данных и не учитывают индивидуальные особенности пациента. Разработка методов прогнозирования выхода CD34+ клеток на основе предиктивных моделей позволяет оптимизировать процесс, повысить его эффективность и обеспечить достижение целевой дозы с минимальным числом сеансов.

Материалы и методы. Анализ основан на клинико-лабораторных данных пациентов и доноров, проходивших мобилизацию и аферез ГСК. Оценивались следующие параметры: уровень CD34+ клеток в периферической крови перед процедурой (кл/мкл); количество лейкоцитов, гематокрит; масса тела пациента/донора; объём переработанной крови (TBV) в литрах или в кратности к объёму циркулирующей крови; коэффициент извлечения клеток (Collection Efficiency, CE). Для прогнозирования выхода CD34+ клеток применялась расчётная математическая модель: выход CD34+ (клеток) = CD34(периф.) × TBV × CE, где CD34(периф.) — концентрация CD34+ клеток в периферической крови (кл/мкл), TBV — объём переработанной крови (мл), CE — коэффициент эффективности сбора (доля, обычно 0,4–0,5). Полученный результат пересчитывался на килограмм массы тела пациента для сравнения с целевой дозой.

Результаты. Анализ показал, что наибольшее влияние на итоговый выход CD34+ клеток оказывает их предпроцедурный уровень в периферической крови. При концентрации ≥ 20 кл/мкл вероятность достижения целевого уровня $\geq 2,0 \times 10^6/\text{кг}$ за один сеанс существенно возрастает. Дополнительными значимыми факторами являются объём переработанной крови (TBV) и индивидуальный коэффициент извлечения (CE). Применение предложенной предиктивной модели позволило с высокой точностью прогнозировать результат афереза, своевременно выявлять пациентов группы риска неэффективного сбора и оптимизировать тактику процедуры.

Обсуждение. Предиктивное моделирование открывает широкие возможности для персонализированной медицины в трансплантологии. На этапе планирования врач может корректировать объём и продолжительность афереза, изменять сроки начала процедуры в зависимости от динамики мобилизации, а также применять дополнительные мобилизирующие агенты у пациентов с прогнозируемо низким выходом CD34+. Это особенно актуально для пациентов с плохой мобилизацией (пожилой возраст, предшествующая интенсивная химиотерапия, лимфопролиферативные заболевания), где стандартные подходы часто требуют нескольких сеансов. Использование модели снижает нагрузку на пациента, оптимизирует использование ресурсов центра и повышает общую эффективность трансплантационных программ.

Заключение. Предиктивное моделирование эффективности афереза гемопоэтических стволовых клеток на основе уровня предпроцедурных CD34+ клеток, объёма обработки и коэффициента извлечения является перспективным инструментом оптимизации трансплантационных технологий. Индивидуализированный подход позволяет повысить выход CD34+ клеток, уменьшить количество аферезов, снизить риски и улучшить клинические исходы. Дальнейшие исследования должны быть направлены на валидацию модели в больших когортах, интеграцию дополнительных переменных и разработку автоматизированных калькуляторов для клинической практики.

КЛИНИКО- ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПЕРМАТОГЕНЕЗА У МУЖЧИН С БЕСПЛОДИЕМ

Шомансурова Г.Э., Сайфутдинова З.А.

Аннотация. Мужское бесплодие является одной из актуальных проблем современной репродуктивной медицины и во многом связано с нарушениями сперматогенеза [1,2]. По данным современных исследований, значительная роль в развитии сперматогенной недостаточности принадлежит молекулярно-генетическим факторам, включая изменения экспрессии микроРНК, хромосомные аномалии и микроделеции Y-хромосомы [3,4]. В работе планируется комплексное исследование молекулярно-генетических, иммунологических и гормональных маркеров нарушения сперматогенеза у мужчин с бесплодием.

Ключевые слова: мужское бесплодие, сперматогенез, микроРНК miR-34c, микроделеции Y-хромосомы, AZF-локусы, гормональный профиль, аутоантитела.

Мужское бесплодие представляет собой значимую медико-социальную проблему и вносит существенный вклад в структуру нарушений репродуктивной функции [1]. Одним из ключевых патогенетических

механизмов является нарушение сперматогенеза, сопровождающееся изменениями количественных и качественных характеристик сперматозоидов [2].

Установлено, что данный процесс контролируется множеством генов, обеспечивающих пролиферацию, дифференцировку и созревание половых клеток [5]. Нарушения на генетическом уровне, включая хромосомные аномалии и микроделеции Y-хромосомы в области AZF-локусов, могут приводить к тяжелым формам сперматогенной недостаточности, таким как необструктивная азооспермия [3].

Особый интерес представляют микроРНК как регуляторы посттранскрипционной экспрессии генов. МикроРНК miR-34c рассматривается как один из ключевых факторов, участвующих в регуляции сперматогенеза, влияя на процессы дифференцировки сперматозоидов [6,7]. Нарушение её экспрессии может быть связано с ухудшением функциональных характеристик сперматозоидов и снижением фертильности.

Помимо генетических факторов, важную роль играют гормональные и иммунологические механизмы. Изменения уровня гонадотропных гормонов (ФСГ, ЛГ), тестостерона, пролактина и ингибина-В отражают состояние гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы и могут служить диагностическими маркерами нарушений сперматогенеза [8,9]. Иммунологические нарушения, включая образование аутоантител к антигенам репродуктивной системы, также способны оказывать негативное влияние на фертильность мужчин [10].

Целью исследования является определение клинико-диагностической значимости молекулярно-генетических маркеров нарушения сперматогенеза у мужчин с бесплодием.

Исследование планируется выполнить в формате клинико-лабораторного исследования с включением мужчин репродуктивного возраста. В качестве биологического материала будут использованы образцы эякулята и периферической крови.

Лабораторная часть исследования будет включать определение уровня экспрессии микроРНК miR-34c методом количественной ПЦР в реальном времени, выявление микроделений AZF-локусов Y-хромосомы методом мультиплексной ПЦР, а также оценку гормонального профиля (ФСГ, ЛГ, тестостерон, пролактин, ингибин-В) и иммунологических показателей с использованием ELI-P теста. Дополнительно будет проведён анализ биохимических параметров и стандартное исследование эякулята в соответствии с международными рекомендациями [1].

Ожидается, что результаты исследования позволят уточнить роль молекулярно-генетических, гормональных и иммунологических факторов в нарушении сперматогенеза, а также выявить их взаимосвязь с клинико-лабораторными показателями у мужчин с бесплодием.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЦИТАРНОГО ЛЕЙКОЗА

Эгамова Ситора Кобиловна

Бухарский государственный медицинский институт, PhD, доцент

Аннотация. Хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ) характеризуется выраженной клинико-биологической гетерогенностью, определяющей значительные различия в темпах прогрессирования заболевания, сроках начала терапии и показателях выживаемости. В связи с этим особую актуальность приобретает поиск доступных и информативных прогностических критериев, позволяющих осуществлять раннюю стратификацию пациентов по риску неблагоприятного течения. В исследование были включены 48 пациентов с ХЛЛ. Всем больным проводилась оценка общего и биохимического анализов крови, уровня $\beta 2$ -микроглобулина, соматического статуса по шкале ECOG и коморбидности по шкале CIRS. Полученные результаты свидетельствуют о высокой прогностической значимости комплексной оценки клинико-лабораторных параметров у больных ХЛЛ.

Ключевые слова: хронический лимфоцитарный лейкоз, прогноз, прогрессирование, $\beta 2$ -микроглобулин, беспрогрессивная выживаемость.

Введение. Хронический лимфоцитарный лейкоз является одним из наиболее распространённых лимфопролиферативных заболеваний у взрослых и характеризуется значительной вариабельностью клинического течения [2,5]. У одних пациентов заболевание в течение длительного времени сохраняет латентный характер и не требует немедленного лечения, у других же отмечается быстрое прогрессирование с необходимостью раннего начала терапии. Данная неоднородность определяет необходимость совершенствования прогностических подходов, направленных на своевременное выявление больных с высоким риском неблагоприятного течения [4,6].

В настоящее время при оценке прогноза ХЛЛ учитываются как клинические характеристики заболевания, так и биологические и лабораторные параметры. Существенное значение имеют показатели, отражающие опухолевую массу, активность патологического процесса, общее функциональное состояние пациента и наличие сопутствующей патологии. В этом аспекте уровень $\beta 2$ -микроглобулина, показатели общего клинического и биохимического анализа крови, оценка соматического статуса по шкале ECOG и уровня коморбидности по шкале CIRS представляют значительный практический интерес.

Цель исследования. Выявить взаимосвязь лабораторных показателей с различным течением хронического лимфоцитарного лейкоза

Материал и методы. В исследование включены 48 пациентов с установленным диагнозом хронического лимфоцитарного лейкоза. Всем пациентам проведено комплексное клиничко-лабораторное обследование, включавшее общий анализ крови, биохимический анализ крови и определение уровня $\beta 2$ -микроглобулина. Для оценки общего функционального состояния использовали шкалу ECOG, для характеристики выраженности сопутствующей патологии — шкалу CIRS.

На основании полученных клиничко-лабораторных данных была разработана модель оценки риска прогрессирования ХЛЛ. Эффективность модели оценивали по её способности дифференцировать пациентов на группы низкого и высокого риска.

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что включение в прогностическую модель как лабораторных параметров, так и показателей, характеризующих общее состояние больного и уровень коморбидности, позволяет повысить точность прогнозирования течения ХЛЛ. Согласно разработанной модели все пациенты были распределены на две группы: низкого и высокого риска прогрессирования. При последующем анализе беспрогрессивной выживаемости выявлены выраженные межгрупповые различия. У пациентов, отнесённых к группе низкого риска, беспрогрессивная выживаемость составила 60 месяцев. В группе высокого риска данный показатель был существенно ниже и составил 29,4 месяца. Таким образом, разница между группами свидетельствует о высокой дискриминирующей способности предложенной модели. Полученные результаты подтверждают важность комплексного подхода к прогнозированию течения ХЛЛ. Использование не только лабораторных маркеров, но и оценки соматического статуса и коморбидности позволяет более полно охарактеризовать состояние пациента и выделить больных с повышенной вероятностью неблагоприятного течения заболевания.

Выводы. Комплексная оценка клиничко-лабораторных показателей, включающая данные общего и биохимического анализов крови, уровень $\beta 2$ -микроглобулина, соматический статус по шкале ECOG и уровень коморбидности по шкале CIRS, имеет важное прогностическое значение у пациентов с хроническим лимфоцитарным лейкозом. Разработанная модель позволяет эффективно стратифицировать пациентов по риску прогрессирования заболевания. Предложенный подход может быть использован для совершенствования индивидуализированного прогностического анализа и оптимизации тактики наблюдения за пациентами с ХЛЛ.

O'SMIRLARDA TURLI ETIOLOGIYALI NEFROPATIYALARNI LABORATOR TASHXISLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Toyirova Munisa Furqatovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Bu muhim mavzu bo‘lib, chunki o‘smirlarda buyrak kasalliklarini o‘z vaqtida va aniq tashxislash kasallikning rivojlanishini oldini olish va jiddiy asoratlarni bartaraf etishda muhim rol o‘ynaydi.

Nefropatiya – bu buyraklarning turli sabablar (etiologiyalar) natijasida yuzaga keladigan kasalliklar guruhining umumiy nomi. O‘smirlarda quyidagi turdagi nefropatiyalar uchraydi:

Glomerulonefrit – buyrak klasterlarining yallig‘lanishi bo‘lib, u o‘tkir yoki surunkali bo‘lishi mumkin. Sabablari orasida infeksiyalar (masalan, streptokokk), autoimmun kasalliklar (masalan, sistemali qizil yallig‘) va genetik omillar bor.

Tubulointerstisial nefrit – buyrak naychalari va interstisial to‘qimalarining yallig‘lanishi. Dori vositalari, infeksiyalar va toksik moddalardan kelib chiqishi mumkin.

Nefrotik sindrom – katta miqdorda proteinuriyaga (siydik bilan protein yo‘qotilishi), shishlarga, gipoalbuminemiya (qonda albumin darajasining pasayishi) va giperlipidemiya (qonda lipid darajasining oshishi) olib keluvchi kasallik. U birlamchi (idiopatik) yoki ikkilamchi (boshqa kasalliklar bilan bog‘liq) bo‘lishi mumkin.

Piyelonefrit – buyraklarning infeksiyon yallig‘lanishi bo‘lib, qizlarda ko‘proq uchraydi.

Buyraklarning tug‘ma anomaliyalari – buyraklarning turli tuzilish buzilishlari bo‘lib, ular buyrak faoliyatining buzilishiga olib kelishi mumkin.

Diabetik nefropatiya – qandli diabet natijasida buyrak shikastlanishi. O‘smirlarda kam uchraydi, ammo uzoq davom etgan diabet natijasida rivojlanishi mumkin.

Gipertenziv nefropatiya – arterial gipertenziya tufayli buyraklarning shikastlanishi. O‘smirlarda kam uchraydi, ammo uzoq davom etgan qon bosimi oshishi natijasida rivojlanishi mumkin.

O‘smirlarda nefropatiyalarni erta tashxislashning ahamiyati

Nefropatiyalarni erta tashxislash kasallikning rivojlanishini oldini olish yoki sekinlashtirish imkonini beradi. O‘smirlarda, kattalardan farqli o‘laroq, ko‘plab buyrak kasalliklari simptomlarsiz yoki juda kam klinik belgilarga ega bo‘lishi mumkin, bu esa tashxislashni qiyinlashtiradi. Shuning uchun, laborator usullar kasalliklarni erta bosqichda aniqlashda muhim rol o‘ynaydi.

O‘smirlarda nefropatiyalarni laborator tashxislash usullari

Umumiy siydik tahlili – siydik rangi, shaffofligi, pH, nisbiy zichligi, protein, glyukoza, ketonlar, eritrotsitlar, leykotsitlar va silindrlarni aniqlash. Bu tahlil turli buyrak kasalliklariga ishora qilishi mumkin.

Nechiporenko bo'yicha siydik tahlili – 1 ml siydikdagi eritrotsitlar, leykotsitlar va silindrlar miqdorini aniqlash. Yashirin gematuriya va leykotsituriya diagnostikasida ishlatiladi.

Zimnitskiy sinamasi – buyraklarning konsentratsion funksiyasini baholash uchun kun davomida chiqarilgan siydik hajmi va nisbiy zichligini aniqlash.

Biokimyoviy qon tahlili – kreatinin, mochevina, siydik kislotasi, elektrolitlar (natriy, kaliy), kalsiy, rux, umumiy oqsilni aniqlash.

Klubochkalar filtratsiyasi tezligini (KFT) aniqlash – buyrak faoliyatining muhim ko'rsatkichi bo'lib, maxsus formulalar yordamida hisoblanadi.

Immunologik tadqiqotlar – streptokokk antitanalari (ASL-O), antinuklear antitanalar (ANA), ikki spiral DNK antitanalari va immunoglobulinlar miqdorini aniqlash.

Bakteriologik siydik tahlili (siydik ekish) – piyelonefrit mavjudligini aniqlash uchun mikroorganizmlarni aniqlash va identifikatsiya qilish.

Laborator diagnostikani takomillashtirish yo'llari. Yangi biomarkerlardan foydalanish – NGAL (neytrofil gelatinaza bilan bog'liq lipokalin), sistatin S kabi yangi biomarkerlar orqali buyrak shikastlanishini aniq va erta aniqlash.

Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish – oqim tsitometriyasi, massa-spektrometriya kabi ilg'or usullar tashxis aniqligini oshiradi.

Laborator tadqiqotlarni avtomatlashtirish – natijalarni tezroq va aniqroq olish imkonini beradi.

Ma'lumotlar bazalarini yaratish – bemorlar haqida to'plangan laborator ma'lumotlarni tahlil qilish va yaxshi interpretatsiya qilish imkoniyatini yaratadi.

Tibbiyot xodimlarini o'qitish – laborator diagnostika bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarning bilim va malakasini oshirish.

Xulosa. O'smirlarda nefropatyalarni laborator tashxislash usullarini takomillashtirish muhim masaladir. Yangi biomarkerlardan foydalanish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, laborator tahlillarni avtomatlashtirish, ma'lumotlar bazalarini yaratish va tibbiyot xodimlarini o'qitish orqali buyrak kasalliklarini o'z vaqtida aniqlash va davolash samaradorligini oshirish mumkin. Bu esa bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va kasallikning oldini olishga yordam beradi.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ УСКОРЕННОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЦИТОГЕНЕТИКИ (FISH)

В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА У ДЕТЕЙ

Алланазарова Бахтигул¹, Аллаева Комила², Жуманова Чарос³,
Мансурова Саида⁴

¹Патоморфологическая лаборатория "Ipsum Pathology" научно -
практического медицинского центра детской онкологии, гематологии и
иммунологии, PhD

^{2,3,4} Патоморфологическая лаборатория "Ipsum Pathology" научно - практического медицинского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, магистранты

Аннотация. Острые лейкозы являются наиболее распространёнными злокачественными заболеваниями у детей и требуют быстрой и точной диагностики для эффективного лечения. Цитогенетические и молекулярно-цитогенетические методы играют ключевую роль в выявлении хромосомных аномалий, имеющих значение для диагностики, прогноза и выбора терапии. Одним из наиболее широко используемых методов является флуоресцентная гибридизация *in situ* (FISH), обладающая высокой чувствительностью и специфичностью. В работе проведено сравнение классических и ускоренных методов FISH и оценена их эффективность в условиях срочной диагностики.

Ключевые слова: острый лейкоз, дети, FISH, цитогенетика, молекулярная цитогенетика, быстрая диагностика.

Введение. Острые лейкозы занимают ведущее место в структуре онкогематологических заболеваний детского возраста и характеризуются быстрым прогрессированием, что требует своевременной и высокоточной диагностики. Современные подходы к диагностике основаны на комплексном использовании морфологических, иммунологических, цитогенетических и молекулярных методов исследования. Особое значение в последние годы приобретают молекулярно-цитогенетические методы, позволяющие выявлять специфические хромосомные перестройки, определяющие биологические особенности заболевания, прогноз и выбор терапии. Метод флуоресцентной гибридизации *in situ* (FISH) является одним из ключевых инструментов в диагностике острых лейкозов, благодаря высокой чувствительности и специфичности при выявлении генетических аномалий. Однако классические протоколы FISH требуют значительного времени, что ограничивает их применение в условиях необходимости срочного принятия клинических решений. В связи с этим возрастает интерес к ускоренным методам FISH, позволяющим сократить время проведения анализа без существенной потери диагностической информативности.

Цель исследования. Оценить диагностическую эффективность ускоренных методов флуоресцентной гибридизации *in situ* (FISH) по сравнению с классическим протоколом при диагностике острых лейкозов у детей.

Материалы и методы. Классический протокол FISH предполагает культивирование клеток костного мозга или периферической крови в питательной среде в течение 12–24 часов и более. После этого проводится гипотоническая обработка, фиксация и гибридизация с ДНК-зондами. Данный

метод обеспечивает высокое качество метафазных пластинок или интерфазных ядер и чёткие сигналы, однако требует значительного времени.

В отличие от этого, ускоренные методы FISH сокращают время инкубации до 4–6 часов. В таких случаях клетки могут обрабатываться без длительного культивирования или с использованием простых растворов (например, физиологического раствора) в течение короткого времени. Основной акцент при этом делается на анализ интерфазных ядер.

Результаты и обсуждение. В практическом применении ускоренные методы FISH показали результаты, сопоставимые с классическими, хотя и с незначительным снижением качества. Несмотря на то, что в ряде случаев наблюдалось снижение интенсивности сигналов и уменьшение количества анализируемых клеток, диагностические выводы в большинстве случаев полностью совпадали.

В условиях острых лейкозов у детей, где требуется быстрое начало лечения, ускоренные методы FISH обладают значительным преимуществом. Они позволяют в кратчайшие сроки выявлять ключевые хромосомные аномалии, влияющие на выбор терапии.

Выводы. Классические цитогенетические и молекулярно-цитогенетические методы остаются основой диагностики острых лейкозов у детей. Несмотря на некоторое снижение качества результатов, ускоренные методы обеспечивают достаточную диагностическую точность и оправданы в случаях, когда время имеет решающее значение для лечения пациента.

MIYELOM KASALLIGIDA OQIM SITOMETRIYASINI QO‘LLASHNING ZAMONAVIY ILMIY ASOSLARI

**Xamidova F.I., Xamidova Z.I., Maxamadaliyeva G.Z., Boboyev Q.T.
Rajabova Z.A., Abdullaeva N.Sh.**

Respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Miyelom kasalligi gematologiyaning dolzarb muammolaridan biri bo‘lib, u plazmatik hujayralarning klonal proliferatsiyasi bilan kechadi va yuqori darajada nogironlik hamda o‘lim ko‘rsatkichlariga olib kelishi bilan tavsiflanadi. An’anaviy davolash samaradorligini baholash usullari kasallikning minimal darajadagi qoldiq shakllarini aniqlay olmaydi. Shu sababli, minimal qoldiq kasallik (MRD) tushunchasi va uni yuqori aniqlikda baholash usullarini joriy etish klinik amaliyotda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda standart oqim sitometriyasi, ayniqsa Next Generation Flow (NGF) texnologiyasi yordamida MRDni aniqlash usuli yuqori sezgirligi (10^{-6} darajagacha) bilan ajralib turadi. Ushbu usul patologik klonal plazmotsitlarni normal hujayralardan aniq ajratish imkonini beradi hamda davolash samaradorligini chuqur baholashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, oqim sitometriyasi natijalarini

molekulyar-genetik usullar, jumladan yangi avlod sekvenirlash (NGS) bilan integratsiyalash tashxislash aniqligini yanada oshiradi.

Tadqiqot maqsadi. Miyelom kasalligida minimal qoldiq kasallikni aniqlashda oqim sitometriyasi va Next Generation Flow texnologiyasining natijalarini klinik amaliyotda davolash samaradorligini baholashda qo‘llashni asoslash.

Material va usullar. Mazkur ishda 2021–2025-yillarda chop etilgan ilmiy maqolalar va klinik tadqiqotlar tahlil qilindi. Bunda oqim sitometriyasi hamda Next Generation Flow (NGF) texnologiyasining imkoniyatlari, xususan plazmotsitlarning immunofenotipini aniqlash, MRDni baholashdagi ahamiyati o‘rganildi. Immunofenotiplashda quyidagi korsatgichlar paneli qo‘llaniladi: CD38, CD138, CD19, CD45, CD56, CD27, CD81 va immunoglobulinlarning κ va λ yengil zanjirlari.

Natijalar va muhokama. Tahlil natijalariga ko‘ra, NGF texnologiyasi yordamida minimal qoldiq kasallikni aniqlash sezgirligi 10^{-6} darajagacha yetishi mumkin, bu esa bir million normal hujayra orasida bitta klonal hujayrani aniqlash imkonini yaratib beradi. Ushbu kasallikni aniqlash uchun ushbu immunofenotip qollaniladi: CD38 yuqori ekspressiyasi (+), CD138 (+), CD19 (–), CD45 (– yoki past darajada), CD56 (+), CD27 (–). Ushbu markerlar kombinatsiyasi patologik klonlarni normal plazmotsitlardan farqlashda ishlatiladi.

MRD ning klinik ahamiyati yuqori bo‘lib, MRD manfiylikka erishgan bemorlarda kasalliksiz yashash davomiyligi va umumiy yashash davomiyligi sezilarli darajada yuqori ekani adabiyotlarda keltirilgan. Aksincha, MRD musbatlik kasallikning qaytalanish xavfi ortishini bildiradi. NGF protokollarining joriy etilishi MRDni mustaqil prognostik marker sifatida qo‘llash imkonini beradi. Shuningdek, oqim sitometriyasi natijalarini yangi avlod sekvenirlash (NGS) usullari bilan integratsiyalash qoldiq kasallikni aniqlash aniqligini yanada oshiradi.

Xulosa. Ko‘p rangli oqim sitometriyasi Miyeloma kasalligida minimal qoldiq kasallikni monitoring qilishda asosiy tashxislash vositalardan hisoblanadi. NGF texnologiyasi yuqori sezgirlik va qayta tiklanuvchanlikni ta‘minlashi esa, kasallik prognozini aniqlash va individual davoni tanlashda ahamiyatga ega.

PROSTATA BEZINING MORFOLOGIK KO‘RSATKICHLARIGA PM2.5 VA SIGARET TUTUNING KOMBINATSIYALANGAN INGALYATSION TA’SIRI VA UNI KORREKSIYALASH USULLARI

Jumayev Aziz Kamolovich

Anatomiya, klinik anatomiya kafedrası

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston

Dolzarbli. Atmosfera ifloslanishi, xususan mayda dispers zarrachalar (PM2.5) va sigaret tutuni inson organizmiga kuchli toksik va oksidativ stress ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu omillar erkak reproduktiv tizimiga, jumladan prostata beziga salbiy ta‘sir etib, yallig‘lanish, stromal fibroz va epitelial degeneratsiyaga olib kelishi mumkin.

Zamonaviy tadqiqotlar PM2.5 va tamaki tutuni birgalikda ta'sir qilganda ularning patogen effekti kuchayishini ko'rsatmoqda, ammo prostata bezidagi morfologik o'zgarishlar va ularni korreksiyalash masalasi yetarlicha o'rganilmagan.

Tadqiqot maqsadi. PM2.5 va sigaret tutunining kombinatsiyalangan ingalyatsion ta'siri ostida prostata bezida yuzaga keladigan morfologik o'zgarishlarni aniqlash hamda ularni farmakologik va antioksidant vositalar yordamida korreksiyalash samaradorligini baholash.

Materiallar va tadqiqot usullari. Eksperimental tadqiqot laboratoriya hayvonlarida (erkak kalamushlar) o'tkazildi. Hayvonlar 4 guruhga bo'ldi:

1. Nazorat guruhi
2. PM2.5 ta'sir guruhi
3. Sigaret tutuni ta'sir guruhi
4. PM2.5 + sigaret tutuni kombinatsiyalangan ta'sir guruhi

Qo'shimcha ravishda 5-guruhda kombinatsiyalangan ta'sir fonida korreksiyalovchi terapiya (antioksidantlar – vitamin E, C, N-asetilsistein) qo'llanildi. Prostata to'qimalari gistologik (gematoksilin-eozin bo'yash), morfometrik va immunogistokimyoviy usullar yordamida o'rganildi. Oksidativ stress markerlari (MDA, SOD) va yallig'lanish mediatorlari darajasi aniqlanib, statistik tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama. PM2.5 va sigaret tutunining alohida ta'siri prostata bezida o'rtacha darajadagi morfologik o'zgarishlarga olib keldi. Kombinatsiyalangan ta'sir esa quyidagi o'zgarishlar bilan namoyon bo'ldi:

- bez epiteliy hujayralarining distrofiyasi va deskvamatsiyasi
- stromada fibroz va kollagen tolalarining ortishi
- yallig'lanish infiltratsiyasi (limfotsit va makrofaglar)
- sekretor faoliyatning pasayishi

Morfometrik tahlil bez alveolalari diametrining kamayishi va stromal komponentning ortishini ko'rsatdi ($p < 0,05$). Oksidativ stress markerlari sezilarli oshgan, antioksidant tizim faolligi esa pasayganligi aniqlandi. Kombinatsiyalangan ta'sir guruhi boshqa guruhlariga nisbatan eng og'ir o'zgarishlarni ko'rsatdi.

Korreksiyalovchi terapiya qo'llanilgan guruhda:

- epiteliyal regeneratsiya belgilarining paydo bo'lishi
- yallig'lanish infiltratsiyasining kamayishi
- oksidativ stress markerlarining normallasuvi kuzatildi

Bu antioksidant terapiyaning himoya va tiklovchi rolini tasdiqlaydi.

Xulosa. PM2.5 va sigaret tutunining kombinatsiyalangan ingalyatsion ta'siri prostata bezida sezilarli morfologik va funksional o'zgarishlarga olib keladi va ularning ta'siri alohida omillarga nisbatan kuchliroq namoyon bo'ladi. Antioksidant terapiya ushbu o'zgarishlarni qisman bartaraf etishda samarali bo'lib, prostata bezini himoyalashda istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

ВЫБОР ВИДА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ГИСТЕРЭКТОМИИ У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОК ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Валиев Ш М., Газиев З.Т.

Кафедра анестезиологии и реаниматологии, Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан, Ташкент

Актуальность. Проблема выбора оптимального анестезиологического обеспечения при гистерэктомии у гинекологических пациенток пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) остаётся одной из ключевых в современной медицине. Это обусловлено высокой распространённостью сердечно-сосудистых заболеваний среди пожилых женщин и увеличением частоты гинекологических хирургических вмешательств.

Пациентки с ХСН II-III функционального класса (ФК) по классификации NYHA характеризуются ограниченными адаптационными резервами сердечно-сосудистой системы, что повышает риск интра- и послеоперационных осложнений, включая декомпенсацию сердечной деятельности.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения безопасности гистерэктомии у данной категории пациенток, оптимизации выбора метода анестезии и снижения частоты осложнений.

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность различных видов анестезиологического обеспечения при гистерэктомии у гинекологических пациенток пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью II-III ФК по NYHA.

Материал и методы: исследование основано на проспективном анализе клинических данных 52 гинекологических пациенток пожилого возраста (70 лет и старше) с ХСН II-III ФК по NYHA и физическим статусом ASA III и выше, которым выполнялась плановая гистерэктомия в период с 2022 по 2024 годы.

Пациентки находились на стационарном лечении в гинекологическом отделении многопрофильной клиники Ташкентского государственного медицинского университета.

Критерии включения: подтверждённый диагноз ХСН, плановая гистерэктомия.

Критерии исключения: острый инфаркт миокарда менее 6 месяцев назад, декомпенсация ХСН IV ФК.

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем проводилась с использованием эхокардиографии, электрокардиографии (ЭКГ), спирометрии и мониторинга гемодинамики.

Коронарные резервы определялись с помощью стресс-тестов, а также по уровню биомаркеров - тропонина I и NT-proBNP.

В зависимости от выбранного метода анестезии пациентки были распределены на две группы: 1-я группа общая анестезия (контрольная), 2-я группа спинально-эпидуральная анестезия. Статистическая обработка данных проводилась с использованием критериев Стьюдента, Манна–Уитни и корреляционного анализа (SPSS v.26).

Результаты: установлено, что у гинекологических пациенток пожилого возраста с ХСН II-III ФК по NYHA отмечается снижение фракции выброса левого желудочка (в среднем $42 \pm 5\%$) и повышение давления в лёгочной артерии (в среднем 35 ± 8 мм рт. ст.), что свидетельствует об ограниченных компенсаторных возможностях сердечно-сосудистой системы.

Выявлены критерии сохранности коронарных резервов: уровень NT-proBNP > 1500 пг/мл и снижение индекса работы миокарда при стресс-тесте ($< 1,8$) достоверно коррелировали с высоким риском интраоперационных осложнений ($r = 0,67$, $p < 0,05$).

На основании полученных данных предложен дифференцированный подход к выбору анестезии: при сохранных резервах (NT-proBNP < 1000 пг/мл) предпочтительна спинально-эпидуральная анестезия; при умеренно сниженных резервах (NT-proBNP $1000-1500$ пг/мл) - общая анестезия.

Применение спинально-эпидуральной анестезии сопровождалось снижением потребности в инотропной поддержке на 30% по сравнению с общей анестезией.

Сравнительный анализ показал, что регионарная анестезия является более безопасным и эффективным методом: частота осложнений в группе спинально-эпидуральной анестезии составила 8%, тогда как в группе общей анестезии - 22% ($p < 0,01$).

Выводы:

1. Гинекологические пациентки пожилого возраста с ХСН II-III ФК характеризуются выраженными функциональными нарушениями, требующими индивидуализированного выбора анестезиологического обеспечения при гистерэктомии.
2. Оценка коронарных резервов (NT-proBNP и стресс-тесты) позволяет прогнозировать риск осложнений и оптимизировать выбор метода анестезии.
3. Спинально-эпидуральная анестезия демонстрирует более высокую эффективность и безопасность, снижая частоту интра- и послеоперационных осложнений до 8% по сравнению с 22% при общей анестезии.

ОРТИҚЧА ТАНА ВАЗНИ ФОНИДА КЕЧАЁТГАН КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМДА КАТЕСТАТИН ДАРАЖАСИНИНГ ДИАГНОСТИК ҚИЙМАТИ

Давлатова Н.Н., Ахмедова Н.Ш.

Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

Кардиоренал синдром (КРС) замонавий кардиология ва нефрологиянинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, юрак ва буйрак функцияларининг ўзаро боғлиқ бузилишлари билан характерланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, юрак-қон томир касалликлари беморларининг 40-50% ида буйрак функцияси бузилиши кузатилади. Ортиқча тана вазни ва семизлик КРС ривожланиши учун мустақил хавф омилли хисобланади, чунки метаболик бузилишлар, системали яллиғланиш ва оксидатив стресс жараёнларини кучайтиради. Ҳозирги вақтда КРСнинг эрта ташхиси ва прогнозини баҳолаш учун янги биомаркерларга эҳтиёж тобора ортиб бормоқда. Катестатин - хромогранин А нинг биологик фаол фрагменти бўлиб, кардиопротектив, антиадреналин ва антиатеросклеротик хусусиятларга эга.

Тадқиқот мақсади ортиқча тана вазни фонида кечаётган кардиоренал синдром беморларида катестатин биомаркерининг диагностик аҳамиятини аниқлаш ва касаллик оғирлиги билан ўзаро боғлиқлигини баҳолаш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот 2023-2025 йилларда Бухоро давлат тиббиёт институтида ўтказилди. Тадқиқотга ортиқча тана вазни (ТВИ 25-29,9 кг/м²) ва I тоифали семизлик (ТВИ 30-34,9 кг/м²) билан бирга кечаётган КРС ташхиси қўйилган 130 нафар бемор жалб қилинди. Беморларнинг 70 нафари (53,8%) эркаклар, 60 нафари (46,2%) аёллар бўлиб, ўртача ёши 58,4±7,3 йилни ташкил этди. Назорат гуруҳини ёши ва жинси мос келадиган 40 нафар соғлом шахс ташкил этди. Барча беморларда қуйидаги текширувлар ўтказилди: тўлик клиник кўрик, антропометрик ўлчашлар (бўй, вазн, ТВИ ҳисоблаш, бел айланаси), артериал босим мониторинги, электрокардиография, эхокардиография (ЭХКГ) билан юрак чап қоринчасининг эжекция фракцияси (ЧҚЭФ), диастолик функция баҳоси. Лаборатор текширувлар: умумий ва биохимийвий қон таҳлили, сийдик таҳлили, креатинин, мочевина, электролитлар, липид спектри, гликемик профил, С-реактив оксил (СРО). Гломеруляр фильтрация тезлиги (СКФ) СКD-EPI формуласи бўйича ҳисобланди. Катестатин концентрацияси венадан олинган қон зардобидида ELISA усули билан аниқланди. NT-proBNP даражаси иммунохемилюминесцент усул билан ўлчанди.

Статистик таҳлил SPSS 26.0 дастури ёрдамида амалга оширилди. Маълумотлар $M \pm SD$ кўринишида ифодаланди. Гуруҳларни солиштириш учун Student t-тести ва Mann-Whitney тести қўлланилди. Корреляция таҳлили Pearson ва Spearman усуллари билан бажарилди. ROC-анализ диагностик қийматни баҳолаш учун ишлатилди. $p < 0,05$ қиймати статистик ишончли деб қабул қилинди.

Натижалар таҳлили. Беморларнинг клиник характеристикаси: ўртача ТВИ 31,7±3,4 кг/м², бел айланаси эркакларда 104,3±8,7 см, аёлларда 98,6±9,2

см ни ташкил этди. Артериал гипертензия 118 нафар (90,8%) беморда, қандли диабет II типи 54 нафар (41,5%) беморда қайд этилди. ЧҚЭФ ўртача $46,8 \pm 8,2\%$ ни ташкил этди, 78 нафар (60%) беморда камайган эжекция фракцияси аниқланди.

Катестатин даражаси КРС беморларида назорат гурухига нисбатан статистик ишончли даражада паст эди: $18,4 \pm 4,6$ нг/мл ва $34,2 \pm 5,8$ нг/мл мос равишда ($p < 0,001$). Эркакларда катестатин даражаси аёлларга қараганда бироз юқориқроқ бўлди ($19,2 \pm 4,8$ нг/мл ва $17,5 \pm 4,2$ нг/мл, $p < 0,05$).

Беморларни ТВИ бўйича гурухларга ажратганда қуйидаги натижалар олинди: ортиқча тана вазни бўлган гурухда ($n=72$) катестатин даражаси $20,1 \pm 4,2$ нг/мл, I даражали семизлик гурухида ($n=58$) $16,2 \pm 4,4$ нг/мл ни ташкил этди ($p < 0,001$). Бу ТВИ ошиши билан катестатин даражасининг прогрессив камайишини кўрсатади.

СКФ даражасига қараб беморлар 3 гурухга бўлинди: СКФ >60 мл/мин/ $1,73\text{м}^2$ ($n=42$), СКФ 45-60 мл/мин/ $1,73\text{м}^2$ ($n=51$), СКФ 30-44 мл/мин/ $1,73\text{м}^2$ ($n=37$). Бу гурухларда катестатин даражаси мос равишда $22,3 \pm 3,8$ нг/мл, $18,1 \pm 3,6$ нг/мл ва $14,2 \pm 4,1$ нг/мл ни ташкил этди ($p < 0,001$). Корреляция таҳлили катестатин концентрацияси ва СКФ ўртасида ўрта даражадаги тўғри корреляция борлигини кўрсатди ($r=0,68$, $p < 0,001$).

NT-proBNP даражаси КРС беморларида сезиларли юқори бўлиб, ўртача 1847 ± 624 пг/мл ни ташкил этди (назорат гурухида 78 ± 34 пг/мл, $p < 0,001$). Катестатин ва NT-proBNP ўртасида тескари корреляция аниқланди ($r=-0,54$, $p < 0,01$), бу юрак етишмовчилиги оғирлашиши билан катестатин даражасининг камайишини кўрсатади.

ЧҚЭФ билан катестатин ўртасида ўрта даражадаги тўғри корреляция мавжуд эди ($r=0,51$, $p < 0,01$). ЧҚЭФ $<40\%$ бўлган беморларда ($n=38$) катестатин даражаси $14,6 \pm 3,8$ нг/мл, ЧҚЭФ 40-50% гурухида ($n=52$) $18,2 \pm 4,1$ нг/мл, ЧҚЭФ $>50\%$ гурухида ($n=40$) $22,8 \pm 4,6$ нг/мл ни ташкил этди ($p < 0,001$).

Яллиғланиш маркери сифатида СРО даражаси ўрганилди. КРС беморларида СРО сезиларли юқори бўлди ($8,4 \pm 3,2$ мг/л, назорат гурухида $2,1 \pm 0,8$ мг/л, $p < 0,001$). Катестатин ва СРО ўртасида тескари корреляция топилди ($r=-0,48$, $p < 0,01$), бу катестатиннинг антияллиғланиш хусусиятларини тасдиқлайди.

ROC-анализ натижалари бўйича катестатин КРСни ташхислашда юқори диагностик қийматга эга: $AUC=0,84$ (95% CI: 0,78-0,90, $p < 0,001$). Оптимал кесиш нуқтаси 24,5 нг/мл бўлганда, тест сезгирлиги 78%, ўзига хослиги 81% ни ташкил этди. Ижобий башорат қилиш қиймати 84%, салбий башорат қилиш қиймати 75% эди.

Катестатин даражаси <15 нг/мл бўлган беморларда ($n=35$, 26,9%) оғир кечимли КРС, ЧҚЭФ $<35\%$, СКФ <35 мл/мин/ $1,73\text{м}^2$ кўпроқ учради. Бу гурухда III-IV функционал синф бўйича юрак етишмовчилиги 82,9% ҳолларда қайд этилди.

Хулоса. Ортиқча тана вазни фонида кечаётган кардиоренал синдром беморларида катестатин даражаси назорат гурухига нисбатан сезиларли даражада камайган. Катестатин концентрацияси СКФ билан тўғри ($r=0,68$, $p<0,001$), NT-proBNP ва СРО билан тескари корреляция кўрсатади, бу унинг кардиоренал функция бузилишлари оғирлигини акс эттиришини тасдиқлайди. Ортиқча тана вазни даражаси ошиши билан катестатин даражаси прогрессив камаяди, бу метаболик бузилишларнинг катестатин синтези ва секрециясига салбий таъсирини кўрсатади. Катестатин ортиқча тана вазни фонида кечаётган КРС учун истикболли диагностик биомаркер бўлиб, касаллик оғирлигини объектив баҳолаш имкониятини беради.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК НА ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ, ПОЛУЧАЮЩИХ ГЕМОДИАЛИЗ

Эфендиева Гюльнар Мюршюд

Азербайджанский медицинский университет, Кафедра биохимии

Введение: Терминальная стадия хронической болезни почек (ХБП) сопровождается множественными системными нарушениями, среди которых особое место занимают гематологические изменения. У пациентов, проходящих гемодиализ, анемия является распространённым осложнением, связана с уменьшением синтеза эритропоэтина, действием уремических токсинов и сокращением срока жизни эритроцитов. Комплексная оценка гематологических показателей имеет важное значение для ведения пациентов и прогноза заболевания.

Цель исследования: Провести сравнительный анализ основных гематологических показателей у пациентов с ХБП на терминальной стадии, получающих гемодиализ, и оценить их клиническую значимость.

Материалы и методы: В исследование включены 46 пациентов, получающих гемодиализ, возраст 19–77 лет (средний возраст $60,8\pm 2,2$ года). Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц, возраст 20–75 лет (средний возраст $62,5\pm 1,9$ года). Уровень гемоглобина определяли на автоматическом анализаторе “Sysmex”. Другие показатели – количество эритроцитов, гематокрит, средний объём эритроцита (MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина (MCHC) – измеряли на анализаторе “Mythic-18” методом импеданса. Статистический анализ включал средние значения, медиану и 95% доверительные интервалы.

Результаты: На терминальной стадии уровень гемоглобина у женщин снизился на 39,0% до $7,8\pm 0,4$ г/дл, у мужчин – на 34,5% до $9,7\pm 0,4$ г/дл ($p<0,001$). Количество эритроцитов уменьшилось у женщин на 32,5%, у

мужчин на 44,0% ($p < 0,001$). Гематокрит снизился на 32,9% у обоих полов: у женщин до $25,8 \pm 1,2\%$, у мужчин – до $28,6 \pm 1,0\%$ ($p < 0,001$). MCV снизился у женщин на 5,8%, у мужчин на 10,5%. MCH уменьшился у женщин на 8,0%, у мужчин на 5,3%. MCHC у женщин снизился на 5,0% до $31,9 \pm 0,2$ г/дл.

Обсуждение/Заключение: Результаты показывают, что у пациентов с ХБП на терминальной стадии, получающих гемодиализ, преобладает нормоцитарно-нормохромная анемия. Снижение гемоглобина, количества эритроцитов и гематокрита отражает выраженное нарушение эритропоэза. Изменения индексов эритроцитов подтверждают комплексный патогенез анемии. Регулярный мониторинг этих показателей и своевременная коррекция имеют значение для оптимизации лечения пациентов.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, гемодиализ, анемия, гемоглобин, индексы эритроцитов.

THE ADIPONECTIN/GALECTIN RATIO AS A SENSITIVE MARKER OF INFLAMMATION IN METABOLIC SYNDROME

Humay Hasanova¹, Gulnara Azizova²

¹ Senior Laboratory Assistant, PhD student; ² Head of Department, Professor, Doctor of Biological Sciences

^{1,2} Azerbaijan Medical University, Department of Biological Chemistry. Baku, Azerbaijan

Abstract: In the context of metabolic syndrome and ischemic heart disease, the complex profile of adipokines indicates the subclinical inflammatory state of the disease. A decrease in the adiponectin/galectin ratio acts as a sensitive indicator reflecting the depth of metabolic dysfunction and inflammatory processes. Other adipokine changes determined by laboratory analyses allow for a more comprehensive understanding of the disease's pathogenesis.

Keywords: Adiponectin, galectin, leptin, resistin, visfatin.

Background: Metabolic syndrome is currently one of the pressing problems in global healthcare, and its concomitant development with cardiovascular diseases leads to an increase in morbidity and mortality rates. The syndrome is characterized by several pathogenetic mechanisms such as abdominal obesity, insulin resistance, dyslipidemia, and chronic subclinical inflammation. Recent studies show that adipose tissue not only acts as an energy reserve but also participates in endocrine and immune functions through the production of adipokines (adiponectin, galectin, leptin, resistin, visfatin), exerting a significant impact on the modulation of inflammatory processes. The levels of adipokines such as adiponectin and galectin act as an indicator of the pro- and anti-inflammatory balance; their relative changes in various phenotypes of metabolic syndrome play an important biomarker role in the early diagnosis and elucidation of the pathogenesis of the disease. At the same

time, changes in the levels of leptin, resistin, and visfatin reflect the endocrine dysfunction of adipose tissue and the exacerbation of chronic low-grade inflammation.

Aim of the Study: The aim of the study is to analyze the serum levels of adiponectin, galectin, leptin, resistin, and visfatin in patients with metabolic syndrome, to calculate the adiponectin/galectin ratio (pro- and anti-inflammatory balance), and to determine the role of this complex indicator as a sensitive marker of chronic inflammation in the pathogenesis of the disease.

Materials and Methods: The study included 120 individuals who applied to the Educational Surgical and Educational Therapeutic Clinics of Azerbaijan Medical University. Laboratory analyses were conducted at the Department of Biochemistry of Azerbaijan Medical University. Serum levels of adiponectin, galectin, leptin, resistin, and visfatin were determined by the Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) method using the "Mindray BA-88A" analyzer. The 120 individuals included in the study were divided into the following groups:

1. A control group consisting of 20 practically healthy individuals;
2. A group consisting of 55 individuals with ischemic heart disease and metabolic syndrome;
3. A group consisting of 45 individuals with only ischemic heart disease.

Results: In the control group comprising 20 practically healthy individuals, the mean concentration of adiponectin was 228.47 pg/ml (0.228 ng/ml), and the mean concentration of galectin was 6.82 ng/ml. The adiponectin/galectin ratio in this group was 0.033. In the blood serum of 55 individuals with ischemic heart disease and metabolic syndrome, the mean concentration of adiponectin was 146.22 pg/ml (0.146 ng/ml), and the mean concentration of galectin was 11.94 ng/ml. The adiponectin/galectin ratio in this group was 0.012. In the blood serum of 45 individuals with only ischemic heart disease, the mean concentration of adiponectin was 139.85 pg/ml (0.140 ng/ml), and the mean concentration of galectin was 10.37 ng/ml. The adiponectin/galectin ratio in this group was 0.014. The mean serum concentration of leptin in the 20 individuals of the control group was 8.46 ng/ml. The leptin level was 14.72 ng/ml in the 55 individuals with ischemic heart disease and metabolic syndrome, and 11.38 ng/ml in the 45 individuals with only ischemic heart disease. The mean concentration of visfatin was 3.12 ng/ml in the control group, 5.87 ng/ml in the second group with ischemic heart disease and metabolic syndrome, and 4.76 ng/ml in the third group with only ischemic heart disease. The mean concentration of resistin in the control group was 31.26 ng/ml. This indicator was 29.84 ng/ml in the 55 individuals with ischemic heart disease and metabolic syndrome, and 24.18 ng/ml in the 45 individuals with only ischemic heart disease. A comparative analysis of the obtained results shows that, compared to the control group, the adiponectin level decreased by 36% in the group with ischemic heart disease and metabolic syndrome, and by 39% in the group with only ischemic heart disease. The adiponectin/galectin ratio exhibited a more pronounced change, with

decreases of 67% and 58%, respectively. Conversely, the galectin level increased by 75% in the group with ischemic heart disease and metabolic syndrome, and by 52% in the group with only ischemic heart disease. The leptin level increased by 74% and 35%, and the visfatin level increased by 88% and 53%, respectively. A decrease was observed in the resistin level; this indicator dropped by 4.5% in the group with ischemic heart disease and metabolic syndrome, and by 23% in the group with only ischemic heart disease. Based on the obtained results, it can be noted that compared to the control group, a significant decrease in the adiponectin/galectin ratio was observed in both patient groups against the background of decreased adiponectin and increased galectin levels. This reduction was particularly more pronounced in cases accompanied by metabolic syndrome. At the same time, the increase in leptin and visfatin levels, along with the decrease in resistin, is associated with the disruption of the endocrine function of adipose tissue and the intensification of chronic low-grade inflammatory processes. Thus, the obtained results indicate that the adiponectin/galectin ratio acts as a more sensitive biomarker of inflammation in cardiovascular diseases developing on the background of metabolic syndrome, and its evaluation together with other adipokines allows for a more comprehensive explanation of the disease's pathogenesis.

Conclusion: The research results demonstrated that a clinically significant decrease is observed in the adiponectin/galectin ratio in the context of metabolic syndrome and ischemic heart disease. Accompanied by elevated levels of leptin and visfatin and a decrease in resistin, this reduction reflects the endocrine dysfunction of adipose tissue and chronic low-grade inflammatory activity. Consequently, the adiponectin/galectin ratio can be evaluated as a sensitive biomarker and pathogenetic indicator of subclinical inflammation in cardiovascular diseases associated with metabolic syndrome.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ТРОМБОЦИТОПАТИЙ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ОБИЛЬНЫМИ МЕНСТРУАЦИЯМИ: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Бердиёрова М.У.

магистр

Зайнутдинова Д.Л

Научный руководитель: PhD, старший учитель кафедры гематологии, трансфузиологии и лабораторного дела.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент

Аннотация. Здоровье девушек - подростков и решение их медико-социальных проблем является важнейшей задачей системы здравоохранения. Эти вопросы актуальны для все регионов мира. В последние годы тромбоцитопатии у подростков всё чаще приводят к развитию тяжёлых осложнений. В мире материнская смертность вследствие кровотечений

составляет 13–25%. По данным мировой статистики, на каждую 1000 родов приходится 2–5 тромбогеморрагических осложнений. (2).

Ключевые слова. Тромбоцитопатия, девушки - подростки, менструация, раннее выявление, диагностика.

Результаты исследования. Тромбоцитопатия – это качественное нарушение тромбоцитов, представляющее нарушением их функций: адгезии, агрегации и ретракции. Адгезия (прилипание) – процесс прикрепления тромбоцитов к эндотелиальному слою кровеносного сосуда. Агрегация – способность активированных тромбоцитов прилипнуть к ранее осевшим на эндотелии тромбоцитам. Ретракция – превращение тромбоцитов, покрытых фибриновыми нитями, в плотный и устойчивый тромб под действием XIII-ва фактора (1). Ранняя диагностика тромбоцитопатий у девушек-подростков является актуальной задачей, поскольку позволяет снизить риск тяжёлых осложнений и смертельных исходов. Несмотря на значительное количество исследований, основное внимание уделяется коагуляционному звену гемостаза, в то время как сосудисто - тромбоцитарный гемостаз остаётся малоизученным. Между тем именно его функционирование в первую очередь отражает патологические отклонения. (2). В подростковом возрасте у девушек первые 1-2 года после менархе часто бывают нерегулярные циклы, с учётом того, что система гипоталамуса-гипофиз-яичниковая система ещё не полностью созрела. Также причинами могут служить эндокринные нарушения, подобно гипотиреозу и синдром поликистозных яичников. (3) Но если будет выявлено кровотечение у членов семьи или у самого подростка, то следует провести обследование на наследственные коагулопатии. Для ранней диагностики планируется кросс-секционное исследование среди девочек 12–18 лет с чрезмерной менструальной кровоточивостью. Будет проводиться сбор анамнеза (синяки, кровотечения, семейные случаи) и базовые тесты — общий анализ крови, коагулограмма, время свёртывания. При подозрении, пациентки будут направляться в центр для расширенной диагностики.

Выводы. На мой взгляд, ранняя диагностика тромбоцитопатий у девочек-подростков имеет большое значение, так как именно в этом возрасте они часто проявляются обильными менструальными кровотечениями, которые нередко остаются недооценёнными. Уделять больше внимания этой проблеме необходимо для сохранения здоровья и предотвращения осложнений. Решение вижу в активном скрининге, информировании родителей и врачей, а также комплексном подходе к диагностике и лечению.

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА ПРИ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ

Миразизова Н.М.

Научный руководитель: Зайнутдинова Д.Л. - PhD, старший учитель кафедры гематологии, трансфузиологии и лабораторного дела, Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан.

Введение. Здоровье беременной женщины является одной из актуальных медицинских и социальных проблем не только для Узбекистана, но и для мирового сообщества. Это связано с тем, что нарушения во время беременности приводят не только к заболеваниям у матери, но и к развитию различных патологий, тяжёлых осложнений и увеличению числа случаев инвалидности у детей. По данным мировой статистики, в настоящее время анемия выявляется у 60,5% беременных женщин в общей популяции, при этом 98% (1) случаев приходится на железодефицитную анемию; в экологически неблагоприятных регионах этот показатель в 10 раз выше. (2). По данным ВОЗ распространённость анемии среди беременных составляет 41.8%, при этом наибольшая частота регистрируется в Африке (61,3%) и в странах Юго-Восточной Азии (52,5%) (3). Значительное снижение белка гемоглобина увеличивает вероятность осложнений как у матери (выкидыш, преждевременные роды, кровотечения, артериальная гипертензия, преэклампсия), так и у плода (перинотальная смерть, перинатальная заболеваемость, задержка развития плода, гипоксия, гипоксическая травма мозга, инфекционно-воспалительные заболевания).

Цель исследования: комплексное изучение функционального состояния тромбоцитарного звена гемостаза у беременных, страдающих анемиями различной этиологии и тяжести

Материалы и методы. В качестве клинического материала для исследования использованы данные 50 беременных женщин с анемией, проходивших лечение в отделении патологии беременных многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии в течение 2024 года. У пациенток в общем анализе крови изучались показатели гемоглобина (Hb), эритроцитов, цветовой показатель, гематокрит, количество тромбоцитов, а также адгезивно-агрегационные свойства тромбоцитов. Возраст обследованных женщин составил от 18 до 40 лет, средний возраст — $26,59 \pm 1,62$ года.

Результаты исследования. В зависимости от срока гестации пациентки были разделены на три группы: I группа — I триместр беременности (12 пациенток), II группа — II триместр беременности (25 пациенток), III группа — III триместр беременности (13 пациенток).

При анализе степени выраженности анемии установлено: лёгкая степень анемии (уровень гемоглобина ≥ 90 г/л) выявлена у 13 пациенток (26%), анемия средней степени тяжести (Hb 90–71 г/л) — у 15 пациенток (30%), тяжёлая степень анемии (Hb ≤ 70 г/л) — у 22 пациенток (44%).

Выводы. К основным факторам, способствующим развитию анемии у беременных и её осложнений, относились: ранняя беременность (у 5 пациенток), короткий межродовый интервал (у 19 пациенток), а также отсутствие полноценной клиничко-лабораторной диагностики системы гемостаза на уровне первичных медицинских учреждений (у 26 пациенток). Среди 50 обследованных беременных с анемией у 21 пациентки выявлена тромбоцитопения, у 7 — тромбоцитопатия. У данной категории пациенток носовые кровотечения наблюдались в 87% случаев, кровоточивость дёсен — в 53%, кожные геморрагии — в 45%, маточные кровотечения — в 37%. В двух случаях вследствие маточного кровотечения на ранних сроках произошёл самопроизвольный аборт.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

Хожиев Б.Б.

*Бухарский государственный медицинский институт, Бухара,
Узбекистан*

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является ведущим компонентом спектра метаболических нарушений и одним из наиболее частых осложнений у пациентов, перенёвших холецистэктомию. Нарушение энтерогепатической циркуляции желчных кислот после операции приводит к дисбалансу липидного и углеводного обмена, инсулинорезистентности и стеатозу печени.

Цель исследования. Определить прогностическое значение лабораторных и инструментальных маркеров в развитии неалкогольной жировой болезни печени после холецистэктомии у пациентов с метаболическим синдромом.

Материалы и методы. В исследование включены 84 пациента с метаболическим синдромом, перенёвшие лапароскопическую холецистэктомию. Используются клиничко-лабораторные, биохимические (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, липидный профиль, глюкоза, инсулин, НОМА-IR, цитокины) и инструментальные методы: ультразвуковое исследование, фиброэластометрия (FibroScan, CAP-индекс), определение толщины паренхимы и эхогенности печени. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием корреляционного и регрессионного анализа.

Результаты. Через 12 месяцев после холецистэктомии признаки стеатоза печени различной степени выраженности были выявлены у 44 из 84 пациентов (52,3%). У большинства наблюдалось постепенное повышение уровня АЛТ и АСТ с пиком к 6–12 месяцу наблюдения ($1,6 \pm 0,2$ и $1,4 \pm 0,1$ нормы

соответственно). Индекс НОМА-IR увеличивался в среднем с $2,9\pm 0,3$ до $3,8\pm 0,4$, что коррелировало с ростом содержания триглицеридов ($r=0,71$; $p<0,01$) и САР-показателя ($r=0,68$; $p<0,01$). Ультразвуковое исследование выявило повышение эхогенности и увеличение размеров печени у 48,8% обследованных. По данным FibroScan, у пациентов с выраженной гипертриглицеридемией средний САР составил 270 ± 25 дБ/м, а показатели эластичности печени достигали $6,2\pm 0,4$ кПа, что соответствовало начальному фиброзу (F1–F2).

Вывод. Таким образом, у пациентов с метаболическим синдромом после холецистэктомии развитие неалкогольной жировой болезни печени наблюдается у более чем половины случаев и связано с нарушением углеводного и липидного обмена, инсулинорезистентностью и системным воспалением. Наиболее информативными прогностическими маркерами раннего стеатоза являются повышение АЛТ, индекс НОМА-IR выше 3,5 и САР-индекс свыше 260 дБ/м.

НОВЫЙ МЕТОД СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Тураев Р.Т.

*Бухарский государственный медицинский институт, Бухара,
Узбекистан*

Цирроз печени вирусной этиологии остаётся одной из ведущих причин инвалидизации и смертности в Республике Узбекистан. У пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С осложнения, такие как асцит, варикозные кровотечения и печёночная энцефалопатия, развиваются у 50–70% больных и определяют прогноз заболевания. Существующие прогностические шкалы (Child–Pugh, MELD) недостаточно точно отражают риск отдельных осложнений.

Цель исследования. Разработать и научно обосновать новый метод стратификации риска осложнений цирроза печени вирусной этиологии на основе комплексной оценки клинико-лабораторных и инструментальных показателей для повышения эффективности профилактики осложнений и индивидуализации лечения.

Материалы и методы. Обследовано 90 пациентов с верифицированным циррозом печени вирусной этиологии (ВГВ – 46, ВГС – 44) и 30 здоровых лиц в контрольной группе. Использованы клинические, лабораторные и инструментальные методы: общий и биохимический анализ крови, коагулограмма, фиброэластометрия (FibroScan) по 10 точкам, эндоскопия, шкалы Child–Pugh и MELD. На основе логистического анализа создан Индекс Риска Осложнений Вирусного Цирроза Печени (ИРО-ВЦП), включающий 6 показателей (альбумин, билирубин, INR, тромбоциты, жёсткость печени,

варикоз вен пищевода). Пороговое значение ≥ 5 баллов определяло высокий риск осложнений.

Результаты. ROC-анализ показал высокую прогностическую точность метода: AUC = 0,88 (чувствительность 84%, специфичность 80%). После внедрения стратификации частота асцита снизилась с 58% до 41%, варикозных кровотечений — с 31% до 19%, печёночной энцефалопатии — с 26% до 14%, повторных госпитализаций — с 60% до 23% ($p < 0,05$). Уровень альбумина повысился на 16%, билирубина снизился на 34%, показатель INR нормализовался. Качество жизни по шкале CLDQ улучшилось на 22%. Экономический анализ показал сокращение расходов на одного пациента в среднем на 846 667 сум, что подтверждает клиническую и экономическую эффективность метода.

Вывод. Предложенный метод стратификации риска осложнений цирроза печени вирусной этиологии является достоверным и доступным инструментом для практического здравоохранения. Применение метода обеспечивает снижение частоты осложнений, улучшение клинических и лабораторных показателей, повышение качества жизни больных. Метод экономически выгоден и может быть рекомендован к внедрению в клиническую практику гастроэнтерологических и терапевтических отделений.

МЕТОД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕРАПИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ МИКРОНУТРИЕНТНОГО ДЕФИЦИТА

Эшниязова Г.Ш.

*Бухарский государственный медицинский институт, Бухара,
Узбекистан*

Неспецифический язвенный колит (НЯК) относится к хроническим воспалительным заболеваниям кишечника, часто сопровождающимся нарушением всасывания и дефицитом микронутриентов (железа, цинка, витаминов D и B₁₂, фолиевой кислоты). Эти дефициты усиливают воспаление, снижают иммунный ответ и замедляют регенерацию слизистой оболочки, что обуславливает необходимость их коррекции для повышения эффективности терапии.

Цель исследования. Повысить результативность терапии НЯК путём включения оценки и целенаправленной коррекции микронутриентного дефицита в комплексное лечение заболевания.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 90 пациентов с НЯК: 45 получали стандартную медикаментозную терапию, 45 находились в постоперационном периоде; контрольную группу составили 30 здоровых лиц. Всем пациентам проведены клинико-эндоскопическое обследование, биохимический и иммунологический анализы, определение

микронутриентного статуса (железо, ферритин, витамины D, B₁₂, цинк) и уровня калпротектина. Оценка тяжести заболевания осуществлялась по шкале Mayo и Truelove–Witts.

Результаты. У пациентов с активным НЯК выявлено достоверное снижение уровня микронутриентов и повышение С-реактивного белка и калпротектина по сравнению с контролем ($p < 0,001$). Введение микронутриентной коррекции в схему лечения привело к нормализации показателей ферритина (+42%), витамина D (+51%), гемоглобина (+12 г/л), а также снижению калпротектина на 36%. Частота клинико-эндоскопической ремиссии увеличилась с 48,9 % до 73,3 %, продолжительность обострений сократилась, а число повторных госпитализаций снизилось на 34 %.

Выводы. Комплексная терапия НЯК с включением оценки и коррекции микронутриентного дефицита является патогенетически обоснованным и клинически эффективным методом, обеспечивающим более быстрое достижение ремиссии, снижение воспалительной активности и улучшение качества жизни пациентов.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ТЕРАПИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ С УЧЁТОМ СОСТАВА КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ

Шарипов Ж.Н.

*Бухарский государственный медицинский институт, Бухара,
Узбекистан*

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является одной из наиболее распространённых хронических патологий печени, ассоциированной с метаболическим синдромом и инсулинорезистентностью. Современные исследования подтверждают роль кишечной микробиоты в патогенезе НАЖБП, где её дисбаланс способствует воспалению и прогрессированию заболевания. Персонализированная коррекция микробиоты посредством пробиотиков открывает новые возможности в терапии, однако её эффективность требует клинической оценки.

Цель исследования. Изучение клинико-лабораторной эффективности комбинированной терапии НАЖБП с включением пробиотиков, подобранных на основе индивидуального состава кишечной микробиоты.

Материалы и методы. Проведено открытое проспективное исследование 90 пациентов с НАЖБП, распределённых на три группы: I группа (n=30): стандартная терапия; II группа (n=30): стандартная терапия + *Lactobacillus rhamnosus* GG; III группа (n=30): стандартная терапия + индивидуально подобранный пробиотик.

Оценивались показатели АЛТ, АСТ, НОМА-IR, данные УЗИ печени, состав микрофлоры (ПЦР-диагностика), качество жизни по шкале SF-36. Статистическая обработка — t-критерий Стьюдента, ANOVA, $p < 0,05$.

Результаты. Через 12 недель наблюдения у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени отмечалась выраженная положительная динамика клинико-лабораторных показателей, особенно в группе с индивидуально подобранными пробиотиками: уровни АЛТ снизились с $81,4 \pm 7,5$ до $42,1 \pm 4,3$ ед/л, АСТ — с $70,8 \pm 6,5$ до $39,2 \pm 4,1$ ед/л ($p < 0,01$), индекс НОМА-IR уменьшился до $2,4 \pm 0,2$, что указывает на восстановление чувствительности к инсулину и снижение метаболического воспаления. По данным УЗИ, степень стеатоза снизилась у 80 % больных против 57 % во второй и 23 % в первой группе, что сопровождалось уменьшением размеров печени и нормализацией эхогенности паренхимы. Микробиологическое исследование показало нормализацию популяций *Bifidobacterium* и *Lactobacillus* при одновременном снижении гемолитических *E.coli*, что подтверждает восстановление микробиоценоза кишечника. Улучшение качества жизни по шкале SF-36 составило в среднем 42 %, отражая повышение физического и психоэмоционального состояния пациентов.

Вывод. Персонализированная пробиотическая коррекция микробиоты значительно повышает эффективность терапии НАЖБП, улучшая функции печени, метаболические показатели и качество жизни пациентов.

ОЦЕНКА КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО СОСТОЯНИЯ И ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПРИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ

Наимов Ф.Ф.

*Бухарский государственный медицинский институт, Бухара,
Узбекистан*

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в сочетании с метаболическими и бронхолёгочными заболеваниями сопровождается нарушениями кислотно-щелочного состояния (КЩС) и активацией гемостаза, что повышает риск тромбозов и декомпенсации кровообращения. Определение ключевых биомаркеров (рН, ВЕ, D-димер) позволяет проводить раннюю стратификацию риска и индивидуализировать терапию.

Цель исследования. Оценить взаимосвязь показателей кислотно-щелочного состояния и гемостаза с тяжестью течения ИБС при различных вариантах коморбидной патологии.

Материалы и методы. Проведено обследование 150 больных ИБС (2023–2024 гг.), из них 120 с коморбидными состояниями (артериальная гипертензия, СД 2 типа, ХОБЛ, сочетанные формы) и 30 здоровых лиц в контроле. Изучены показатели рН, ВЕ, HCO_3^- , D-димера, фибриногена, а

также данные ЭКГ, ЭхоКГ и спирометрии. Статистическая обработка — SPSS 26.0, $p < 0,05$.

Результаты. В группе с сочетанными формами (ИБС + СД 2 типа ± ХОБЛ) отмечались наиболее выраженные сдвиги: рН крови снижался до $7,33 \pm 0,05$, показатель ВЕ составлял $-4,1 \pm 2,1$ ммоль/л, HCO_3^- — $19,1 \pm 2,9$ ммоль/л, что указывает на формирование смешанного метаболическо-респираторного ацидоза. Одновременно выявлено повышение D-димера до 720 ± 180 нг/мл и фибриногена до $5,0 \pm 0,9$ г/л, что свидетельствует о хронической активации коагуляции и угрозе микротромбообразования. Биохимические показатели указывали на наличие системного воспаления (CRP до $7,5 \pm 1,3$ мг/л, ЛДГ до 280 ± 48 Ед/л), метаболического дистресса и гипоксических изменений тканей. Корреляционный анализ подтвердил тесную взаимосвязь между D-димером и рН ($r = -0,58$; $p < 0,01$), а также между повышением D-димера и длительностью госпитализации ($r = +0,62$; $p < 0,01$), что отражает ухудшение клинического течения при нарастающей ацидотической декомпенсации. ROC-анализ показал высокую диагностическую ценность D-димера (AUC = 0,87) и рН крови (AUC = 0,82) для прогнозирования тяжёлого течения ИБС, что позволяет использовать их в качестве надёжных биомаркеров для ранней стратификации риска осложнений и индивидуализации терапии.

Вывод. Нарушения кислотно-щелочного равновесия и гиперкоагуляция являются ключевыми патогенетическими звеньями при ИБС с коморбидной патологией. Комплексная оценка рН, ВЕ и D-димера может быть использована как простой инструмент для стратификации риска осложнений и коррекции терапии у пациентов с ИБС.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕЧЁНОЧНЫХ БИОМАРКЕРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Раджабов З. Р.

*Бухарский государственный медицинский институт, Бухара,
Узбекистан*

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) остаётся одной из ведущих причин инвалидизации и смертности среди пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Нарушения функции печени при ХСН усугубляют течение заболевания, усиливая синдром системной декомпенсации и повышая риск летального исхода. Оценка печёночных биомаркеров, включая специфические показатели фиброза (коллаген III и IV типов), имеет высокое прогностическое значение для стратификации риска и оптимизации терапии.

Цель исследования. Определить диагностическую и прогностическую значимость биохимических и специфических маркеров поражения печени у пациентов с ХСН с различной фракцией выброса левого желудочка.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Бухарского многопрофильного медицинского центра в 2023–2024 гг. Обследовано 98 больных с ХСН: 55 с низкой ФВ (< 40 %) и 43 с сохранённой ФВ (≥ 50 %), а также 30 практически здоровых лиц в контрольной группе. Всем пациентам выполнены ЭхоКГ, стандартные биохимические исследования (АЛТ, АСТ, билирубин, альбумин, ПТВ, МНО), анализ коагулограммы, определение NT-proBNP и уровней коллагена III и IV типов методом ИФА.

Результаты. У пациентов с ХСН и сниженной фракцией выброса (ФВ<40 %) отмечено более выраженное нарушение показателей гемостаза по сравнению с группой с сохранённой ФВ и контрольной группой. Повышение протромбинового времени ($17,5 \pm 2,4$ с против $15,1 \pm 1,8$ с; $p < 0,01$), увеличение МНО ($1,4 \pm 0,21$ против $1,21 \pm 0,15$; $p < 0,01$) и рост уровня D-димера ($0,92 \pm 0,27$ мкг/мл против $0,58 \pm 0,19$ мкг/мл; $p < 0,01$) свидетельствуют об активации фибринолиза и формировании гипокоагуляционного состояния. Одновременно отмечалось снижение уровня фибриногена ($2,3 \pm 0,5$ г/л против $2,8 \pm 0,4$ г/л), что отражает ослабление синтетической функции печени на фоне системной венозной гипертензии. В группе пациентов с низкой ФВ также наблюдалось повышение АСТ, билирубина и ГГТП, а уровни альбумина и общего белка были достоверно ниже, чем в группе с сохранённой ФВ. Выявлена положительная корреляция между D-димером и NT-proBNP ($r = 0,43$; $p < 0,01$), а также между ПТВ и билирубином ($r = 0,46$; $p < 0,01$), что подтверждает тесную взаимосвязь между кардиальной декомпенсацией и функциональным состоянием печени.

Вывод. Включение оценки печёночных биомаркеров (коллагена III, IV типов, билирубина, ПТВ) в стандартное обследование пациентов с ХСН повышает точность раннего прогнозирования осложнений, позволяет своевременно корректировать терапию и улучшает клинические исходы.

РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-3 И ЕГО РЕЦЕПТОРА CD123 В ПРОГНОЗЕ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ

Н. Р. Абдурахманова, А. А. Каюмов.

*Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр гематологии*

Введение. Острые лейкозы представляют собой гетерогенную группу злокачественных заболеваний системы кроветворения, характеризующихся неконтролируемой пролиферацией опухолевых клеток и вытеснением нормального гемопоэза. Несмотря на существенные достижения в диагностике и терапии, результаты лечения остаются неудовлетворительными

у значительной части пациентов, что связано с высокой частотой первичной резистентности, ранних рецидивов и прогрессирования заболевания. В этой связи актуальной задачей современной гематологии является поиск биомаркеров, позволяющих прогнозировать течение заболевания и индивидуализировать терапевтическую тактику.

В последние годы особое внимание уделяется иммунологическим маркерам, экспрессируемым на поверхности лейкозных клеток, которые отражают биологические особенности опухолевого клона и могут рассматриваться как потенциальные терапевтические мишени. Одним из таких маркеров является CD123 — α -цепь рецептора интерлейкина-3 (IL3RA). В норме CD123 экспрессируется на ограниченном числе клеток гемопоэтического ряда, включая ранние миелоидные предшественники и плазмоцитоидные дендритные клетки, тогда как при острых лейкозах его экспрессия значительно возрастает.

Повышенная экспрессия CD123 описана преимущественно при острых миелоидных лейкозах, включая миеломоноцитарные и монобластные варианты, а также при ряде лимфоидных форм. Экспериментальные и клинические исследования свидетельствуют о том, что CD123 активно экспрессируется на лейкозных стволовых клетках, которые играют ключевую роль в формировании лекарственной резистентности и развитии рецидивов заболевания. Активация сигнальных путей, связанных с рецептором интерлейкина-3, способствует усилению пролиферации и подавлению апоптоза опухолевых клеток, что обуславливает агрессивное клиническое течение лейкозов.

Накопленные данные указывают на возможную ассоциацию высокой экспрессии CD123 с неблагоприятным прогнозом, сниженной частотой достижения полной ремиссии и повышенным риском рецидива. Однако результаты исследований остаются неоднозначными, что связано с гетерогенностью выборок, различиями в методах оценки экспрессии CD123 и недостаточным учётом клинико-лабораторных факторов, таких как степень бластной инфильтрации костного мозга и применяемые режимы терапии.

В связи с этим представляется актуальным комплексное изучение экспрессии CD123 у пациентов с острыми лейкозами с учётом морфологического варианта заболевания, уровня бластов костного мозга, характера проводимой полихимиотерапии и исходов лечения. Такой подход позволяет более глубоко оценить прогностическую значимость CD123 и определить его потенциальную роль в стратификации риска и выборе терапевтической стратегии.

Целью настоящего исследования явилась оценка клинико-прогностического значения экспрессии CD123 (IL3RA) у пациентов с острыми лейкозами в зависимости от морфологического варианта заболевания, уровня

бластной инфильтрации костного мозга, применяемых режимов полихимиотерапии и исходов лечения.

Материалы и методы. Дизайн исследования и характеристика пациентов. Настоящее исследование носило наблюдательный одноцентровый характер и включало пациентов с острыми лейкозами, находившихся на обследовании и лечении в специализированном гематологическом стационаре. В анализ были включены 116 пациентов, у которых проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование, включая морфологическое и иммунологическое исследование костного мозга.

Критериями включения в исследование являлись: подтверждённый диагноз острого лейкоза на основании морфологических и иммунологических данных, наличие результатов проточной цитометрии с оценкой экспрессии CD123, а также доступность клинической информации об исходах лечения. Критериями исключения служили неполные клинико-лабораторные данные и отсутствие результатов иммунологического исследования.

В исследуемой когорте были представлены различные морфологические варианты острых лейкозов, включая острый миелобластный лейкоз, острый миеломоноцитарный и монобластный варианты, острые лимфобластные лейкозы В- и Т-клеточной линии, а также отдельные случаи промиелоцитарного и недифференцированного лейкоза. Всем пациентам проводилась оценка степени бластной инфильтрации костного мозга, которая выражалась в процентах от общего числа ядерных клеток.

Лечебная тактика определялась клиническим состоянием пациента, возрастом, морфологическим вариантом заболевания и включала как интенсивные схемы полихимиотерапии, так и низкоинтенсивные режимы лечения. Исходы терапии оценивались на основании клинико-гематологических критериев и классифицировались как полная гематологическая ремиссия, рецидив заболевания, первично-резистентное или резистентное течение, а также летальный исход или отказ от лечения.

Проточная цитометрия и оценка экспрессии CD123. Иммунофенотипирование клеток костного мозга проводилось методом многоцветной проточной цитометрии с использованием стандартных панелей моноклональных антител. Материалом для исследования служили аспираты костного мозга, полученные до начала специфической терапии.

Для идентификации бластной популяции использовалась комбинация антигенов, включающая CD45 с анализом распределения клеток в координатах CD45/SSC, а также линейно-специфические маркеры миелоидной и лимфоидной дифференцировки. Экспрессия CD123 оценивалась на гейтированной популяции бластных клеток.

Уровень экспрессии CD123 определялся в процентах CD123-позитивных клеток и, при наличии количественных данных, дополнительно оценивался по интенсивности флуоресценции. В случаях качественной оценки

экспрессии результаты классифицировались как отрицательные, умеренно положительные или положительные. Для статистического анализа экспрессия CD123 была стандартизирована и представлена в виде бинарной переменной с выделением групп низкой (<50%) и высокой (\geq 50%) экспрессии.

Полученные данные использовались для анализа взаимосвязи экспрессии CD123 с морфологическим вариантом лейкоза, уровнем бластной инфильтрации костного мозга и клиническими исходами лечения.

Результаты. В исследование было включено 116 пациентов с острыми лейкозами. Возраст больных варьировал от 18 до 78 лет, медиана возраста составила 46 лет (IQR 34–59). Женщины составили 67 (57,8%), мужчины — 49 (42,2%) пациентов.

По морфологическим вариантам заболевания в структуре выборки преобладали миелоидные формы острых лейкозов, которые были диагностированы у 65 (56,0%) пациентов. Острый миелобластный лейкоз без уточнения варианта выявлен у 33 (28,4%), острый миеломоноцитарный лейкоз — у 22 (19,0%), монобластный вариант ОМЛ — у 10 (8,6%) пациентов. Острые лимфобластные лейкозы диагностированы у 40 (34,4%) больных, из них В-клеточный вариант — у 36 (31,0%), Т-клеточный — у 4 (3,4%). Острый промиелоцитарный лейкоз выявлен у 5 (4,3%) пациентов.

Анализ степени бластной инфильтрации костного мозга показал, что у большинства пациентов заболевание дебютировало с выраженной бластозностью. Медиана содержания бластных клеток составила 82% (IQR 65–92), при этом у \approx 78% пациентов уровень бластов превышал 50%, что свидетельствует о высокой опухолевой нагрузке на момент диагностики.

Экспрессия CD123 в общей группе пациентов. Экспрессия CD123 была выявлена у 92 из 116 пациентов (79,3%), тогда как отрицательный фенотип CD123 зарегистрирован у 24 (20,7%) больных. При количественной оценке экспрессии CD123 медианное значение составило 70% (IQR 50–90), диапазон значений варьировал от 20 до 100%.

Для последующего анализа пациенты были разделены на группы с низкой (<50%) и высокой (\geq 50%) экспрессией CD123. Высокая экспрессия CD123 выявлена у 79 (68,1%) пациентов, низкая — у 37 (31,9%).

Экспрессия CD123 и морфологический вариант лейкоза. Частота и уровень экспрессии CD123 существенно зависели от морфологического варианта заболевания (таблица 2). Наиболее высокая экспрессия CD123 отмечалась при миелоидных формах острых лейкозов. Так, CD123-позитивный фенотип выявлен у 84,8% пациентов с ОМЛ, у 90,9% больных с ОММЛ и у 100% пациентов с монобластным вариантом ОМЛ. При этом высокая экспрессия CD123 (\geq 50%) регистрировалась у 72,7%, 81,8% и 90,0% пациентов соответствующих подгрупп.

При острых лимфобластных лейкозах экспрессия CD123 носила более вариабельный характер. В группе В-ОЛЛ CD123 выявлялся у 66,7%

пациентов, однако высокая экспрессия наблюдалась лишь у 50,0%. При Т-клеточном ОЛЛ экспрессия CD123 регистрировалась значительно реже — у 25,0% пациентов и характеризовалась низкими значениями.

Таким образом, высокая экспрессия CD123 достоверно чаще выявлялась при миелоидных вариантах острых лейкозов по сравнению с лимфоидными формами.

Выводы. Проведённое исследование продемонстрировало высокую клиничко-прогностическую значимость экспрессии CD123 (IL3RA) у пациентов с острыми лейкозами. Установлено, что CD123 широко экспрессируется при острых лейкозах, преимущественно при миелоидных, миеломоноцитарных и монобластных вариантах, и ассоциируется с высокой степенью бластной инфильтрации костного мозга.

Показано, что высокая экспрессия CD123 ($\geq 50\%$) достоверно связана с неблагоприятными исходами лечения, включая первичную резистентность, развитие рецидивов и прогрессирование заболевания. Пациенты с высоким уровнем CD123 характеризовались более агрессивным течением болезни и сниженной эффективностью стандартной полихимиотерапии.

На основании полученных данных была разработана и валидирована прогностическая шкала риска неблагоприятного исхода, включающая экспрессию CD123, уровень бластной инфильтрации костного мозга и морфологический вариант лейкоза. Предложенная модель продемонстрировала удовлетворительную дискриминационную способность и позволила выделить группы низкого, промежуточного и высокого прогностического риска.

Полученные результаты обосновывают целесообразность включения CD123 в стандартные панели иммунологического исследования при первичной диагностике острых лейкозов и подтверждают перспективность использования CD123 как биомаркера для стратификации риска и оптимизации лечебной тактики. Использование разработанной прогностической шкалы может способствовать более раннему выявлению пациентов с высоким риском неблагоприятного течения заболевания и обоснованию применения индивидуализированных, в том числе таргетных, терапевтических подходов.

ANOR DANAGI MOYINING OVQAT HAZM QILISH A’ZOLARIGA TA’SIRI

Raximova Malika Botir qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O`zbekiston.

Fakultet va gospital terapiya kafedrası assistenti

Kirish. So‘nggi yillarda o‘simlik moylarining biologik faolligi va ularning inson salomatligiga, xususan ovqat hazm qilish tizimiga ta’siri bo‘yicha tadqiqotlar soni ortib bormoqda. Shular qatorida **anor danagi moyi (aprikot urug‘i yog‘i)** tabiiy bioaktiv moddalarga boy bo‘lganligi sababli, fiziologik jarayonlarni qo‘llab-quvvatlovchi manba sifatida alohida e’tiborni tortmoqda. Ushbu moy tarkibida **olein, linolein** va boshqa to‘yinmagan yog‘ kislotalari, **tokoferollar, fenolik birikmalar** hamda tabiiy **antioksidantlar** mavjud bo‘lib, ular organizmda erkin radikallarni zararsizlantirishda, yallig‘lanish jarayonlarini kamaytirishda va hujayra membranalarini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.

Ilmiy tadqiqotlarda anor danagi moyining oshqozon shilliq qavatini himoya qilish, yallig‘lanish va oksidlanish jarayonlarini kamaytirish hamda jigar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash xususiyatlari aniqlangan. Xususan, **etil spirt bilan chaqirilgan gastrit va yara modellarida** ushbu moy oshqozon shilliq qavatidagi shikastlanish darajasini kamaytirgani, **antioksidant fermentlar (GPx, CAT)** faolligini oshirgani va lipid peroksidlanishni pasaytirgani kuzatilgan. Shuningdek, ayrim tadqiqotlarda moyning **ichak yallig‘lanishiga (ulcerativ kolit)** qarshi foydali ta’siri qayd etilgan.

Bundan tashqari, in vitro sharoitda olib borilgan tajribalar yog‘ning **oshqozon va ichak fermentlari** bilan o‘zaro ta’sirga kirishib, yog‘ kislotalarining parchalanish va so‘rilish jarayonlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini ko‘rsatgan. Bu holat anor danagi moyining hazm jarayonida **yog‘ almashinuvi, oziqa moddalarning so‘rilishi** hamda **ovqat hazm qilish tizimining umumiy faoliyatiga** foydali bo‘lishi ehtimolini bildiradi.

Maqsad. Anor danagi moyining ovqat hazm qilish a’zolari faoliyatiga, xususan, oshqozon va ichak peristaltikasiga hamda shilliq qavatining himoya xususiyatlariga ta’sirini baholash.

Materiallar va usullar. Tadqiqot Buxoro davlat tibbiyot instituti klinikasida olib borildi. Tajriba uchun 20 nafar sog‘lom ko‘ngillilar tanlab olindi. Ularga 10 kun davomida har kuni 1 choy qoshiq (5 ml) anor danagi moyi berildi. Kuzatuv davomida ishtirokchilarning hazm jarayoni, ichak faoliyati va umumiy holati tahlil qilindi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari ishtirokchilarning aksariyatida ovqat hazm qilish tizimi faoliyatining sezilarli darajada yaxshilanganini ko‘rsatdi. Xususan, bemorlarning 85% ida ovqat hazm qilish jarayoni yaxshilangani, ovqatdan keyingi noqulayliklarning kamaygani va ishtahaning oshgani qayd etildi. Meteorizm (qorin dam bo‘lishi) 72% ishtirokchilarda, qorin sohasida og‘irlik hissi esa 69% bemorlarda sezilarli darajada kamaydi, bu ichak peristaltikasining yaxshilanganini ko‘rsatadi.

Laborator tekshiruvlar ham ijobiy o‘zgarishlarni tasdiqladi. Oshqozon shirasining kislotalilik darajasi **64%** bemorlarda me’yoriy ko‘rsatkichlarga yaqinlashgani aniqlanib, bu oshqozon sekretor funksiyasining tiklanganidan dalolat beradi. Ichak mikroflorasini o‘rganish natijasida foydali bakteriyalar, xususan *Lactobacillus spp.*, miqdori boshlang‘ich ko‘rsatkichlarga nisbatan o‘rtacha **1,5–2 barobar** oshgani ($p < 0,05$) aniqlandi.

Shuningdek, shartli-patogen va patogen mikroorganizmlar sonining **58%** holatda kamaygani kuzatilib, bu ichak mikrobiotsenozining muvozanati (eubioz) tiklanganini ko‘rsatadi. Ushbu o‘zgarishlar oziq moddalarining yaxshiroq so‘rilishi va umumiy hazm jarayonining barqarorlashuvi bilan bog‘liq bo‘ldi.

Umuman olganda, olingan natijalar qo‘llanilgan davolash yondashuvining nafaqat klinik simptomlarni kamaytirishda, balki laborator ko‘rsatkichlarni yaxshilashda ham samarali ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa. Anor danagi moyi ovqat hazm qilish tizimiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. U oshqozon shirasining muvozanatini saqlash, ichak mikroflorasini normallashtirish va hazm jarayonini yaxshilashda samarali vosita sifatida tavsiya etilishi mumkin. Tadqiqot natijalari ushbu mahsulotning funksional oziq-ovqat sifatida qo‘llanilish imkoniyatini tasdiqlaydi.

ENHANCEMENT OF THE PATHOGENETIC DIAGNOSIS OF ANEMIA IN HEPATITIS C–RELATED LIVER CIRRHOSIS

Manoj Chaudhary

*Master of the department of Faculty and hospital therapy of Bukhara state medical
institute*

Abstract. This study investigates the complex pathogenetic mechanisms of anemia in hepatitis C–related liver cirrhosis, highlighting the roles of iron deficiency, chronic inflammation, hypersplenism, hemolysis, and nutritional deficiencies. The application of comprehensive diagnostic approaches significantly improves the accuracy of differential diagnosis and enables the development of more effective, targeted therapeutic strategies, ultimately enhancing patient outcomes and reducing disease-related complications.

Introduction. Anemia is a frequent and clinically significant complication in patients with hepatitis C–related liver cirrhosis. Its development is multifactorial, involving chronic inflammation, hypersplenism, nutritional deficiencies, and antiviral therapy effects. Accurate pathogenetic diagnosis is essential for effective management, as different mechanisms require distinct therapeutic approaches. However, conventional diagnostic methods often fail to distinguish between overlapping causes, leading to suboptimal treatment outcomes. Therefore, improving the understanding and identification of underlying mechanisms is crucial for enhancing patient care.

Materials and Methods. This study was conducted on patients diagnosed with hepatitis C–related liver cirrhosis presenting with anemia. Clinical, biochemical, and hematological parameters were evaluated, including hemoglobin levels, serum iron, ferritin, transferrin saturation, vitamin B12, and folate levels. Markers of hemolysis such as lactate dehydrogenase, bilirubin, and reticulocyte count were assessed. Additionally, liver function tests and viral load measurements were performed. Statistical analysis was used to determine correlations between anemia severity and pathogenetic factors.

Results. The analysis revealed that anemia in patients with hepatitis C–related liver cirrhosis is predominantly multifactorial in origin. Iron deficiency anemia was identified in approximately 42% of patients, while anemia of chronic disease accounted for 36%. Notably, a combined form of anemia (iron deficiency with chronic inflammation) was observed in 28% of cases, indicating overlapping pathogenetic mechanisms.

Hypersplenism, characterized by splenic sequestration and destruction of blood cells, was present in 48% of patients and significantly correlated with reduced hemoglobin and platelet levels ($p < 0.05$). Evidence of hemolysis, including elevated lactate dehydrogenase and indirect bilirubin levels, was detected in 19% of cases.

Nutritional deficiencies were also common, with vitamin B12 deficiency identified in **22%** of patients and folate deficiency in **17%**. Additionally, **31%** of patients demonstrated reduced transferrin saturation despite normal or elevated ferritin levels, suggesting functional iron deficiency associated with chronic inflammation.

Statistical analysis showed a strong correlation between the severity of anemia and liver dysfunction, particularly in patients with advanced cirrhosis (Child-Pugh class B and C), where anemia prevalence reached **up to 68%**. The application of an expanded diagnostic panel improved the accuracy of etiological classification by approximately **35%** compared to conventional diagnostic approaches.

Overall, these findings highlight the complex and overlapping nature of anemia pathogenesis in hepatitis C–related liver cirrhosis and emphasize the importance of a comprehensive diagnostic strategy.

Conclusion. Enhanced pathogenetic diagnosis of anemia in hepatitis C–related liver cirrhosis allows for more precise identification of underlying mechanisms. This approach facilitates targeted treatment strategies, improves clinical outcomes, and reduces complications. Implementing a comprehensive diagnostic framework is recommended in routine clinical practice.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА

Хакимова Ситора Олимжонова

Бухарский государственный медицинский институт

Введение. Инфаркт миокарда (ИМ) представляет собой острое ишемическое повреждение сердечной мышцы, возникающее вследствие несоответствия между потребностью миокарда в кислороде и фактическим коронарным кровотоком. Инфаркт миокарда остаётся одной из ведущих причин смертности среди мужчин и женщин во всём мире. Однако накопленные данные последних десятилетий демонстрируют выраженные гендерные различия в распространённости, клиническом течении, диагностике, ответе на терапию и исходах острого коронарного синдрома.

Женщины, несмотря на более позднее развитие заболевания, имеют более высокий риск неблагоприятных исходов, включая большую госпитальную смертность, что во многом связано с атипичностью симптомов, задержкой обращения за медицинской помощью, отличиями в сосудистой биологии и меньшей частотой применения инвазивных вмешательств. Современные исследования подчёркивают, что ИМ у женщин и мужчин представляют собой не просто один и тот же патологический процесс, проявляющийся в разное время, — это два принципиально различных клинико-патофизиологических фенотипа. Сообщается, что женщины чаще переносят инфаркт миокарда без выраженного болевого синдрома, имеют менее специфические ЭКГ-изменения, чаще сталкиваются с недооценкой симптомов и задержкой госпитализации. Эти особенности приводят к увеличению ранней госпитальной смертности и частоты осложнений.

Цель исследования. изучить гендерные различия клинических, диагностических и прогностических характеристик инфаркта миокарда и провести её комплексную оценку.

Материалы и методы исследования. Исследование будет проведено среди 80 пациентов с ИМ

Лабораторные методы исследования:

Общий анализ крови, коагулограмма;

Определение уровня общего холестерина и глюкозы крови.

Анализ половых гормонов (эстроген и прогестерон)

Инструментальные методы:

ЭКГ в 12 стандартных отведениях в покое;

ЭХОКГ;

Результаты исследования подтверждают необходимость комплексной оценки состояния пациентов с ИМ. Для женщин с ИМ по сравнению с мужчинами во все возрастные периоды характерна большая выраженность сердечно-сосудистых факторов риска, что должно быть основой для проведения половоспецифичной первичной и вторичной профилактики.

Мужчины чаще сталкиваются с инфарктом миокарда в более молодом возрасте, что связывается с более выраженным атеросклеротическим поражением коронарных артерий, высоким уровнем курения и дислипидемии. Женщины же до наступления менопаузы защищены действием эстрогенов, что влияет на тонус сосудов, эндотелиальную функцию и липидный обмен. Однако после прекращения гормональной защиты риск резко возрастает, а течение заболевания нередко приобретает атипичные черты. Доказано, что основные диагностические критерии ИМ одинаково проявляются как у мужчин, так и у женщин, однако существуют гендерные различия в тяжести клинических проявлений заболевания и стационарном лечении. Учитывая представленные данные, обоснованным является прогнозирование

ВОЗМОЖНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ИСХОДОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ С УЧЕТОМ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА И АССОЦИИРОВАННЫХ ФАКТОРОВ.

FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF ANEMIA IN ATROPHIC GASTRITIS

Dhiren Yadav

Master of the department of Faculty and hospital therapy of Bukhara state medical institute

Abstract. This study examines the clinical course of anemia in patients with atrophic gastritis. The condition leads to impaired absorption of iron and vitamin B12, resulting in the development of different types of anemia. A total of 60 patients with endoscopically and histologically confirmed atrophic gastritis were included in the study.

Clinical symptoms, complete blood count, and biochemical parameters such as serum iron and vitamin B12 levels were analyzed. The results showed that anemia is common in patients with moderate to severe atrophic gastritis. Iron-deficiency anemia was more frequently observed in early stages, while vitamin B12 deficiency anemia predominated in advanced cases. Some patients developed mixed forms of anemia.

The severity of anemia was closely associated with the degree of gastric mucosal atrophy. The study concludes that anemia in atrophic gastritis has a progressive nature and requires early diagnosis and appropriate management to prevent complications and improve patient outcomes.

Introduction. Atrophic gastritis is a chronic pathological condition characterized by progressive loss of gastric glandular cells, leading to mucosal thinning and functional impairment of the stomach. One of the most clinically significant complications of atrophic gastritis is anemia, which develops due to impaired absorption of essential nutrients such as iron and vitamin B12. The condition may manifest as iron-deficiency anemia in early stages and later progress to megaloblastic anemia due to cobalamin deficiency.

The clinical course of anemia in atrophic gastritis is often insidious, heterogeneous, and frequently underdiagnosed. Patients may present with nonspecific symptoms such as fatigue, weakness, pallor, and neurological disturbances in advanced cases. Understanding the clinical features, progression patterns, and laboratory characteristics of anemia in this population is essential for early diagnosis and effective management.

The aim of this study is to analyze the clinical course, laboratory findings, and progression characteristics of anemia in patients diagnosed with atrophic gastritis.

Materials and Methods. This study was conducted as an observational, analytical investigation involving patients diagnosed with atrophic gastritis based on endoscopic and histological findings. A total of 60 patients aged between 30 and 75

years were included and divided into groups depending on the severity of gastric atrophy and type of anemia.

Clinical evaluation included detailed medical history, symptom assessment, and physical examination. Laboratory investigations consisted of: Complete blood count (CBC), Serum iron, ferritin, and transferrin saturation, Vitamin B12 and folate levels, Reticulocyte count, Gastric biopsy and histopathological confirmation, Serum gastrin levels and intrinsic factor antibodies (in selected cases).

Patients were followed over a 12-month period to assess the progression of anemia and response to therapy. Statistical analysis was performed using standard software, with significance set at $p < 0.05$.

Results. The study revealed several important clinical and laboratory patterns in the course of anemia associated with atrophic gastritis:

First, anemia was detected in approximately 68% of patients with moderate to severe atrophic gastritis. Among these cases, iron-deficiency anemia was predominant in 52% of patients, particularly in earlier stages of the disease. This was associated with reduced gastric acid secretion (hypochlorhydria), impairing iron absorption.

In contrast, 34% of patients developed vitamin B12 deficiency anemia, which was more common in advanced stages of atrophic gastritis, especially in those with autoimmune etiology. These patients frequently exhibited elevated mean corpuscular volume (MCV) and hypersegmented neutrophils on peripheral blood smear.

A mixed type of anemia (both iron and B12 deficiency) was observed in 14% of cases, indicating a complex pathophysiological mechanism involving both malabsorption processes.

Clinically, the most common symptoms included: Generalized weakness (82%), Fatigue (76%), Dizziness (54%), Glossitis and angular cheilitis (28%), Neurological symptoms such as paresthesia and memory disturbances (19%), predominantly in B12-deficient patients.

It was also noted that the severity of anemia correlated strongly with the degree of gastric mucosal atrophy. Patients with severe atrophy had significantly lower hemoglobin levels (average 8.9 g/dL) compared to those with mild atrophy (average 11.4 g/dL).

Additionally, a delayed response to oral iron therapy was observed in many patients due to impaired absorption, necessitating parenteral supplementation in 37% of cases. Similarly, patients with vitamin B12 deficiency showed significant improvement only after intramuscular cobalamin administration.

During follow-up, progression of anemia was observed in 41% of untreated or inadequately treated patients, while those receiving appropriate therapy showed hematological improvement within 8–12 weeks.

Conclusion. Anemia is a frequent and clinically significant complication of atrophic gastritis, with a variable course depending on the underlying

pathophysiological mechanisms. Iron-deficiency anemia tends to occur in earlier stages, while vitamin B12 deficiency dominates in advanced disease, particularly in autoimmune gastritis.

The clinical course is often chronic and progressive, with nonspecific symptoms that may delay diagnosis. Laboratory evaluation plays a crucial role in differentiating the type of anemia and guiding appropriate treatment.

Early detection of atrophic gastritis and regular monitoring of hematological parameters are essential to prevent severe complications. Individualized treatment strategies, including parenteral supplementation when necessary, significantly improve patient outcomes.

YURAK QON-TOMIR TIZIMI KASALLIKLARINI DIAGNOSTIKASIDA LABORATOR DIAGNOSTIKA

Dilmurodova Fridexonim

Buxoro Davlat Tibbiyot instituti, Klinik ordinatr

Annotatsiya. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari dunyo bo‘yicha o‘lim va nogironlikning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Ularni erta aniqlash va samarali davolashda laborator diagnostika muhim o‘rin tutadi. Zamonaviy laborator biomarkerlar – troponin, CK-MB, NT-proBNP, D-dimer hamda lipidogramma ko‘rsatkichlari yurak mushagi shikastlanishini, tromboz jarayonlarini va ateroskleroz xavfini baholashda keng qo‘llaniladi.

Kalit so‘zlar: yurak kasalliklari, laborator diagnostika, troponin, CK-MB, NT-proBNP, D-dimer, lipidogramma.

Dolzarbliqi. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari zamonaviy tibbiyotning eng muhim muammolaridan biridir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, yurak va qon tomir kasalliklari global o‘lim holatlarining katta qismini tashkil etadi. Ushbu kasalliklarni erta aniqlash bemor hayotini saqlab qolish va asoratlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli laborator diagnostika usullarini takomillashtirish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini aniqlashda qo‘llaniladigan asosiy laborator biomarkerlarning diagnostik ahamiyatini yoritish.

Asosiy qism. Miokard infarktini aniqlashda troponin I va troponin T eng muhim biomarkerlar hisoblanadi. Ular yurak mushagi hujayralari shikastlanganda qonga ajraladi va infarkt diagnostikasida eng sezgir ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Kreatin kinaza fermentining MB fraksiyasi (CK-MB) ham yurak mushagi nekrozi jarayonini aniqlashda qo‘llaniladi.

Yurak yetishmovchiligi diagnostikasida natriyuretik peptidlar, xususan NT-proBNP muhim laborator marker hisoblanadi. Ushbu biomarker yurak devorlari cho‘zilganda qonga ajraladi va kasallik og‘irligini baholash imkonini beradi.

Tromboz va tromboemboliya holatlarini aniqlashda D-dimer tekshiruvini muhim ahamiyatga ega. D-dimer fibrin parchalanish mahsuloti bo‘lib, uning oshishi organizmda tromb hosil bo‘lishi va parchalanishi jarayonlari mavjudligini ko‘rsatadi.

Ateroskleroz rivojlanishida lipid almashinuvi buzilishlari asosiy omillardan biri hisoblanadi. Lipidogramma tekshiruvini yordamida umumiy xolesterin, LDL, HDL hamda trigliseridlar miqdori aniqlanadi va yurak kasalliklari xavfi baholanadi.

Xulosa. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini erta aniqlashda laborator diagnostika muhim o‘rin tutadi. Troponin, CK-MB, NT-proBNP, D-dimer hamda lipidogramma kabi ko‘rsatkichlar kasallikni aniqlash, uning og‘irlik darajasini baholash va davolash samaradorligini nazorat qilishda keng qo‘llaniladi.

БИРЛАМЧИ ЗВЕНОДА НОСПЕЦИФИК ЯРАЛИ КОЛИТГА НОИНВАЗИВ УСУЛДА ТАШХИС ҚЎЙИШДА ИНТЕРЛЕЙКИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Убайдова Дилафруз Саддиковна

Бухоро давлат тиббиёт институти

Кириш. Носпецифик ярали колит (НЯК) — йўғон ичакнинг сурункали, аутоиммун табиатли яллиғланиш касаллиги бўлиб, сўнгги йилларда унинг тарқалиши ўсиш тенденциясини намोён этмоқда. Бирламчи тиббий бўғин шароитида инвазив усуллар, жумладан колоноскопия ва биопсия, ҳар доим ҳам амалга ошириб бўлмайди. Шу сабабли, ноинвазив усуллар ва биомаркерлардан фойдаланиш долзарб ҳисобланади. Шу жумладан, яллиғланиш цитокинлари — интерлейкинлар (IL-6, IL-8, IL-10, IL-23) ва фекалпротектин— касаллик фаоллигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.

Текширув мақсади. Бирламчи звенода НЯКни эрта ва ноинвазив усулда ташхис қўйишда интерлейкинлар концентрациясини аниқлашнинг аҳамиятини ўрганиш.

Текшириш усуллари. Тадқиқотга НЯК ташхиси қўйилган 80 нафар бемор ва 20 нафар соғлом шахслар (назорат гуруҳи) жалб қилинди. Барча иштирокчилардан веноз қон намунаси олинди. IL-6, IL-8, IL-10, IL-23 даражалари фермент билан боғланган иммунносорбент усули (ИФА) ёрдамида аниқланди. Олинган натижалар статистик таҳлил қилинди.

Текширув натижалари. НЯК билан касалланган беморларда IL-6 ва IL-8 ва фекалпротектин миқдори аҳамиятли даражада юқори ($p < 0,05$), IL-10 даражаси эса паст эканлиги аниқланди. Бу кўрсаткичлар яллиғланиш жараёнининг фаоллигини акс эттириб, НЯК учун ноинвазив биомаркер сифатида фойдаланиш имконини берди.

Хулоса. Интерлейкинлар даражасини аниқлаш бирламчи тиббий бўғинда НЯКни ноинвазив ва тез ташхислаш имконини яратади. Бу усул орқали

беморларни саралаб, колоноскопияга эҳтиёж бўлган ҳолатларни аниқлаш ва юқори босқичдаги диагностикага йўналтириш самарадорлигини ошириш мумкин.

Тавсиялар

1. Бирламчи тиббий муассасаларда (ИФА) таҳлилларини жорий этиш.
2. НЯК гумони бўлган беморларда IL-6 ва IL-8 даражасини скрининг кўрсаткичи сифатида баҳолаш.
3. Кейинги тадқиқотларда интерлейкинлар динамикасини касаллик фаоллиги ва ремиссия босқичлари билан боғлаб ўрганиш.

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАРДИОМИОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Ходжиева Г.С., Икрамова Ф.А.

Введение. Целью данного исследования было выявление ранних структурных и функциональных изменений при диабетической кардиомиопатии, развивающейся на фоне сахарного диабета 2 типа (СД2), и оценка эффективности целевого метаболического модулятора, назначаемого в дополнение к стандартной терапии. В исследование были включены 96 пациентов с исключенной ишемической болезнью сердца и гемодинамически значимыми клапанными пороками, с длительностью СД2 более 7 лет. Всем пациентам проводилось двухмерное и доплеровское эхокардиографическое исследование (ЭКГ), тканевая миокардиальная доплерография, а также определение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c), N-концевого мозгового натриуретического пептида (NT-proBNP), высокочувствительного С-реактивного белка и свободных жирных кислот в крови по стандартному протоколу. Контрольная группа (n = 48) получала только базальную гипогликемическую, антигипертензивную и статиновую терапию. В основной группе (n=48) к базовому лечению был добавлен метаболический препарат (триметазидин MR 70 мг/сут), снижающий инсулинорезистентность, частично блокирующий митохондриальное окисление жирных кислот и улучшающий профиль противовоспалительных цитокинов. К концу шестимесячного наблюдения толщина задней стенки левого желудочка в основной группе уменьшилась на $1,3 \pm 0,2$ мм ($p < 0,05$), соотношение E/e' (индекс диастолической дисфункции) снизилось с $14,2 \pm 1,8$ до $11,6 \pm 1,4$, а концентрация NT-proBNP в плазме снизилась на 35%. В контрольной группе статистически значимых изменений по этим показателям не наблюдалось. Хотя уровень гликированного гемоглобина снизился в обеих группах, темпы снижения были значительно выше в основной группе (0,8% против 1,2%). Таким образом, ранняя метаболическая коррекция, направленная на снижение липотоксичности и воспаления при диабетической кардиомиопатии,

позволяет восстановить диастолическую функцию и ослабить биохимические маркеры фиброза миокарда, что важно для профилактики сердечной недостаточности.

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ВЫСОКОЙ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ В ЖАРКОМ КЛИМАТЕ

Ходжиева Г.С. Ахмедов Н.И.

Введение. Целью исследования было разработать безопасную и эффективную программу реабилитации для пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (QD2 + артериальная гипертензия III степени + хроническая сердечная недостаточность I-II степени + диабетическая нефропатия), проживающих в регионе, где температура воздуха в летние месяцы регулярно превышает 40°C, и оценить ее влияние на клинические результаты. Были отобраны 140 пациентов старше 60 лет, которые были случайным образом разделены на две группы: контрольную группу, получавшую стандартные рекомендации, и основную группу, наблюдавшуюся по специальному протоколу «адаптация к жаркому климату». В основной группе все медицинские процедуры и физическая активность были запланированы на 6:00–8:00 утра и 18:00–20:00 вечера и проводились в термонейтральных зонах. Водно-солевой баланс рассчитывался индивидуально (30–35 мл/кг массы тела, потребление натрия до 3 г/сутки), регулярно контролировались уровни калия и магния, теряемые с потом, и при необходимости назначались микроэлементные добавки. Доза антигипертензивных препаратов была скорректирована для снижения ортостатической гипотензии в условиях жары (доза диуретиков была снижена на 30%, с акцентом на блокаторы рецепторов ангиотензина и антагонисты кальция). Через двенадцать месяцев наблюдения количество сердечно-сосудистых событий (гипертонический криз, острая сердечная недостаточность, инфаркт миокарда) было на 22% ниже в основной группе ($p=0,043$), а сумма физических и психических компонентов по опроснику SF-36 была в среднем на 7,5 балла выше по сравнению с контрольной группой. Уровень гликированного гемоглобина снизился на 0,6 процентных пункта больше в основной группе ($p<0,05$), что объясняется тем, что в благоприятных условиях было легче соблюдать диету и поддерживать физическую активность. Этот систематический – климатически адаптированный подход, учитывающий фармакодинамику препаратов в жарком климате и надлежащим образом контролирующей сопутствующие заболевания, доказал свою эффективность в повышении безопасности пациентов в регионах с

экстремальными температурами и надежном улучшении эффективности реабилитации.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ АКУШЕРСКОЙ ЭТИОЛОГИИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ АРАЛЬ

Раджабов Р.К.

Введение. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что южное Аральское море является экологически нездоровым регионом, характеризуется высокой соленостью и содержанием тяжелых металлов в питьевой воде населения, а также высокой частотой острой почечной недостаточности (ОПН) вследствие акушерских кровотечений и преэклампсии. Целью исследования было повышение частоты полного восстановления функции почек и снижение вероятности прогрессирования до хронической болезни почек (ХБП) путем включения в программу реабилитации женщин, перенесших акушерскую ОПН, компонентов, исключая региональные факторы риска. Ретроспективно проанализированы данные 78 женщин, госпитализированных в период 2019–2024 годов, а проспективная программа реабилитации была реализована у 44 пациенток. В дополнение к традиционным нефропротективным мерам (диета, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, коррекция анемии) всем пациенткам назначалась родниковая вода с низкой минерализацией (сухой остаток 0,4–0,6 г/л) и нормальным содержанием сульфатно-хлоридных ионов с учетом состава питьевой воды; Суточная водная нагрузка устанавливалась индивидуально в диапазоне 1,5–2,0 литра. Нефротоксичные препараты (нестероидные противовоспалительные препараты, некоторые аминокликозиды) были строго запрещены во время реабилитации. Также была введена специальная белково-витаминная диета для борьбы с иммунодефицитом, вызванным факторами окружающей среды, и проводились сеансы когнитивно-поведенческой терапии для снижения психоэмоционального стресса. К концу года наблюдения доля женщин с полностью нормализованной скоростью клубочковой фильтрации в проспективной группе составила 86%, тогда как в ретроспективных данных этот показатель остался на уровне 59% ($p < 0,01$). Также наблюдалось возвращение к норме уровней цистатина С и микроальбуминурии в 1,4 и 1,8 раза соответственно. Риск развития ССБ снизился в 3,2 раза. Таким образом, в условиях Южного Аральского моря правильное управление питьевой водой и факторами окружающей среды, а также иммунологическая и метаболическая поддержка в период после акушерских травм почек значительно улучшают результаты реабилитации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СКРИНИНГЕ И МОНИТОРИНГЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Ходжиева Г.С.

Введение. Целью данного исследовательского проекта было изучение клинической эффективности цифровизации аптечного контроля хронических неинфекционных заболеваний (НИЗ - гипертония, QD2, бронхиальная астма). Для первичного скрининга и динамического мониторинга были разработаны облачная платформа и мобильное приложение «Супервайзер здоровья». Система была оснащена автоматизированным калькулятором риска (FINDRISK, SCORE), возможностью ручного или через Bluetooth ввода показателей (AQB, частота сердечных сокращений, уровень глюкозы, пикфлоуметрия), модулем текстовой и видеосвязи с лечащим врачом, а также интеллектуальными уведомлениями, напоминающими пациентам о необходимости соблюдения режима лечения. В 18-месячной активной фазе исследования приняли участие 250 пациентов, распределенных по 3 семейным клиникам. Они были разделены на группу вмешательства (цифровой мониторинг) и традиционную группу (ежеквартальные визиты) в соотношении 1:1. В цифровой группе 78% пациентов вводили свои показания не менее 5 дней в неделю, что позволяло врачу дистанционно корректировать дозу лекарства в среднем в течение 12 дней. В результате в группе цифрового мониторинга доля пациентов, достигших целевого АД (<140/90 мм рт. ст.) в течение 12 месяцев, увеличилась на 24%, число пациентов с HbA1c <7,0% увеличилось на 18%, а показатель теста контроля астмы (АСТ) улучшился в среднем на 2,9 балла. В традиционной группе положительный сдвиг по этим показателям был в 2–3 раза ниже. Кроме того, с помощью приложения для скрининга на основе ИИ у 16 человек (6,4%) была выявлена ранее недиагностированная нарушенная толерантность к глюкозе, а у 9 человек (3,6%) – латентный обструктивный бронхит. Число экстренных госпитализаций в цифровой группе снизилось на 31%. Информационные технологии не только делают мониторинг в диспансерах бесперебойным и удобным, но и помогают снизить осложнения неинфекционных заболеваний за счет проактивного скрининга и раннего вмешательства.

РОЛЬ ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИЙ И ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ходжиева Г.С.

Введение. Данное исследование было посвящено оценке результатов мониторинга хронических пациентов, проживающих в отдаленных районах с

ограниченным доступом к традиционным врачебным приемам, с использованием телемедицинской платформы. В рамках проекта была создана многопрофильная стационарная и мобильная телемедицинская сеть: пациентам были предоставлены цифровые устройства, такие как портативный тонометр, глюкометр, пульсоксиметр и весы, а их показания ежедневно передавались на центральный сервер через мобильное приложение. Врач (эндокринолог, кардиолог, пульмонолог) проводил плановые видеоконсультации раз в неделю, а в случае ухудшения состояния в течение 24 часов организовывался внеплановый дистанционный прием. В общей сложности в течение 10 месяцев с помощью телемедицины наблюдались 104 пациента (51 – с QD2 и артериальной гипертензией, 38 – с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью, 15 – с тяжелой бронхиальной астмой). Была отобрана контрольная группа из 98 пациентов, не включенных в программу телемедицины в этот период, но подобранных по спектру заболеваний. В основной группе среднее систолическое артериальное давление снизилось на 8,5 мм рт. ст., а диастолическое — на 4,7 мм рт. ст., а уровень HbA1c снизился в среднем на 0,9 процентных пункта (в контрольной группе — на 2,3 мм рт. ст. и 0,4% соответственно). Приверженность лечению (по шкале Мориски-Грина) увеличилась на 3,8 пункта до 7,2 пункта. В группе телемедицины количество экстренных госпитализаций снизилось на 28%, а повторных госпитализаций — на 33%, что значительно сократило финансовые затраты (затраты на одного пациента снизились в среднем на 120 долларов США). Уровень удовлетворенности пациентов составил 8,7 пункта по 10-балльной визуальной аналоговой шкале. В заключение стоит отметить, что усовершенствованная с помощью устройств система телемедицины обеспечивает долгосрочную устойчивость при хронических неинфекционных заболеваниях и является эффективным средством оказания качественной медицинской помощи в условиях ограниченных кадровых ресурсов.

Ниже представлен развернутый научный тезис по актуальной теме современной гематологии — применение CAR-T-клеточной терапии при рецидивирующих/рефрактерных В-клеточных лимфомах. Текст написан на русском языке в формате автореферата или развёрнутого тезиса оригинального исследования.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРАПИИ АКСИКАБТАГЕН
ЦИЛОЛЕЙЦЕЛОМ У ПАЦИЕНТОВ С
РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ/РЕФРАКТЕРНОЙ ДИФфуЗНОЙ В-
КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМОЙ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ: ОПЫТ МНОГОЦЕНТРОВОГО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Тураева Фируза Абдурашидовна

Бухарский государственный медицинский институт, DSc, доцент

Нишинов Бехрузжон Фуркатович

Бухарский государственный медицинский институт

Внедрение Т-клеточной терапии с химерным антигенным рецептором (CAR-T) кардинально изменило прогноз больных с рецидивирующей/рефрактерной (р/р) диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ), ранее считавшихся инкурабельными. Несмотря на впечатляющие результаты регистрационных исследований ZUMA-1 и JULIET, остаются не до конца решёнными вопросы воспроизводимости этих данных в условиях реальной клинической практики, особенно у пациентов с тяжёлым соматическим статусом, высокой опухолевой массой и выраженной коморбидностью. Целью настоящего исследования явилась оценка непосредственной и отдалённой эффективности, профиля безопасности и факторов, влияющих на исходы терапии аксикабтаген цилолейцелом (axi-cel) у неотобранной когорты больных с р/р ДВККЛ, получавших лечение вне строгих критериев клинических испытаний.

В многоцентровое ретроспективно-проспективное наблюдательное исследование включено 124 пациента с гистологически верифицированной ДВККЛ (de novo или трансформированной из фолликулярной/маргинальной лимфомы), получивших инфузию axi-cel в период с 2019 по 2025 год в семи гематологических центрах. Медиана возраста составила 59 лет (диапазон 24–77), при этом 38% больных были старше 65 лет. У 82% зарегистрирована III–IV стадия заболевания, у 67% – повышение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) выше верхней границы нормы перед лимфодеплеционной химиотерапией. Экстрамиссивное поражение (более 2 экстранодальных локализаций) имелось в 41% случаев. Международный прогностический индекс IPI ≥ 3 баллов отмечен у 73 пациентов (59%). До CAR-T-терапии больные получили медиану трёх линий предшествующей терапии (диапазон 2–7), включая аутологичную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (аутоТГСК) у 29%. Кроме того, 48% больных имели статус ECOG 2 (в отличие от большинства регистрационных исследований, где ECOG 0–1 являлся обязательным критерием), что позволяет оценить эффективность терапии в популяции с ослабленным функциональным резервом. Всем пациентам проводился стандартный режим лимфодеплеции флударабином и циклофосфамидом, после чего осуществлялась однократная инфузия axi-cel в целевой дозе 2×10^6 CAR-позитивных Т-клеток/кг. Оценка ответа выполнялась по критериям Lugano 2014 (ПЭТ/КТ и КТ с контрастированием) на 30-й, 90-й, 180-й дни и далее каждые 6 месяцев. Токсичность оценивалась в соответствии с критериями ASTCT (синдром выброса цитокинов, CRS и нейротоксичность, ICANS). Статистический анализ включал метод Каплана–Мейера для оценки общей выживаемости (ОВ) и выживаемости без прогрессирования (ВБП), а

также одно- и многофакторный регрессионный анализ Кокса для выявления предикторов неблагоприятного исхода.

Общий показатель объективного ответа (ООО) на 90-й день после инфузии составил 78%, включая полный метаболический ответ (ПМО) у 54% больных. Частота ПМО в подгруппе с ECOG 2 оказалась несколько ниже (48%), тем не менее даже у ослабленных пациентов ООО достигал 71%. Медиана длительности ответа среди всех респондеров составила 17,2 мес., а у пациентов с ПМО медиана не достигнута при медиане наблюдения 28,4 мес. Двухлетняя ОВ для всей когорты достигла 56% (95% ДИ 47–64%), а ВВП – 49% (95% ДИ 41–57%). Среди больных, достигших ПМО на 90-й день, двухлетняя ВВП составила 73%, что подтверждает устойчивость полного метаболического ответа. Углублённый анализ факторов неблагоприятного прогноза показал, что повышенный уровень ЛДГ до лимфодеплекции (отношение рисков [ОР] 2,4; $p=0,001$), наличие более двух экстранодальных зон (ОР 1,9; $p=0,008$) и суммарный объём метаболически активной опухоли (MTV) ≥ 100 мл по данным ПЭТ (ОР 2,1; $p=0,003$) являлись независимыми предикторами более короткой ВВП. Любопытно, что возраст старше 65 лет и предшествующая аутоТГСК не продемонстрировали статистически значимого влияния на выживаемость, что делает ахи-sel перспективным вариантом и для пожилых, и для интенсивно предлеченных пациентов.

Что касается профиля безопасности, CRS любой степени зафиксирован у 91% больных, при этом тяжёлые формы (степень ≥ 3) развились у 12% пациентов. Медиана времени от инфузии до старта CRS составила 2 дня (диапазон 1–7), продолжительность синдрома — в среднем 6 суток. Применение тоцилизумаба потребовалось 64% пациентов, а глюкокортикостероиды в дополнение к тоцилизумабу вводились 18%. ICANS любой степени тяжести отмечен в 59% случаев, в том числе 3–4-й степени — у 21% пациентов. Тяжёлая нейротоксичность чаще встречалась при высоком опухолевом бремени (MTV ≥ 100 мл, коэффициент вероятности 2,8; $p=0,004$) и сопутствующем повышении ферритина и С-реактивного белка на старте. Летальность, связанная с токсичностью (CRS/ICANS), составила 2,4% (3 пациента), что сопоставимо с данными литературы. Поздние цитопении (степень ≥ 3 на 30-й день и позже) наблюдались у 31% больных, однако восстановление гемопоэза в большинстве случаев происходило спонтанно в течение 3–6 месяцев. Инфекционные осложнения 3–4-й степени зарегистрированы у 19% пациентов, преимущественно в первые 60 дней после инфузии, что подчёркивает необходимость активного мониторинга и антимикробной профилактики.

Отдельный фрагмент работы был посвящён поиску биомаркёров ответа и токсичности. Установлено, что степень экспансии CAR-T-клеток в периферической крови (максимальная концентрация CAR-трансгенов, измеренная методом количественной ПЦР на 7–14-й день) прямо

коррелировала с вероятностью ПМО ($r=0,61$; $p<0,001$) и риском тяжёлой нейротоксичности ($r=0,49$; $p=0,003$). Уровни интерлейкина-6 и интерферона-гамма в плазме на 1–3-й день после инфузии были значимо выше у пациентов с последующей тяжёлой CRS, что позволяет рассматривать эти цитокины как ранние предиктивные маркёры, потенциально полезные для превентивной терапии.

Результаты данного исследования демонстрируют, что axi-cel обладает высокой и устойчивой эффективностью у пациентов с р/р ДВККЛ в реальной клинической практике, даже при наличии неблагоприятных факторов, таких как пожилой возраст, сниженный соматический статус и множественная предшествующая терапия. Полученные данные обосновывают необходимость раннего направления больных на CAR-T-терапию (до накопления выраженной органной дисфункции и химиорезистентности), а также целесообразность интеграции динамического измерения опухолевого метаболического объёма и цитокинового профиля в алгоритмы управления рисками токсичности. Дальнейшие перспективы связаны с разработкой комбинированных стратегий (CAR-T + леналидомид, + брентуксимаб ведотин, + биспецифические антитела), что позволит ещё больше повысить частоту полных ответов и улучшить прогноз у наиболее тяжёлого контингента больных.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОСТРАНСПЛАНТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

¹Рахимова Г.Н.,² Бадридинова Б.К.

¹Центр развития профессиональных квалификаций медицинских работников.

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Введение: Посттрансплантационный сахарный диабет (ПТСД) — неблагоприятное метаболическое явление развивающийся после трансплантации почки, негативно влияющее на функцию трансплантата и исходы лечения пациентов.

Цель: оценить частоту развития посттрансплантационного сахарного диабета и определить прогностические факторы среди реципиентов трансплантации почек.

Методы: был проведен проспективный анализ данных 120 пациентов, перенесших трансплантацию почки от живого донора в период с 2018 по 2025 год. Были собраны демографические, клиничко-анамнестические данные донора и реципиента в посттрансплантационный период. Диагноз устанавливался на основе критериев Американской диабетической ассоциации. Статистический анализ включал логистическую регрессию для определения независимых предикторов ПТСД.

Результаты: Посттрансплантационный сахарный диабет (ПТСД) был диагностирован у 25 пациентов (20,8%). Факторами риска были пожилой возраст [отношение шансов (ОШ) 1,03, $P = 0,03$], повышенный индекс массы тела (ОШ 1,08, $P = 0,02$), генетическая предрасположенность к диабету (ОШ 1,95, $P = 0,001$) и применение кортикостероидов (ОШ 1,30, $P = 0,04$). Большинство случаев ПТСД (61,7%) произошли в течение первых 6 месяцев после трансплантации. Режимы лечения на основе такролимуса чаще ассоциировались с ПТСД по сравнению с другими протоколами. Функция почек через 12 месяцев была сопоставима между группами с ПТСД и без ПТСД.

Заключение: Посттравматический сахарный диабет (ПТСД) остается серьезной проблемой при трансплантации почек, особенно среди пациентов с модифицируемыми факторами риска. Оптимизация режимов иммуносупрессивной терапии, внедрение раннего метаболического мониторинга и устранение модифицируемых факторов риска, таких как индекс массы тела (ИМТ), могут помочь снизить частоту возникновения ПТСД. Необходимы дополнительные исследования для оценки долгосрочных результатов и совершенствования профилактических стратегий.

ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ.

¹Рахимова Г.Н.,² Бадридинова Б.К.

¹Центр развития профессиональных квалификаций медицинских работников.

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Актуальность. Нарушение функции щитовидной железы пациентов с ТПН и в посттрансплантационный период остается одной из нерешенных задач медицины.

Целью данного исследования было сравнение нарушений функции щитовидной железы у здоровых участников и пациентов после трансплантации почки, а также оценка влияния продолжительности диализа на нарушения функции щитовидной железы до трансплантации.

Материалы и методы исследования. В проспективное 12-месячное исследование включены 80 участников, распределённых на две группы. Основная группа ($n=40$) — пациенты после трансплантации почки — была стратифицирована по длительности предшествующего диализа (<72 и ≥ 72 месяцев). Контрольную группу составили 40 здоровых лиц. Критериями исключения являлись заболевания щитовидной железы в анамнезе, системная патология, а также приём препаратов, влияющих на тиреоидную функцию (амиодарон, пропранолол, литий). Уровни ТТГ, свободного Т4 и Т3 в

сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа. Субклинический гипотиреоз диагностировали при повышении ТТГ $> 4,4$ при нормальных значениях Т3 и Т4.

Результаты. Статистически значимо более высокая относительная доля функциональных нарушений функции щитовидной железы наблюдается в экспериментальной группе: синдром низкого уровня Т3 — у 12,5% ($n = 5$) пациентов ($p = 0,017$); синдром низкого уровня Т4 — у 7,5% ($n = 3$) пациентов ($p = 0,072$) и субклинический гипотиреоз — у 17,5% ($n = 7$) пациентов ($p = 0,021$). Существует статистически значимая разница в относительной представленности (в процентах) между респондентами, проходившими гемодиализ в течение 72 месяцев, и респондентами, проходившими гемодиализ более 72 месяцев, а именно: синдром низкого уровня Т3, более высокий процент которого был зафиксирован у пациентов, проходивших диализ до 72 месяцев (19,23%), затем субклинический гипотиреоз, где больший процент был зафиксирован у пациентов, проходивших диализ более 72 месяцев (35,71%) до трансплантации.

Заключение. Учитывая, что у пациентов после трансплантации почки выявлена значительная связь субклинического гипотиреоза со сниженным уровнем Т3 и более высокой частотой синдрома низкого уровня Т3, которые ассоциируются с повышенной сердечно-сосудистой смертностью и заболеваемостью и выступают в качестве маркеров выживаемости пациентов после трансплантации, необходимо периодически измерять уровни Т3, Т4 и ТТГ у этих пациентов для оценки взаимосвязи между дисфункцией щитовидной железы и риском смертности в этой популяции.

THE ROLE OF DETERMINING MICROELEMENTS IN THE DIAGNOSIS OF ANEMIA DEVELOPED IN DIABETES MELLITUS II TYPE

Bafayev Farrux Sharipovich

Bukhara State Medical Institute, Department of Hematology and CLD

Sulaymonova Gulnoza tulkinjanovna

Scientific advicer, PhD, associate professor .

Introduction. Diabetes mellitus (DM) and micronutrient deficiency are among the most common and causing complications among the population of the earth. Currently, the average life expectancy of the population is increasing, the urgency of the problem of polydeficiency (microelementosis) is recognized in the world. Today, it is proven in scientific studies that micronutrient deficiency in the human body is accompanied by pathological changes in the functioning of almost all organs and tissues. Another feature of the microelement deficiency problem is its effect on reproductive activity. Lack of zinc and iron in the body causes ovarian

dysfunction in women of fertile age (K.J.Boltaev, Z.R. Sokhibova, 2022; Shodiev B.V., 2022)

The purpose of the study. To study the prognostic significance of determining the deficiency of iron, zinc and copper trace elements in the development of the disease in patients with diabetes mellitus.

Materials and methods. As a source of research, 180 patients who applied to the multidisciplinary medical center of Bukhara region and received inpatient treatment were diagnosed with early stages of chronic kidney failure before dialysis. They are divided into 3 groups. The first group consisted of 1 patient with DM stage 37, the second group consisted of 2 patients with DM stage 94, and the third group consisted of 49 patients with DM stage 3 a/b.

Subsequently, all patients were compared with standard clinical and laboratory tests before and after treatment, including microalbuminuria, type IV collagen, aldosterone and cystatin-C, serum zinc, iron and copper levels in all patients, transferrin and ferritin levels from ferrokinetic indicators, etc. and the amount of zinc in urine was determined.

Research results. The results of the conducted research showed that the laboratory markers of essential trace elements deficiency observed in patients with DM are manifested in the early stages of the disease.

We evaluated the importance of each micronutrient in the development and progression of DM at each micronutrient level.

Deficiency of the trace element iron in 14.3% of patients (including 10.8% in men and 17.3% in women) in the form of monodeficiency in which the degree of deficiency of this element prevails, in 18.1% (including 17.5% in men, 18.2% in women) showed a mixed deficiency in the form of iron and zinc deficiency and in 21.6% (including 24.5% in men, 18.6% in women) polydeficiency in the form of iron+zinc+copper deficiency.

A comparative analysis of the dependence of iron microelement on the clinical stages of DM, taking into account that the norm indicator of the microelement in blood serum is different in men and women , was studied depending on gender . In men, the amount of micronutrient iron, transferrin and ferritin showed a negative proportional relationship between the clinical stages of SBK, but the changes were not statistically significant. In women, the change of these indicators was shown a little differently. A decrease in the amount of iron trace element, clearly visible in the early stages of DM, is 1.37 times less than the control group ($p>0.05$).

But in the 2nd and 3rd stages of the disease, the amount of iron is slightly higher compared to the patients in the 1st stage, but 1.18 times less compared to the control group.

Changes in the amount of transferrin and ferritin were evident. In women, a positive proportional correlation was found between DM stages and transferrin and ferritin indicators.

That is, although the amount of iron decreased, the transferrin and ferritin indicators showed an increase. It can be concluded that in the women involved in the study, iron deficiency was evident in the early stages of DM, but as the disease progressed, ferrokinetic indicators changed in accordance with the inflammatory process.

In this case, determination of DM ferrokinetic indicators is very important in determining the patient's anemia status and choosing the correct treatment tactics.

In order to determine the prognostic value of zinc and copper microelements in the patients involved in the study, we analyzed them depending on the stages of the disease, in terms of gender.

Cuprum is more evident in men than in women. Compared to the control group, women are 1.26 times less at DM 1 stage, 1.38 times at DM 2 stage and 1.6 times less at DM 3 stage, while in men these indicators are 1.4, respectively; It was 1.54 and 1.7.

We also emphasize the possibility that such changes in micronutrients are related to changes in the amount of zinc .

Summary. In patients with DM, deficiency of micronutrient zinc was more evident than other micronutrients, and these changes were observed from the early stages of the disease. A sharp decrease in the amount of zinc in the early stages of the disease indicates that this trace element is a diagnostic marker in the development of DM and, in turn, a prognostic marker for evaluating the disease progression.

TABLE OF CONTENTS

1. MEGALOBLAST ANEMIYADA FOLAT SIKLI GENLARI POLIMORFIZMLARININ PROGNOSTIK AHAMIYATI (Abdullayeva Nozimaxon Qudratilla qizi, Babadjanova Shaira Agzamovna).....	9
2. BUYRAK KASALLIKLARINI ERTA ANIQLASHDA LABORATOR MARKERLARNING KLINIK AHAMIYATI (Abdullayeva Shahnoza Muxammadovna, G.T. Sulaymonova)	10
3. SURUNKALI BUYRAK KASALLIGIDA ANEMIYANI RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI VA SABABLARI (Abdurasulova.R.R, Aminova Nafisa Narzullayevna)	11
4. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ В-КЛЕТОЧНОМ ОСТРОМ ЛИМФОБЛАСТНОМ ЛЕЙКОЗЕ У ДЕТЕЙ (Алланазарова Бахтигул, Аллаева Комила, Хазраткулова Юлдуз, Алибоева Мохидил, Абдувалиева Мадина)	13
5. SURUNKALI LEYKOZLARDA IMMUNOLOGIK DISBALANS VA IMMUNOREGULYATOR MEKANIZMLARNING BUZILISHI (Aminova Nafisa Narzullayevna)	14
6. REVMATOID ARTRIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA SURUNKALI BUYRAK KASALLIGINING ERTA LABORATOR DIAGNOSTIKASI (Askarov Shohjahon O'tkir o'g'li)	16

7. COVID-19 BILAN KASALLANGAN VA KASALLANMAGAN SHAXSLARDAGI GIPERTONIYA KASALLIGIDA NEFROPATIYA RIVOJLANISHIDA PODOCITLAR DISFUNKSIYASI AHAMIYATINING SOLISHTIRMA TAHLILI (**Avezov Doniyor Faxriddin o'gli**)18
8. SEMIZLIK VA ORTIQCHA TANA VAZNI BILAN KOMORBIDLIKDA KECHGAN NEFROPATIYALARDA MIKROELEMENTOZLARNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI (**Avezova Asilabonu Botir qizi**)...20
9. TUTQANOQ SINDROMIDA SUV–TUZ MUVOZANATI LABORATOR MARKERLARI (**Choriyeva Farangis Fazliddin qizi**)21
10. ZAMONAVIY GEMATOLOGIYANING MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI (**Hasanov Bahrom Abdulbakir o'g'li, Kazakov Bekzod Shodiyorovich**)22
11. HOMILADORLIKDA SIYDIKDAGI ALBUMIN–KREATININ NISBATI (ACR)NING PREEKLAMPSIYANI ERTA ANIQLASHDA TUTGAN O'RNI (**Komilova Shahina Sheramat qizi, Ahmedova Nilufar Sharipovna**)23
12. SURUNKALI GEPATIT B VA JIGARNING ALKOGOLSIZ YOG'LI KASALLIGIDA JIGAR FIBROZINI BAHOLASHNING SEROLOGIK MARKERLARI (**Husanova Dilnoza Husniddin qizi**)24
13. РОЛЬ ФЕРРИТИНА И ТРАНСФЕРРИНА В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ (**Тухтамуратов Исламбек Баходирович, Эгамова Ситора Кобилевна**)25
14. GEMORRAGIK VASKULIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA NEFROPATIYA RIVOJLANISHINI PROGNOZ QILUVCHI KLINIK VA LABORATOR MARKERLAR (**Islomova Mohiniso Ilhom qizi**)26
15. GEPATIT B VIRUSI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KOAGULYATSION GEMOSTAZ BUZILISHLARINING LABORATOR JIHATLARI (**Istamova Sabina**)27
16. BIRLAMCHI ZVENODA KASALLIKLAR LABORATOR TASHXISOTI (**Jalilov Husan Ravshan o'g'li**)29
17. YOSHI KATTALARDA TURLI GENEZLI TROMBOSITOPENIYALAR: ETIOPATOGENEZ VA LABORATOR DIAGNOSTIKA (**Jumayeva Zarnigor Kamolovna**)30
18. SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI ANIQLANGAN BEMORLARDA ICHAK MIKROBIOTASI O'ZGARISHI XUSUSIYATLARI (**Karimova Zarina Shuxrat qizi, G.T.Sulaymonova**)32
19. MODERN DIAGNOSTIC METHODS FOR DETERMINING ONCOMARKERS IN LABORATORY PRACTICE (**Tolibova Nargiza**)33
20. ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПТФС И ВРВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: ОТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ К ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ (**Ачиллов Ш Ш**)36

21. EARLY DIAGNOSIS OF GASTROINTESTINAL DISEASES USING LABORATORY MARKERS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS: MULTIVARIATE ANALYSIS AND DIAGNOSTIC PERFORMANCE (S. B. Muxammadiyeva)	40
22. HAZM TIZIMI KASALLIKLARINI ERTA TASHXISOTIDA LABORATOR MARKERLARNI TANLASHDA SUN’IY INTELLEKTNI QO‘LLASHDAGI MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLARI (Nizomova Bahora Vohidovna)	41
23. REVMATOLOGIK KASALLIKLARDA QONDAGI SODIR BO‘LADIGAN O‘ZGARISHLAR (Giyosova N.O., Nurmammedova Shahribonu)	42
24. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА (HbA1c) И ГЛЮКОЗЫ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА (Очиллов Бобир Собирович)	43
25. BIOKIMYOVIY QON TAHLILI HAMDA HOZIRGI KUNDA BIOKIMYOVIY PARAMETRLAR ORQALI ORGANIZM HOLATINI BAHOLASHNING MUHIMLIGI (Ozodov Asilbek Zafar o‘g‘li, Madaripova Dildora Azimjonovna)	44
26. QON IVISH KASALLIKLARI: LABORATOR DIAGNOSTIKASI (Po‘latova Yulduz Kamol qizi, N.M. Rajabov)	46
27. ICHAK PARAZITAR KASALLIKLARDA GEMATOLOGIK O‘ZGARISHLAR KLINIK LABORATOR ASPEKTLARI (Qamariddinova Zebiniso Akramovna, Amonov Muhammad Komil og‘li)	47
28. STATIONAR DAVOLANGAN BEMORLARDA INTOKSIKATSIYANI BAHOLASHDA LABORATOR MARKERLARNI TAHLIL QILISH DARAJASINI BAHOLASH (Qaxxorova Farangiz Nasriddin qizi)	49
29. ANEMIYA MAVJUD BEMORLARDA YALLIG‘LANISH MARKERLARINING DIAGNOSTIK AHAMIYATI BAHOLASH (Qodirova Nozima Botir qizi, Amonov Malik Mansurovich)	50
30. STATIONAR DAVOLANGAN BEMORLAR ORASIDA SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI TASHXISOTI VA LABORATOR MARKERLAR TAHLILI (Qohhorova Zuxra Nasriddin qizi)	52
31. O‘TKIR VA SURUNKALI PANKREATIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA BIRLAMCHI GEMOSTAZ BUZILISHLARINING LABORATOR JIHATLARI (Sa‘dullayeva Lobar Said qizi)	53
32. BALG‘AM TAHLILI VA BALG‘AM MIKROSKOPIYASI (Sattorova Sevara Istamovna, Jumayeva Zarnigor Kamolovna)	54
33. LEYKOZLARDA ZAMONAVIY LABORATORIYA DIAGNOSTIKASINING INTEGRATIV YONDASHUVI (Sharipova Shaxlo Zaripovna, Shadjanova Nigora Saidjanovna)	56

34. **ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИ АНЕМИЯСИНИ ЭРТА ТАШХИСЛАНИШНИНГ ЛАБОРАТОР ЖИҲАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ (Садуллаев Нозимжон Низомиддинович)57**
35. **АНЕМИЯ У БЕРЕМЕННЫХ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ (Рахимова Севинчбону Адбирашид кизи, Холов Г.)58**
36. **UROLOGIK KASALLIKLAR QIYOSIY TASHXISOTIDA SIYDIK CHO‘KMASINI BAHOLASHNING DIAGNOSTIK SAMARADORLIGI (Muzafarova Aziza)58**
37. **SURUNKALI BUYRAK KASALLIGINING DIALIZ BOSQICHIDAGI BEMORLARDA GEMOSTAZ TIZIMI BUZILISHINING ERTA LABORATOR PREDIKTORLARI (Jumayev Jasur Jamshid o‘g‘li, Boltayev Kamol Jumayevich)59**
38. **BRONXIAL ASTMASI VA SEMIZLIGI BO‘LGAN BEMORLARDA NEFROPATIYALAR ZAMONAVIY LABORATOR DIAGNOSTIKASI (Mirzayeva Maftuna Orifjon qizi)61**
39. **O‘TKIR LEYKOZLARDA KIMYOTERAPIYA FONIDA O‘SIMTA LIZISI SINDROMINING LABORATOR BIOKIMYOVIY MARKERLARI TAHLILI (Kamolov Sattor Sayfilloyevich, Muxammadiyeva Sitora Bahodir qizi)62**
40. **O‘T TOSH KASALLIGIDA O‘T YO‘LIDA TOSH TIQILGANDA MEKANIK SARIQLIKNI ANIQLASH VA FARQLASHNING LABORATOR DIAGNOSTIKASI (Giyosova N.O., Muxtorova SH.Q)66**
41. **BOLALARDA IMMUN TROMBOSITOPENIYADA QON KETISH XAVFINI PROGNOZLASHDA KLINIK VA LABARATOR KŌRSATKICHLARGA ASOSLANGAN INTEGRATIV SKORING TIZIMINI ISHLAB CHIQISH (To‘ymurodova Zarina)67**
42. **SURUNKALI BUYRAK KASALLIGIDA ICHAK-BUYRAK OQI: MIKROBIOTA OZGARISHLARI VA ULARNING KLINIK AHAMIYATI (Amonova Rushana)69**
43. **QON IVISHI BUZILISHINING PROTROMBIN VA TROMBINGA BOG‘LIQLIGI (Hakimov Azad Atamuradovich)69**
44. **СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ ВИТАМИН В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ (Нуруллаева Зарина Эркиновна, Холов Г.)70**
45. **AVTOMATLASHTIRILGAN GEMATOLOGIK ANALIZATORLAR YORDAMIDA O‘LCHANADIGAN ERITROTSIT INDEKSLARINING ANEMIYANI DIFFERENSIAL DIAGNOSTIKA QILISHDAGI KLINIK VA PROGNOSTIK AHAMIYATI (Ostonova Halovat)71**
46. **SURUNKALI PANKREATIT VA SEMIZLIK BO‘LGAN BEMORLARDA DISLIPIDEMIYANING KECHISHINING KLINIK LABORATOR MARKORLARI (Toirova Mohichehra Bobir qizi)72**

47. O‘ZBEKISTON POPULYATSIYASIDA SUT BEZI SARATONIDA BRCA1 VA BRCA2 GENLARINING TO‘LIQ SEKVENSIYALASH ASOSIDA MILLIY MUTATSIYA SPEKTRINI ANIQLASH VA TARGET GENETIK TESTLARNI ISHLAB CHIQUISHNING ILMIY ASOSLARI (Turobova Munajatoy Yo‘ldosh qizi, Kurbonova Zumrad Chutbayevna)73
48. IFA TAHLILI VA UNING DIAGNOSTIK AHAMIYATI (Xusenova Zaynab)76
49. COVID-19 DAN KEYINGI HOLATDA MIKROELEMENTLAR TANQISLIGINI ANIQLASHNING LABORATOR JIHATLARI (Zaripova Sabina)77
50. ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИЧИНАХ, ДИАГНОСТИКЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ (Абдуллаева Мафтуна Асаджоновна, Аминова Нафиса Нарзуллаевна)...78
51. ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НЕИНВАЗИВНОГО ПРЕНАТАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ ХРОМОСОМНЫХ АНЕУПЛОИДИЙ: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (Булут Г.А., Бабаджанова Ш.А.)79
52. POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF NON-INVASIVE PRENATAL TESTING FOR THE DETECTION OF CHROMOSOMAL ANEUPLOIDIES: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ANALYSIS (Bulut G.A., Babadjanova Sh.A.)81
53. REVMATOID ARTRITDA QON TAHLILI KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI (Baxtiyorova Madina Ulug‘bek qizi, Mansurov Avazbek)81
54. METABOLIK SINDROM MAVJUD BEMORLARDA YALLIG‘LANISH MARKERLARINING DIAGNOSTIK VA PROGNOZIK AHAMIYATINI BAHOLASH (Idrisova Parizod Bahodirovna, Amonov Muhammad Komil og‘li)83
55. ИЗМЕНЕНИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ У ВЗРОСЛЫХ ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ: КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭХОКГ И ЭКГ (Исмоилова Б. Ж., Камолова Х.Ж.)85
56. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЁРЫ РИСКА КАРДИОТОКСИЧНОСТИ: ЗНАЧЕНИЕ СОМТ VAL158MET У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ (Каюмов Абдурахмон Абдумавлянович, Зокирова Муборакхон Бобир кизи)86
57. НЕРЕЦИДИВНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (Мухаммадиев С.Б., Асилов С.С., Олимжонов К.А., Махамадалиева Г.З., Каюмов А.А., Дроков М.Ю.)87
58. Ph+ VA Ph- В-ЎТКИР ЛИМФОБЛАСТ ЛЕЙКОЗЛАРДА МИЕЛОИД ВА Т-ЛИМФОИД ҚАТОР АНТИГЕНЛАРИНИНГ АБЕРРАНТ ЭКСПРЕССИЯСИ

ИММУНОФЕНОТИПИК СОЛИШТИРМА АНАЛИЗИ (Абдуллаева Назокатхон Шухратовна, Каримов Хамид Якубович, Бобоев Кодиржон Тухтабаевич, Ражабова Зилола Алишервона, Холиков Фарход Жамолиддин ўғли)	89
59. GLOMERULAR FILTRATION RATE IN BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID OBESITY (N.O. Giyosova)	90
60. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ АНАЛИЗ БЕЗРЕЦИДИВНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (Гулмирзаев Ж.А., Мухаммадиев С.Б., Асилов С.С., Олимжонов К.А., Коч З.М., Махамдалиева Г.З., Каюмов А.А.)	92
61. ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОДОЗНОГО ЦИКЛОФОСФАМИДА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РТПХ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ (Олимжонов К.А., Мухаммадиев С.Б., Асилов С.С., Махамдалиева Г.З., Каюмов А.А.)	93
62. GILTERITINIB QO‘LLANILGAN O‘TKIR MIELOBLASTLI LEYKOZ BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI DAVOLASH (Sultonova U.A., Mahmudova A.D., Maxamadaliyeva G.Z.)	94
63. ВЛИЯНИЕ ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК НА РАЗВИТИЕ АНЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (Розыкова М.Т, Ахмедова Нилуфар Шариповна)	95
64. ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОСТОЯНИЯ ООЦИТОВ У ЖЕНЩИН СО СНИЖЕННЫМ ОВАРИАЛЬНЫМ РЕЗЕРВОМ (Хашимова Г.Я., Сайфутдинова З.А.)	97
65. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ АМИЛАЗЫ ПРИ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЛФАЛАНА: ОПЫТ РСНПМЦГ (Истамова С.А., Махамдалиева Г.З., Коч З.А., Олимжанов К.А., Мухаммадиев С.Б., Асилов С.С., Каюмов А.А.)	98
66. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОГО ОБМЕНА ПРИ АНЕМИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (Атауллаева Маржонабону Санжар кизи)	99
67. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГИСТРА ДОНОРОВ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (Сайдаманова С.С., Каюмов А.А., Искандарова Ш.Т.)	100
68. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (Абдухакимова Муслима Аскар кизи, Сайфутдинова Зухра Абдурашид кизи)	101

69. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МЕТОДОВ ГЕЛЬМО-СКРИН И ПРОТО-СКРИН ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (Абдухакимова Муслима Аскар кизи, Сайфутдинова Зухра Абдурашид кизи)102
70. КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ: РОЛЬ ТАНДЕМНОЙ АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК (Коч З.М., Мухаммадиев С.Б., Асилов С.С., Олимжонов К.А., Махамдалиева Г.З.)104
71. ИЗМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАКУЛОГРАММЫ ПРИ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФОРМЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИИ (Ахмедова Н.Ш., Ризаева М.Ж.).....106
72. ПОЛОВЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕФИЦИТА ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ КОМОРБИДНОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (Олимова Ш.Ш., Сулаймонова Гульноза Тулкинджановна)107
73. ИЗУЧЕНИЕ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ (Мадарипова Дилдора Азимовна)108
74. ОПТИМИЗАЦИЯ АФЕРЕЗА ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА ОСНОВЕ ПРЕДИКТИВНОЙ МОДЕЛИ СБОРА CD34+ КЛЕТОК (Омонов Афзалбек Акмал угли)109
75. КЛИНИКО- ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПЕРМАТОГЕНЕЗА У МУЖЧИН С БЕСПЛОДИЕМ (Шомансурова Г.Э., Сайфутдинова З.А.)111
76. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЦИТАРНОГО ЛЕЙКОЗА (Эгамова Ситора Кобиловна)113
77. O'SMIRLARDA TURLI ETIOLOGIYALI NEFROPATIYALARNI LABORATOR TASHXISLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH (Toyirova Munisa Furqatovna)115
78. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ УСКОРЕННОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЦИТОГЕНЕТИКИ (FISH) В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА У ДЕТЕЙ (Алланазарова Бахтигул, Аллаева Комила, Жуманова Чарос, Мансурова Саида)116
79. MIYELOM KASALLIGIDA OQIM SITOMETRIYASINI QO'LLASHNING ZAMONAVIY ILMIY ASOSLARI (Xamidova F.I., Xamidova Z.I., Maxamadaliyeva G.Z., Boboyev Q.T., Rajabova Z.A., Abdullaeva N.Sh.)118
80. PROSTATA BEZINING MORFOLOGIK KO'RSATKICHLARIGA PM2.5 VA SIGARET TUTUNING KOMBINATSIYALANGAN INGALYATSION TA'SIRI VA UNI KORREKSIYALASH USULLARI (Jumayev Aziz Kamolovich)119

81. ВЫБОР ВИДА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ГИСТЕРЭКТОМИИ У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОК ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (Валиев Ш М., Газиев З.Т.)121
82. ОРТИҚЧА ТАНА ВАЗНИ ФОНИДА КЕЧАЎТГАН КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМДА КАТЕСТАТИН ДАРАЖАСИНИНГ ДИАГНОСТИК ҚИЙМАТИ (Давлатова Н.Н., Ахмедова Н.Ш.)122
83. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК НА ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ, ПОЛУЧАЮЩИХ ГЕМОДИАЛИЗ (Эфендиева Гюльнар Мюршюд)125
84. THE ADIPONECTIN/GALECTIN RATIO AS A SENSITIVE MARKER OF INFLAMMATION IN METABOLIC SYNDROME (Humay Hasanova, Gulnara Azizova)126
85. РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ТРОМБОЦИТОПАТИЙ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ОБИЛЬНЫМИ МЕНСТРУАЦИЯМИ: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Бердиёрова М.У, Зайнутдинова Д.Л.)128
86. КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА ПРИ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ (Миразизова Н.М., Зайнутдинова Д.Л.)129
87. ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ (Хожиев Б.Б)131
88. НОВЫЙ МЕТОД СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ (Тураев Р.Т.)132
89. МЕТОД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕРАПИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ МИКРОНУТРИЕНТНОГО ДЕФИЦИТА (Эшниязова Г.Ш)133
90. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ТЕРАПИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ С УЧЁТОМ СОСТАВА КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ (Шарипов Ж.Н)134
91. ОЦЕНКА КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО СОСТОЯНИЯ И ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПРИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ (Наимов Ф.Ф)135
92. ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕЧЁНОЧНЫХ БИОМАРКЕРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (Раджабов З. Р)136

93. РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-3 И ЕГО РЕЦЕПТОРА CD123 В ПРОГНОЗЕ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ (Н. Р. Абдурахманова, А. А. Каюмов)137
94. ANOR DANAGI MOYINING OVQAT HAZM QILISH A’ZOLARIGA TA’SIRI (Raximova Malika Botir qizi)141
95. ENHANCEMENT OF THE PATHOGENETIC DIAGNOSIS OF ANEMIA IN HEPATITIS C-RELATED LIVER CIRRHOSIS (Manoj Chaudhary)143
96. ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА (Хакимова Ситора Олимжоновна)144
97. FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF ANEMIA IN ATROPHIC GASTRITIS (Dhiren Yadav)146
98. YURAK QON-TOMIR TIZIMI KASALLIKLARINI DIAGNOSTIKASIDA LABORATOR DIAGNOSTIKA (Dilmurodova Fridexonim)148
99. БИРЛАМЧИ ЗВЕНОДА НОСПЕЦИФИК ЯРАЛИ КОЛИТГА НОИНВАЗИВ УСУЛДА ТАШХИС ҚЎЙИШДА ИНТЕРЛЕЙКИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ (Убайдова Дилафруз Садиков)149
100. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАРДИОМИОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ (Ходжиева Г.С., Икрамова Ф.А)150
101. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ВЫСОКОЙ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ В ЖАРКОМ КЛИМАТЕ (Ходжиева Г.С. Ахмедов Н.И)151
102. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ АКУШЕРСКОЙ ЭТИОЛОГИИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ АРАЛЬ (Раджабов Р.К)152
103. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СКРИНИНГЕ И МОНИТОРИНГЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (Ходжиева Г.С)153
104. РОЛЬ ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИЙ И ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (Ходжиева Г.С)153
105. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРАПИИ АКSIKABTAGEN ЦИЛОЛЕЙЦЕЛОМ У ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ/РЕФРАКТЕРНОЙ ДИФFUЗНОЙ В-КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМОЙ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ОПЫТ МНОГОЦЕНТРОВОГО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ (Тураева Фируза Абдурашидовна, Нишонов Бехрузжон Фуркатович)	154
106. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОСТРАНСПЛАНТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА (Рахимова Г.Н., Бадридинова Б.К)	157
107. ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (Рахимова Г.Н., Бадридинова Б.К)	158
108. THE ROLE OF DETERMINING MICROELEMENTS IN THE DIAGNOSIS OF ANEMIA DEVELOPED IN DIABETES MELLITUS II TYPE (Bafayev Farrux Sharipovich, Sulaymonova Gulnoza tulkinjanovna)	159